

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anpassungs- und Schulleistungsprobleme von männlichen Adoleszenten nach Relegation aus dem Gymnasium an die Sekundarschule

Zwei vergleichende Fallstudien

eingereicht von: Rosmarie Zapf & Gian-Reto Theus

Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth

20. Dezember 2014

Abstract

Etwa 15 Prozent der nach dem 6. Schuljahr aufgenommenen LangzeitgymnasiastInnen schaffen die Probezeit nicht und werden an die Sekundarschule relegiert. Insbesondere männliche Jugendliche zeigen nach dem Scheitern persistierende Anpassungsprobleme, deren Bearbeitung in dieser Forschungsarbeit als heilpädagogische Fragestellung verstanden wird. In episodischen Interviews beschreiben zwei betroffene Jugendliche, deren Eltern und schulische Bezugspersonen ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der Relegation. Das Interviewmaterial wurde nach dem Verfahren der Grounded Theory codiert und vor dem Hintergrund personenzentrierter, interaktionistischer und soziologischer Theorie interpretiert. Probleme des Selbstwerts, Übernahme von Aussenseiterrollen, Prestigeverlust und abweichendes Verhalten sind die hauptsächlichsten Emergenten der Anpassungsprobleme an die neue schulische Umwelt.

Vorwort

Wir bedanken uns bei all jenen Personen, die massgeblich dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu realisieren.

Es ist dies in erster Linie Frau M. B., die engagierte Schulleiterin des Schulhauses Schattental, die uns den Feldzugang ermöglichte, indem sie uns zeitnah sämtliche Interviewkontakte vermittelte. Zudem bedanken wir uns bei unseren Interviewpartnern Andy und Bernd, deren Eltern, den Klassenlehrerinnen Frau I. und Frau B., der Schulsozialarbeiterin Frau A. und der Schulpsychologin Frau B., für die Zeit, die sie sich nahmen, für das Vertrauen, das sie uns entgegenbrachten und für die Offenheit, mit der sie unsere Fragen beantworteten.

Bei unserem Begleiter, Herrn Dr. Daniel Barth, bedanken wir uns für die kompetente Betreuung und die kritisch-konstruktiven Rückmeldungen. Er half uns, während des Arbeitsprozesses wichtige Entscheidungen zu fällen und stand uns mit seiner Expertise tatkräftig zur Seite.

Last but not least, bedanken wir uns bei unseren Familien und unseren Freunden, die mit uns sämtliche Hochs und Tiefs, die eine solche Arbeit mit sich bringt, durchlebten und uns mit ihrem Glauben an uns Mut machten. Spezieller Dank gilt insbesondere Herrn J. Zapf, Frau S. Theus und Herrn C. Theus für das Gegenlesen unserer Arbeit.

Wahl der Pseudonyme: In der vorliegenden Arbeit wurden die Namen von Personen und Schulhäusern durch Pseudonyme oder ihre Funktion ersetzt. Die Namen der Schüler wählten wir entsprechend dem Alphabet (Schüler «A» – Andy und Schüler «B» – Bernd). Die Wahl der Schulhaus-Pseudonyme wurde hingegen durch unsere Eindrücke während der Interviews beeinflusst: Das Schulhaus Sonnenhöhe gilt im Quartier als Schulhaus der Oberschicht und beide Jugendlichen wollten nach ihrer Relegation dorthin zugeteilt werden. Das Schulhaus Schattental dagegen wurde uns gegenüber als Schulhaus der mittleren und unteren Schichten dargestellt. Diese unterschiedliche Wahrnehmung der Interviewten bringen wir mit den beiden gewählten Namen zum Ausdruck.

Zürich und Eglisau, im Dezember 2014

Rosmarie Zapf und Gian-Reto Theus

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Ausgangslage	7
1.2. Relegation aus dem Gymnasium.....	10
1.3. Das Hirslanden-Quartier.....	11
1.4. Das Schulhaus Schattental	12
1.5. Fragestellung	14
1.6. Aufbau und Zielsetzung der Arbeit.....	14
2. Theoretischer Hintergrund	16
2.1. Fallbeschreibung	16
2.2. Systematik	19
2.2.1. Die vier Paradigmen	19
2.2.2. ICF.....	20
2.2.3. Makromodell der Schulleistungsdeterminanten	21
2.3. Theorien und Konzepte mit Fokus Person	22
2.3.1. Die Entwicklung des Selbst.....	23
2.3.2. Vulnerabilität für Stresserleben in der Schule	32
2.4. Theorien und Konzepte mit Fokus Interaktion.....	33
2.4.1. Theorien sozialer Interaktion	33
2.4.2. Selbstdarstellungstheorien.....	36
2.5. Theorien und Konzepte mit Fokus System.....	37
2.5.1. Das System der strukturellen Hierarchie.....	38
2.5.2. Theorie der Anomie	39
2.5.3. Theorien der sozialen Identität und des kollektiven Selbst.....	40
2.5.4. Theorie der Gruppendynamik.....	41
2.5.5. Das System Schule.....	41
2.5.6. Das System der männlichen Peergroup.....	44
2.6. Theorien und Konzepte mit Fokus Gesellschaft.....	45
2.6.1. Männliche Sozialisation	45
2.6.2. Gesellschaftliche Aufgaben der Schule	49
2.6.3. Die Akademisierung der Schweizer Gesellschaft	50
2.6.4. Theorie der sozialen Praxis	51
3. Methoden	53
3.1. Unser Forschungskonzept.....	53
3.2. Eingesetzte Methoden	54
3.2.1. Das episodische Interview.....	54
3.2.2. Transkription, Codierung und Kategorisierung (Grounded Theory).....	55
3.2.3. Skalen zum schulischen Selbstkonzept – SESSKO	58
4. Ergebnisse	60
4.1. Entwicklung der Code-Systematik	60
4.1.1. Offenes Codieren.....	61
4.1.2. Axiales Codieren.....	63
4.1.3. Selektives Codieren – Zusammenführung der Codes	64

4.1.4. Verteilung der Codierungen.....	65
4.2. Ebene Person – Andy	70
4.2.1. Selbstkonzept	70
4.2.2. Auswertung SESSKO.....	73
4.2.3. Fremdbilder.....	73
4.3. Ebene Interaktion – Andy.....	79
4.3.1. Rollenübernahme in der Klasse.....	80
4.3.2. Rollenübernahme im Elternhaus.....	82
4.4. Ebene System – Andy	84
4.4.1. System Klasse – Klassenklima und Peergroup.....	85
4.4.2. System Schulhaus	87
4.4.3. System Elternhaus.....	93
4.5. Ebene Gesellschaft – Andy.....	96
4.5.1. Sozialer Status und Bildung	96
4.5.2. Männliche Sozialisation	99
4.6. Ebene Person – Bernd	102
4.6.1. Selbstkonzept	102
4.6.2. Werte und Überzeugungen	104
4.6.3. Auswertung SESSKO.....	104
4.6.4. Fremdbilder.....	104
4.7. Ebene Interaktion – Bernd	109
4.7.1. Rollenübernahme in der Klasse.....	109
4.7.2. Rollenübernahme im Elternhaus.....	111
4.8. Ebene System – Bernd	112
4.8.1. System Klasse – Klassenklima und Peergroup.....	112
4.8.2. System Schulhaus	114
4.9. Ebene Gesellschaft – Bernd	115
4.9.1. Sozialer Status und Bildung	115
4.9.2. Männliche Sozialisation	117
5. Diskussion	121
5.1. Erklärungsansätze auf der Ebene Person	121
5.1.1. Aspekte des Selbstkonzepts.....	122
5.1.2. Identifikationsfiguren	123
5.1.3. Resilienz und Bewältigungsstrategien.....	123
5.1.4. Selbstorganisation.....	124
5.1.5. Schlussfolgerungen.....	124
5.2. Erklärungsansätze auf der Ebene Interaktion	125
5.2.1. Unerwartete Stigmatisierung	125
5.2.2. Interaktionen im Elternhaus.....	126
5.2.3. Interaktionen im Klassenzimmer	127
5.2.4. Schlussfolgerungen.....	128
5.3. Erklärungsansätze auf der Ebene System.....	129
5.3.1. Das System Elternhaus.....	129
5.3.2. Das System Schule.....	130
5.3.3. Gruppendynamik in der Klasse/Peergroup.....	131

5.3.4. Schlussfolgerungen	132
5.4. Erklärungsansätze auf der Ebene Gesellschaft	132
5.4.1. Gesellschaftlicher Druck	132
5.4.2. Politische Absicht	133
5.4.3. Hegemoniale Männlichkeit	133
5.4.4. Schlussfolgerungen	134
6. Zusammenfassung	135
7. Glossar	139
8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	141
9. Abkürzungsverzeichnis.....	143
10. Literaturverzeichnis	144
11. Anhang	A-151

1. Einleitung

Seit einigen Jahren beobachten Lehrpersonen und Schulleitung des Schulhauses Schattental in Zürich ein Phänomen, das ihnen Sorgen bereitet: Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium zwar schaffen, sich jedoch in der Probezeit nicht an die höheren Anforderungen gewöhnen und schliesslich aus dem Gymnasium zurück an die Sekundarschule versetzt werden. Diese Relegation der Jugendlichen erstreckt sich über mehrere Monate. Die Rückkehrer werden je nach Klassenstand auf die einzelnen Sekundarklassen verteilt. Sie treffen somit auf Schulklassen, die sich in der Zwischenzeit bereits formiert haben oder auf dem Weg dazu sind. Da sich die Schülerschar aus Abgängern verschiedener Primarschulhäuser zusammensetzt – und etwa die Hälfte der bisherigen Klassenmitglieder den Weg ins Langzeitgymnasium gewählt hat – ist es wahrscheinlich, dass diese Rückkehrer kaum auf vertraute Gesichter in ihren neuen Klassen treffen. Insbesondere Jungen tun sich mit ihrer Rückstufung schwer. Auffallend häufig fassen sie in ihrer neuen Sekundarklasse nicht Fuss, fallen durch Verweigerung oder renitentes Verhalten auf, greifen bisweilen gar zu Drogen oder reagieren suizidal. Während relegierte Mädchen im Gegensatz zu den Knaben ihr Scheitern auf Gymnasialstufe mehrheitlich verarbeiten und sich bald in ihre neue Klassenumgebung einfügen, rebellieren Jungen gegen die Situation.

Die Schule reagiert auf diese Problematik mit verschiedenen Massnahmen: Sozialarbeitende, Psychologen, Lehrpersonen und Schulleitung nehmen sich der Jugendlichen an, organisieren Elterngespräche und Beratungen. Dennoch herrscht Verunsicherung. Aus diesem Grund hat sich die Schulleitung der Sekundarschule Schattental an die Hochschule für Heilpädagogik gewandt, mit der Anfrage, diesem Phänomen der rebellierenden Jungen in einer Analyse ausführlicher auf den Grund zu gehen.

1.1. Ausgangslage

Das Zürcher Bildungssystem kennt nach Abschluss der Volksschule verschiedene Möglichkeiten zur weiteren Bildung. Die Volksschule umfasst elf obligatorische Schuljahre und wird in drei Stufen unterteilt: Kindergarten (üblicherweise zwei Jahre), Primarschule (sechs Jahre) und Sekundarstufe I (drei Jahre).

Die Sekundarstufe I war in den vergangenen Jahren einer starken Wandlung unterworfen. Es existieren im Kanton Zürich verschiedene Modelle, deren Ziel es ist, möglichst individuell auf die Stärken der Lernenden einzugehen. Die Stadt Zürich favorisiert zurzeit (Herbst 2014) ein Modell mit zwei Abteilungen A und B. Abteilung A bezeichnet dabei die anspruchsvollere Stufe, während Abteilung B Grundanforderungen an die Lernenden stellt. Innerhalb dieser Abteilungen erlauben drei Anforderungsstufen I–III eine weiter differenzierte Anpassung an die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, und zwar für maximal drei der folgenden Fächer: Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch. Die Abteilungen und Anforderungsstufen sind durchlässig gestaltet, so dass ohne grossen Aufwand innerhalb eines Schuljahres gewechselt werden kann.

Im restlichen Kanton Zürich findet sich neben diesem zweistufigen Modell ein weiteres Sekundarstufenmodell, das die Abteilungen A, B und C kennt. Innerhalb dieser Abteilungen erfolgt auch bei diesem Modell eine Unterteilung in die drei bereits erwähnten Anforderungsstufen I–III. Auch dieses Modell gewährt eine unkomplizierte Durchlässigkeit (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2014b).

An die obligatorische Schulzeit schliessen weitere Bildungsangebote der Sekundarstufe II an: Berufslehren mit Berufsschule (EBA-Berufslehre: 2 Jahre, EFZ-Berufslehre: 3–4 Jahre Ausbildungszeit), Berufsmaturitätsschule (erweitertes Bildungsangebot zur Berufslehre mit Zugang zu Hochschulen), Fachmittelschule, Informatikmittelschule und Handelsmittelschule (vgl. SDBB / CSFO, 2014).

Das Gymnasium als vermutlich bekanntester und ältester Zugang zu Hochschule und Universität positioniert sich etwas anders: es wird in Zürich unterschieden zwischen Langzeitgymnasium (an die 6. Primarklasse anschliessend und 6 Jahre dauernd) und Kurzzeitgymnasium (an die 2. Sekundarklasse Niveau A anschliessend und 4 Jahre dauernd). Das Langzeitgymnasium ist damit der direkteste Weg an eine Hochschule oder Universität (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Weiterführende Schulen und Berufsbildung im Kanton Zürich (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation)

Das Interesse an einer Mittelschulbildung steigt Jahr für Jahr kontinuierlich an. Die Jahresstatistiken des Kantons Zürich zeigen dies eindrücklich (vgl. Abb. 2, S. 9)

Abb. 2: Schülerzahlen an öffentlichen und privaten Mittelschulen des Kantons Zürich
(Bildungsstatistik Kanton Zürich)

1990 wurde die 20%-Marke erstmals überschritten. Der auffällige Einbruch der Quote 2002 erklärt sich mit der Verkürzung der Ausbildungszeit im Zuge des neuen Maturitätsanerkennungsreglements und ist bis heute mehr als wettgemacht worden. Die Bildungsstatistik des Kantons Zürich vermerkt zur Ursache dieses wachsenden Interesses an einer höheren Bildung: «Dieses Wachstum ist einerseits auf die demografische Entwicklung (Geburtenanstieg), andererseits auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren zurückzuführen.» (vgl. Kanton Zürich, 2012)

Der Zugang in eine der Mittelschulen oder ans Gymnasium wird durch das Bestehen der zentralen Aufnahmeprüfung geregelt, welche jeweils im März stattfindet. Die Teilnahme an dieser Aufnahmeprüfung steht im Prinzip allen Schülerinnen und Schülern offen, das Volksschulamt empfiehlt jedoch, vor der Aufnahmeprüfung ans Gymnasium einen Vorbereitungskurs in Anspruch zu nehmen, um sich auf die erhöhten Anforderungen vorzubereiten (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2014c).

In der Folge entstanden in Zürich (und natürlich nicht nur da) Institute in grosser Zahl, die Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung anbieten. So titelte z.B. Michael Furger in der NZZ vom 26.2.2012: «Du musst da rein! – Ein Platz im Gymnasium ist so gefragt wie nie. In einigen Kantonen wollen Eltern ihre Kinder mit allen Mitteln in eine Maturitätsschule drücken. Die scharfe Selektion in der Schweiz verschärft die Konkurrenz. Lehrer geraten unter Druck. Vorbereitungskurse boomen, eine riesige Lernhilfe-Industrie hat sich etabliert.» Und weiter: «Das Gymnasium in der Schweiz ist so beliebt wie nie. Gegen 74'000 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit eine gymnasiale Maturitätsschule. Es ist der sichere Wert in einer Zeit, in der Chancen für den Start ins Leben nicht mehr über die Herkunft, sondern über die Bildung verteilt werden.» (vgl. Furger, 2012)

Auch politisch fand diese boomende Nachfrage nach Plätzen am Gymnasium bald Beachtung. So führte Res Marti, Kantonsrat der Grünen in Zürich, im TagesAnzeiger am 5.7.2013 im Mama-Blog aus:

Auch wenn die Schweiz über ein ausgezeichnetes duales Berufsbildungssystem verfügt, wünschen sich immer mehr Eltern für ihre Kinder die Matura. Nichts scheint eine bessere Garantie für den Erfolg, als ein Platz am Gymnasium. Diese Plätze sind aber beschränkt, und dies wird sich in naher Zukunft aus politischen Gründen auch kaum ändern. Wenn aber immer mehr Eltern sich für ihre Kinder eine Matura wünschen, so wird der Kampf um die Gymiplätze zunehmend härter. (Marti, 2013)

Für Marti liegt eines der grossen Probleme im ungleich verteilten Zugang zu Gymi-Vorbereitungsplätzen:

Aufnahmeprüfungen haben den Nachteil, dass sie einfach beeinflussbar sind. Gymivorbereitungskurse sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen – das Geschäft mit der professionell unterstützten Vorbereitung auf die Gymiprüfung im Kanton Zürich boomt. Nur: Die Kurse sind teuer und nicht für alle Eltern erschwinglich. Als Resultat wird die Gymiprüfung von den Schülern mit der besten Vorbereitung bestanden. Das führt dazu, dass 59.8 Prozent der Kinder im Schulkreis Zürichberg an die Kantonsschule gehen, während es im Schulkreis Schwamendingen gerade mal 9.8 Prozent sind und im Zürcher Weinland 13.2. Zu behaupten, dass am Zürichberg sechsmal mehr intelligente Kinder wohnen als in Schwamendingen, wäre anmassend. Das Wettrüsten für die Aufnahmeprüfungen führt dazu, dass einige der begehrten Plätze am Gymnasium von mittelmässig begabten Jugendlichen besetzt werden, während leistungsfähigere, aber weniger professionell vorbereitete Kinder keinen Gymiplatz bekommen. (ebd.)

Eine Erklärung für die zunehmende Bedeutung gymnasialer Bildung ortet Michael Furger in seinem NZZ-Artikel bei den zugezogenen Deutschen:

Die Nachfrage ist in urbanen Gebieten wie Zürich oder Basel enorm. In einigen Stadtzürcher Schulen tritt fast die ganze Primarschulklasse zur Prüfung an. Am Zürichberg beträgt die Quote der Erfolgreichen 60 Prozent, schweizweit liegt sie bei 20 Prozent. Verstärkt wird der Druck seit einigen Jahren durch die Einwanderung gut gebildeter Deutscher. In Deutschland, wo 50 Prozent der Jugendlichen das Abitur machen, ist das Gymnasium für die gebildete Mittelschicht Standard. Für die Vorzüge der hochstehenden Schweizer Berufsbildung sind sie wenig empfänglich. (Furger, 2012)

60% der Kinder im Schulkreis Zürichberg besuchen also laut Statistik ein Gymnasium. Sie sind die Erfolgreichen. Aber was geschieht mit den Scheiternden? Wie verläuft ihr weiterer Bildungsweg?

1.2. Relegation aus dem Gymnasium

Hat ein Kind die Aufnahme ins Gymnasium durch Bestehen der Zentralen Aufnahmeprüfung geschafft (Langzeit- oder Kurzzeitgymnasium), wird es provisorisch aufgenommen. Die Probezeit dauert im Gymnasium bis Ende November des ersten Schuljahres. Zur Beurteilung einer definitiven Aufnahme werden die Maturitätsfächer beigezogen, die sich aus zehn Grundlagenfächern, einem Schwerpunktfach und einem Ergänzungsfach zusammensetzen. Die in den Maturitätsfächern erzielten Noten werden auf halbe oder ganze Noten gerundet. Dabei gilt zusätzlich: die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten darf nicht grösser sein als die Summe der Notenabweichungen von 4 nach oben (ungenügende Leistungen fallen somit doppelt schwer ins Gewicht) und es dürfen nicht mehr als drei Noten unter 4 vorliegen.

Liegt am Ende der Probezeit eine solche Notensituation vor, werden diese Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium abgewiesen und an die Sekundarschule relegiert. Tritt diese Situation am Ende einer regulären Zeugnisperiode ein (Semester), erfolgt die Promotion ins nächste Semester auf provisorischer Basis. Eine provisorische Promotion führt zum Ausschluss, wenn am Langzeitgymnasium in den ersten beiden Schuljahren (Unterstufe genannt) bereits eine provisorische Promotion vorgenommen wurde, oder wenn

auf der Oberstufe (entspricht dem Kurzzeitgymnasium) bereits einmal ein Provisorium ausgesprochen werden musste. Wird eine Promotion verweigert, kann eine Klasse im Gymnasium einmalig wiederholt werden (vgl. Regierungsrat des Kantons Zürich, 2010). Andernfalls kommt es ebenfalls zur Relegation an die Sekundarschule.

Offizielle Angaben zu Relegationsquoten von Zürcher Gymnasien konnten wir nicht finden. Die Website der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (www.bista.zh.ch) gibt darüber keine Auskunft (Stand November 2014). In einem Zeitungsartikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 27.8.2012 nennt der Autor einen Anteil von 15% (vgl. Bernet, 2012). Dieser Wert stimmt mit unseren eigenen, subjektiven Eindrücken aus dem Bekanntenkreis in etwa überein (Erhebung bei drei Gymnasiasten der Kantonsschule Zürcher Unterland im November 2014).

1.3. Das Hirslanden-Quartier

Das Hirslanden-Quartier bildet zusammen mit Fluntern, Hottingen und Witikon den Kreis 7 der Stadt Zürich. Es ist eine ehemals selbständige Gemeinde, deren früheste Erwähnung aus dem Jahre 946 datiert. Der Name steht im Zusammenhang mit der Zehntenzahlung an das Grossmünsterstift. Die Gemeinde besass nie ein eigentliches Zentrum sondern setzte sich aus Streusiedlungen entlang der Strasse zur Forch und in der Klus zusammen. 1893 schloss sich Hirslanden und weitere umliegende Gemeinden mit der Stadt Zürich zusammen, zunächst im Kreis 5, der 1913 im Zuge einer Revision in Kreis 7 umbenannt wurde.

Hirslanden ist heute hauptsächlich ein Wohnquartier, das mit Kleingewerbe durchsetzt ist. Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus erlangte Hirslanden durch die 1932 gegründete Klinik Hirslanden, die in den 90-er Jahren des letzten Jahrhunderts durch zahlreiche Akquisitionen als Privatklinikgruppe von sich reden machte (vgl. Statistik Stadt Zürich, 2007).

Das Quartier Hirslanden weist einen gegenüber der Stadt Zürich vergleichsweise hohen Anteil älterer Bewohner auf (Alter >65 Jahre), der Ausländeranteil liegt bei rund 20% und damit etwas unter dem Stadtzürcher Durchschnitt (rund 30%), wobei die grösste Ausländergruppe Deutsche sind (ca. 38% der Ausländer). Die Arbeitslosenquote liegt mit 1.7% unter dem Stadtzürcher Mittel von 3.3 %. 58% des Quartiergebiets ist als Wald eingezont und 99% der Bauzone sind als Wohnzone ausgewiesen. Davon sind 49% Ein- oder Mehrfamilienhäuser.

Die Schulhäuser¹ des Quartiers Hirslanden gehören zum Schulkreis Zürichberg. Dieser Schulkreis weist den tiefsten Anteil an fremdländischen Kindern auf (vgl. Abb. 3, S. 12). 76% der Kinder sprechen Deutsch als Muttersprache (gesamtstädtisches Mittel: 50%).

1 Alle Namen der Schulhäuser wurden geändert.

Abb. 3: Schulkreise der Stadt Zürich
(Statistik Stadt Zürich, 2007)

1.4. Das Schulhaus Schattental

Das Schulhaus Schattental beherbergt Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe I bis zur 8. Klasse. Die Sekundarschule hat Zentrumsfunktion, d.h. sie nimmt Kinder nicht nur aus dem eigenen Schulhaus auf, sondern auch von den umliegenden Primarschulhäusern Wiesengrund, Bachtal und Weiherhaus. Zurzeit besuchen 297 Kinder die Sekundarschule Schattental, verteilt auf fünf erste und fünf zweite Sekundarklassen. Für die dritte Sekundarklasse wechseln die Schülerinnen und Schüler das Schulhaus: sie gehen dann im Schulhaus Waldheim ins 3. Sek-Zentrum. Dort bereiten sich die Jugendlichen auf ihren Schulaustritt vor, wie dies das Konzept der Neugestaltung 3. Sek vorsieht (vgl. Volksschulamt des Kantons Zürich, 2014a):

- Engere und frühzeitigere Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Eltern im Berufswahlprozess.

- Individuelle Standortbestimmung auf der Grundlage des «Stellwerk-Tests 8» in der 2. Sek mit anschliessendem Standortgespräch und Zielvereinbarung.
- Individuelles Förderangebot im Wahlfachbereich der 3. Sek, damit alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrem Leistungspotenzial optimal lernen und gefördert werden.
- Gezieltes Aufarbeiten von Lücken, Ausbau der Stärken.
- Stärkung der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen mit Projektunterricht und Abschlussarbeit in der 3. Sek.
- Vorbereitung auf den erfolgreichen Übertritt in die berufliche Grundbildung und die Aufnahmeprüfungen für das Kurzgymnasium und die Berufsmittelschule.

Die Sekundarschule Schattental führt ihre Klassen mit gemischten A- und B-Abteilungen, wobei die A-Abteilung rund 3/4 der Schülerinnen und Schüler umfasst. Die Übertrittsquote der genannten Primarschulhäuser ins Langzeit-Gymnasium liegt mit über 50% Übertritten (Angaben der Schulleitung Schattental) deutlich über dem stadtzürcherischen Durchschnitt von 12%. Auch die Übertritte aus der 2. Sekundarschule ans Gymnasium liegen mit 30% vergleichsweise hoch.

Das Schulhaus Schattental wurde 1898 im Neurenaissance-Stil an der Schattenbachstrasse 4 erbaut. Es präsentiert sich heute als altherwürdiges Stadtschulhaus mit breitem, steinernem Treppenhaus und hohen Räumen. Der Hauptbau und seine Gartenanlage sind im Inventar der schützenswerten Bauten bzw. Gärten und Anlagen eingetragen. Das Schulhaus gilt seit vielen Jahren als sanierungsbedürftig.

Unter anderen in dieses Schulhaus werden die gescheiterten Jugendlichen aus den umliegenden Gymnasien zugewiesen. Wie viele es sind, weiss niemand sicher, denn eine Statistik über Abbrecher/innen wird offiziell nicht geführt (Bildungsstatistik des Kantons Zürich). Befragte Lehrkräfte geben ein bis zwei Betroffene pro Klasse an. Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium zwar schaffen, sich jedoch nicht an die höheren Anforderungen gewöhnen und schliesslich aus dem Gymnasium an die Sekundarschule zurückkehren müssen. Diese Relegation einzelner Jugendlicher erstreckt sich über mehrere Monate. Die Rückkehrer werden je nach Klassenstand auf die einzelnen Sekundarklassen verteilt. Sie treffen als Relegierte auf Schulklassen, die sich in der Zwischenzeit über längere Zeit formiert haben. Da sich die Schülerschar im Schattental aus Abgängern verschiedener Primarschulhäuser zusammensetzt – und etwa die Hälfte der bisherigen Klassenmitglieder den Weg ins Langzeitgymnasium gewählt hat – ist gut möglich, dass die Rückkehrer nicht auf vertraute Gesichter in ihren neuen Sekundarklassen treffen.

Insbesondere Jungen tun sich nach Aussage der Schulleitung mit ihrer Rückstufung schwer. Auffallend häufig fassen sie in ihrer neuen Sekundarklasse nicht Fuss, fallen durch Verweigerung oder renitentes Verhalten auf, greifen zu Drogen oder werden suizidal. Während relegierte Mädchen im Gegensatz zu den Knaben ihr Scheitern auf Gymnasialstufe laut Schulleitung Schattental mehrheitlich verarbeiten und sich bald an ihre neue Klassenumgebung gewöhnen, rebellieren Jungen teilweise massiv gegen die neue Situation.

Die Schule Schattental hat auf diese Problematik mit verschiedenen Massnahmen reagiert: Sozialarbeitende, Psychologen, Lehrpersonen und Schulleitung nehmen sich der Jugendlichen intensiv an, organisieren Elterngespräche und Beratungen. Ein heilpädagogisch geführtes Lernkompetenzzentrum bietet die Möglichkeit, durch zeitweilige Ausgliederung von einzelnen Schülerinnen und Schülern Entlastung und Ruhe in aufgewühlte Klassenzimmer zu bringen oder Lerndefizite intensiv aufzuarbeiten. Dennoch fragen sich die Pädagoginnen und Pädagogen des Schulhauses Schattental, ob das denn ausreiche.

1.5. Fragestellung

Die vorliegende Arbeit spürt diesen «schwierigen bzw. schwer zu integrierenden» männlichen Jugendlichen nach, die ihr Potenzial ja eigentlich in der Primarschule und an der Aufnahmeprüfung ans Gymnasium unter Beweis gestellt haben. Sie untersucht, welches die Hintergründe für ihre Anpassungsschwierigkeiten sind und sucht nach Hinweisen in der Literatur, wie mit den Anpassungsstörungen umgegangen werden könnte und welches allenfalls präventive Massnahmen wären, die für die Betroffenen das Scheitern erträglicher machen und sie mit der erlittenen Niederlage geschickter umgehen lassen.

In erster Linie fragen wir uns:

Welche Faktoren auf der persönlichen Ebene, auf der Ebene des Schulumfeldes und der Ebene der Familie tragen dazu bei, dass männliche Jugendliche nach ihrer Relegation aus dem Gymnasium in die Sekundarschule Anpassungsprobleme entwickeln, welche ihnen die Integration in die neue Klasse erschweren (oder verunmöglichen), bzw. sie in ihrer schulischen Leistungsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen?

• Nebenfragen

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Problematik stellten wir uns weitere Fragen:

- Welche Faktoren haben einen stabilisierenden bzw. präventiven Charakter?
- Welche Prädiktoren / Konstellationen lassen sich benennen, die eine mögliche spätere Anpassungsproblematik bei Relegation vermuten lassen?
- Wie ist die Selbstwahrnehmung bei relegierten Jungen beschaffen?
- Welche Gemeinsamkeiten weisen relegierte Jugendliche auf, die in der Sekundarstufe scheitern?
- Gibt es Übereinstimmungen in den Erwartungshaltungen der Eltern von scheiternden Jugendlichen?
- Welchen Spannungen sind scheiternde Jugendliche ausgesetzt?
- Welche Erklärungsansätze haben scheiternde Jugendliche selber?
- Was hilft Jugendlichen, nach einer Relegation wieder Fuss zu fassen?
- Welche Massnahmen des Schulumfeldes haben fördernde Auswirkung auf relegierte Jugendliche und mildern Anpassungsprobleme?

1.6. Aufbau und Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert auf zwei Fallstudien von männlichen Jugendlichen und ist in sechs Hauptkapitel unterteilt. Die *Einleitung* steckt den Rahmen ab und liefert die Hintergründe zum Geschehen. Aus vier Blickwinkeln wird anschliessend die Beantwortung der Fragestellung angegangen: aus einem personenorientierten, einem interaktionistischen, einem systemischen und einem gesellschaftlichen. Die Wahl dieser vier Sichtweisen wird zu Beginn des Abschnitts *theoretischer Hintergrund* begründet. Auch die anschliessende Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur behält diese viergeteilte Herangehensweise bei.

Im nächsten Abschnitt *Methoden* werden die eingesetzten Forschungsmethoden, die Interviewtechnik und die Methode der *Grounded Theory* vorgestellt und ihr Einsatzzweck im Rahmen dieser Arbeit erläutert.

Die Darstellung der *Ergebnisse* folgt erneut der schon im Theorieteil eingeführten Systematik der vier Sichtweisen. Zusätzlich werden die Resultate zwischen den beiden Fallstudien aufgeteilt, um die sachliche Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Vergleiche zwischen den beiden Fallstudien und die Bezüge zur Literatur erfolgen im Abschnitt *Diskussion*. Schlussfolgerungen werden gezogen, und es wird nach Antworten auf die Fragestellung gesucht.

Das *Schlusswort* fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und schliesst mit einer Übersicht über die Grenzen der eingesetzten Methoden und mit einer Reflexion inhaltlicher Probleme.

Unsere Arbeit verfolgt zwei Zielstellungen. Die primäre Zielstellung besteht in der Ergründung der Faktoren für die Anpassungsschwierigkeiten der gescheiterten Jugendlichen. Die sekundäre Zielsetzung wurde von der Schule Schattental an uns herangetragen. Sie beinhaltet eine Analyse, welche Anpassungen des Schulumfeldes fördernde Auswirkungen auf relegierte Jugendliche haben und welche präventiven Massnahmen daraus allenfalls abgeleitet werden könnten.

2. Theoretischer Hintergrund

Das Scheitern von Adoleszenten in der Schule ist ein komplexes Geschehen und es gibt in der Fachliteratur unzählige Theorien und Modelle, die dafür Erklärungshinweise liefern. Es stellt sich deshalb die Frage, wie die umfangreiche Fachliteratur eingegrenzt werden soll. Wir haben als erste Annäherung an das Phänomen eine Fallbeschreibung in Prosaform erstellt, welche die Stationen der Relegation von zwei Jugendlichen episodisch umreisst. Sie entstand nach Interviews mit den Jugendlichen selbst, ihren Eltern und den schulischen Bezugspersonen. Beim Lesen dieser Fallbeschreibung wird bereits deutlich, dass innerpsychische Prozesse des Selbstkonzepts (Selbstkognition, Selbstkonsistenz, Selbstwert, Selbstorganisation, Selbstkontrolle, Vulnerabilität und Resilienz), Interaktionsmuster (soziale Interaktion, Stigma, Selbstdarstellung) sowie soziologische Themen (anomische und gesellschaftliche Spannungen, Kapital, männliche Sozialisation) eine wichtige Rolle spielen. Um diese erste Eingrenzung noch weiter zu strukturieren, suchten wir anschliessend nach geeigneten Systematiken, mit denen die Literatur geordnet dargestellt werden konnte.

Entsprechend ist der folgende Theorieteil aufgebaut: Nach der erwähnten Fallbeschreibung werden die verwendeten Systematiken hergeleitet und begründet, anschliessend erfolgt die Darstellung der Theorien und Modelle innerhalb des daraus resultierenden Rasters.

2.1. Fallbeschreibung

Andy und Bernd² haben die zentrale Aufnahmeprüfung für ein Zürcher Langzeitgymnasium im Frühling 2012 bestanden. Beide werden von den Eltern als gute Schüler beschrieben, die in der Primarschule kaum Auffälligkeiten gezeigt hatten, wenig für die Schule tun mussten und stets gute Noten erzielten. Beide Schüler sagen aus, es sei ihnen in der Primarschule leicht gefallen, dem Unterricht zu folgen. Ihre Lehrer stehen dem Wechsel ans Gymnasium offenbar ebenfalls positiv gegenüber, jedenfalls sind in den Interviews diesbezüglich keine Hinweise auf frühere Warnungen oder Bedenken zu hören.

Beide Jungen fühlen sich von einer Erfolgswelle getragen und sehen sich motiviert, die neuen Herausforderungen am Gymnasium anzupacken. Sie werden diesbezüglich durch Klassenkameraden bestärkt, mit denen zusammen sie sich auf die Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Andy verfügt zu diesem Zeitpunkt bereits über eine erste Erfahrung mit dem Scheitern: Bei ihm wurde etliche Jahre zuvor eine Leserechtschwäche festgestellt. Diese scheint bereits in der Primarschule ein Problem dargestellt zu haben, denn Andys Eltern – und insbesondere der Vater – sahen sich gezwungen, ihren Sohn diesbezüglich zu unterstützen. Der Wunsch von Andy, ins Gymnasium zu wechseln, überrascht sie deshalb ein wenig, andererseits glauben sie an ihren Sohn und äussern sich im Interview stolz über dessen Leistungen. Bernd tritt das Gymnasium mit der Erwartung an, damit einen ersten Schritt auf sein für die Eltern etwas überraschend gefasstes Ziel eines Architekturstudiums hin zu tun. Auch sie erfüllt die Ambition ihres Sohnes mit Stolz. Die Eltern von Bernd haben keine gymnasiale Ausbildung absolviert, im Gegensatz zu den Eltern von Andy.

Das Gymnasium entpuppt sich für Andy und Bernd dann allerdings rasch als Ort, wo Leistung und Disziplin einen hohen Stellenwert haben. Beide fühlen sich überwältigt von der Intensität und Geschwindigkeit, mit der unterrichtet wird. Sie sind aber auch fasziniert von der Geradlinigkeit und Effizienz der

² Namen geändert.

Schulorganisation, vom schneidigen Auftreten der Lehrpersonen, ihrem Bestehen auf Disziplin und Leistungsbereitschaft. Sie erleben, wie ehemalige Mitschüler aus der Primarschule ungeahnte Leistungen entfalten. Gleichzeitig beginnen sie zu ahnen, welcher grosser Einsatz ihnen beiden abverlangt wird. Die Freizeit droht zu schwinden, das Lernen entpuppt sich als grosse Anstrengung, die ohne Unterlass immer wieder neu zu bewältigen ist. Sie werden gewahr, wie wenige Lernstrategien sie mitgebracht haben, und ihre Begeisterung für diese neue Schulwelt beginnt bald zu sinken. Dazu gesellen sich im Fall von Andy Äusserungen der Lehrpersonen, die an seinen Fähigkeiten für eine gymnasiale Ausbildung zweifeln. Die Leserechtschreibschwäche wird in den sprachlichen Fächern erneut zum Thema.

In dieser Phase verfolgen die beiden Elternpaare unterschiedliche Strategien: Während insbesondere der Vater von Bernd grosses Gewicht auf die Selbständigkeit und die Eigenverantwortung seines Sohnes legt und ihm zu verdeutlichen sucht, dass das Lernen für das Gymnasium seine Sache sei, beginnt der Vater von Andy, mit diesem nach Feierabend und an Wochenenden zu lernen, wie er das bereits in der Primarschule wiederholt getan hatte.

In der Familie von Andy ist zu diesem Zeitpunkt die Überzeugung gewachsen, dass ihr Sohn im Gymnasium unter den Folgen seiner Leserechtschreibschwäche stärker leide, als zunächst angenommen. In den Sprachfächern wächst der Rückstand, allerdings ist auch die Mathematik nicht mehr Andys Parade-Disziplin. Er steht unter dem Eindruck, nur noch zu lernen und es dennoch nicht auf einen grünen Zweig zu bringen. Irgendwann im Herbst 2012 fasst sich seine Mutter ein Herz und spricht an, was in der Familie schon länger stilles Thema ist: Andy würde das Gymnasium wegen mangelnder Leistungen verlassen müssen. Die Probezeit läuft zu diesem Zeitpunkt noch.

Bernd ergeht es ähnlich. Auch er findet kein Rezept, mit den gestiegenen Anforderungen umzugehen. Die Tiefnoten häufen sich, bald hat er beim Lernstoff einen Rückstand, der ihn verzweifeln lässt. Die Eltern stehen dem Problem machtlos gegenüber – es sieht so aus, als ob ihr Sohn nicht durchstarten könne; an die guten Leistungen in der Primarschule kann er zu keiner Zeit anknüpfen. Die neuen Familien der beiden geschiedenen Ehepartner leiden mehr und mehr mit. Bernd steigt schliesslich ebenfalls freiwillig aus dem Gymnasium aus, bevor die Probezeit beendet ist.

Bernd kommt im Schulhaus Schattental in eine Klasse, in der es brodelte. Es ist laut, das Klima aggressiv, der Lehrer hat die Klasse nicht im Griff. Für den ruhigen, zurückhaltenden Bernd ist es ein Schock. Er ist entsetzt über die Lautstärke, über das Chaos, die undisziplinierten Mitschüler. «Der Lehrer hatte die Klasse einfach nicht im Griff», berichtet er mehrfach im Interview. Andy dagegen kämpft schon vor der Relegation gegen die Schulhauszuteilung an: Er will unbedingt ins Schulhaus Sonnenhöhe, wo sich etliche seiner früheren Mitschüler aus der Primarschule befinden und das im Quartier einen weit besseren Ruf genießt. Er spricht deswegen sogar bei der Kreisschulpflege vor, jedoch vergeblich. So tritt er seinen einsamen Gang an die Sekundarschule schliesslich an. «Ich bin aus dem Gympi gefallen, komme jetzt in die Sek und das ist die Schule, in die ich jetzt komme ...», beschreibt Andy die trostlosen Gedanken, die ihm auf seinem ersten Schulweg durch den Kopf gehen. Er kommt zeitlich knapp an, die langen, hohen und dunklen Korridore des Schattental erstrecken sich vor ihm, niemand begrüsst ihn. Zuhinterst in einem der oberen Stockwerke findet er die Türe, wo seine neuen Mitschüler warten. Sie beglotzen ihn und durch dieses schweigende, musternde Spalier betritt er erstmals sein Klassenzimmer. Der Lehrer kommt verspätet dazu und platziert ihn ausgerechnet neben einem in der Primarschule wenig geschätzten, ehemaligen Mitschüler.

In Bernd's Klasse tritt keine Beruhigung ein. Bernd geht unter. Er entzieht sich immer wieder dem Unterricht, leidet unter unbestimmten Beschwerden, meldet sich krank. Seine Mutter, eine diplomierte Pfler-

geexpertin, macht sich grosse Sorgen, denn sie hat bald den Verdacht, dass hier psychosomatische Symptome sichtbar werden. Bloss: Was ist los mit Bernd? Auch Bernds Vater weiss nicht weiter. Die Informationen aus der Schule sind spärlich, das häufige Fehlen des Sohnes zwar ein Thema, doch dass es in der Klasse drunter und drüber zu gehen scheint, erfahren Bernds Eltern erst einmal nicht. Ein Elternabend, an dem es zu gehässigen Auseinandersetzungen kommt, öffnet den beiden die Augen. Erst mit einem bald darauf vorgenommenen Lehrerwechsel entspannt sich die Situation.

Andy findet ebenfalls nur schwer in die Klasse. Es irritiert ihn anfänglich besonders, mit welcher Respektlosigkeit seine neuen Klassenkameraden über ihre Lehrpersonen sprechen. Im Klassenlager wird er schikaniert, seine Kleider mit Feuerzeugen traktiert. Er fühlt sich hässlich und abgelehnt. Eine Veränderung erfährt seine Situation erst, als er es schafft, durch renitentes Verhalten und Clownereien die Aufmerksamkeit des Klassenanführers auf sich zu ziehen und bei diesem Anschluss zu finden. Er eckt dafür immer häufiger bei seinen Lehrpersonen an, diskutiert endlos über Aufträge, wird laut und ausfallend, hat zunehmend Probleme mit dem Respekt. Er wird des Unterrichts verwiesen, landet schliesslich für längere Zeit im schuleigenen Lernkompetenzzentrum, wo sich ein Heilpädagoge im separativen Setting zeitweilig um Schüler mit besonderem Förderbedarf kümmert.

Recht früh schon schaltet sich die Schulsozialarbeiterin ein. Sie lädt die gestrauchelten Jungen zu Einzelgesprächen ein und hört sie an, diskutiert mit ihnen, lässt sie malen und erzählen. Tränen fliessen, die grosse Wunde, welche die Relegation ins Selbstkonzept der beiden Jungen geschlagen hat, wird nach und nach im ganzen Ausmass sichtbar. Die Eltern werden einbezogen, im Lehrerteam wird über die relegierten Jugendlichen diskutiert. Derweil kann die Klassensituation in Bernds Klasse stabilisiert werden, eine neue, energische Lehrperson nimmt die Zügel in die Hände und räumt auf. Allmählich beginnt sich das Blatt zu wenden.

Für Andy kommt der Umschwung spürbar nach den Sommerferien 2013: Irgendetwas ist geschehen. Plötzlich findet er Anklang bei den Mädchen. Seine Lehrerin bestätigt das und stellt rückblickend fest, dass er damals auffallend gewachsen sei und einen männlichen Habitus entwickelt habe. Sein Intellekt und seine scharfe Zunge werden zu einem attraktiven Merkmal, er ist jetzt gross und breitschultrig. Auch Bernd entwickelt sich. Er findet Anschluss bei einem Grüppchen von leistungsbereiten Schülern, avanciert zum begehrten Lernpartner und punktet bei seinen Mitschülern mit scharfsinnigen Fragen und seinem Wissen. Er fasst sogar so weit neuen Mut, dass er sich erneut zur zentralen Aufnahmeprüfung ans Gymnasium anmeldet. Er verfehlt die Aufnahme allerdings knapp, was er jetzt aber ohne Aufhebens wegzustecken scheint.

Heute, rund 2 Jahre nach der Relegation, besuchen Andy und Bernd die dritte Sekundarklasse in einem neuen Schulhaus. Das sieht das Schulkonzept des Schulkreises so vor. Sie bereiten sich dort auf ihren Schulaustritt vor. Bernd möchte die Handelsmittelschule besuchen, etwas «für Kluge aber Faule», wie er es ausdrückt. Andy hingegen hadert noch mit seinem Werdegang. Mit seinen renitenten Ausbrüchen hat er sich im Zeugnis schlechte Beurteilungen im Verhaltensbereich eingehandelt. Er befürchtet, dass er damit auf dem Lehrstellenmarkt – das KV würde ihn interessieren – schlechte Karten hat. Er plant deswegen, noch einmal die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium anzugehen. Es klingt nicht überzeugt.

2.2. Systematik

Bei dem untersuchten Prozess des Scheiterns handelt es sich um einen immer wieder ablaufenden Vorgang an unseren Sekundarschulen. Er hängt mit der Art und Weise zusammen, wie Schulkinder in unserer Gesellschaft hinsichtlich ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit selektioniert werden. Ein Überblick, wie diese Selektion im Kanton Zürich abläuft, haben wir in der Einleitung bereits dargestellt.

Wir fassen das Scheitern im Rahmen dieser Arbeit als das Abweichen von einer Norm auf. Normen sind laut soziologischer Definition «... Erwartungen in Bezug auf das Handeln oder Nichthandeln der Mitglieder einer Gesellschaft» (Henecka, 1985, S. 82). Tatsächlich finden sich im Falle eines Scheiterns am Gymnasium Erwartungen an das Handeln auf diversen Ebenen: Die Eltern erwarten, dass sich ihre Söhne jetzt umso mehr Mühe in der Sekundarschule geben, die Lehrer erwarten, dass sich die Neuankömmlinge integrieren (und – als ehemalige Gymnasiasten – dabei als Vorbilder bezüglich Lernwille und -einsatz brillieren), die neuen Klassenkameraden erwarten Mitschüler, die ihnen etwas voraus haben, denn schliesslich waren die ja am Gymnasium. Und die gescheiterten Schüler erwarten eine neue Schule, in der sie aufgenommen und integriert werden, wo sie sich von ihrer Kränkung erholen können und wo das Lernen wieder einfacher vonstatten geht, als am anspruchsvollen Gymnasium.

2.2.1. Die vier Paradigmen

In der Heilpädagogik, die sich unter anderem auch intensiv mit Normen und Normabweichungen befasst, kennt man die vier Paradigmen nach Bleidick (Bleidick, Hagemeister & Claussen, 1977). Er ist bei der Beschreibung des Begriffs «Behinderung» auf vier voneinander abgrenzbare Sichtweisen der Fachwissenschaft gestossen, die er in vier Paradigmen zusammengefasst hat:

- Personorientiertes Paradigma (Normabweichung als medizinisch fassbarer Sachverhalt)
- Interaktionstheoretisches Paradigma (Normabweichung als Zuschreibung durch die Umwelt)
- Systemtheoretisches Paradigma (Normabweichung als Produkt von Systemen, z.B. Schule)
- Gesellschaftstheoretisches Paradigma (Normabweichung als Produkt der Gesellschaft)

Folgt man diesen vier Paradigmen bzw. ihren jeweiligen Sichtweisen, so erhält man eine Einteilung, an der man sich beim Sortieren der Fachliteratur orientieren kann. Diese Einteilung in vier Paradigmen hat sich in der Heilpädagogik etabliert, wie Scholz (2012, S. 51) dargelegt hat.

Nehmen wir die personorientierte Sichtweise ein, so verstehen wir das gymnasiale Scheitern als Folge persönlicher Probleme und Unzulänglichkeiten der beiden Jugendlichen. Rückt die interaktionstheoretische Sichtweise in den Vordergrund, erhält die Kommunikation (bzw. die stattfindenden Zuschreibungen, Perspektiven- und Rollenübernahmen) am Gymnasium, Zuhause und in der Sekundarschule grosses Gewicht. Die systemtheoretische Sichtweise führt uns zu Anhaltspunkten im System Schule, zu anomischen Spannungen und zu sozialem, kulturellem und ökonomischem Kapital am Zürichberg. Und die gesellschaftstheoretische Betrachtungsweise lenkt den Blick z.B. auf die Bedeutung einer akademischen Bildung und deren Stellenwert in der Gesellschaft sowie die daraus folgenden Spannungen. Die vier Paradigmen schlagen auch einen Bogen zu den drei häufig betrachteten Ebenen in der Soziologie, der Mikro- (Kleingruppen), Meso- (Organisationen) und Makroebene (Gesellschaft) (vgl. Henecka, 1985, S. 35).

2.2.2. ICF

Eine andere Einteilung, welche eine systematische Annäherung ans Thema unterstützt, ist die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY). Diese Klassifikation nimmt für sich in Anspruch, eine ganzheitliche Sichtweise auf das Individuum zu ermöglichen, indem sie «... eine wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und Determinanten [liefert]» (Weltgesundheitsorganisation, 2011, S. 32). Dazu gliedert sie sich in zwei Teile mit je zwei Komponenten:

- Teil I: Funktionsfähigkeit und Behinderung
 - Körperfunktionen und -strukturen
 - Aktivitäten und Partizipation
- Teil II: Kontextfaktoren
 - Umweltfaktoren
 - Personbezogene Faktoren

Zwischen den vier Komponenten postuliert die ICF-CY Wechselwirkungen. Auf diese Weise kann erklärt werden, dass gewisse Einschränkungen der Funktionsfähigkeit nur unter bestimmten Umweltbedingungen auftreten (und auch nur dann als Normabweichungen sichtbar werden). Bezogen auf die weiter oben gemachte Feststellung, dass es sich bei unserem Untersuchungsgegenstand um eine Normabweichung handle, könnte somit präzisiert werden: Es handelt sich um eine Normabweichung unter gewissen Umweltbedingungen, welche Einfluss auf Aktivitäten, Partizipation und Körperfunktionen (z.B. schulische Leistungsfähigkeit) haben und sich als Funktionseinschränkung im Schulrahmen manifestiert (vgl. Abb. 4)

Abb. 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF
(World Health Organization WHO, 2011, S. 46)

Die ICF führt zu ihrem Modell der Funktionsfähigkeit aus:

In Abb. 4 ist die Funktionsfähigkeit eines Menschen in einer spezifischen Domäne als eine Wechselwirkung oder komplexe Beziehung zwischen Gesundheitsproblem und Kontextfaktoren (d.h. Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren) dargestellt. Es besteht eine dynamische Wechselwirkung zwischen diesen Grössen: Interventionen bezüglich einer Grösse können eine oder mehrere der anderen Grössen verändern» (Weltgesundheitsorganisation, 2011, S. 47).

Die ICF streicht damit die Bedeutung des Kontexts für das Individuum heraus und bezieht diesen in die Betrachtung mit ein. Für uns stehen die vier Sichtweisen nach Bleidick und das Modell der ICF im Einklang. Beide Systematiken erweitern den Blick vom Individuum auf dessen Umwelt und seine Interaktionen damit. Da psychologische und soziologische Theorien jedoch auch in einem historischen Bezug zueinander stehen, erschienen uns die vier Paradigmen nach Bleidick die passendere Wahl zur Darstellung der Literatur. Wir haben deshalb unsere Arbeit in diese vier Sichtweisen gegliedert.

2.2.3. Makromodell der Schulleistungsdeterminanten

Die Untersuchung der Wechselwirkungen von Kontext- und personenbezogenen Faktoren kann Erklärungen liefern, weshalb es bei Jugendlichen nach ihrem Scheitern zu einem Leistungsabfall kommt, bzw. die Frage beantworten, was Gelingensbedingungen für Schulerfolg sein können. Helmke (2009) hat empirische Studien aus der Unterrichtsforschung zusammengetragen, die Merkmale des lernwirksamen Unterrichts benennen. Diese Merkmale hat er im Makromodell der Schulleistungsdeterminanten zusammengestellt (vgl. Abb. 5). Das Modell fasst aber nicht nur die empirisch gesicherten Determinanten zusammen, es zeigt auch auf, ob diese direkt oder indirekt auf die Lernleistung Einfluss nehmen. Helmke verdeutlicht das am Beispiel der Lehrerpersönlichkeit, die nur einen indirekten Einfluss auf die Leistung habe: durch die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen (Unterrichtsqualität) und durch Merkmale der Persönlichkeit (Lernen am Modell, Beobachtungslernen) (vgl. Helmke & Schrader, 2008, S. 30).

Dieses Makromodell (vgl. Abb. 5) bildet die ICF-Komponenten gut ab: Sowohl die personenbezogenen Faktoren, die Körperfunktionen, die Teilhabe und Aktivitäten als auch die Umwelt-Faktoren finden in diesem Modell Beachtung, und die Wechselwirkungen sind verdeutlicht. Ebenso lassen sich die Bezüge zu den vier Paradigmen bzw. Sichtweisen nach Bleidick herstellen: Personorientierung, Interaktionen, System und Gesellschaft finden in diesem Modell ebenfalls ihren Platz. Es eignet sich deshalb gut als Ausgangslage für weitere Betrachtungen und dient uns im Rahmen dieser Arbeit als Referenzmodell.

Abb. 5: Makromodell der Schulleistungsdeterminanten nach Helmke (2009, S. 30)

2.3. Theorien und Konzepte mit Fokus Person

Wie die Fallbeschreibung bereits deutlich gemacht hat, müssen beim schulischen Scheitern Einflussfaktoren auf der persönlichen Ebene in Betracht gezogen werden. In den Sozialwissenschaften meint dies vornehmlich die Forschung über die Entwicklung des *Selbst*. Begriffe wie ‚Selbstkonzept‘, ‚Selbstwert‘ oder ‚Selbstwirksamkeit‘ sind in der pädagogischen Literatur häufig wiederkehrende Themen und müssen daher zur Analyse des in dieser Arbeit untersuchten Phänomens theoretisch dargestellt werden. Wir weisen allerdings darauf hin, dass sich die Theorien, Modelle und Konzepte nicht immer trennscharf in eine der vier Sichtweisen einsortieren lassen. Mummendey (2006), an dessen umfassender Sammlung von Theorien zum Selbst wir uns beim Zusammenstellen des theoretischen Hintergrunds orientiert haben, sagt dazu:

Jeder, der einmal eine Sammlung theoretischer Ansätze zu einem psychologischen Problem ... gelesen und die Reaktionen darauf beobachtet hat, wird wissen, wie begierig Lernende und Lehrende nach solchen Taxonomien, nach Theoriesammlungen greifen und wie schnell die ursprünglich nur der besseren Verständlichkeit dienenden Kategorisierungen ihr kategoriales Eigenleben zu führen beginnen. Dabei übertreibt man sicherlich nicht, wenn man Klassifikationen theoretischer Auffassungen über Selbstkonzepte, also die sogenannten Selbsttheorien, eher als (oft unbeholfene) didaktische Ordnungsversuche denn als Unumstösslichkeiten ansieht – zu vielfältig sind die Ähnlichkeiten und möglichen Überschneidungen zwischen solchen theoretischen Ansätzen (Mummendey, 2006, S. 113).

2.3.1. Die Entwicklung des Selbst

Die Forschung darüber, was unser Selbst ausmacht, hat eine Fülle von Theorien und Modelle hervorgebracht. Mummendey (2006) hat in seinem Übersichtswerk zur *Psychologie des Selbst* verschiedene Aspekte des Selbst dargestellt und den Versuch einer Kategorisierung unternommen. Eine grafische Übersicht über diese verschiedenen Kategorien nach Mummendey gibt Abb. 6.

Abb. 6: Theoriekategorien zum Selbst nach Mummendey (2006)

Ein allgemein gültiges Konzept zum Selbst erstellen zu wollen, scheint an der Dynamik der Materie zu scheitern, weshalb sich im Laufe der Forschung verschiedene Aspekte herausgebildet haben, die in der Gesamtheit das Wesen des Selbst zu fassen versuchen. Mummendey (2006, S. 87ff) führt dazu aus, dass sich das Selbstkonzept über den Lauf der Lebensspanne individuell verändert, was es erfordert, in Publikationen eine lebensspannenorientierte Zugangsweise zu wählen. Dazu kommt, dass in den unterschiedlichen Lebensspannen auch unterschiedliche Bereiche für die Selbstkonzeptentwicklung bedeutsam sein können. Das Selbst ist nicht nur einer fortwährenden Entwicklung unterworfen, es *orchestriert* diese Entwicklung auch selber. «The self is not merely a developing element in this system, but also has an orchestrating function, coordinating cognitive, emotional, and motivational development» (Mummendey, 2006, S. 89).

• Selbstkognitionstheorien

Unter dieser Kategorie sind Theorien zu verstehen, die sich schwerpunktmässig «... mit der Richtung der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung und des Denkens über und des Wissens um die eigene Person ...» (Mummendey, 2006, S. 114) befassen. In einem weiteren Sinn befassen sich die meisten der Theorien zum Selbst mit Selbstkognition, aber es gibt einige, bei denen die Selbstwahrnehmung oder Selbstaufmerksamkeit ganz besonders hervorgehoben werden. Nach Mummendey (2006, S. 114ff) gehören dazu folgende Theorien:

Theorie der Selbstwahrnehmung: Ursprünglich von Bem (1972) formuliert, zählt die Theorie der Selbstwahrnehmung heute zu den fundamentalen psychologischen Theorien (vgl. Mummendey, 2006, S. 115f). Sie befasst sich mit dem Zusammenspiel von Äusserem und Innerem bzw. Handeln und Denken. Die Theorie postuliert:

Menschen erkennen ihre Einstellungen, Gefühle und andere innere Vorgänge teilweise dadurch, dass sie aus der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens und/oder der dieses Verhalten begleitenden Umstände Schlussfolgerungen ziehen. In dem Masse, in dem innere Hinweise schwach, mehrdeutig und uninterpretierbar sind, ist eine Person funktional in der gleichen Position wie ein aussenstehender Beobachter, der sich auf äussere Hinweise verlassen muss, wenn er innere Zustände der Person erschliessen will (Bzik, 2009).

Die Beobachtung des eigenen Verhaltens liefert demnach die Information über die inneren Zustände. Dies gilt insbesondere dann, wenn man selbstunsicher ist, also nur schwache innere Hinweisreize empfängt. Die Theorie macht damit kaum einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdkognition. Man kann über sich in vergleichbarem Masse nachdenken, wie man das über Fremde tut, wobei das Nachdenken über sich selbst einige Besonderheiten aufweist. So sind z.B. einem Fremden unsere Erinnerungen nicht in gleichem Masse zugänglich und unsere inneren Reizimpulse bleiben ihm verborgen.

Theorie der Selbstaufmerksamkeit: Die Begründer dieser Theorie gingen von einer dichotomen Wahrnehmungs- und Kognitionsrichtung aus. Entweder konzentriert sich ein Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die eigene Person oder auf seine Umgebung (vgl. Duval & Wicklund, 1972). Alles, was sich im Brennpunkt des Interesses befindet, erfährt eine erhöhte Aufmerksamkeit, während der jeweils andere Zustand vermindert wahrgenommen wird. Im Zustand erhöhter Selbstaufmerksamkeit werden sich Menschen der Diskrepanz zwischen ihrem tatsächlichen Verhalten und ihrem idealen Selbst stärker bewusst. Daraus entsteht eine Motivation, die beiden Bilder in Einklang zu bringen, indem entweder das eigene Verhalten geändert wird, oder aber die äusseren (bedrohlichen) Informationen so uminterpretiert werden, dass sie für das Selbst weniger bedrohlich wirken.

Beide Zustände können sich in schneller Folge abwechseln, ja, es ist sogar möglich, experimentell verschiedene Grade von Selbstaufmerksamkeit hervorzurufen, z.B. durch die Ankündigung, dass eine fremde Person das eigene Verhalten beobachten könnte (vgl. Mummendey, 2006, S. 118). Damit kann erklärt werden, weshalb das Richten der Aufmerksamkeit auf positive Aspekte einer Person deren Selbstbeurteilung günstig, bzw. im umgekehrten Fall die Aufmerksamkeit auf negative Aspekte ungünstig beeinflusst. «Achtet jemand auf das, was er sagt und tut, ist er offenbar eher in der Lage, beides miteinander in Einklang zu bringen» (vgl. Mummendey, 2006, S. 120).

Bezüglich der Beachtung von sozialen Normen liefert die Theorie der Selbstaufmerksamkeit eine Grundlage: Selbstaufmerksame Personen verhalten sich eher einem Standard entsprechend. Vertreter der Selbstaufmerksamkeitstheorie erklären das mit einer gesteigerten Fähigkeit zur Perspektivenübernahme bei selbstaufmerksamen Personen. Umgekehrt wird Selbstaufmerksamkeit vermieden, wenn das Erfüllen wichtiger Standards als aussichtslos erscheint – und damit eine kognitive Dissonanz aufgebaut wird. Sobald sich dann eine Gelegenheit zur Verringerung der Selbstaufmerksamkeit bietet, wird diese zur Dissonanzreduktion ergriffen (vgl. Bzik, 2009).

In Erweiterung der Theorie haben Joireman, Parrott & Hammersla (zitiert nach Mummendey, 2006, S. 121) zwei weitere Begriffe eingeführt: *self-reflection* und *self-rumination*. Damit erhält die Selbstaufmerksamkeit zwei Ausprägungen: eine befriedigende, angenehme Beschäftigung (*self-reflection*) oder ein quälendes, störendes Grübeln über sich selber (*self-rumination*).

Theorie der Selbstschemata: Die Gedächtnisforschung hat Hinweise darauf, dass im Gedächtnis gespeicherte kognitive Strukturen ihre Inhalte in verkürzter, typisierter oder griffiger Form darstellen, um das Individuum von allzu viel Information zu entlasten. Solche verkürzten abstrahierten Strukturen nennt man

Schemata. Nach dieser Theorie lassen sich Personen anhand ihrer Tendenz zur Schematabildung einteilen. Menschen, die in einem bestimmten Bereich stark dazu neigen, schematisch zu denken, werden als entsprechend als *Schematisierer* bezeichnet; den Gegenpol bilden die *Nichtschematisierer*. Zwischen diesen beiden Ausprägungen besteht ein messbarer Unterschied in der Informationsverarbeitung: Schematisierer reagieren in Experimenten schneller, wenn für einen Fragegegenstand Schemata bestehen (vgl. Mummendey, 2006, S. 127f).

Dieses Konzept ist bei der Erklärung von soziologischen Zusammenhängen relevant: in *individualistischen* Kulturen sind die Selbstschemata stärker an Unabhängigkeit und Selbsterfüllung orientiert, während sie in *kollektivistischen* Kulturen an Gruppenzugehörigkeit und Harmoniebedürfnis ausgerichtet sind (vgl. Mummendey, 2006, S. 130).

Theorie der Selbsterkenntnis und Selbstverifikation: Kern dieser Theorie ist die Annahme, dass Individuen nicht nur möglichst genaues Wissen über sich selbst erlangen, sondern dieses auch von anderen Personen bestätigt finden wollen. So kann z.B. erklärt werden, weshalb Menschen, die eine eher negative Selbstsicht haben, bevorzugt auf Kritik und Zurückweisung reagieren – und umgekehrt (Bernichon, Cook & Brown, 2003). Antrieb dafür scheint der Wunsch nach Kohärenz mit dem Gesprächspartner zu sein: «... wenn Person X mich mehr so sieht, wie ich mich selber sehe, werde ich wohl mit ihr besser auskommen. ... Individuen bemühen sich also in erster Linie darum, über sich selbst zutreffende Informationen oder aber solche, die ihre bestehende Selbstsicht bestätigen, zu erhalten» (Mummendey, 2006, S. 131). Diese Selbstverifikation kann auch auf der kollektiven Ebene einer Gruppe erfolgen.

In Erweiterung dieses Konzepts bestätigten Madon et al. (2001) in einer Studie bei Lehrern und Schülern, dass in der Interaktion zwischen diesen beiden eine Beeinflussung stattfindet, die man auch als sich selbst erfüllende Prophezeiung oder *Pygmalion-Effekt* kennt (vgl. Merton, 1948; Rosenthal und Jacobson, 1971): eine Person übernimmt in diesem Prozess die Wahrnehmung und Meinung, welche die andere Person in Bezug auf sie hat. «Sind offensichtlich valide Informationen über eine Person verfügbar, so können sich sowohl bei diesem Individuum als auch beim äusseren Beobachter ähnliche Wahrnehmungen herausbilden, noch bevor der Prozess der Beeinflussung der einen Person durch die andere einsetzt und die sich selbst erfüllende Prophezeiung in Gang kommt» (Mummendey, 2006, S. 132).

• Selbstkonsistenztheorien

Selbstkonsistenz meint das Erleben von Ausgeglichenheit. Dieser Zustand wird auch mit Balance, Kongruenz, Konsonanz oder Konkordanz bezeichnet. Man geht in zahlreichen Modellen und Theorien zur Erklärung von Verhalten davon aus, dass sich letzteres durch das Streben nach Ausgeglichenheit erklären lasse (vgl. Mummendey, 2006, S. 136.).

Mummendey (2006) unterscheidet in seiner Übersicht drei Theorien, die Bezüge zu diesem Streben nach Ausgeglichenheit erkennen lassen:

Theorie der Selbstkonsistenz: Die Theorie postuliert, dass ein Individuum von anderen in berechenbarer Weise behandelt werden möchte (vgl. Swann, Griffin, Predmore & Gaines, 1987). Mummendey (2006) umschreibt das wie folgt:

«... ein Kranker [wird] vieles, was ihm begegnet, so empfinden und auffassen, wie es mit seinem Kranksein übereinstimmt und wie es sich für einen Kranken gehört, und auch sein Kranksein wird er mit der Krankenrolle in Übereinstimmung bringen; er wird zum Beispiel eine ganze Reihe ungünstiger Umstände in Kauf nehmen, weil diese ja mit dem Kranksein konsistent sind, und

er wird eine ganze Reihe von sich bietenden positiveren, günstigeren Möglichkeiten auslassen, weil deren Akzeptanz zu Inkonsistenz führen könnte» (S. 137).

Damit kann auch erklärt werden, weshalb eine Person mit schwach ausgeprägtem Selbstbewusstsein von zwei angebotenen Tätigkeiten möglicherweise die schlechtere auswählt: weil eine solche Wahl nicht zu einem Dissonanzerlebnis führt (vgl. Swann, Griffin, Predmore & Gaines, 1987, S. 881). Andererseits wird eine von sich sehr überzeugte Person im Zweifelsfall eher Verhaltensweisen bevorzugen, wie man sie gewöhnlich wichtigen Personen zubilligt, und weder das Individuum noch seine soziale Umgebung werden das diskrepant finden (vgl. Mummendey, 2006, S. 137).

Theorie der kognitiven Dissonanz: Festinger (2012) stiess in den Fünfzigerjahren auf folgendes Phänomen: Mitglieder einer amerikanischen Sekte, die an die Rettung vor einer göttlichen Naturkatastrophe durch ausserirdische UFOs glaubten, reagierten nach dem Ausbleiben der ausserirdischen Rettung am Tage X nicht mit Enttäuschung und Abkehr von ihrer Sektenführerin, sondern ihr Glaube intensivierte sich und sie bemühten sich noch stärker, Aussenstehende zu bekehren. Festinger erklärte sich diese auf den ersten Blick paradoxe Reaktion damit, dass ein Individuum angesichts von Widersprüchen zwischen Erfahrung und innerer Überzeugung eine sogenannte kognitive Dissonanz erlebe, die es aufzulösen gelte (Wiederherstellung der Konsistenz, s.o.), weil der Zustand der Dissonanz als unangenehm empfunden werde. Der Zustand der Dissonanz geht sogar mit beobachtbarer physiologischer Erregung einher: Die Missempfindung ist körperlich spürbar. Die Lösung besteht darin, eins der beiden zueinander in Dissonanz stehenden Elemente aufzulösen oder wenigstens weitestgehend zu dämpfen, und zwar das aus Sicht des Individuums schwächere Element. Für die Anhänger der UFO-Sekte gab es zwei Auswege aus ihrer kognitiven Dissonanz: die eigene Meinung ändern oder die aller anderen.

Die Dissonanzreduktion bzw. die Dissonanzauflösung kann unterschiedlich erfolgen. Liegt ein Problem vor, kann dieses gelöst werden und die Dissonanz verschwindet damit. Die dissonante eigene Einstellung kann revidiert werden (analog der Fabel vom Fuchs und den Trauben). Die physiologische Erregung, die mit dem Dissonanzerleben einhergeht, kann gedämpft werden (Sport, Ablenkung, Meditation, Beruhigungsmittel etc.). Bei Entscheidungen, die hinterher bereut werden, kann z.B. ein äusserer Zwang geltend gemacht werden, Informationen werden geleugnet, es werden selektiv Informationen gesammelt, welche die dissonante Position schwächen usw., kurz: es wird entweder das Verhalten passend zur Überzeugung verändert, oder die Überzeugung wird dem Verhalten angepasst. Die kognitive Dissonanz ist eine der am meisten genutzten psychologischen Theorien in Verkaufsprozessen. Es kann beobachtet werden, dass nach Kaufentscheiden häufig eine Phase des Bedauerns – eine kognitive Dissonanz – eintritt. Offensichtlich werden in dieser Phase v.a. die negativen Aspekte, die mit einem Kauf ja immer auch verbunden sind, stark bewertet. Das führt dazu, dass nun im Nachhinein Informationen beschafft werden, die den Kauf rückwirkend rechtfertigen (vgl. Bussmann & Unger, 1986, S. 53).

Theorie der Selbstdiskrepanz: Die Idee dieser Theorie beruht auf der Vorstellung, dass zwischen Ist und Soll eine Diskrepanz besteht. Dieses Konzept haben Higgins, Klein & Strauman (1985) auf verschiedene Attribute der Selbsteinschätzung übertragen. Unterschieden wird das tatsächliche Selbst (*actual self*: Wer bin ich?), also die aktuell gültigen Selbstzuschreibungen, vom idealen Selbst (*ideal self*: Wer möchte ich sein?). Weiter gibt es das normative Selbst (*ought self*: Wer sollte ich sein?), in dem zusammengefasst ist, wie man sein sollte, ein Fähigkeits-Selbst (*can self*: Was kann ich?), das die tatsächlichen Fähigkeiten des Individuums umfasst und ein Erwartungs-Selbst (*future self*: Wer werde ich sein?), das Merkmale beschreibt, die der Zukunft zugeschrieben werden.

Diese verschiedenen Attribute des Selbst werden aus zwei Perspektiven bewertet: aus der eigenen Sicht des Individuums und aus Sicht wichtiger Bezugspersonen (Eltern, Freunde etc.). Je nach Ausmass der in diesem Bewertungsschema vorgenommenen Selbstdiskrepanz wird ein Individuum unterschiedliche Emotionen und Motivationen wahrnehmen. (vgl. Wirtz, 2013; Mummendey, 2006, S. 139).

• Selbstwerttheorien

Diesen Theorien ist gemeinsam, dass sie sich mit dem Selbstwert befassen, oder *self-esteem*, wie er in der psychologischen Literatur seit der Einführung in den Siebzigerjahren bezeichnet und seither breit verwendet wird (Wells & Marwell, 1976). Eine einheitliche Theorie zum Selbstwert existiert allerdings nicht. Mummendey (2006) schlägt deshalb aus didaktischen Gründen eine Aufteilung in *Selbstwertgefühl*, *Selbstwertschutz* und *Selbstwerterhaltung* vor:

Theorie des Selbstwertgefühls: Selbstwert, Selbstwertgefühl, Selbstachtung oder eben *self-esteem* bezeichnen alle den Wert, den ein Individuum sich selber zuschreibt. Der Begriff ist schon seit über 100 Jahren fester Bestandteil der psychologischen und pädagogischen Literatur und umfasst damit unzählige Dimensionen und Merkmale. Viele Autoren wiesen darauf hin, dass das Selbstwertgefühl eine erstrebenswerte Grösse darstelle und es demzufolge ein inneres Motiv zu dessen Schutz gebe (vgl. Mummendey, 2006, S. 145).

Neuere Autoren relativieren diese Ansicht: nicht der Aufbau eines grossen Selbstwertgefühls sei der Zweck dieses inneren Motivs, sondern es handle sich um ein System zur Aufrechterhaltung sozialer Anerkennung, weshalb in diesem Zusammenhang auch von einem Soziometer gesprochen wird (Leary & Baumeister, 2000). Das Selbstwertgefühl dient nach dieser Theorie vielmehr dazu, soziale Missachtung und Zurückweisung zu vermeiden. Sobald das Selbstwertgefühl eine Missachtung registriert, wird die Aufmerksamkeit auf die Quelle dieser ungünstigen Bewertung gelenkt und es beginnt die Auseinandersetzung mit dem georteten Problem. «Das Selbstwertgefühl (*self-esteem*) ist somit die affektiv besetzte Selbsteinschätzung aufgrund der Soziometer-Anzeige ...» (Mummendey, 2006, S. 146).

Viele Autoren sind sich einig, dass ein hohes/gutes Selbstwertgefühl viele positive Auswirkungen hat. So unterstützt es die Verarbeitung von Missgeschicken, unterstützt ein positives Selbstbild oder trägt zu einem klaren Selbstkonzept bei. Dennoch warnen Crocker und Park (2004) davor, unkritisch ein hohes Selbstwertgefühl zu fordern. Sie halten es für wichtiger, danach zu fragen, auf welche Weise jemand sein Selbstwertgefühl erlangt. Die günstigen psychischen Wirkungen treten nur dann ein, wenn es sich aus selbstbestimmten Werten ableitet (vgl. Mummendey, 2006, S. 148).

Theorie der Selbstwerterhaltung (Selbstwertschutz): Ist der Selbstwert bedroht, so schützen sich Individuen (vgl. *Theorie des Selbstwertgefühls*). So vergleichen sie sich z.B. mit Personen, die ihrer Meinung nach schlechter abschneiden (top-down) oder sie wechseln auf eine Vergleichsebene, auf der sie besser abschneiden. Bei Selbstzweifeln werden selbstbeeinträchtigende Strategien gewählt, um so einen Misserfolg mit Erfolgshindernissen zu begründen, erträglicher zu machen und das Selbstwertgefühl damit zu stärken (*self-handicapping*). Oder das Gedächtnis arbeitet selektiv, indem selbstwertbedrohende Ereignisse schlechter memoriert werden. Bekannt ist auch der sogenannte *self-serving bias*, der Versuch, Erfolg auf das eigene Handeln zu beziehen, während Misserfolg äusseren Umständen zugeschrieben wird (vgl. Mummendey, 2006, S. 149f).

Eine Bedrohung des Selbstwerts hat aber auch Folgen auf der interaktionellen Ebene: Park und Crocker (2005) beobachteten, dass sich Personen mit hohem Selbstwert bei negativen Rückmeldungen ihren Interaktionspartnern gegenüber weniger hilfreich zeigten, während Individuen mit tieferem Selbstwert

sich umso hilfreicher gaben. Der Wunsch, fremde Beurteilungen der eigenen Person beeinflussen zu wollen, kann also auch unter dem Aspekt verstanden werden, den eigenen Selbstwert zu schützen (vgl. Mummendey, 2006, S. 150).

Wenn das Schützen des Selbstwertes ein innerer Antrieb ist, wie erklärt sich dann aber, dass ein tiefer Selbstwert persistiert? Josephs, Bosson und Jacobs (2003) haben experimentell nachgewiesen, dass sich Personen mit tiefem Selbstwertgefühl eigenem positiven Feedback verschliessen, während sie negatives Feedback sowohl von extern wie von sich selbst akzeptieren. Man könnte nun schlussfolgern, dass diese Personen bei fortgesetztem externen, positiven Feedback nach und nach ihren Selbstwert erhöhen würden. Allerdings tendieren diese Menschen gemäss der Theorie der Selbstkonsistenz dazu, nur Feedback zu akzeptieren, das ihrem inneren Selbstbild entspricht, weil es andernfalls zu einem Dissonanzerleben kommt (vgl. Josephs, Bosson & Jacobs, 2003, S. 931; Swann, Griffin, Predmore & Gaines, 1987).

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Tesser (2000): Er postuliert, dass der Selbstwerterhaltungsprozess durch ständig ablaufende Selbstreflexionen und durch Vergleiche unterhalten wird. Entsprechend entwickelte er eine «self-evaluation-maintenance theory». Der Trieb zur Selbstwerterhaltung ist bei ihm ein Konstrukt, das nur indirekt über das Verhalten einer Person beobachtet werden kann (z.B. über die Beschaffenheit der Vergleiche, die ein Individuum zur Aufrechterhaltung des eigenen Wertes anstellt, mit welchen Personen es sich umgibt usw.).

Dieser Selbstwerterhaltungsprozess wirkt auch regulativ. Dieser Regulationsprozess ist gekennzeichnet durch vom Bewusstsein unbemerkte Substitutionsvorgänge, bei denen auch Affekte übertragen werden. Dabei können sich auch Mechanismen zur Selbstwerterhaltung ersetzen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Tesser unterscheidet drei grundlegende Prozesse, die sich gegenseitig ersetzen können und letztlich immer der Selbstwerterhaltung dienen (vgl. Mummendey, 2006, S. 153):

- sozialer Vergleich
- kognitive Dissonanz
- Selbstbestätigung (s.u.)

Diese drei Substitutionsprozesse sind stets von emotionalen Prozessen (Affekt) begleitet; ja, Affekt ist dem Autor zufolge sogar das Kommunikationsmedium dieser Prozesse.

Theorie der Selbstbestätigung: Die Psychologie der Selbstbestätigung wurde massgeblich geprägt von Steele (1988). Die Ausgangslage ähnelt dabei derjenigen der Theorie der Selbstwerterhaltung, nämlich dass ein Individuum ein Motiv habe, sein Selbstkonzept vor Beschädigung zu schützen. Ein zentrales Element ist hier das Konzept der kognitiven Dissonanz mit anschliessendem Bemühen um Dissonanzreduktion. Allerdings erfolgt nach Steele nicht eine Anpassung der eigenen Überzeugung, wenn das Individuum zu einem problematischen Verhalten gedrängt wurde. In Versuchen, in denen ein Individuum zu Handlungen gezwungen wurde, die nicht dessen Überzeugung entsprachen, traten in der Folge Schuldzuschreibungen an die eigene Person auf, also kognitive Dissonanzen. Die daraufhin von dieser Person unternommenen Bemühungen zur Dissonanzreduktion versteht Steele hier jedoch nicht als Schritt zur Herstellung von kognitiver Konsistenz (was eine Einstellungsänderung zur Folge haben würde), sondern als Reparatur des verletzten Selbstkonzepts. Es geht in solchen Momenten also um die Bewahrung des Selbstbildes und nicht um das Auflösen einer kognitiven Dissonanz.

• Selbstorganisationstheorien

«Etwas Komplexes impliziert und erfordert Organisiertheit», schreibt Mummendey (2006, S. 173) in seiner Einleitung zum Abschnitt Selbstorganisation. Er bezieht sich damit auf die zahlreichen Aspekte des Selbst, aber auch auf die umfangreiche Literatur zu Selbstkonzepten. Die psychologische Forschung zu Selbstkonzepten hat sich im Laufe der Zeit weiter verästelt, so dass schliesslich auch Theorien zur Organisation dieses Systems Selbst entwickelt wurden («Theorie einer Theorie», vgl. Epstein, 1973).

Das Selbstkonzept ist nach Epstein (1973) ein breit angelegtes System aus hierarchisch organisierten Subsystemen. Darin finden verschiedene Selbstkonzepte Platz, wie z.B. ein *Körper selbst*, ein geistiges *Selbst* oder ein *soziales Selbst*. Dieses *Selbstsystem* erfährt durch Interaktion mit anderen Individuen Modifikationen. Zur Funktionsfähigkeit des Systems benötigt es Selbstwertgefühl (*self-esteem*); diesem Bedürfnis sind andere Bedürfnisse untergeordnet. Gerät das System in Bedrängnis, wird es verteidigt. Bei Misserfolg kommt es zur Desorganisation. Mummendey (2006, S. 174) führt dazu aus:

Fasst man die geschilderte Charakterisierung des Selbstkonzeptes als Selbstsystem zusammen, so kann man sagen, dass es sich um ein System handelt, das alle Erfahrungswerte, insbesondere diejenigen, die sich auf soziale Interaktionen beziehen, bündelt und in vorhersagbaren Handlungs- und Reaktionssequenzen organisiert; das Selbstsystem fördert alle Bedürfnisse des Individuums, die darauf hinauslaufen, unangenehme Zustände und Angst zu vermeiden.

Theorien zur Selbstorganisation verweisen oft auf biologische oder kybernetische Modelle, insbesondere wenn diese dynamische Systeme beschreiben. Im Gegensatz zu einer statischen Struktur ist ein dynamisches System durch die Beziehungen seiner Komponenten untereinander definiert und es zeichnet sich durch die Fähigkeit zur Selbstorganisation aus (vgl. Mummendey, 2006, S. 177). Die Selbstorganisation als dynamisches System wird in den entsprechenden Theorien als Mehrebenensystem aufgefasst. Die niedrigste Ebene besteht aus den Körperempfindungen und Gefühlen, aus Kognitionen, Bewertungen, Orientierungen etc. Auf einer zweiten Ebene findet eine temporäre emotionale Bewertung dieser Vorgänge statt. Auf einer dritten Ebene werden diese Selbstbewertungen verbunden zu überdauernden Interpretationen, Selbstzuschreibungen von Rollen, Selbstbewertungen oder Selbstrepräsentationen. Auf der höchsten, vierten Ebene konstituiert sich aus diesen Komponenten das Selbst (vgl. Mummendey, 2006, S. 179).

• Selbstkontroll- und Selbstregulationstheorien

Theorie der Selbstkontrolle: *Selbstkontrolle* ist ein Begriff aus der Verhaltenstheorie (vgl. Skinner, 1953). Damit ist eine selbstinduzierte Verhaltensänderung gemeint, die besonders dann wirksam wird, wenn keine externen Kontrollmöglichkeiten vorhanden sind. Selbstkontrolle ermöglicht es einem Individuum z.B. zu trainieren, auch wenn kein Trainer anwesend ist. Der Prozess der Selbstkontrolle wird bei Kanfer (1977) aufgeteilt in drei zusammenspielende Komponenten:

- Selbstüberwachung (self-monitoring)
- Selbstbewertung (self-evaluation)
- Selbstverstärkung (self-reinforcement)

Stellt ein Individuum bei sich Diskrepanzen zwischen internen Standards und eigener Verhaltensweise fest, kann es sich selbstverstärkenden oder -bestrafenden Stimuli aussetzen, um so sein Verhalten zu ändern. Es ist ein grundlegendes Prinzip des Lernens. Zudem besteht ein starker Bezug zu den Konzepten der Selbstinstruktion (vgl. Meichenbaum, 1977) und der Selbstregulation (vgl. Bandura, 1991).

Theorie der Selbstregulation: Die Selbstregulation kann als Zielorientierung umschrieben werden. Die Theorie beschreibt den Prozess, wie ein Individuum das eigene Verhalten schrittweise kontrolliert, um ein gestecktes Ziel zu erreichen. Antrieb bildet auch hier die Annahme, dass zur Zielerreichung eine Diskrepanz zwischen Kognition (Ziel) und Verhalten überbrückt werden muss. Dabei ergeben sich im Sinne eines kybernetischen Systems Rückkopplungs- und Input-Funktionen (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Selbstregulationsmodell nach Mummendey (2006, S. 189)

Das Individuum überprüft laufend seine Aktivitäten und speist die Ergebnisse dieser Prüfung in sein Regulationssystem als Input-Funktion ein. Anhand von im Gedächtnis gespeicherten Sollwerten wird verglichen: ergibt sich zwischen tatsächlichem Verhalten und Bezugswert eine Diskrepanz, wird das Verhalten angepasst. Ziel ist die Minimierung der Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Werten.

Mummendey (2006, S. 190) weist darauf hin, dass Selbstregulation durch Selbstaufmerksamkeit erleichtert werde. Sich selber als Objekt betrachten zu können, erleichtere den Vergleich zwischen Ist und Soll. Ebenso helfe ein positives Selbstwertgefühl, weil dann eine geglückte Reduktion der Ist-Soll-Diskrepanz als eigene Leistung bewertet werden könne. Angst und Depression hingegen stören eine erfolgreiche Selbstregulation. Für die Schule interessant ist, dass unter experimentellen Bedingungen gezeigt werden konnte, dass eine soziale Zurückweisung zur Verringerung (frustrierende Aufgabe, Aussicht auf Ausschluss und Ausgestossensein etc.) der Selbstregulation führte. Finanzielle Anreize und Erhöhung der Selbstaufmerksamkeit konnte in diesen Experimenten die Selbstregulation wieder verbessern. Eine experimentell herbeigeführte Schwächung der Selbstregulation führte zudem zu einer Schwächung der Selbstrepräsentation (vgl. Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006). Mummendey (2006) streicht ferner heraus, dass nur dann von Selbstregulation gesprochen werden sollte, wenn auch tatsächlich das Selbstkonzept, also die Einstellung zur eigenen Person, in einem Konzept berücksichtigt sei.

Theorie der Selbstwirksamkeit: Kern dieser Theorie ist die Fähigkeit eines Individuums, bezüglich seines Verhaltens Voraussagen zu machen und insbesondere Erwartungen hinsichtlich Verhaltensweisen zu formulieren, welche davon realisierbar sein werden und welche nicht. Diese Erkenntnis der Selbstwirksamkeit (*self-efficacy*) fördert wiederum das Verhalten; es kann jetzt verbessert werden, um ein gestecktes Ziel zu erreichen. Das Individuum muss daran glauben können, dass es durch sein Handeln ein Ziel erreichen kann. So entstehen Anreize, auch Schwierigkeiten zu überwinden. Therapeutisch und in der Schule nutzt man diese Theorie, indem beim Individuum an der Selbstwirksamkeitserwartung gearbeitet wird. Man spricht auch von einer sozial-kognitiven Lerntheorie.

Theorie der Selbstbestimmung: Die zentralen Begriffe der Theorie der Selbstbestimmung (*self-determination*) von Ryan und Deci (2000) sind in der Pädagogik gut bekannt: es handelt sich um die *intrinsische* und *extrinsische Motivation*. Die Theorie beschäftigt sich mit motiviertem Verhalten und betont dabei Autonomie und Selbstbestimmung. Unter Motivation verstehen die Autoren einen Antrieb, Dinge zu tun.

Intrinsische Motivation wird dann angenommen, wenn eine Tätigkeit nur um ihretwillen ausgeführt wird, unabhängig von irgendwelchen Konsequenzen – «Intrinsic motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence» (S. 56). Von extrinsischer Motivation sprechen die Autoren dann, wenn der Antrieb zu einer Handlung auf eine externe Ursache zurückgeführt werden kann: «Extrinsic motivation is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable outcome» (S. 60). Die Autoren beschäftigen sich auch stark mit der Frage, welche extrinsisch motivierten Verhaltensweisen zu einer Internalisierung führen können. Dazu verweisen sie auf die Sozialisationsprozesse in der Entwicklung von Kindern zu Erwachsenen.

Für die Pädagogik ist insbesondere die Frage interessant, wie sich bei Schülerinnen und Schülern die Autonomieorientierung stärken lässt, denn ein hohes Mass an Selbstbestimmung bewerten Ryan und Deci als günstig für das Lernen.

Andere Autoren postulieren, dass intrinsisch motiviertes Arbeiten mit dem sogenannten «Flow-Erleben» zusammenhänge, einem umfassenden Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit. Dieses Erleben stellt die Belohnung dar, um derentwillen die Anstrengung auf sich genommen wird (vgl. die Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi, 1985). Im Gegensatz dazu wird die extrinsische Motivation abgegrenzt. Sie hat wie die intrinsische Motivation Einfluss auf die Art der Lernleistungen, und zwar dahingehend, als extrinsische Motivation häufiger mit oberflächlichen Lernstrategien, die intrinsische Motivation hingegen mit neutralen und tiefergehenden Strategien korreliert (vgl. Schiefele & Schreyer, 1994). Der Versuch, die intrinsische gegen die extrinsische Motivation auszuspielen, ist nicht zielführend, da Motivation letztlich ein Entscheid des Lernenden ist und nicht erzeugt werden kann. Es können lediglich die Gelingensbedingungen für intrinsische Motivation beeinflusst werden (vgl. Straka, 2009):

- Autonomieerleben
- Kompetenzerleben
- Erlebte soziale Einbindung

Motivationstheorie: Lernen spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. In der Adoleszenz finden Lernen und Leisten hauptsächlich in der Schule statt und beziehen sich auf die gleichen Handlungen. Hohe Anstrengungen resultieren für gewöhnlich in guten Lernergebnissen. Damit unterscheidet sich die Schule vom späteren Erwachsenenleben, wo berufliche Leistungen im Vordergrund stehen. In der Schule ist somit mit Motivation vor allem die Lernmotivation gemeint.

Die meisten Modelle zur Motivation gehen auf das Risikowahl-Modell von Atkinson (1957) zurück. Es verknüpft multiplikativ die individuellen Zielsetzungen mit Einschätzungen der Erfolgswahrscheinlichkeit und dem Anreiz des Erfolges.

In Kindheit und Jugend wird die Lernmotivation vor allem durch das kulturelle Milieu (Familie) und die *Sozialisationsinstanzen* (Eltern, Bezugspersonen, Lehrpersonen, Peers etc.) beeinflusst. Insbesondere gute Beziehungen zu Eltern und Lehrpersonen sind in dieser Zeit eine Ressource für hohe Anstrengungsbereitschaft. Die Bildungsnähe des Elternhauses ist prägend; man spricht von einem *Matthäus-Effekt*. Während in den unteren Schulstufen das Lernen noch stark von den Lehrpersonen gesteuert und vorbereitet wird, verändern sich die Lernanforderungen in den höheren Schulstufen immer mehr hin zum selbstgesteuerten Arbeiten (vgl. Achtenhagen & Lempert, 2000).

• Resilienz

Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit eines Menschen sich trotz widriger Umstände positiv zu entwickeln. Holtmann und Schmidt (2004, S. 196) definieren den Begriff als «einen dynamischen oder

kompensatorischen Prozess positiver Anpassung angesichts bedeutender Belastungen» (Holtmann & Schmidt; zitiert nach Lohaus, 2013, S.460). Gemäss dieser Definition ist Resilienz nicht als überdauernde Fähigkeit, sondern vielmehr als dynamischer Prozess zu verstehen (vgl. Lohaus, 2013, S. 460f.). Resilienten Kindern gelingt es beispielsweise, aversive Bedingungen, Ereignisse und Erfahrungen erfolgreich zu bewältigen und unbeschadet zu überstehen (vgl. Lohaus, 2013, S.460).

Die Resilienzforschung untersucht, unter welchen Umständen Kinder zu starken Persönlichkeiten heranwachsen, obschon sie negativen Erlebnissen oder Stress ausgesetzt waren. Im deutschen Sprachraum existieren zwei bedeutende Studien zur Resilienzforschung. Es sind dies die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (1999) und die Mannheimer Risikostudie (2000). Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie zeigte, dass von 144 Heimkindern 66 eine enorme Resilienz entwickelt hatten. Sie waren selbstbewusst, ihre Persönlichkeit ausgeglichen und sie begegneten Schwierigkeiten mit einer aktiven Bewältigungsstrategie. In der Schule waren sie erfolgreich und pflegten ausserhalb des Heimumfeldes mindestens eine enge Beziehung zu einer weiteren Bezugsperson. Die Mannheimer Risikostudie förderte zutage, dass die individuellen und sozialen Faktoren einen enormen Einfluss auf die Ausbildung von innerer Stärke unter belastenden Situationen haben.

Diese und weitere Forschungsergebnisse belegen, dass Resilienz weniger eine personengebundene Eigenschaft ist als vielmehr das Resultat positiver Beziehungen zu anderen Menschen (vgl. Fthenakis, 2012, S. 73-77). Demnach sind Faktoren, die eine Resilienz negativ beeinflussen, mangelnde Anerkennung und wenig Wertschätzung durch das Umfeld, was eine Schwächung des Selbstkonzeptes des Kindes oder Jugendlichen zur Folge hat (vgl. Fthenakis, 2012, S. 75-76). Als resilienzfördernd gelten hingegen Geschwisterbeziehungen, was aber nicht bedeutet, dass Einzelkinder kein resilientes Verhalten entwickeln können (vgl. Fthenakis, 2012, S. 76).

Als Schutzfaktoren für Resilienz gelten insbesondere:

- Persönliche Merkmale wie Temperament und erfolgsversprechende Herangehensweise an Probleme
- Ein gut organisiertes Familienleben und ein warmherziger Umgang
- Eine Bezugsperson ausserhalb der Familie, die für das Kind als Vorbild für das Erlernen von Bewältigungsstrategien fungiert (vgl. Berk, 2005, S. 466).

Es ist wahrscheinlich, dass Mädchen besser mit Lebenskrisen umgehen können als Jungen. Durch die höhere Sprachkompetenz gelingt es den Mädchen, ihre Gefühle differenzierter auszudrücken und dadurch sind sie auch eher in der Lage, Empfindungen anderer wahrzunehmen. Zudem können sie leichter mit Konflikten umgehen (vgl. Fthenakis, 2012, S. 75-76).

2.3.2. Vulnerabilität für Stresserleben in der Schule

Stresserleben in der Schule kann bei Adoleszenten physische und psychische Symptome oder gar psychische Störungen verursachen, wenn die soziale Unterstützung als gering wahrgenommen wird. Umgekehrt wirkt eine hohe soziale Unterstützung durch Lehrpersonen und Klassenkameraden protektiv (vgl. Jacobshagen & Rigotti, 2007, S. 301). Allerdings kann soziale Unterstützung auch negative Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie aufgezwungen wird und das Selbstwertgefühl bedroht (vgl. Deelstra, Peeters, Schaufeli, Stroebe, Zijlstra & van Doornen, 2003).

Während jüngere Kinder bei Stresserleben eher mit Entwicklungsverzögerungen reagieren (Leistungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls- oder Kontaktbereich), zeigen Adoleszente eher ungünstiges Bewältigungs-

verhalten wie Vermeidungsverhalten oder Missbrauch von psychotropen Substanzen (vgl. Jacobshagen & Rigotti, 2007, S. 297). Dennoch scheinen Adoleszente grundsätzlich über gute Coping-Fähigkeiten zu verfügen. Aktive Bewältigungsformen und die Nutzung eines sozialen Stützsystems sind einem problemvermeidenden Verhalten eindeutig vorzuziehen (vgl. Seiffge-Krenke, 1988, S. 180f).

2.4. Theorien und Konzepte mit Fokus Interaktion

2.4.1. Theorien sozialer Interaktion

Theorie des Spiegelbild-Selbst: Bereits 1902 hat der amerikanische Soziologe Charles Horton Cooley (1864–1929) die Theorie präsentiert, dass Menschen aus dem Umfeld eines Individuums eine Spiegelfunktion (*looking-glass*) für dessen Entwicklung des Selbstbildes inne hätten.

In the presence of one whom we feel to be of importance, there is a tendency to enter into and adopt, by sympathy, his judgment of ourself (S. 175) ... Each to each a looking-glass; reflects the other that doth pass (S. 184, zitiert nach Mummendey (2006, S. 158))

Cooley selbst verweist auf Goethes Tasso (2. Akt, 3. Szene): «Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur das Leben lehret jedem was er sei» (Cooley, 1902, S. 1). Die Umwelt, und darin insbesondere bedeutungsvolle Personen (*significant others*), so wird postuliert, haben einen wichtigen Einfluss auf die Ausbildung des Selbstkonzepts eines Individuums.

Die Theorie des Spiegelbild-Selbst erscheint plausibel, dennoch wurden Anstrengungen unternommen, diese auch empirisch zu untermauern. Dabei zeigte sich allerdings gemäss Mummendey (2006, S. 159) in einigen Versuchen, dass es Individuen nicht gut gelingt, einzuschätzen, wie andere sie beurteilten; insbesondere dann nicht, wenn es sich um ungünstige Beurteilungen handelt. Vielmehr werde eine Veränderung des Selbstkonzept eher dann vorgenommen, wenn eine positive Rückmeldung erfolgt sei. Mummendey (2006, S. 158) verweist in diesem Zusammenhang auf Tice (1992), der nach einer Reihe von Versuchen feststellte: «The looking glass self is also a magnifying glass». Individuen stellen gewisse Persönlichkeitsmerkmale öffentlich dar und übernehmen diese durch diese Handlung auch wieder in ihr Selbstkonzept. Damit werden die im Andern gespiegelten Eigenschaften sozusagen vergrössert internalisiert. Bedeutsam ist dieser Effekt u.a. in der Lehrer-Schüler-Beziehung, wie Madon et al. (2001, S. 1217) in ihrer Untersuchung bei Mathematikschülern zeigen konnte (vgl. Abb. 8). Das in der Studie exemplarisch aufgezeigte konzeptionelle Modell der Interaktion verdeutlicht das gleichzeitige Wirken von sich selbst erfüllender Prophezeiung und Selbstverifikation.

Abb. 8: Konzeptionelles Modell zur Beziehung zwischen Lehrerbeurteilung und Schüler selbstbild (Madon et al., 2001, S. 1217), modifiziert nach Mummendey (2006, S. 160)

Theorie des symbolischen Interaktionismus: Die Theorie von Mead (1934) geht davon aus, dass eine Person nicht auf direkte, objektivierbare Stimuli reagiert, sondern auf erlernte Bedeutungen dieser Stimuli. Mead nennt solche bedeutungsvollen Stimuli *Symbole*. Eine Analogie zur Sprache verdeutlicht das Konzept: man reagiert beim Sprechen nicht auf den physikalischen Laut, sondern auf Wörter und Sätze, die eine Bedeutung haben. Mead sieht jede Art von Stimulus von einer Bedeutung umgeben. Ein Stuhl hat z.B. die Bedeutung, dass man sich darauf setzen kann und im Gehirn schieben sich beim Anblick eines Stuhls entsprechende Handlungsabsichten in den Vordergrund. Eine wegwerfende Handbewegung bedeutet eine Geringschätzung, der erhobene Zeigefinger wird als Warnung verstanden usw.

In sozialen Interaktionen werden zwischen Interaktionspartnern solche Symbole definiert. Die Entwicklung dieser Symbole ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich die Reaktionen auf ein bedeutsames Symbol nach und nach annähern, so dass es schliesslich, wie Mead es nennt, zu einer *Rollenübernahme* des anderen kommt. Nach der interaktionistischen Theorie wird soziales Verhalten «weitgehend durch solche Prozesse der Rollenübernahme, also der Perspektivenübernahme oder Empathie bestimmt» (Mummendey, 2006, S. 161).

In der interaktionistischen Theorie kommt jener Rolle, die sich ein Individuum selber zuschreibt, die Bedeutung des Selbst zu. Damit ist auch gesagt, dass das Selbstkonzept, das gemäss dieser Theorie durch Interaktion und Aussensichten bestimmt wird, ein Spiegelbild-Selbst ist. Es wird ein Prozess der Antizipation postuliert, ein rekursives Denken nach dem Muster: «Ich denke, dass du denkst, das ich denke ...» (ebd.). Aufgrund gelernter gemeinsamer Bedeutungen eines Symbols werden Vorhersagen über die Perspektive des Anderen gemacht, was insbesondere für wichtige Interaktionspartner gilt, wie Eltern, Freunde oder Lehrpersonen (*significant others*, bedeutsame Andere). Diese *significant others* bilden nach Mead nicht individuelle Instanzen, sondern fliessen zu einem Konzept des *generalized others* zusammen, womit nach der Theorie des symbolischen Interaktionismus nicht nur tatsächlich anwesende Personen

Einfluss nehmen, sondern auch bewusst und unbewusst vorgestellte Personen. Empirische Belege für diese Theorie lieferte u.a. Felson (1985), der zeigen konnte, dass das Selbstbild von Schulkindern viel weniger durch tatsächliche Bewertungen ihrer Mitschüler beeinflusst wurde, als durch die vom Individuum vermuteten. Mummendey (2006) fasste diese Situation in einem pfadanalytischen Modell zusammen (vgl. Abb. 9)

Abb. 9: Pfadanalytisches Modell der Beziehung zwischen Selbst- und Fremdbild (Mummendey, 2006, S. 163)

Mummendey verweist in diesem Zusammenhang auf eine neuere Studie, welche die Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung empirisch untersuchte: Yeung und Martin (2003) konnten zeigen, dass zwar die Selbsteinschätzung das Ergebnis von Rollen- bzw. Perspektivenübernahme ist (*Internalisierung*), dass jedoch die Gegenthese nicht zutrifft, nämlich dass die Fremdeinschätzung durch Äusserung der Selbsteinschätzung eines Individuums (*Externalisierung*) beeinflusst werde. Ferner fand sich, dass mit zunehmendem Status der Einfluss der antizipierten Fremdeinschätzung auf das Selbstkonzept eines Individuums abnimmt.

Stigmatheorie: Das Konzept der Rollenübernahme, wie es in Meads symbolischem Interaktionismus umrissen wird, findet sich auch in Erving Goffmans (1922–1982) Stigmatheorie (vgl. Goffman, 1963). Im alten Griechenland war es üblich, Menschen visuell zu kennzeichnen, die man moralisch abwerten wollte und die gemieden werden sollten: Verbrecher, Sklaven oder Verräter. Ihnen wurde ein *Stigma* eingebrannt oder -geschnitten. Goffman stellt diesen antiken Bezug an den Anfang seines Buches und verwendet den Begriff *Stigma* als «attribute that is deeply discrediting» (Goffman, 1963, S. 11). Er erwähnt drei Grundtypen von Stigmata:

- körperliche Auffälligkeiten
- charakterliche Auffälligkeiten
- Auffälligkeiten der Rassenzugehörigkeit, Nationalität oder Religion

Für Goffman ist ein Stigma eine Diskrepanz zwischen wahrgenommenen Attributen und eigenen Stereotypen, wobei dem Beobachter dieser Sachverhalt nicht unbedingt klar ist. Stigma wird so vor allem zu einer Frage des Standpunktes und ist ein Produkt von gerade gültigen sozialen Normen. Stigmatisierung

führt beim Betroffenen zu einer Beschädigung der Identität, weshalb dieser versucht, sich der Stigmatisierung zu entziehen. Er bedient sich verschiedener Möglichkeiten der Adaptation, je nachdem, ob sein Stigma bereits bekannt ist (*discredited*) oder seine Entdeckung erst droht (*discreditable*). Im ersten Fall sind Techniken zum Management der auftretenden Spannungen erforderlich:

- Rollenübernahme: Das Stigma wird akzeptiert mit allen Konsequenzen für das Selbstkonzept.
- Ablehnung des Stigmas: Die Umwelt wird als problematisch oder fehlerhaft betrachtet.
- Umdeutung des Stigmas: Symbole des Stigmas werden zu Statusobjekten.

Droht die Entdeckung des Stigmas, ist ein Informations-Management geboten. Dafür identifiziert Goffman vier grundlegende Techniken:

- Vermeidung oder Verschleierung von Stigma-Symbolen (Namenswechsel, Tarnung usw.).
- Präsentation eines anderen, weniger diskreditierenden Stigmas («das kleinere Übel»).
- Information nur eines kleinen Kreises von Eingeweihten.
- Freiwillig das Stigma offenlegen, wodurch das Informations-Management zu einem Spannungs-Management transformiert wird.

Goffman beschreibt den Zustand eines Stigmatisierten als ambivalent. Da sein Stigma von Standpunkten und Stereotypen abhängig ist, findet er sich stets mit Vorstellungen konfrontiert, wie er über sich selber zu denken habe. Die Akzeptanz, die er allenfalls erfährt, darf nicht strapaziert werden. Der Autor lässt einen verkrüppelten Mann folgende Illustration seines Zustandes äussern:

«But people do not only expect you to play your part; they also expect you to know your place» (Goffman, 1963, S. 121).

Theorie der Selbstergänzung: Diese Theorie weist Bezüge zum symbolischen Interaktionismus auf. Im Wesentlichen geht es darum, dass ein Individuum Attribute oder *Symbole* als Bausteine der Selbstdefinition verwendet. Diese Symbole signalisieren anderen Personen, dass ein Individuum im Besitz der angestrebten Selbstdefinition ist (Gollwitzer & Wicklund, 1985). Diese Symbole können bei Wissenschaftlern z.B. sprachliche Ausdrücke oder die Zahl von Publikationen sein, Manager verwenden die Grösse des Büros oder des Autos als Symbol usw. Fehlen einem Individuum Symbole zur Selbstdefinition, erlebt es dies als Spannungszustand und wird sich diese Symbole gemäss der Theorie beschaffen. Erst dann ist das Bedürfnis nach Selbstergänzung befriedigt.

Interessant ist, dass es gemäss dieser Theorie möglich ist, einen Mangel an Symbolen durch Zurschaustellen alternativer Symbole zu kompensieren (z.B. durch Annahme von Ämtern mit öffentlichem Prestige bei fehlendem akademischem Abschluss). Dabei ist wichtig, dass die Symbole von anderen auch wahrgenommen werden; nur dann kann die innere Spannung abgebaut und die Selbstdefinition als ergänzt betrachtet werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 143).

2.4.2. Selbstdarstellungstheorien

Impression-Management-Theorie (Eindruckssteuerung): Kern dieser Theorie ist die Feststellung, dass ein Individuum kontrolliert und steuert, welchen Eindruck es auf andere Personen macht. Es geht dabei allerdings nicht nur um den plakativen Drang zur Selbstdarstellung, sondern um einen tiefer liegenden Vorgang, der praktisch ständig abläuft und sogar gegenüber sich selber aktiv sein kann. Diese beinahe permanente Kontrolle der Selbstdarstellung hat starken Einfluss darauf, wie ein Individuum über sich selber denkt und geht auf den Soziologen Erving Goffman (1922–1982) zurück (vgl. Mummendey, 2006, S. 166).

Zahlreiche Untersuchungen belegen diese Auffassung. Es geht dabei oft um Versuche, die Einflüsse auf Verhaltensweisen von Individuen vor Publikum mit jenen in privater Umgebung zu vergleichen: Mummendey zitiert zur Illustration eine Studie von Frey (1978), in der Probanden öffentliche oder private Rückmeldungen zu ihrem Intelligenztest in öffentlichem oder privatem Rahmen kommentierten mussten. Die Resultate fielen erwartungsgemäss aus: Wurde ein Individuum öffentlich mit guten Ergebnissen konfrontiert, beurteilte es die Qualität des Tests deutlich besser, als wenn ihm das Ergebnis privat mitgeteilt worden war. Umgekehrt fiel die Beurteilung negativer aus, wenn ein schlechtes Ergebnis in öffentlichem Rahmen kommuniziert wurde, als in privatem Rahmen. Die Anwesenheit eines Publikums hatte also in diesem Experiment einen Einfluss auf die Urteilstkraft und dient als Beleg dafür, dass Menschen stets darauf bedacht sind, ihren Eindruck auf andere zu kontrollieren.

Laut Mummendey (2006, S. 170) gibt es zahlreiche Versuche, die verschiedenen Techniken der Eindruckssteuerung zu klassifizieren. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Taxonomien in *positive* und *negative* Techniken gibt Tab. 1:

Tab. 1: Positive und negative Impression-Management-Techniken nach Mummendey (2006, S. 170)

positive Impression-Management-Techniken	negative Impression-Management-Techniken
<ul style="list-style-type: none"> • auf eigene Vorzüge hinweisen (self-promotion) • gehobene Ansprüche signalisieren (entitlements) • Selbstwert erhöhen (self-enhancement) • Übertreibung (overstatement) • Aufwertung mit wichtigen Kontakten oder Ereignissen (basking in reflected glory) • andere so beurteilen, dass man selber gut abschneidet (boosting) • eigene Kompetenzen herausstreichen (competence, expertise) • sich als vorbildlich präsentieren (exemplification) • glaubwürdig erscheinen (credibility) • vertrauenswürdig erscheinen (trustworthiness) • attraktiv erscheinen (attractiveness) • Betonung der eigenen Bedeutung durch Symbole (status, prestige) • sich offen geben (self-disclosure) • sich anbieten, einschmeicheln (other-enhancement) • sich einschmeicheln (ingratiation) 	<ul style="list-style-type: none"> • sich herabsetzen, um Vorteile zu erlangen: indirekt positive Selbstdarstellung (self-handicapping) • verbale Untertreibung (understatement) • sich als hilfsbedürftig darstellen (supplication) • andere einschüchtern (intimidation) • andere direkt abwerten (blasting) • sich für einen Fehler entschuldigen (apology) • etwas abstreiten (defense of innocence) • Verantwortung leugnen (excuse) • sich rechtfertigen (justification) • anderen das Recht absprechen, etas negativ zu bewerten (refusal) • vorsorgliche Abschwächung der Verantwortung (disclaimers)

2.5. Theorien und Konzepte mit Fokus System

Wikipedia gibt auf die Frage, was ein System sei, folgende Antwort:

Als System (altgriechisch σύστημα ‚das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene‘) wird allgemein eine Gesamtheit von Elementen bezeichnet, die so aufeinander bezogen oder miteinander verbunden sind und in einer Weise interagieren, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können, als strukturierte systematische Ganzheit. In unterschiedlichsten Fachgebieten werden darüber hinaus spezifischere Begriffsverwendungen vorgeschlagen, diskutiert und angewendet (siehe auch Systemtheorie) (Wikipedia, 2014).

Baecker (2002, S. 7) ergänzt: «Systeme ordnen, für einen Beobachter, den Zusammenhang von Freiheit, Blindheit und Abhängigkeit: Systeme sind frei in der Setzung ihrer Ausgangsunterscheidung; blind für die Folgen; und für den Erfolg dieser Setzung abhängig von allem, was sie ausschliessen.»

Der Systembegriff führt neue Perspektiven ein und spricht vom Ganzen (holistisch), von Elementen und Relationen (kybernetisch) und von Operation und Schliessung (konstruktivistisch). Der Systembegriff bringt die Oszillation zwischen fünf Positionen zum Ausdruck, was am Beispiel eines sozialen Systems aufgezeigt werden soll (S. 10f):

1. Alle Kommunikation ist Kommunikation in einem System.
2. Jedes System ist ein System in einer Umwelt.
3. In der Art und Weise der Abstimmung zwischen den Zuständen des Systems und den Zuständen der Umwelt ist das System intelligent, wenn und so lange es sich reproduziert.
4. Sieht man vom System und seiner Umwelt ab, stösst man auf die Welt, über die sich nichts sagen lässt, weil jede Aussage wieder die Aussage über ein System wäre.
5. (1) Im Medium des Sinns kommuniziert das System nicht mit seiner Umwelt, aber über seine Umwelt. (2) Im Medium der Rationalität reflektiert das System die Unterscheidung, die es trifft.

In der Systemtheorie nach Niklas Luhmann (1927–1998) sind (soziale) Systeme überall: Gesellschaften, Organisationen, Interaktionen (vgl. Berghaus, 2011, S. 32). Sie bilden sich selbst (Autopoiese), grenzen sich von der Umwelt ab und operieren geschlossen. Sie sichern sich aber ihre Anschlussfähigkeit und unterscheiden *Vorher* und *Nachher* in Bezug auf eine im System abgelaufene Operation, was Luhmann die *Reflexivität* eines Systems nennt (ebd.).

Ein wichtiges Konzept der Systemtheorie ist der *kybernetische Regelkreis*: Aktionen und Reaktionen in einem System erfolgen zirkulär, das heisst, Sender und Empfänger einer Botschaft in einem System beeinflussen sich gegenseitig. Man verwendet zur Beschreibung dieser Abläufe die Begriffe: *Steuerung*, *Regelung* und *Rückkopplung*. Kybernetische Regelkreise kennen Ziele und Sollwerte, anhand derer die Kommunikation gesteuert wird. Die Rückkopplung in einem System kann verstärkend – *positiv* – oder hemmend – *negativ* – erfolgen (ebd.).

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn an dieser Stelle eine allgemeine Einführung in die Systemtheorie erfolgen müsste. Wir beschränken uns deshalb auf die Darstellung ausgewählter Aspekte mit Bezug zur Schule, welche sich für das Verständnis unseres Untersuchungsgegenstandes als hilfreich erwiesen haben. Uns ist bewusst, dass wir damit dem Gebiet der Systemtheorie keinesfalls gerecht werden.

2.5.1. Das System der strukturellen Hierarchie

«Ein System ist ein normatives Feld der Interaktionen von Akteuren nach den Ordnungsprinzipien der differentiellen Verteilung von Macht und Prestige» (Heintz, 1968, S. 280; vgl. Abb. 10).

Definition: Ein System ist ein normatives Feld der Interaktionen von Akteuren nach den Ordnungsprinzipien der differentiellen Verteilung von Macht und Prestige (Heintz 1968, 280)

Abb. 10: Das System der strukturellen Hierarchie (vgl. Barth, 2010)

Positionen können egalitär oder hierarchisch gegliedert sein. Verschiedene Positionen sind mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Beeinflussung und Kontrolle von Handlungen anderer verbunden (Macht). Gleichzeitig sind soziale Positionen mit unterschiedlichem Ansehen (Prestige) verbunden (vgl. Barth, 2014, S. 4). Unter *Macht* werden formelle und gewohnheitsmässige Rechte und Privilegien, Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse sowie Sanktionsmöglichkeiten in Bezug auf die Handlungen anderer verstanden. *Prestige* besteht aus verschiedenen Dimensionen: Alter, Geschlecht, physische Stärke, sexuelle Attraktivität, Ethnie/Dynastie, formaler Bildungsabschluss, fachliches Wissen und Können, Erfahrung, soziale Kompetenz, Beziehungen/Netzwerke, Durchsetzungs- und Überzeugungsvermögen (ebd.). Beides zusammen ergibt den *sozialen Status*, der sich wie folgt definiert: «Der soziale Status ist die Rangstellung in der Prestige-Hierarchie eines sozialen Gefüges» (Barth, 2014, S. 4).

Bezogen auf die Schule bedeutet dies, dass alle Schülerinnen und Schüler und deren Lehrpersonen im System der strukturellen Hierarchie eine bestimmte Position innehaben, welche sich auf der Handlungsdimension durch eine gewisse Macht und auf der legitimatorischen Dimension durch ein gewisses Prestige auszeichnet (vgl. Barth, 2013, S. 43). «Am unteren Rand befinden sich die sog. «Strukturverlierer» mit entsprechenden Prestige- und Machtdefiziten» (Barth, 2013, S. 43). Damit wird der Bogen zu einer Theorie geschlagen, die für unsere Arbeit von grosser Bedeutung ist: die Anomietheorie.

2.5.2. Theorie der Anomie

Der Begriff Anomie (Normlosigkeit) tauchte in der Soziologie erstmals beim französischen Soziologen Emile Durkheim (1858–1917) auf. Er betrachtete soziale Handlungen als «Ausdruck kollektiver Vorstellungen», die von äusseren Zwängen, Verpflichtungen, Geboten und Sitten bestimmt sind; als «Gussformen, in die wir unsere Handlungen giessen müssen». Durch diese auferlegten Zwänge wird soziales Handeln zu einem «soziologischen Tatbestand (*fait social*)» (Durkheim; zitiert nach Henecka, 1985, S. 64). Es gibt also in einer Gruppe oder Gesellschaft so etwas wie ein «kollektives Bewusstsein», ein Gewissen der Gruppe, das sich als moralische, sittliche oder religiöse Kraft äussert und sich bei den Gruppenmitglie-

dern nachweisen lässt (z.B. in der Erziehung). Bricht diese Gruppenmoral rasch zusammen, zerfällt die soziale Ordnung und es entsteht ein Zustand, den Durkheim «Anomie» nennt (ebd.).

Merton (1968) hat den Begriff *Anomie* in seiner *social theory* etwas verändert. Er postulierte, dass es dann zu Anomie bzw. zu anomischen Spannungen komme, wenn in einer Gesellschaft die Vorstellung von Erfolg (*goal*) nicht übereinstimmt mit der Art und Weise, wie dieser Erfolg erreicht werden kann (*means*). Er schrieb seine Arbeit unter dem Eindruck der US-amerikanischen Gesellschaft, in der er ein Extrembeispiel eines Systems sah, in dem einerseits die moralische Norm herrsche, dass jeder beruflich (monetär) erfolgreich sein könne, wenn er sich nur anstrengt. Bleibe jemand hinter diesen Erwartungen zurück, werde er kritisiert. Andererseits existiere in dieser Gesellschaft aber auch eine unverhohlene Bewunderung für Gesetzesbrecher, die nicht über die hoch gehaltene Rechtschaffenheit zu Erfolg gelangten. Anhand der schwarzen Bevölkerungsschicht in den USA zeigte Merton zudem auf, dass sich die hoch gehaltene Anstrengung für Schwarze nicht auszahle, denn sie erhielten auch bei guter schulischer Ausbildung schlechter bezahlte Jobs als Weiße.

Merton arbeitete fünf Möglichkeiten der Adaptation bei anomischen Spannungen heraus (vgl. Tab. 2):

Tab. 2: Adaptationsmodi bei Anomie nach Merton (1968, S. 194)

Adaptation	kulturelle Ziele	institutionalisierte Mittel
Konformität	+	+
Innovation	+	-
Ritualisierung	-	+
Rückzug	-	-
Rebellion	±	±

Je nach Adaptationsmodus kommt es zur Akzeptanz (+) der Ziele und Mittel, zur Ablehnung (-) oder zur Ablehnung und Substitution mit neuen Zielen und Mitteln (±). «Der 5. Anpassungsmodus von Merton, *Rebellion*, zielt auf die Veränderung systemimmanenter Werte und Ziele, so dass eine neue Struktur entsteht, in der Lernleistung als rangierender Massstab die permanenten Frustrationen nicht mehr erzwingen können soll» (Barth, 2010, S. 27). Merton sah insbesondere im Modus *Innovation* eine grosse Veränderungskraft in der US-Gesellschaft. Innovative Menschen sind nach diesem Verständnis Menschen, welche die Regeln brechen, um gesellschaftlich hoch angesehene Ziele zu erreichen.

2.5.3. Theorien der sozialen Identität und des kollektiven Selbst

Individuen ordnen die soziale Realität ständig, indem sie soziale Gruppen danach kategorisieren, ob sie ihnen zugehörig oder innerlich verbunden sind (ingroup) oder aber nicht (outgroup). Sie identifizieren sich mit der Ingroup und gewinnen ihr Selbstbild aus dieser sozialen Identität. Sie stellen ständig Vergleiche zwischen der eigenen Gruppe und anderen Gruppen an, die darauf hinauslaufen, sich in positiver Weise abzugrenzen und zu einem positiven Selbstbild zu gelangen (Mummendey, 2006, S. 197).

Diese Theorie der sozialen Identität geht auf Henri Tajfel (1919–1982) zurück und wurde seither intensiv weiter entwickelt. Zwei dieser Entwicklungen sollen hier kurz vorgestellt werden.

Theorie der optimalen Distinktheit: Soziale Identität entsteht nach Brewer (1991) aus der erlebten Spannung eines Individuums zwischen dem Wunsch, zu einer Gruppierung zu gehören und dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit, auch *Distinktheit* genannt. Je nach Gruppe, der sich eine Person zugehörig fühlt, können

verschiedene soziale Identitäten unterschieden werden, die vom Individuum in einer Balance gehalten werden wollen. Die optimale Distinktheit ist dann erreicht, wenn sowohl das Bedürfnis nach Inklusion als auch dasjenige nach Differenzierung befriedigt sind. Der Wunsch nach Distinktheit ist auch abhängig von der Gruppengröße: Mitglieder von Minderheitengruppen identifizieren sich gewöhnlich stärker mit ihrer Gruppe als Mitglieder von Mehrheitsgruppen (vgl. Mummendey, 2006, S. 201).

Theorie des individuellen vs. kollektiven Selbst: Individuen können zwischen einer eher kollektiv ausgerichteten und einer individuell ausgerichteten Orientierung unterscheiden und hin und her wechseln. Einige Autoren bezeichnen diese Zustände als Selbst-Aspekte, die als kognitive Kategorien unterschiedlichste Persönlichkeitsmerkmale repräsentieren, ähnlich den Selbstschemata (vgl. Mummendey, 2006, S. 202). Bezüglich des wechselseitigen Verhältnisses dieser beiden Aspekte existieren zurzeit in der Forschung strittige Auffassungen: So gibt es Autoren, die das kollektive Selbst für primär erachten, also der Gruppe gegenüber dem Individuum eine dominante Bedeutung beimessen, während andere Autoren Analysen vorlegen, die zeigen können, dass Individuen stärker auf die Bedrohung individueller Selbstkonzepte reagieren als auf Beeinträchtigungen des kollektiven Selbst. Ferner ist festzustellen, dass es interkulturelle Unterschiede in der Bewertung dieser Frage gibt: asiatische Zivilisationen gewichten die kollektiven Aspekte tendenziell höher als westliche Zivilisationen, wo individualistische Ausrichtungen höhere Akzeptanz genießen.

2.5.4. Theorie der Gruppendynamik

Gruppen entwickeln sich mit der Zeit ähnlich und bilden vergleichbare Organisationsmuster aus. Diese Beobachtungen haben zur Theorie der Gruppendynamik geführt. Der Gruppenführer hat eine wichtige Rolle inne, denn er beeinflusst das Geschehen innerhalb der Gruppe. Folgende Phasen laufen in einer Gruppe in unterschiedlicher Dauer ab (vgl. Tuckman, 1965; Tab. 3):

Tab. 3: Gruppenphasenmodell nach Tuckman (1965)

Phase	Struktur	Verhalten	Aktivität
Forming	Undifferenzierte Situation Gruppenbildung beginnt	Unsicherheit und Abhängigkeit sich kennenlernen	Aufgabe ist definiert Methoden sind bekannt
Storming	Macht- und Statusklärung Auflehnung gegen Leitung	Konflikte entstehen erste Gefühle der Zusammengehörigkeit	Widerstand gegen die Aufgabe Ziele werden angezweifelt
Norming	Normen bilden sich gegenseitige Unterstützung	Gefühl des Zusammenhalts verstärkt sich Akzeptanz der Heterogenität	Kooperation wird möglich Teamegeist entwickelt sich
Performing	Rollen sind funktional koordiniertes, kooperatives Verhalten	zwischenmenschliche Konflikte gelöst Beziehungen stabil, Aufgabenbewältigung im Vordergrund	Energie für Aufgabenbewältigung wird frei Gruppe arbeitet ziel- und ergebnisorientiert

In späteren Jahren ergänzte Tuckman sein Modell um eine fünfte Phase, das Adjourning, die Auflösung einer Gruppe.

2.5.5. Das System Schule

«In der Schule begegnen sich Akteure (Schüler, Regellehrpersonen, Fachlehrpersonen, Therapeutinnen, Schulleiter, Abwart usw.), welche sich durch ein bestimmtes Ansehen (Prestige) und durch bestimmte Handlungsmöglichkeiten (Macht) auszeichnen» (Barth, 2004, S. 323f). Es handelt sich um ein System, in dem bestimmte Lernleistungen mit einer Prestigerangierung verbunden sind; das Ziel ist das Erreichen

der höchsten Stufe. Die Prestigerangierung teilt sowohl Schülerinnen und Schüler wie ihre Lehrpersonen ein: je prestigeträchtiger eine Schulstufe, umso angesehener auch die Lehrpersonen. Am untersten Rand dieses Systems und damit abgewertet, rangieren die Sonderschüler und ihre Lehrpersonen. Diese Konstellation nennt man auch *Rangspannung*. Die Existenz von Sonderschulen als strukturell angelegte Rangspannung ist damit eine *strukturelle Spannung* (ebd.). Entlastung im soziologischen Sinne würde bedeuten, dass man dem anomischen Druck durch ein verändertes Ziel-Mittel-Verhältnis entgegenwirkt (vgl. Barth, 2014, S. 16).

Wie im Kapitel *Theorie der Anomie*, S. 39 dargelegt, spricht man dann von *anomischer Spannung*, wenn systemimmanente Ziele (Schulerfolg) und Mittel bzw. Wege zu den Zielen (schulische Leistung und Anstrengung) in Diskrepanz zueinander stehen. Im System Schule tritt dieser Zustand z.B. bei als Sonderschüler taxierten Kindern ein: Sie sind prestigemässig tief eingestuft und können sich selbst mit für ihre Verhältnisse guten Leistungen nicht soweit in der Rangierung verbessern, dass ein Aufstieg im System erfolgen würde. Nach der Theorie der Anomie von Merton (1968) bleiben den Personen an Orten anomischer Spannung fünf Möglichkeiten der Anpassung an diesen Zustand (*Theorie der Anomie*, S. 39):

- Konformität
- Innovation
- Ritualisierung
- Rückzug
- Rebellion

Wie man sich unschwer vorstellen kann, ist im System Schule insbesondere die Anpassungsleistung der *Rebellion* Ausgangspunkt für Konflikte und Störungen.

• **Unterrichtsstörungen**

Studien zufolge ist das Verhalten im Unterricht neben einem allgemeinen Informationsaustausch und der Besprechung von Lernschwierigkeiten respektive schlechten Noten das dritt wichtigste Thema in Elterngesprächen (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 117). Obschon das Thema in den Gesprächen prominent ist, kann die Erklärung für Unterrichtsstörungen nicht alleine auf Schülerebene gesucht werden (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 128). Demnach müssen noch andere Ebenen für die Analyse von Schülerverhalten berücksichtigt werden.

Neuenschwander et al. unterscheiden Disziplinprobleme von Unterrichtsstörungen. Unter Disziplinproblemen werden «Verhaltensweisen, die Regeln der Schule oder der Lehrperson verletzen» verstanden (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 33). Unterrichtsstörungen hingegen sind charakterisiert durch Störungen in den Kommunikationsprozessen während des Unterrichts, durch welche die Handlungen von Lehrpersonen und das Lernen von Schülerinnen und Schülern beeinträchtigt werden (ebd.).

«Vielfach werden Unterrichtsstörungen auf das Verhalten einzelner Schülerinnen und Schüler zurückgeführt, beispielsweise auf problematische Verhaltensweisen wie Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und störendes Verhalten ...» (Neuenschwander et al., 2005, S. 118). Neuenschwander schlägt vor, die Gründe nicht auf eine Einflussquelle zu reduzieren, sondern vielmehr in allen Bereichen mögliche Gründe für Unterrichtsstörungen zu suchen (ebd.).

An dieser Stelle verweisen Neuenschwander et al. auf ihr sog. *Prozessmodell zur Erklärung von Unterrichtsstörungen* (vgl. Abb. 11), welches die Zusammenhänge zwischen schulischen und häuslichen Einflussfaktoren beschreibt (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 121).

Abb. 11: Prozessmodell zur Erklärung von Unterrichtsstörungen
(Neuenschwander et al., 2005, S. 121)

Interessanterweise berichten Schülerinnen und Schüler von weniger Unterrichtsstörungen, wenn ihre Eltern hohe Erwartungen bezüglich des Leistungsverhaltens an sie stellen. Wenn sie sich zudem bei der Erledigung der Hausaufgaben von den Eltern unterstützt wissen, sich aber trotzdem als selbständig wahrnehmen können und wenn ein durch Wärme und Zuwendung geprägter Erziehungsstil praktiziert wird (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 128). Kontraproduktiv hingegen wirken sich ein stark kontrollierender Erziehungsstil, häufige Konflikte wegen der Hausaufgaben sowie eine Zuschreibung von schlechten Leistungen auf Fähigkeit und Interesse aus (ebd.). Zudem stören Schülerinnen und Schüler mit geringem Fähigkeitsselbstkonzept häufiger, weil sie nur gering intrinsisch motiviert sind und Mühe haben, gesteckte Ziele zu erreichen (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 129). Kognitive, soziale und motivationale Schülermerkmale sind also nicht nur für das Leistungsverhalten relevant, sondern auch für das Ausmass der Unterrichtsstörungen (ebd.).

2.5.6. Das System der männlichen Peergroup

Freundschaften werden ab der mittleren Kindheit bis zum frühen Erwachsenenalter zunehmend wichtiger. In einem repräsentativen Sample von 4'500 männlichen 15- bis 24-Jährigen gaben 90% an, einen gleichgeschlechtlichen Freund zu haben (vgl. Fritzsche, 2000, S. 208). Freunde befinden sich in der gleichen Entwicklungslage und sind daher gute «Entwicklungshelfer» (vgl. Seiffge-Krenke, 2002, S. 62). Nicht nur die Quantität, auch die Qualität der Freundschaften verändert sich in der Adoleszenz von egoistischen Motiven hin zu gegenseitigem Vertrauen, Loyalität und Exklusivität. Allerdings entwickeln Jungen später als Mädchen intime Freundschaftsbeziehungen und sprechen auch seltener darüber (vgl. King & Flaake, 2005, S. 272). Goossens, Seiffge-Krenke & Marcoen (1992) fanden zu dieser Beobachtung, dass männliche Jugendliche stärker von adoleszentem Narzissmus betroffen waren als Mädchen. Dieses egozentrierte Durchgangsstadium, das durch grosse Stimmungsschwankungen, Schwarz-Weiss-Malereien und erhöhte Kränkbarkeit charakterisiert wird, gilt für die Ablösung von den Eltern als wichtig und positiv. Die Freunde bilden in dieser Zeit eine Brücke zwischen Individuum und Gesellschaft. Jungen bringen ihre Verbundenheit mit den Freunden häufig durch gemeinsame, physisch orientierte Aktivitäten zum Ausdruck und verstehen sich «wortlos». Diese «kumpelhafte» Komplizenschaft kann auch in der Vater-Sohn-Beziehung beobachtet werden (vgl. *Männliche Sozialisation*, S. 45).

In der Peergroup vollzieht der männliche Jugendliche wesentliche Lernprozesse. Emotionsregulierung, die in der Adoleszenz besonders vonnöten erscheint, geschieht bei Jungen oft mittels Prinzip *keeping busy and avoiding thoughts*. Ablenkung zur Vermeidung von Gedanken an die eigene Befindlichkeit ist jetzt eine viel geübte Strategie, die in der männlichen Sozialisation begründet ist (vgl. *Männliche Sozialisation*, S. 45). Das Verbergen von Gefühlen wird geübt, was für die Interaktion mit Erwachsenen von Belang ist (vgl. King & Flaake, 2005, S. 275). Es gibt sogar Hinweise darauf, dass das Verbergen der Gefühle Zeichen von Reife ist; psychisch auffällige Kinder und Jugendliche tun dies nicht (vgl. Lohaus, 2013, S. 213).

Misslingt die Integration in die Peergroup, hat dies überdurchschnittlich oft aggressives Verhalten und Delinquenz zur Folge. Freundschaften von klinisch auffälligen Adoleszenten ähneln viel eher denjenigen von kleineren Kindern, wo die Freundschaft vor allem durch räumliche Nähe und ähnliche Interessen charakterisiert ist, als durch *intimate sharing* (vgl. Poulin, Dishion & Haas, 1999). Es fällt ferner auf, dass sich Jugendliche mit Problemen in Freundschaftsbeziehungen eher Freunde mit gleichen Defiziten suchen (vgl. King & Flaake, 2005, S. 269).

Konflikte in männlichen Peergroups sind häufig. Es geht um Macht, Status und Rivalität, insbesondere auch in Bezug auf das weibliche Geschlecht, wo der Erfolg eine Frage des Prestige wird. Seiffge-Krenke berichtet auch in Freundschaften von kleineren Jungen über ähnliche Konflikte; diese nehmen bis zur Adoleszenz kontinuierlich zu und wurden von den betroffenen Jugendlichen auch als belastender als Konflikte mit Angehörigen angegeben. Die Autoren folgern, dass offen geäußerte Konflikte mit Aggression ein männliches Thema sei. Auffallend waren die Rituale zur Beendigung der Konflikte, die oft in Handlungen wie körperlichen Berührungen oder Aufforderungen zu einem gemeinsamen Spiel bestehen. Cool sein wird zu einer wichtigen Strategie im Umgang mit Freunden. Hintergrund dürfte die Angst sein, sich vor Freunden lächerlich zu machen. Dieses Konfliktlöseverfahren scheint weniger selbstschädigend zu sein als jenes von Mädchen, welche bei Konflikten oft die Beziehung in Frage stellen und darüber grübeln (Rumination), was als möglicher Vorläufer von depressiven Störungen gilt (vgl. King & Flaake, 2005, S. 279).

2.6. Theorien und Konzepte mit Fokus Gesellschaft

2.6.1. Männliche Sozialisation

Seit einigen Jahren ist in der Bildungsdiskussion eine Bewegung zu beobachten, welche die These vertritt, dass Jungen in den vergangenen Jahrzehnten zu «Bildungsverlierern» geworden seien und eine Pädagogik fordert, die für Jungen relevante Erziehungsaspekte wieder in den Fokus rückt (vgl. Matzner & Tischner, 2008, S. 9). Die Diskussion über diese These ist politisch brisant, da sich offenbar vor allem feministische Kreise vehement gegen eine speziell auf Jungen ausgerichtete Pädagogik wehren (vgl. Matzner & Tischner, 2008, S. 9f). Eine der grundlegenden Fragen, welche diese Diskussion befeuern, lautet: Sind geschlechtstypische Verhaltensweisen angeboren oder werden sie von der Umwelt anezogen? Der zweite Standpunkt wird im Paradigma des *doing gender* gefasst und hat die moderne Pädagogik mitgeprägt. Jungen müssen demnach von «falschen» Männerbildern befreit werden, kritisiert der Jugendpsychologe Allan Guggenbühl die allgemeine Stossrichtung. Er verweist dabei auf den Plakattext des Netzwerks für schulische Bubenarbeit, wo verlangt wird: «Geschlechtsbezogene Bubenarbeit hat zum Ziel, den Buben anstelle der herkömmlichen Männerstereotype ein lebensfreudiges und lebensstüchtiges Selbstbild zu vermitteln» (Guggenbühl, 2008, S. 143). Männlichkeit ist heute offenbar ein Anachronismus, den es zu bekämpfen gilt.

• Vorstellungen von Männlichkeit

Was einen Mann nun genau ausmacht, lässt sich, nach Jahrzehnten des Feminismus und *doing gender*, nicht mehr so sicher sagen. Die US-amerikanische Gesellschaft scheint diesbezüglich weniger Angst vor Sterotypen zu haben und pflegt bis heute vier typische Leitsprüche für Jungen und Männer (Schuppener & Schuppener, 2002, S. 31):

- *no sissy stuff* – Vermeidung von Mädchenhaftem
- *the big wheel* – Durchsetzung und Erfolg
- *the sturdy oak* – Härte und Unerschütterlichkeit
- *give'm hell* – Mut und Aggression

Diese vier Leitsprüche sind uns – allen pädagogischen Bemühungen zum Trotz – sehr vertraut: sie bilden die moralische Basis zahlreicher erfolgreicher Filme, TV-Serien und Videospiele. Dieses Männerbild ist also stets präsent. Phoenix und Frosh (2005) haben dazu englische Jugendliche befragt. Es zeigte sich, dass die Antworten um Themengebiete wie Dominanz und Hierarchie kreisten. So wurden z.B. Attribute wie «Härte», «Macht», «autoritäres Verhalten», «der Beste sein» oder «gutes Aussehen» oft genannt. Die Autoren ordnen diese Attribute dem Konstrukt der *hegemonialen Männlichkeit* zu. Hegemonie (altgriechisch für «Heerführung») zielt darauf ab, in einem Gebiet die Führerschaft zu erlangen, meint hier also Verhaltensweisen, die dazu dienen, Männer in eine sozial dominante Position zu bringen. Connell (2005) hat den Begriff *hegemoniale Männlichkeit* geprägt und meint damit die Ausprägungen von Autorität und Zugang zu Macht und Erfolg. Die Konfigurationen von Männlichkeit und – ihr untergeordnete Weiblichkeit – sind in den Milieus unterschiedlich und werden vom Machtkampf innerhalb der Geschlechterbeziehung und dem Erhaltungsdrang des Patriarchats beeinflusst.

Phoenix und Frosh (2005, S. 18) grenzen von der *hegemonialen Männlichkeit* eine *populäre Männlichkeit* ab. Dieses Konstrukt konzentriert sich auf Aspekte, die Jungen in ihrer Peergroup beliebt machen. Die beiden Konstrukte erwiesen sich nicht als deckungsgleich; nicht alle Attribute, die Jugendliche zwar als

«männlich» erachten, machen gleichzeitig auch «beliebt» (z.B. ist «Härte» ein Attribut hegemonialer Männlichkeit; der Beliebtheit eines Jungen ist sie allerdings abträglich). So erfahren die hegemonialen Attribute «schnell», «cool» oder «der Beste sein» eine Transformation im populären Konstrukt zu «Schläue» oder «Gewitztheit». Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf soziale Schichten, die unterschiedliche Vorstellungen von Männlichkeit pflegen und den Begriff «Männlichkeit» zur sozialen Regulation verwendeten. Insbesondere die Schule kennt diese Unterscheidungen: In tiefen sozialen Schichten kann es durchaus «männlich» sein, schlechte Schulleistungen zu zeigen. «Schläue» äussert sich hier anders, z.B. durch Austricksen der schulischen Kontrollinstanzen oder durch Erzielen einer guten Note ohne Anstrengung.

Böhnisch (2003, S. 14) beobachtet eine qualitative Verschiebung hegemonialer Männlichkeit im Rahmen des Neoliberalismus und verweist zur Erklärung auf unsere kapitalistisch geprägte Gesellschaft, in der «die je eigene *Handlungsfähigkeit* und Erfüllung, die auch über das Bewältigungsmuster Männlichkeit oder Weiblichkeit erreicht werden kann, aber nicht muss» im Zentrum des Strebens stehe (Böhnisch, 2004, S. 22f). Eine «globalisierte Männlichkeit», die zwar nicht mehr auf ein «direktes Hierarchiemodell männlicher Dominanz» abstützt, ist als «hegemoniale Männlichkeit» in den Sachzwängen der männlich-ökonomischen globalisierten Weltwirtschaft aufgegangen und hat eine neue Existenzform gefunden (vgl. Böhnisch, 2004, S. 69). Dass Männer diesem Druck zur Konformität immer noch stärker ausgesetzt sind als Frauen, begründet Gruen (1992) damit, dass Männer für die Eignung im industriellen Prozess abgerichtet werden und unter dem Zwang stehen, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken. Männliches Verhalten wird damit «tendenziell der sozialen und moralischen Rechtfertigung enthoben» (Böhnisch, 2004, S. 80). Insbesondere die Tendenz zur *Externalisierung*, also die Abspaltung der eigenen Gefühle, wird dem «Zwang zur ökonomischen Verfügbarkeit» angelastet. Männliches Verhalten wird damit als Bewältigungsmodell in einer ökonomisierten Welt verstanden, die ihrerseits als Konstrukt männlichen Denkens aufgefasst wird (Böhnisch, zitiert nach Matzner & Tischner, 2008, S. 80). Während sich also die Schule mit *doing gender* beschäftigt, sieht es so aus, als habe sich das Konzept der *hegemonialen Männlichkeit* in einem globalen Konsens etabliert.

Bildet die Schule damit ein Biotop weiblicher Sozialisationsformen, wie Guggenbühl (2008) fragt? Er verweist auf die Entwicklung der letzten Jahre, wonach sich allmählich die Erkenntnis durchsetze, dass zwischen Jungen und Mädchen sehr wohl Unterschiede bestehen, und zwar als neurologische als auch hormonelle Disposition. Jungen und Mädchen kommen mit unterschiedlichen Veranlagungen zur Welt (Guggenbühl, 2008, S. 144). Diese Erkenntnisse ignoriert die Schule. Unterstützt wird Guggenbühl von Böhnisch (2004), der dazu meint:

Die Schule ist von ihrer Struktur her diesen Problemen gegenüber zweifach blind: Einerseits hat sie nur die Schülerrolle im Visier, also nur den Ausschnitt der Persönlichkeit der Jugendlichen, der sich auf die Lern- und Leistungserwartungen sowie die Verhaltensanpassung an die Unterrichtsorganisation bezieht, zum anderen glaubt sie mit ihrem Koedukationsedikt, geschlechtsspezifische Unterschiede im Sinne von Benachteiligungen ausgeglichen zu haben (S. 212).

Die Jungen-Pädagogik greift somit ein pädagogisch vernachlässigtes Problem auf.

• Die väterliche Seite der Erziehung

Tischner (2008) verweist in seiner Darstellung jungengerechter Erziehungskonzepte auf ein altbekanntes Konzept, das auf Hermann Nohl (1879–1960) zurückgeht und zwischen einer *mütterlichen* und einer *väterlichen* Seite der Erziehung unterscheidet (vgl. Tab. 4):

Tab. 4: Die zwei Seiten der Erziehung nach Hermann Nohl (Tischner, 2008, S. 191)

Mütterliche Seite der Erziehung	Väterliche Seite der Erziehung
stellt das Sein und die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund; ist eher nachgiebig	stellt Leistung und Einhaltung von Normen in den Vordergrund; ist eher konsequent
personorientiert (subjektiv)	sachorientiert (objektiv)
individuumorientiert	gruppenorientiert
binnenorientiert (Familie)	aussenorientiert (Arbeitswelt, Öffentlichkeit)
gegenwartsorientiert	zukunftsorientiert

Wie in dieser Tabelle erkennbar wird, hat die neuere Pädagogik eine Schwächung der väterlichen Seite der Erziehung herbeigeführt; Rabe-Kleberg spricht von einer «Feminisierung der Erziehung» (Rabe-Kleberg, zitiert nach Tischner, 2008, S. 191). Tischner sieht als Korrektiv die Betonung der väterlichen Seite der Erziehung und verweist auf erfolgreiche sozialpädagogische Konzepte, welche auf Konfrontation setzen und hochtransparente und -verbindliche Normenkodizes hochhalten (S. 192ff). Berichten aus einer solchen US-Institution (Glen Mills School, Pennsylvania/USA) zufolge herrsche dort schon fast so etwas wie ein *Männlichkeitskult*. Das Individuum wird der Gruppe untergeordnet und bei Regelverstößen konsequent konfrontiert. Klare Rangordnung, gleiche Aufstiegschancen und Leistungsorientierung (Sport, Ausbildung) für alle ergänzen das Konzept. Begründet wird diese Dominanz des Väterlichen damit, dass diese renitenten Jugendlichen auf der Suche nach einem männlichen Leitbild seien (vgl. Vieten-Gross, zitiert nach Tischner, 2008, S. 192). Als Grundhaltung für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen formuliert Tischner folgendes:

Anerkennung, dass Jungen anders sind als Mädchen. Oder mit Hurrelmann und Quenzel (2008): «Lasst sie Männer sein!»

- Klarer, verbindlicher Ordnungsrahmen, Regeln und Rituale
- Souveräne Vaterfiguren als Identifikationsfiguren
- Möglichkeit zum Wettbewerb innerhalb einer Gleichaltrigengruppe
- Herausforderungen, in denen man sich bewähren kann
- Möglichkeiten, etwas zu leisten und Lebensperspektive zu entwickeln (Beruf)
- Möglichkeiten, dem Interesse für Unpersönliches nachzugehen (Faszination Technik)
- Adäquate Formen des persönlichen Ausdrucks ermöglichen (Rap, Heavy Metal, Capoeira etc.)

Mit dem Konzept einer «Jungen-Pädagogik» tauchen Begriffe auf, die heute in der Pädagogik negativ konnotiert sind: es geht um Konzepte wie Disziplin, Autorität, Führung oder Bestrafen. Rüedi (2013, S. 35ff) legt in der Einleitung zu seinem Buch «Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule» dar, dass diese Begriffe insbesondere in der deutschen Pädagogik der Nachkriegszeit eine regelrechte Tabuisierung erfahren hätten; das Entsetzen darüber, was ein bis zum Kadavergehorsam disziplinierter Staatsapparat zu vollbringen im Stande war (preussische Disziplin), hat sich tief ins kollektive Bewusstsein eingebrannt und findet seinen Konsens in Adornos Ausspruch: «Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung» (vgl. Adorno, 2012). Dieser Kontext ist unserer Meinung nach wichtig für das Verständnis der Debatte um die Jungen-Pädagogik und eine Erklärung dafür, weshalb sich die deutsch

dominierte Bildungsforschung so schwer tut, Führung, Lenkung und Disziplin in der Schule als wichtiges Forschungsfeld zu akzeptieren. Rüedi umschiffte diese Tabufalle, indem er von einem «antinomischen Verständnis von Disziplin» spricht (vgl. Rüedi, 2013).

• Ablösung vom Elternhaus / Vater-Sohn-Beziehung

Eltern sind in den Augen der Kinder zentrale Bezugspersonen. Ihre Attribuierungen sind im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen erziehungsrelevant. Die Erwartungen der Eltern sind wesentliche Prädiktoren für Lernprozesse von Jugendlichen. Ausserdem relevant ist, in welchem Ausmass eine kognitive Irritation im Elternhaus stattfindet. Diese ist korreliert mit dem Bildungsstand, dem Haushalteinkommen und der Zahl erwachsener Familienmitglieder.

Die Bildungsaspiration der Eltern ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor. Obschon er beeinflusst wird von Einkommen und elterlichem Bildungserfolg, wird sein Einfluss auf die Lernleistung der Kinder unabhängig vom sozioökonomischen Status als entscheidend beurteilt. Die grosse Bedeutung der Eltern für den Lernerfolg ihrer Kinder hat zur Forderung geführt, dass eine effektive Schule verstärkt mit Eltern zusammenarbeitet (vgl. Neuenschwander et al., 2005).

Adoleszente beginnen, sich ihre Erfahrungsräume selbst zu wählen. Trotzdem hängt die psychische Gesundheit vom Verhältnis zu den Eltern ab, wie Steinberg und Silk (2002) darlegen. In neuerer Zeit wird in diesem Zusammenhang auch vermehrt über die Beobachtung berichtet, dass Jugendliche das Internet gezielt dazu nutzen, sich eine eigene, unabhängige Identität aufzubauen und darüber mit Peers in Kontakt zu treten (vgl. Lohaus, 2013, S. 213).

In Bezug auf die Eltern spielen Väter für Jungen eine wichtige Rolle: sie werden als Vorbilder für spätere Entwicklungsziele wahrgenommen (z.B. das Eheleben). Gerade in der Phase des Loslösens benötigen Adoleszente ein solches entferntes, aber besonderes Vorbild. Väter sind – gerade wegen ihrer geringeren Verfügbarkeit – möglicherweise ein Anreiz, sich von den Eltern abzulösen, während dies bei der häufiger anwesenden Mutter nicht der Fall ist. Väter sind in den Familien eher diejenigen, die den grösseren Wert auf die Verhaltensautonomie der Jugendlichen legen. Sie nehmen ihre Söhne als weniger abhängig wahr als die Mütter. Dieser Eindruck verstärkte sich, je häufiger Väter mit ihren Söhnen diskutierten. Väter scheinen demnach die entwicklungsbedingten Veränderungen ihrer Söhne stärker wahrzunehmen als Mütter (vgl. Shulman, 1997, S. 329).

Shulman (1997) nennt drei Aspekte von Entwicklungsaufgaben, welche die Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen: Erstens soll der Adoleszente ein Gefühl der Getrenntheit von den Eltern entwickeln. Zweitens soll die Akzeptanz und Einhaltung von normativen Erwartungen der Gesellschaft erreicht werden (z.B. Übernahme von Verantwortung). Drittens werden Werte und Wünsche hinsichtlich späterer Handlungen entwickelt (vgl. Shulman, 1997).

Die Pubertät des Sohnes stellt in einer Familie bisherige Muster des Zusammenlebens in Frage: die Mütter werden davon betroffen, wenn sie während seiner Kindheit die wichtigste Bezugsperson innerhalb der Familie waren. Die Eltern werden durch die Pubertät mit Fragen des Älterwerdens und der Generationendifferenz konfrontiert. Väter können sich an ihre Jugendzeit erinnert fühlen und plötzlich ein rivalisierend-aggressives Verhalten gegenüber ihren Söhnen an den Tag legen. Die allenfalls früher vorhandene, emotionale und körperliche Vertrautheit mit den Eltern (oft: Mutter) wird in der Adoleszenz, in der der Junge zum Mann werden soll, gestört. Der junge Mann muss seine in der elterlichen Beziehung bisher erlebten Qualitäten mit seinem neuen Rollenbild in Einklang bringen (King & Flaake, 2005, S. 54).

2.6.2. Gesellschaftliche Aufgaben der Schule

Abb. 12: Funktionsschema des Zusammenhangs zwischen Schule und Gesellschaft (Fend, 2006, S. 51)

Für Fend (2006) erfüllt die Schule zwei grundlegende gesellschaftliche Funktionen: Reproduktion und Innovation. Die Reproduktionsfunktion der Schule ist dadurch gegeben, dass Schulkinder durch die Schule an jenes Wissen herangeführt werden, welches für das Fortbestehen der Gesellschaft notwendig ist (S. 49). Fend unterscheidet dabei folgende Aufgabenbereiche: Erstens sind kulturelle Sinnsysteme institutionalisiert, wie z.B. Schriftzeichen, Sprache oder verschiedene kulturelle Werte, die weiterzugeben eine Gesellschaft für erforderlich erachtet (*kulturelle Reproduktion*). Zweitens erfüllt die Schule eine *Qualifikationsfunktion*. Hiermit sind die Kompetenzen gemeint, welche zur Erfüllung einer beruflichen Aufgabe gebraucht werden. Insbesondere die Qualifikationen, welche zu einer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind, haben eine grosse Bedeutung erlangt. Drittens erfüllt die Schule eine *Allokationsfunktion*, welche das System von Positionsverteilungen in einer Gesellschaft bedient. Es geht um die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu zukünftigen Berufslaufbahnen, womit ein direkter Bezug zur Sozialstruktur der Gesellschaft gegeben ist. Eine vierte Funktion ist die *Integrationsfunktion*, welche Fend im Sinne einer Friedenssicherung versteht (S. 51). Es steht die Reproduktion von Werten, Normen

und Weltansichten im Zentrum, welche der Stabilisierung von politischen Verhältnissen dienen. In Abb. 12, S. 49 ist dieser funktionale Zusammenhang zwischen Schule und Gesellschaft dargestellt.

Aus dieser Aufstellung der Funktionen wird auch ersichtlich, wie wichtig Bildungssysteme heute für die Erhaltung und Weiterentwicklung von Gesellschaften sind.

In den letzten Jahren hat sich diese Sichtweise konsolidiert. In ihrem Gefolge haben sich nicht nur internationale Organisationen wie die OECD und die UNESCO verstärkt mit dem Stand und der Entwicklung von Bildungssystemen in internationaler Perspektive beschäftigt. Auch die soziologische Theoriebildung ist auf deren Bedeutung für die Entwicklung moderner Gesellschaften aufmerksam geworden. Beim Vergleich unterschiedlich hoch entwickelter Gesellschaften wird die strategische Bedeutung von Bildungssystemen besonders augenfällig (Fend, 2006, S. 54).

Das Bildungssystem beeinflusst aber nicht nur die Gesellschaft, es wird von dieser auch kontrolliert. Fend verweist darauf, dass Staat und Verwaltung nur vordergründig die Kontrolle über das Bildungssystem ausüben. Er vergleicht diese Kontrolle mit einer Arena, in der andere Akteure bestimmen: hoch organisierte Vertreter der Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbände, Parteien, Elternschaften, Schülerschaften und Lehrerschaften (S. 55). Und noch eine dritte Kraft mischt bei der Kontrolle verdeckt mit. Es handelt sich um die ökonomischen, sozialen und kulturell-technologischen Rahmenbedingungen. Neben diesen eher offensichtlichen Kontrollinstanzen existieren weitere, feingesponnene. Fend bringt in diesem Zusammenhang die starke Ähnlichkeit von schulischer und späterer beruflicher Karriere ins Spiel und leitet daraus ab, dass Schülerinnen und Schüler bereits früh die Prinzipien der Leistungsgesellschaft verinnerlichen (S. 56).

2.6.3. Die Akademisierung der Schweizer Gesellschaft

Lange Zeit wurde die Schweiz für die tiefe Akademisierungsquote von der OECD kritisiert, dabei wurde allerdings die höhere Berufsbildung übersehen. Die fortgesetzte Kritik führte dennoch dazu, dass die Arbeitsgruppe der Akademien der Wissenschaften Schweiz (AWS) 2009 ein Weissbuch unter dem Titel «Zukunft Bildung Schweiz» herausgaben, in dem sie forderten, dass bis im Jahr 2030 70 Prozent der Schweizer Bevölkerung einen Abschluss auf Hochschulniveau haben müssten, wolle die Schweiz dann noch international mithalten können (vgl. Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2009). Der Anfang 2014 erschienene Schweizer Bildungsbericht zeigt, dass aktuell etwa ein Drittel der Schweizer Erwachsenen über eine akademische Ausbildung verfügen (vgl. SKBF / CSRE, 2014, S. 25).

Das Szenario im Weissbuch der AWS geht davon aus, dass sich die Anforderungen in den Berufsfeldern unserer Gesellschaft noch viel stärker von der Industrie weg hin zu Dienstleistungen in einer global vernetzten Informationsgesellschaft verschieben werden. Lebenslanges Lernen und breitere berufliche Grundkompetenzen würden notwendigerweise in den Vordergrund rücken, es reicht nicht mehr, nach einer Phase des Lernens in einen Beruf zu wechseln und zu arbeiten; «Lebens- und berufsrelevantes Können werden immer stärker verschult» (Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2009, S. 23). Als einer der Hemmschuhe für diese auf globalisierte Fitness getrimmte Wissensgesellschaft identifizierte die AWS die Lehrerausbildung der Kantone: «Wie Untersuchungen gezeigt haben, wird hier vielfach ein wertschätzendes Klima höher eingeschätzt als Lernleistung und Zuwachs an Wissen und Können. Die Lehrerqualifikation bemisst sich dann mehr an der sozialen und interaktiven Kompetenz als an der Sachkompetenz im Lehrfach» (S. 24). Und weiter:

Geistige und kulturelle Eliten sind zwar gesellschaftlich anerkannt, ihre Förderung ist im öffentlichen Bildungsdiskurs der Schweiz aber weitgehend tabuisiert. Bei einer vergleichsweise späten Einschulung und insgesamt relativ frühen und breit angelegten Aussonderung von Leistungsschwächeren bleibt im Gegenzuge auch die Förderung besonders Begabter wenig entwickelt (S. 25).

Das Weissbuch warf der Schule ferner vor, mit einem Bildungsverständnis des vorletzten Jahrhunderts «... ein auf allen Bildungsstufen, wenn nicht ausschliesslich, so doch in unterschiedlichen Anteilen wünschenswertes fall- und problembasiertes Projektlernen und Projektstudium ...» zu behindern (ebd.). Gefordert wurde deshalb, dass «die Schweiz eine international ausgerichtete Strategie für die Entwicklung des Schweizer Bildungssystems formulieren» müsse (S. 28). «Fachdidaktiker und Lehrkräfte sollen enger mit Organisationen und Experten der Wirtschaft kooperieren» (S. 33).

Die Forderung nach einer weitestgehenden Akademisierung der Schweizer Bevölkerung hat diverse Kritiker zu Gegendarstellungen animiert. So wies z.B. Strahm (2014) darauf hin, dass unser duales Bildungssystem im Ausland auf wachsendes Interesse stosse. Strahm ortet denn auch einen der Gründe für die wirtschaftliche Prosperität der Schweiz in genau diesem dualen System. Stamm (2014) sieht einen Zusammenhang mit der rekordtiefen Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz und konstatiert einen eigentlichen Lehrlingsmangel, der durch die forcierte Akademisierung begründet werde. Alles dränge in die Hochschulen und Universitäten, und Betriebe müssten mit Lehrlingen vorlieb nehmen, die den beruflichen Anforderungen weniger gewachsen seien. Stamm kritisiert auch, dass internationale Konzerne – in Unkenntnis des schweizerischen dualen Systems – bevorzugt Akademiker einstellen würden, was der Akademisierung noch zusätzlich Vorschub leiste.

2.6.4. Theorie der sozialen Praxis

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1930-2002) hat eine Theorie der sozialen Praxis aufgestellt. Sie setzt sich aus drei zentralen Elementen zusammen, die in wechselseitigem Verhältnis zueinander stehen: *Habitus*, *Kapital* und *Feld* (vgl. Haring, 2011, S. 47).

• Habitus

Bildung nach Bourdieu ist das Zusammenspiel bereits im Voraus assimilierter Grundmuster. Diese fasst er unter dem Begriff *Habitus* zusammen. Der Habitus ist ein «System verinnerlichter Muster, die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen ...» (Bourdieu, 2000, S. 143). Der Begriff *Habitus* umfasst demnach unsere verinnerlichten Gewohnheiten, Lebensstile, Einstellungen und Wertvorstellungen, die in unseren Grundhaltungen und teilweise auch in unserer Körperhaltung zum Ausdruck kommen (vgl. Haring, 2011, S. 48). In welchem sozialen Feld sich jemand aufhält und welchen *Habitus* jemand einnimmt, ist von der Verfügung über und von der Akkumulation von Kapital abhängig (vgl. Haring, 2011, S. 50).

• Kapital

Der Kapitalbegriff nach Bourdieu ist äusserst vielschichtig. Er unterscheidet zwischen dem *ökonomischen*, dem *sozialen*, dem *kulturellen* und dem *symbolischen Kapital* (vgl. Haring, 2011, S. 50). Das symbolische Kapital spielt für unsere Fallanalyse allerdings keine nennenswerte Rolle.

Ökonomisches Kapital: Das ökonomische Kapital liegt allen anderen Kapitalsorten zugrunde (vgl. Haring, 2011, S. 55). «Unter dem ökonomischen Kapital versteht Bourdieu den Besitz von materiellen Gütern ... in Form von Geld. Diese Kapitalsorte stellt ... eine zentrale Ressource dar, die für die Individuen erst tatsächliche Handlungsoptionen schafft» (Haring, 2011, S. 55).

«Das ökonomische Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in Form des Eigentumsrechts» (Bourdieu; zitiert nach Kreckel, 1983, S. 185).

Soziales Kapital: Bourdieu definiert das soziale Kapital als «... die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen» (Bourdieu; zitiert nach Kreckel, 1983, S. 190f).

Mit anderen Worten wäre das *soziale Kapital* von Bourdieu vielleicht am ehesten mit dem heutzutage vielfach verwendeten umgangssprachlichen Begriff *Vitamin B* gleichzusetzen.

Kulturelles Kapital: Das *kulturelle Kapital* besteht vordergründig in Wissen und Qualifikationen. Bourdieu spricht in diesem Zusammenhang auch von *Bildungskapital* (vgl. Haring, 2011, S. 52). «Das kulturelle Kapital kann in drei Formen existieren:

1. in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand ...,
2. in objektiviertem Zustand, in Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten und Maschinen ..., und schliesslich
3. in institutionalisiertem Zustand» (Bourdieu; zitiert nach Kreckel, 1983, S. 185).

Zweifelsohne ist das *kulturelle Kapital*, respektive die Bildung, für unsere Forschungsabsichten im Kontext Schule am wichtigsten, doch auch die anderen beiden Kapitalformen sind bei der Erforschung des Phänomens der relegierten männlichen Jugendlichen mit Anpassungsproblemen nicht ausser Acht zu lassen, weil sie gewissermassen die Basis für die Anhäufung kulturellen Kapitals bilden.

• Feld

Das *Feld* bildet bei Bourdieu das passende Gegenstück zum *Habitus*: während der *Habitus* wie oben dargestellt, Gewohnheiten, Lebensstile und Einstellungen umfasst, bildet das *Feld* die Gesamtheit aller gesellschaftlichen Interaktionen und Konstellationen ab. Er unterscheidet verschiedene Subfelder wie Literatur, Schule, Politik, Wirtschaft oder Kunst. Felder sind für ihn *Spielräume* innerhalb des sozialen Raumes. Die Akteure in diesen Feldern verhalten sich allerdings nicht primär rational, sondern unbewusst geleitet durch ihren *Habitus* (vgl. Bourdieu, 1988, S. 73ff).

3. Methoden

Qualitative Forschung erlaubt – im Gegensatz zur quantitativen – einen Blick aus Sicht der Betroffenen zu tun. Im Falle der hier vorliegenden Arbeit sind dies zwei Jugendliche mit ihren Eltern und schulischen Bezugspersonen. Es ist der Blick von Individuen, die ein gemeinsames Erlebnis teilen: das Scheitern im Gymnasium und die daraus resultierenden Wirren und Nöte. Diese «Offenheit für Erfahrungswelten, ihre innere Verfasstheit und ihre Konstruktionsprinzipien sind für die qualitative Forschung ... zentraler Ausgangspunkt für gegenstandsbegründete Theoriebildung» (Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 17).

3.1. Unser Forschungskonzept

Wie bereits im Kapitel *Theoretischer Hintergrund* hergeleitet, verwendeten wir bei der Erstellung des Forschungskonzepts das Makromodell der Schulleistungsdeterminanten nach Helmke (2009, S. 30) (vgl. Abb. 5, S. 22)

Unser Interview-Konzept sah für die Datenerhebung folgende drei, uns zugängliche Ebenen vor:

- die Ebene der Persönlichkeit der Adoleszenten (Chronologie der Ereignisse, Selbstkonzept),
- die Ebene der Schulumwelt (Klassenkontext, Sichtweise der Klassenlehrperson),
- die Ebene der Familie (familiäre Lernumwelt, Persönlichkeit der Eltern, Erziehungskonzept).

Die im Makromodell ebenfalls wichtige Determinante der Peergroup liess sich leider nicht direkt erfassen, da die Klassenverbände zum Zeitpunkt unserer Untersuchungen bereits aufgelöst waren. Hinweise auf Prozesse in der Peergroup wurden deshalb ausschliesslich den zur Verfügung stehenden Interviews entnommen.

Zur Datenerhebung wählten wir das episodische Interview, da sich die sich zur Verfügung stellenden Jugendlichen nur retrospektiv über die erlebten Ereignisse äussern konnten (vgl. *Das episodische Interview*, S. 54). Die persönliche Ebene wurde zudem mit den Skalen zum schulischen Selbstkonzept SESSKO (Schöne, 2012) um eine objektivierbare Sichtweise ergänzt. Die Abb. 13, S. 54 zeigt die Schwerpunkte der durchgeführten Interviews in Verbindung mit dem gewählten Makromodell.

Abb. 13: Schwerpunkte der durchgeführten Interviews anhand des Makromodells von Helmke (2009, S. 30)

3.2. Eingesetzte Methoden

3.2.1. Das episodische Interview

Um vertiefte Einblicke ins Denken und Erleben der Jugendlichen, ihrer Peers und der Eltern zu erhalten, wählten wir ein wenig strukturiertes, nicht-standardisiertes, mündliches Tiefeninterview als Instrument für die Befragung. Anhand eines vorformulierten Gesprächsleitfadens mit offenen Fragen (im Anhang) wurde ein Interview geführt, das möglichst einer natürlichen Gesprächssituation nahe kommen sollte.

Gorden (1998) handelt in seinem Buch «Basic Interview Skills» für die Durchführung eines Tiefeninterviews folgende Kapitel als relevant ab:

1. Abgrenzung des Problems
2. Abfolge der Fragen
3. Relevante Antwortkategorien
4. Reichweite der Antwortkategorien
5. Auffinden der richtigen Informanten
6. Sprachliche Besonderheiten
7. Hemmschwellen der Kommunikation

Punkte 1 und 2 adressierten wir mit einem Gesprächsleitfaden, der uns in den Interviews half, das Forschungsthema einzugrenzen und das Gespräch zu strukturieren. Die Punkte 3 und 4 wurden durch die

Anwendung Computer-gestützter Transkription, Kodierung und Kategorisierung gelöst. Der 5. Punkt war einerseits durch die Fragestellung gegeben; andererseits orientierten wir uns für die Identifikation der richtigen Informanten am Makromodell nach Helmke (2009, S. 30). Dem Punkt 6 trugen wir durch eine Audioaufzeichnung mit anschließender Transkription der Interviews Rechnung.

Lamnek (2010) hat Interviewformen im Hinblick auf Offenheit systematisch verglichen. Er unterscheidet dabei:

- narratives Interview (freies Erzählen der Informanten, Führung des Gesprächs liegt beim Informanten)
- episodisches Interview (weniger offen als das narrative; der Forscher lenkt den Gesprächsverlauf mittels Gesprächsleitfaden)
- problemzentriertes Interview (Forscher hat schon vor dem Gespräch ein theoretisches Konzept erstellt. Dieses Konzept wird im Gespräch geprüft)
- fokussiertes Interview (Prüfung einer Hypothese des Forschers im Gespräch; Falsifikationsprinzip)
- Intensivinterview (gilt als vorbelastet; der Forscher geht mit spezifischen theoretischen Vorstellungen ins Gespräch)
- rezeptives Interview (Forscher tritt zurück, hält über aktives Zuhören den Gesprächsfluss in Gang, stellt keine antwortproduzierenden Fragen)

Die Beschaffenheit unseres Forschungsgegenstandes sowie die zeitlichen Gegebenheiten liessen uns das Konzept des episodischen Interviews wählen. Damit wurde es möglich, die Interviewpartner relativ frei erzählen zu lassen und dennoch mittels Fragen den Gesprächsverlauf zu beeinflussen.

3.2.2. Transkription, Codierung und Kategorisierung (Grounded Theory)

Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Transkription orientierte sich an den Regeln, wie sie Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) für einfache Transkripte aufgestellt haben (Dresing & Pehl; zitiert nach Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 21f):

- wörtliche Transkription (Dialekt)
- kurze Pausen werden durch einen Punkt (.) markiert, Pausen von 2 Sek. mit zwei (..), noch längere Pausen mit drei Punkten (...) angegeben
- Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie «mhm», «hm» etc. werden nicht transkribiert, ausser es handle sich um eine Antwort – mhm (bejahend) oder mhm (verneinend)
- Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze mit Zeitmarken
- Emotionale, nonverbale Äusserungen werden in Klammern angegeben (lachen, seufzen)
- Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet

Die transkribierten Texte wurden in einem zweiten Schritt *codiert*, d.h. Textpassagen wurden mit Kodes versehen, die den Text strukturieren und seinen Gehalt katalogisieren. Wir gingen dabei nach der *Grounded Theory*-Methodologie vor (vgl. Berg & Milmeister, 2008). Relevante Textstellen der Transkripte wurden zunächst mit Schlüsselwörtern – Kodes – versehen, die zentrale Aussagen dieser Textstellen möglichst nah repräsentieren (die «Rezeption des Datentextes» wie Berg und Milmeister (2008) das nennen). Diese Kodes wurden anschliessend in Kategorien zusammengefasst. Es wurde damit der «Versuch des eigenen konzeptuellen Sprechens» (S. 4) unternommen. Die Kategorienbildung erfolgte versuchsweise, oder wie Strauss und Corbin (1994) es formulieren: «Let's just try it on for size» (S. 467).

In einem ersten Schritt wurde dabei möglichst nah an den Daten codiert. Wie es die Grounded Theory verlangt, wurden dabei sukzessive Konzepte entwickelt, die sich später zu einer Theorie verdichten sollten. So genannt «theoriegenerierende Fragen» stehen in dieser Phase im Zentrum (Böhm; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 477f):

- Was? Worum geht es hier? Welches Phänomen ist angesprochen?
- Wer? Welche Personen, Akteure sind beteiligt? Welche Rollen spielen sie dabei? Wie interagieren sie?
- Wie? Welche Aspekte des Phänomens werden angesprochen (oder nicht angesprochen)?
- Wann? Wie lange? Wo? Wie viel? Wie stark?
- Warum? Welche Begründungen werden gegeben oder lassen sich erschliessen?
- Wozu? In welcher Absicht, zu welchem Zweck?
- Womit? Welche Mittel, Taktiken und Strategien werden zum Erreichen des Ziels verwendet?

• **Offenes Codieren**

Dieses nach der *Grounded Theory* genannte *offene Codieren* erlaubte es, unterschiedlichste Aspekte des untersuchten Phänomens zu benennen. Die Forschenden sind nach diesem Konzept dazu angehalten, ihre Gedanken und Assoziationen in Memos festzuhalten, und diese immer wieder neu zu ordnen, um jene Zwischenergebnisse zu erhalten, die weiter verfolgt werden sollen (Böhm; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 478).

Software: Die Transkription der aufgezeichneten Interviews erfolgte mit der Transkriptionssoftware *f4* [www.audiotranskription.de]. Für die Zuordnung der Codes und ihre Kategorisierung kam die Software *MaxQDA* [www.maxqda.de] zum Einsatz.

• **Axiales Codieren**

In der zweiten Phase des Codierens nach der *Grounded Theory* wird versucht, dem Wesen der Information auf den Grund zu gehen und Kategorien zu bilden. Leitfrage in dieser Phase: «Um was drehen sich Handlungen und Interaktionen in den Daten eigentlich?» (Böhm; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 480). Auf diese Weise sollten erste Kategorien auf Basis des Codierparadigmas für sozialwissenschaftliche Fragestellungen (vgl. Abb. 14, S. 57) herausgearbeitet werden.

Abb. 14: Codierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen nach Strauss und Corbin (1990, S. 98)

Das Material wurde jetzt in die Achsen *Ursachen*, *Kontext/Bedingungen*, *Handlungen* und *Konsequenzen* eingeteilt. Zur weiteren Anregung zogen wir theoretische Rahmenkonzepte, sog. *Codier-Familien* zur systematischen Unterstützung bei (vgl. Tab. 5).

Tab. 5: Codier-Familien nach Glaser (1978)

Codier-Familie	Konzepte	Beispiel
C-Familie	Ursachen, Konsequenzen, Korrelationen, Bedingungen	Bedingungen von Schmerzerleben
Prozess-Familie	Stadien, Phasen, Verläufe, Passagen, Sequenzen, Karrieren	Karriere eines Patienten mit chronischem Schmerz
Grad-Familie	Ausmass, Grad, Intensität, Grenzwert, Niveau, kritischer Wert	Ausmass des Schmerzerlebens
Typen-Familie	Typen, Klassen, Genres, Prototypen, Klassifikationen	Typen von Schmerz (stechend, dumpf, pochend etc.)
Strategie-Familie	Strategie, Taktik, Techniken, Mechanismen, Management	Bewältigungsstrategien im Umgang mit Schmerz
Interaktions-Familie	Interaktion, Wechselwirkung, Symmetrie, Rituale	Wechselwirkung von Schmerzerleben und Bewältigungsversuch
Identitäts-Familie	Identität, Selbst, Selbstkonzept, Identitätswandel, Fremdbilder	Fremd- und Selbstbilder von Schmerzpatienten
Qualitative Sprung-Familie	Grenze, kritischer Punkt, qualitativer Sprung	Beginn der Chronifizierung in der Karriere eines Schmerzpatienten
Kultur-Familie	Normen, Werte, sozial geteilte Einstellungen	Wertesysteme von Schmerzpatienten hinsichtlich des Ertragens von Schmerzen, «feeling rules»
Konsens-Familie	Kontrakt, Übereinstimmung, Situationsdefinition, Uniformität, Konformität, Homogenität	Befolgen von Anweisungen des Arztes, Compliance

• Selektives Codieren

Diese Phase war gekennzeichnet durch das Bestreben, die zentralen Aussagen der Forschung darzustellen. Wir fragten uns, welches die *Geschichte* in den Daten sei. Leitfragen dafür sind (Böhm; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 482):

- Worum geht es hier?
- Was habe ich durch die Untersuchung gelernt?
- Was steht im Mittelpunkt?
- Welche Zusammenhänge bestehen?

Die Kernkategorie wurde festgelegt und Verbindungen zu andere Kategorien geschaffen. Eine gegenstandsverankerte Theorie konnte nun formuliert werden.

3.2.3. Skalen zum schulischen Selbstkonzept – SESSKO

Den Begriff Fähigkeitsselbstkonzept kann man als die «Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten in akademischen Leistungssituationen» zusammenfassen (Schöne, 2012, S. 10). Damit werden in dieser Definition affektive Komponenten ausdrücklich ausgeschlossen, auch wenn sie verschiedentlich zum Selbstkonzept dazugehörend gezählt werden (vgl. *Die Entwicklung des Selbst*, S. 23). Die Autoren der SESSKO begründen dies damit, dass sie mit ihren Skalen möglichst nur die kognitiven Komponenten messen möchten. Es soll eine Unterteilung in das «... Fähigkeitsselbstkonzept auf der einen und des Selbstwerts auf der anderen Seite ...» erreicht werden. Begründet wird dies mit dem Ziel einer grösseren theoretische Klarheit. Ein Beispiel für die Relevanz dieser Unterscheidung sei genannt:

So ist vorstellbar, dass eine Fördermassnahme zur Steigerung des Fähigkeitsselbstkonzepts geplant wird, die an der vermeintlich verzerrten Wahrnehmung der eigenen Fähigkeit ansetzt, während die Probleme tatsächlich eher in der affektiven Bewertung dieser Einschätzung, also im Bereich des Selbstwertgefühls liegen – und umgekehrt (ebd.).

Die kognitiven Repräsentationen des Fähigkeitsselbstkonzepts werden in den SESSKO weiter unterschieden in solche, in denen Normen zum Ausdruck kommen, wie z.B. in: «Ich bin begabter als andere», oder auch: «ich bin heute klüger als früher». Normen thematisierende Repräsentationen sind von besonderer Bedeutung, da in ihnen auch Rückschlüsse auf den Kontext möglich werden, wie das in den Theorien zum Selbst bereits dargelegt wurde. In kognitiv starken Vergleichsgruppen kommt es z.B. häufiger zu sozialen Aufwärtsvergleichen, bzw. «bei gleicher individueller Leistungsstärke resultieren in leistungsstarken Vergleichsgruppen niedrigere Selbstkonzepte als in leistungsschwachen ...» (S. 11). Diese Vergleiche werden im Weiteren als soziale *Bezugsnorm* bezeichnet.

Neben der sozialen Bezugsnorm gibt es aus Sicht des Einzelnen zwei weitere: Individuen ziehen auch eigene Leistungen im beurteilten Bereich zu Leistungsvergleichen herbei. In diesem Fall spricht man von einer *individuellen Bezugsnorm*. Insbesondere jüngere Kinder scheinen diese Form der Bezugsnorm zu bevorzugen (ebd.). Die dritte Bezugsnorm spricht *kriteriale* Vergleiche an. Gerade in der Schule spielen diese sachlichen (kriterialen) Grössen eine wichtige Rolle, z.B. bei den Lernzielen, Prüfungen etc. Das Fähigkeitsselbstkonzept schärft sich an sachlich gesetzten Kriterien. So kann ein Individuum zur Ansicht gelangen, es sei schlau, weil es gute Noten erzielt.

Den Repräsentationen des Fähigkeitsselbstkonzepts setzen die Autoren der SESSKO eine vierte gegenüber, die sie *absolut* nennen: Hier werden die Probanden gebeten, Aussagen zu ihrem Fähigkeitsselbstkonzept zu machen, ohne eine Bezugsnorm (z.B. «Ich bin für die Schule ... begabt»).

Man geht heute allgemein davon aus, dass ein starker Zusammenhang zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und den schulischen Leistungen einer Person bestehen: «Die subjektiven Überzeugungen von den eigenen Kompetenzen ... sind u.a. für das Leistungshandeln in der Schule zentral» (Buff, 1991, S. 101). Im Rahmen dieser Korrelation werden zwei Ansätze diskutiert: Der *self-enhancement*-Ansatz geht davon aus, dass die Leistung einer Person die Folge deren Fähigkeitsselbstkonzept sei. Daraus folgt, dass die Erhöhung des Selbstkonzepts zu einer weiteren Leistungssteigerung führt. Dagegen postuliert der *skill-development*-Ansatz, dass Leistungen einen Einfluss auf das Selbstkonzept haben, somit also z.B. gute Noten dazu führen, dass das Fähigkeitsselbstkonzept positiv verstärkt wird. Für beide Ansätze finden sich in der Fachliteratur Befunde, so dass vermutlich beide berechtigt sind (vgl. Schöne, 2012, S. 12).

Das Fähigkeitsselbstkonzept hat auch einen grossen Einfluss auf die Ausbildung von Motivation. Hasselhorn und Gold (2012, S. 103) definieren Motivation wie folgt: «Unter Motivation oder Motiviertheit versteht man die Bereitschaft einer Person, sich intensiv und anhaltend mit einem Gegenstand auseinander zu setzen». Das Fähigkeitsselbstkonzept beeinflusst die Erfolgserwartung. Handelnde erwarten also für Aufgaben einen höheren Erfolg, wenn dafür das Wissen um die eigene Begabung hoch ist (Reinhard & Dickhäuser, 2009, S. 42). Auch auf die Ursachenerklärung hat das Fähigkeitsselbstkonzept Einfluss: Personen mit tiefem Fähigkeitsselbstkonzept suchen die Gründe für ein Versagen viel häufiger bei sich selber, während solche mit hohem Fähigkeitsselbstkonzept häufiger externe Faktoren benennen. Umgekehrt führen letztere Erfolge viel öfter auf das eigene Vermögen zurück, selbstschwache Personen sehen Erfolgsgründe hingegen bevorzugt in externen Ursachen begründet. Damit besteht auch eine Verbindung zu emotionalen Reaktionen: Ist eine Person mit tiefem Fähigkeitsselbstkonzept einem Misserfolg ausgesetzt, reagiert sie darauf länger und stärker mit Niedergeschlagenheit, als Personen, die die Ursache des Misserfolgs external begründen (vgl. Mummendey, 2006, S. 119).

Schöne (2012, S. 13) führt ferner aus, dass niedrige Fähigkeitsselbstkonzepte auch kognitive Defizite verursachen können, weil ein Individuum während einer Aufgabe weniger stark mit der Aufgabe selbst beschäftigt sei, sondern die Aufmerksamkeit häufiger auf nicht lösungsrelevante Aspekte lenke, z.B. auf die Gedanken an eine schlechte Note. Dieser Effekt tritt besonders in Situationen auf, in denen ein starker Bewertungsaspekt vorherrscht. Stehen hingegen eher die Lernziele im Zentrum und nicht die Leistungsziele, ergeben sich keine Leistungsdefizite infolge niedrigen Fähigkeitskonzepts (vgl. Stiensmeier-Pelster; zitiert nach Schöne, 2012, S. 13). Zusammenfassend folgern die Autoren der SESSKO, dass «... das Fähigkeitsselbstkonzept über verschiedene motivationale, emotionale und kognitive Variablen die Leistung einer Person positiv wie negativ beeinflussen kann und somit einen bedeutsamen Faktor beim Zustandekommen von Schulleistungen darstellt» (Schöne, 2012, S. 13).

4. Ergebnisse

Datengrundlage dieser Arbeit sind fünf einstündige, transkribierte Interviews mit den betroffenen Jugendlichen, deren Eltern und Lehrpersonen sowie der Schulsozialarbeiterin und der Schulpsychologin des Sekundarschulhauses Schattental in Zürich. Die Interviews erfolgten zu einem Zeitpunkt, da die Probleme der beiden Adoleszenten bereits etwas zurücklagen. Wir trafen die beiden in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien, also am Ende ihres achten Schuljahres. Nach den Sommerferien würden sie in ein anderes Schulhaus und in neue Schulklassen wechseln, um sich im letzten Jahr vertieft auf ihren Schulaustritt vorzubereiten (vgl. *Das Schulhaus Schattental*, S. 12).

Es handelt sich deshalb um retrospektiv geführte Interviews, was sich auf die geäußerten Inhalte auswirkt. Die Chronologie der Ereignisse leidet unter mangelnder Trennschärfe, gewisse Abläufe sind im Gedächtnis nicht mehr so prominent. Es hat insgesamt eine Bewertung und Verarbeitung der Ereignisse statt gefunden. Andererseits können retrospektiv Verläufe dargestellt werden. Es lassen sich Vermutungen über getroffene Massnahmen und ihre Wirkung anstellen, was der Fragestellung dieser Arbeit entgegen kommt.

4.1. Entwicklung der Code-Systematik

Die Code-Systematik bildet die Grundlage der Auswertung. Sie wurde nach dem Vorgehen entwickelt, wie es Strauss und Corbin (1990) in ihrer *Grounded Theory* konzipiert und in drei Phasen durchgeführt haben:

- offenes Codieren mit dem Ziel, die relevanten Themen zu identifizieren (Konzept)
- axiales Codieren mit dem Ziel, Kategorien zu bilden und zu begründen (Kategorie)
- selektives Codieren mit dem Ziel, ein zentrales Phänomen herauszuarbeiten und zu beschreiben (Theorie)

Um ein Gefühl für die vorhandenen Themen zu entwickeln, führten wir zunächst ein Interview mit den beiden betroffenen Jugendlichen durch. Als Gesprächsgrundlage diente ein Fragebogen mit folgenden offenen Fragen:

- Wie lange ist es jetzt her, dass ihr an der Sekundarschule seid?
- Wie geht es euch an der Sekundarschule als ehemalige Gymnasiasten?
- Was glaubt ihr, denken die anderen Schülerinnen und Schüler über euch? Seid ihr hier die «Loser»?
- Wie denkt ihr über eure Lehrpersonen?
- Was macht euch im Moment am meisten Freude hier?
- Was bereitet euch die meisten Sorgen hier?
- Wenn ihr etwas an dieser Sekundarschule verändern könntet: Was wäre das?
- Wie ist das für euch gewesen, die Probezeit nicht zu bestehen?
- Was habt ihr unternommen, um mit dem Entscheid, dass ihr an die Sekundarschule wechseln müsst, fertig zu werden?
- Mit wem habt ihr gesprochen, als klar war, dass ihr das Gymnasium beenden müsst?
- Wie ging es euch in den ersten Tagen, als ihr die Sekundarschule zum ersten Mal aufgesucht habt?

- Wie seid ihr von euren neuen Klassenkameraden aufgenommen worden?
- Was hat sich seit dem Eintritt für euch verändert?
- Wie sollte ein guter Wechsel vom Gymnasium an die Sekundarschule ablaufen?
- Was sind eure Pläne für die nächsten Jahre?
- Was müsste eintreffen, damit ihr sagen könnt: «Es geht voran – ich schaffe es»?
- Als ihr die Nachricht erhaltet, dass ihr aus dem Gymnasium ausscheidet, welche Personen waren euch in diesem Moment eine Hilfe?
- Welche Personen in eurem Umfeld (Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer, andere) helfen euch jetzt?

Wie bereits dargelegt (vgl. *Das episodische Interview*, S. 54), zielt das *episodische Interview* darauf ab, eine möglichst natürliche Gesprächssituation nachzubilden. Wir legten deshalb nicht Wert auf eine komplette Abarbeitung des Fragekatalogs, sondern achteten darauf, den Jugendlichen möglichst Freiheiten beim Gestalten des Gesprächs zu lassen.

4.1.1. Offenes Codieren

Das offene Codieren führten wir danach wie folgt durch: Es wurden kurze Texteinheiten hinsichtlich einer darin enthaltenen Aussage analysiert. Oft ergaben sich in diesem Stadium Fragen, die festgehalten wurden. Folgende offen codierte Beispiele aus diesem Interview sollen das Vorgehen illustrieren (vgl. Tab. 6):

Tab. 6: Offene Codierung am Beispiel des Schüler-Interviews

Person	Aussage	Konzept: Worum geht es?
Bernd:	[auf die Frage, wie die KLP anfänglich erlebt wurde] Aso (.), aso min Klasselehrer hät sich extrem bemüht. Aber dä hät d'Klass aso überhaupt nöd under Kontrolle gha. Und dä isch au gange i dä Summerferie. Und (.) jetzt, dä Lehrer märkt mä au, dä isch wieder komplett andersch. im Gympi isch nie än Lehrer z'schpoht cho, sind immer pünktlich gsii, händ immer alles debii gha. Händ immer alles organisiert. Aso üsi Klasselehrerin hät immer (.) äs Mail gschribe und so. Und z.B. wieder hüt (.): hüt hettemer eigentlich au wie sie (zeigt auf Andy) irgendwie öppis gha mit Zmorge ässe und so (.). Und öise Lehrer hät eus halt eifach nöd gseit, dass mä irgendwie öppis sett mitnäh und äso.	- Classroom-Management - Zuverlässigkeit - transparente Information - planvolles Agieren der LP Memo: Das Gympi wird idealtypisch, die Sek chaotisch gezeichnet. Was steckt hinter dieser karikaturhaften Gegenüberstellung der Schulen?
Andy:	[auf die Frage, weshalb er keine Hausaufgaben mache] Ja. Es isch sehr unaspruchsvoll. Und ich verstoh nöd, wieso ich das mache muess. Will ich's sowieso verstahn. Und im Gympi hät mä (.) würlkli d'Husufgabe (.), einigermasse (.) schwierig gsii (.). Fördernd, aber au nöd z'vill. Dass mä's hät chöne mache. Und do isch es (.), gäbed's villicht mägnisch bis zu föif, sächs Blätter ine, und dann sind's aber so mega eifach. Die erschte föif Blätter sind eifach und denn s'Letschte isch dann öppis, wo mir no gar nöd gha händ. Nöd wüssed, wie's funktioniert.	- Problem der Passung - Unterforderung - unfaire Aufgaben Memo: Die Jungen neigen dazu, die Schuld anderen zu geben. Darf hier einfach nicht sein, dass die Sek auch fordern könnte?

Im Anschluss an das erste Interview mit den Jugendlichen und den offenen Codier-Prozess gruppierten wir aus den zahlreichen Codizes und Memos ein Themengerüst aus sechs Hauptkategorien, denen wir in nachfolgenden Interviews weiter auf den Grund gehen wollten:

- Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsstil bzw. -werte der Eltern
- Sozialer Status
- Klassenklima
- Peergroup

- Schulhauskultur

Die zu jeder Hauptkategorie herausgearbeiteten Subkategorien und ihre Beziehung zu den Hauptkategorien sind in folgender Abbildung dargestellt (vgl. Abb. 15):

Abb. 15: Identifizierte Kategorien und Hauptkategorien nach dem offenen Codierprozess

Nachdem diese Hauptkategorien feststanden, wurden weitere Interviews geplant, die Fragenkataloge für die Interviews vorbereitet und die Gespräche durchgeführt. Dieses Vorgehen wird von Strauss und Corbin (1994) in ihrem triadischen und zirkulären Prozess der *Grounded Theory* empfohlen (vgl. Abb. 16, S. 62).

Abb. 16: Grounded Theory als triadischer und zirkulärer Prozess (Hildenbrand; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 34)

Als nächstes interviewten wir die beiden Elternpaare und dann die Lehrpersonen der beiden Jugendlichen. Die dafür entwickelten Gesprächsleitfäden finden sich im Anhang. Die übergeordneten Themen sind in Tab. 7 dargestellt.

Tab. 7: Gesprächsthemen in den Fragebogen für Eltern und Lehrpersonen

Gesprächsleitfaden Eltern	Gesprächsleitfaden Lehrpersonen
* Scheitern des Sohnes	* Anpassungsproblem von Gymirückkehrern
* Sekundarschule Schattental	* Getroffene Massnahmen
* Bedeutung von Bildung	* Klassenklima
* Erziehung	* Unterstützung
* Werte / Ethos	
* persönliche Ausbildung	

Die beiden Interviews wurden ebenfalls offen codiert, wobei die sechs aus dem Schülerinterview induktiv erarbeiteten Hauptkategorien beibehalten werden konnten. In den Gesprächen mit den Eltern und Lehrpersonen zeigte sich aber, dass auch die Schulsozialarbeiterin und die Schulpsychologin eine wichtige Rolle in der Betreuung der beiden Jugendlichen spielte. Wir entschlossen uns deshalb, mit diesen beiden Bezugspersonen auch noch ein episodisches Interview zu führen.

In diesem Interview legten wir beim Erarbeiten des Leitfadens einen Schwerpunkt auf die allgemeinen Erfahrungen mit relegierten Gymnasiasten, da wir inzwischen wussten, dass insbesondere die Schulsozialarbeiterin bei deren Integration in die Sekundarschule fast immer involviert war.

Der Prozess des offenen Codierens führte bei diesem letzten Interview zu einer leicht veränderten Liste der Hauptkategorien, was mit dem speziellen Aufgabengebiet und den Rollen von Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin zusammenhängt:

- Aufgabenbereich Schulsozialarbeiterin/Schulpsychologin
- Empfehlungen an die Lehrpersonen
- Erziehungsstil
- Genderaspekt
- Peergroup
- Schulhauskultur
- Selbstkonzept
- Sozialer Status
- Symptomatik der Gymirückkehrer
- Unterschiede Sek/Gymi

4.1.2. Axiales Codieren

Nach dem induktiven Herleiten der Hauptkategorien gingen wir zur zweiten Phase der *axialen Codierung* über. Nun wurden die Daten entsprechend dem Codierparadigma von Strauss und Corbin (1994) hinsichtlich Relationen (Teilaspekte des sozialen Handelns, vgl. Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 479) zwischen den Kategorien untersucht. Dabei nahmen wir die sogenannten Codier-Familien nach Glaser (1978) zu Hilfe. Abb. 17, S. 64 zeigt die resultierende Zuordnung von Code-Familien zu den Relationsachsen nach dem Codier-Prozess der fünf Interviews.

Es wurde zunächst für eine Kategorie festgelegt, welcher Relation sie zugeordnet werden soll. In einem zweiten Schritt wurde anhand der Codier-Familien ein Konzept für die Kernaussage der Einheit festgelegt und zur Überprüfung eine Paraphrase gesucht.

Abb. 17: Codier-Familien und ihre axiale Zuordnung im Codierparadigma nach Strauss und Corbin (1994)

4.1.3. Selektives Codieren – Zusammenführung der Codes

Im Beispiel der Tab. 8, S. 64 erfahren wir von den Eltern (Fremdbild), dass es hinsichtlich des Verbleibs von Andy im Gymi eine Übereinstimmung der Eltern gab (Kontext), bevor er schliesslich auch einsah, dass seine Leistungen nicht ausreichen würden (Konzept der Übereinstimmung).

Tab. 8: Beispiel der axialen Codierung unter Einbezug von Codier-Familien und deren Konzepte nach Glaser (1978)

Hauptkategorie	Aussage	Quelle	Relation (axial)	Code-Familie	Paraphrase
Fremdbild	wobii ich glaub am Schluss isch er au froh gsi, dass er (.), dass er nüme hät müesse gah. [ins Gymi]	Mutter	Kontext	Konsens	Schliesslich hat Andy eingesehen, was uns schon länger klar war.
Fremdbild	Er wird ihne gseit ha, dass er e Läse-Rächtschriibe-Störig hät?	Mutter	Ursache	Identität	Es ist Andy bewusst, dass er eine LRS hat.
Fremdbild	Aso, er hät scho viel gschafft, aber isch eifach irgendwie ebe, trotz allem Schaffe nöd uf en grüne Zwiig cho. Das isch so chli härt gsi für ihn.	Vater	Bedingung	Kultur	Das Prinzip: Anstrengung lohnt sich, gilt hier nicht.
Fremdbild	Aso er isch so, dass wänn er überforderet isch, dänn seit er eifach es isch ihm schissegal, obwohl's nöd stimmt.	Mutter	Handlung	Strategie	Andy schützt seinen Selbstwert durch Anpassung nach unten seiner Ziele.
Fremdbild	git's eifach Sache, woner eifach wiit devo wäg isch zum Tschegge und dänn nachane hät er eifach nöd gnueng Chraft zum lang gnueng dra bliibe oder vielleicht tscheggt er's ä nöd eleige.	Mutter	Konsequenz	Identität	Andys Ressourcen reichen nicht aus.

Hauptkategorie	Aussage	Quelle	Relation (axial)	Code-Familie	Paraphrase
Fremdbild	Ja, er cha dänn ebe sehr schnäll uf Opposition gah. Wänn ihm en Lehrer nöd passt, dänn stellt er sich würlki eifach quer und bockt. Aso (.), isch jetzt vielleicht e chli anderst, aber vorane isch das sini einzig Art vo Abwehr gsi, hät's mich tunkt.	Vater	Handlung	Strategie	Andy wechselt in Konfliktsituationen bevorzugt auf die Ebene der Opposition.

Das Selbstkonzept von Andy wird gemäss seinen Eltern durch seine Leserechtschreibschwäche und die damit verbundene Schwäche in sprachlichen Fächern beeinflusst (Ursache). Als Mittel der Wahl zur Bewältigung von Widrigkeiten wählt Andy bevorzugt die Opposition oder passt seine Ziele nach unten an (Handlung). Wir erfahren auch, dass Andy eine Frustration dadurch erfahren hat, dass er einen hoch gehaltenen Wert (intervenierende Bedingung), nämlich dass sich Anstrengung lohne, nicht in der Realität bestätigt gefunden hat. Folge von Andys Voraussetzungen und Handlungen ist, dass er den Stoff nicht begreift und keine Ausdauer zeigt (Konsequenz). Verschiedene Hypothesen können jetzt auf dieser Basis begründet gebildet werden. Hier drei Beispiele:

1. Andys bevorzugte Konzepte der *Selbstwerterhaltung* sind die Anpassung («schissegal») nach unten und die *Selbstbeeinträchtigung* (Leserechtschreibschwäche). Beides deutet nach der Theorie der *Selbstwerterhaltung* auf einen eher tiefen Selbstwert hin (vgl. dazu *Theorie der Selbstwerterhaltung*, S. 27).
2. Die Opposition (Rebellion) wählt Andy als Reaktion auf anomische Spannungen im System. Im Beispiel ist das dann, wenn das von ihm verinnerlichte Leistungsprinzip nicht zur Geltung gelangt (vgl. *Theorie der Anomie*, S. 39).
3. Zwischen Vater und Mutter herrscht hinsichtlich der Anstrengungsbereitschaft von Andy keine Übereinstimmung. Die Mutter vermutet bei Andy mangelnde Leistungsbereitschaft, während der Vater eher Überforderung konstatiert.

Im Folgenden zeigen wir zunächst statistische Verteilungen der erstellten Codierungen und stellen dann zentrale Phänomene aus den Interviews dar. Anschliessend leiten wir Aussagen mittels der gerade beschriebenen selektiven Codier-Methode ab. Zur strukturierten Darstellung der Ergebnisse bedienen wir uns dabei erneut der in der Einleitung eingeführten vier Sichtweisen: personorientiert, interaktionistisch, systemisch und gesellschaftlich.

4.1.4. Verteilung der Codierungen

Nach der Codierung aller fünf Interviews erhielten wir folgende Verteilungen auf die Teilnehmer/-innen (vgl. Abb. 18):

Abb. 18: Verteilungen der Codierungen auf die Interviewpartner

Fokus: Adoleszenten; Quelle: Interviewte; n: Anzahl Nennungen

Die Eltern sprachen praktisch ausschliesslich mit Fokus auf ihr Kind, während die Bezugspersonen Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin eher allgemein gültige Aussagen machten, die für beide Jugendlichen galten. Insgesamt scheint Andy bezüglich codierter Aussagen leicht zu überwiegen, auch im Interview der Jugendlichen selber.

• **Axiale Codierung**

Die axiale Codierung aller fünf Interviews verteilt sich wie folgt (vgl. Abb. 19):

Abb. 19: Verteilung der axialen Codierung über die 5 Interviews

Wir haben in den Interviews viele Aussagen zum Kontext und zu erklärenden Bedingungen gehört. Insbesondere die beiden Jugendlichen selber suchten die Erklärungen für ihr Scheitern zum grösseren Teil in den Umweltbedingungen und weniger bei sich selber. Die Benennung von direkten Ursachen für das Scheitern scheint allen Interviewpartner schwer zu fallen und konkrete Handlungen sind ebenfalls schwieriger anzugeben.

Die Aussagen zu den fünf axialen Ausprägungen ordneten wir folgenden Code-Familien zu (vgl. Abb. 20, S. 68):

Abb. 20: Zuordnungen von Code-Familien zu axialer Codierung

Aussagen zu Bedingungen und Kontext stammen demnach mehrheitlich aus den Gebieten der Kultur und Interaktion, während sich Ursachen häufiger aus dem Gebiet der Identität speisen. Handlungen lassen sich wenig überraschend oft auf Strategien zurückführen, wie auch Konsequenzen sich häufig in Strategien bzw. deren Anpassung äussern.

• Codier-Familien

Die Codier-Familien nach Glaser (1978) wurden von uns beim Codieren als Anregungen verwendet, um unsere Codes systematisiert in einheitliche Muster überführen zu können. Die zur Anwendung gelangten Codier-Familien sind in Abb. 21, S. 69 dargestellt.

Abb. 21: Codier-Familien und ihr Auftreten in den Interviews

Die Codier-Familien stehen hier für das in einer Aussage jeweils prominenteste Thema. Die Statistik zeigt somit, dass die Aussagen der Jugendlichen sich häufig um Themen der Interaktion, der Kultur und der Strategie drehten. Im Eltern-Vergleich fallen die Eltern von Andy gegenüber denjenigen von Bernd v.a. dadurch auf, dass sie vermehrt über Identität sprechen, während die Eltern von Bernd eher Aussagen zu kulturellen Aspekten machten. Auch Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin äusserten sich vornehmlich zur Kultur, während die Klassenlehrpersonen ihren Fokus eher auf der Handlungs- bzw. Strategieebene behielten.

• Konzepte

Am häufigsten wurde über Werte gesprochen. Andys Eltern machten die häufigsten Aussagen zum Selbstkonzept, zu Werten und Wechselwirkungen, Bernds Eltern eher zu Normen, Selbstkonzept und Werten. Auch die Klassenlehrpersonen befassten sich am häufigsten mit dem Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler, während Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin auch eher Werte ansprachen, aber auch Prototypen und Selbstkonzept. Die Jugendlichen äusserten sich am meisten zu Werten und Mechanismen.

4.2. Ebene Person – Andy

Andy spricht im Interview mit leiser Stimme, blickt zwar häufig vor sich auf den Tisch, hält aber bei Fragen Augenkontakt. Er drückt sich differenziert aus und erweckt den Eindruck eines jungen Mannes, der über einen fortgeschrittenen Grad an Selbstkognition verfügt. Er begrüsst uns aufrecht und mit einem festen Händedruck, der zum sportlichen Habitus seines Körpers passt. Er wirkt interessiert an unserem Vorhaben und begegnet uns offen und um Seriosität bemüht.

4.2.1. Selbstkonzept

Andy äussert sich nur sparsam dazu, was er kann. Sein Scheitern erklärt er sich hauptsächlich mit mangelnden Lernstrategien (vgl. Aussage 1, S. 70):

Aussage 1	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, wie er sich das Scheitern im Gymi erkläre] Ja, ich bin au z'fuul gsii. Ich han i de Primarschuel nüt müesse lerne. (.) Han gueti Zügnis gha. (.) Und dänn isch plötzlich s'Lerne dezue cho und ich bin überforderet gsii. Wie tuen ich jetzt lerne? Ich han nöd gwüsst, wie mä lernt. (.) Han nöd gwüsst, wie vill ich lerne söll. Und denn äbe i mim Lieblingsfach Mathi, won ich immer guet gsii bin, han ich plötzlich Drüer gschriben. (.) Erschtens. Dänn hätt (.), han ich das müesse verarbeite, ok? Dänn hani glernt, richtig vill (.), und bi dänn nu uf en Vierer ufe cho (...).	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Andy erlebt sich in seiner Selbstwirksamkeit nicht mehr bestätigt.

Mathematik ist ein Gebiet, in dem sich Andy kompetent erlebt hat (vgl. Aussage 1). Im Gymnasium musste er allerdings einsehen, dass er den Ansprüchen nicht mehr genügen konnte. Einiges mehr von Andys Selbstkonzept wird erkennbar, wenn man analysiert, was er in Bezug auf Machtspiele mit Lehrpersonen äussert:

Aussage 2	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich find, als Lehrer sött mä nöd uf so Spiili iigah, will (..) ich spill recht Psychospilli mit Lehrer, wänn (..), wänn sie säged: sitz a din Platz (..) s'git gwüssi Lehrer, do chamer eifach mit ihne spile, und anderi Lehrer chamer nöd mit ihne spile. Und sie [ehem. Lehrerin], sie isch zu eifach gsii, will sie isch grad usgraschtet. Und sobald ich bi öpperem (..), ähm(..), so für mi (..), für mich isch das so, wenn öppert afangt schreie, hät er sich nüme under Kontrolle.	Andy	Handlung	Identität	Für Andy ist die Provokation von LP eine Möglichkeit, sich seines Selbstwerts zu versichern.

In dieser Passage fällt zunächst auf, dass erneut von Kontrolle die Rede ist (vgl. Aussage 2). Diesmal heisst das Thema *Selbstbeherrschung*, die er gewissen Lehrpersonen abspricht, wenn er sie mit seinen verbalen Angriffen provoziert. Da Andy diese Aussage im Interview ungestützt macht, müssen wir annehmen, dass ihm diese «Spielchen», wie er es nennt, von einigem Wert sind. Er präsentiert sich darin als ein die Szene beherrschender Akteur, erlebt also Selbstwirksamkeit.

Aussage 3	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und ich chan dänn (..), ähm (..), ruhig bliibe. Und das regt die ander Person no meh uf. Die steigeret sich in öppis ine, die ganz Klass findet's lustig, und ähm (..), (..) ja, ich (..), äs isch nöd guet, ich weiss, aber (..) ich han das no vo früener. S'gliche Spiil gspiilt.	Andy	Handlung	Identität	Andy erlebt sich als mächtig, wenn er andere Personen aus der Fassung bringt.

Es bestätigt sich die Vermutung, dass Andy durch seine Provokationen Bewunderung aus der Klasse erfährt, es sich also um Selbstwirksamkeit dreht. Und er verweist aus eigenem Antrieb darauf, dass er diese Taktik der Selbstwertsteigerung seit längerer Zeit praktiziert (vgl. Aussage 3).

Aussage 4	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Respektproblem] (...) Ja, do isch es jetzt eifach stärke, will (..) i de alte, (..) ja, i dä Primarschuel isch es (..) eifacher (..) gsii, aso (..) nei, es isch nöd s'gliche. i dä Primarschuel han ich meh Respekt gha (..). Aber ich bin döt au scho ä chli (..) problematisch gsii (..) aber, ja (..), und denn das mit em Gympi isch glaub (..) no ä Stufe meh gsii, will (..), do han ich irgend öppis gsuecht, wo ich chan (...)	Andy	Handlung	Strategie	Andy sieht das Verstossen gegen Respektnormen als Methode, mit einer Niederlage umzugehen.

In einer anderen Sequenz gibt er einen Hinweis darauf, wie er sich die Motivation für diese Spielchen erklärt (vgl. Aussage 4). Er bricht zwar den erklärenden letzten Satz ab, aber wahrscheinlich wollte er etwas sagen wie: «Ich habe etwas gesucht, womit ich Dampf (o.ä.) ablassen kann». Ein entsprechendes Nachfragen der Interviewenden wird kurz darauf bejaht.

Einen weiteren Aspekt seines Selbstkonzepts spricht Andy in der folgenden Sequenz an:

Aussage 5	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Dänn han i gmerkt, jo, mini Primarschuellehrerin hätt mir eifach nüt biibracht! Die isch (..), eifach (..), isch z'fuul gsii, zum eus öppis biibringe. Hät (..), isch nöd mit eus dä ganzi Stoff dure gange. Will (..), die us miner Parallelklass händ en guete Lehrer gha. Die, aso (..), döt sind die meischte im Gympi blibe. (..) Ghöred döt zu de Top-Schüeler. Aso eine z.B. vo sinere Klass schriibt nur Sechser im Gympi, und (..) dä isch eifach besser gsii als mini Klasselehrerin.	Andy	Bedingung	Identität	Andy verknüpft das eigene Versagen mit der Leistung der Primarlehrerin.

Die (subjektiv ungenügende) Qualifikation der Lehrerin wird von ihm zur beeinflussenden Bedingung für das Scheitern im Gymnasium erklärt (vgl. Aussage 5). Das Suchen nach einem Sündenbock für das eigene Versagen ist verständlich und uns allen wahrscheinlich vertraut. Nach der Theorie der Selbstwerterhaltung (vgl. *Theorie der Selbstwerterhaltung*, S. 27) könnte es sich hier um eine selbstbeeinträchtigende Strategie handeln, um das bedrohte Selbstwertgefühl zu stärken. Das wäre ein Hinweis auf ein von starken Selbstzweifeln gequältes Selbst.

• Werte und Überzeugungen

Für Andy stellt das Gymnasium einen hohen Wert dar. Er erlebt diese Schule als faszinierende Welt, in der in nie gekannter Weise kognitiv gearbeitet wird (vgl. Aussage 6):

Aussage 6	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Isch am Gympi ganz andersch gsii. Da hät mä würlkli ei Ufgab lang (), irgendwie ei Stund hät mä en Ufgab diskutiert, will sie würlklich () so schwer gsii isch. Und isch dänn au (), hätt verschieden Lösigschwäg aaglugt. Und do isch's eifach (). Hät's es Bischpil und alli Ufgabe sind noch däm Bischipl strukturiert, dass mä eifach nuno cha d'Formle abschribe und die () gar nümme forderend isch. Und i de Mathe han ich's glich, ich lern au nüt () und han jetzt en Föifehalber im Zügnis, und (..) ja. S'isch eifach z'eifach. Es nützt mir selber glaub ich eifach au nüt, will () was nützt mir en Föifehalber, wenn ich jo so (), wenn ich's als zu eifach verstoh?	Andy	Bedingung	Kultur	Andy hat das Leistungsprinzip verinnerlicht. Nur am Gympi wird richtig gearbeitet.

Aussage 7	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja. Es isch sehr unaspruchsvoll. Und ich verstoh nöd, wieso ich das mache muess. Will ich's sowieso verstahn. Und im Gympi hät mä () würlkli d'Husufgabe (), einigermasse () schwierig gsii (). Fördernd, aber au nöd z'vill. Dass mä's hät chöne mache. Und do isch es (), gäbed's villicht mägnisch bis zu föif, sächs Blätter ine, und dänn sind's aber so mega eifach. Die erschte föif Blätter sind eifach und denn s'Letschte isch dänn öppis, wo mir no gar nöd gha händ. Nöd wüssed, wie's funktioniert.	Andy	Bedingung	Kultur	Das Niveau der Sek entspricht nicht Andys Vorstellung von Leistung.

In diesen Aussagen wird das Gymnasium mit der Sekundarschule verglichen. Andy realisiert, dass Aufgaben so schwer sein können, dass deren Lösung eine ganze Unterrichtsstunde verschlingt.

Im Kontrast dazu wird die Sekundarschule als ein Ort dargestellt, an dem man Lösungen in Serie produziert, ohne sich anstrengen zu müssen (vgl. Aussage 7). Die gute Mathematiknote wird dazu verwendet, diesen Grössenvergleich zu stützen, indem er sie entwertet, weil sie an der Sek ohne Anstrengung erworben wurde.

Implizit ist damit auch gesagt, dass Andy ein Verfechter des Leistungsprinzips ist: Nur was mit Anstrengung erworben wurde, ist auch etwas wert. Und Leistung findet aus seiner Sicht nur am Gymnasium statt.

Aussage 8	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
aber ich () find, d'Lehrer sötted au d'Kontrolle ha über ihri Schüeler (...). Nöd uf so Spiili iigah. Wenn (), wenn mä merkt, dass öpper so öppis spillt, dänn seit mä: gang use. Und dass me nöd () druf iigah, will (...), susch (...), ja (...).	Andy	Bedingung	Kultur	Andy erwartet von LP, dass sie Ordnung schaffen und über den Dingen stehen.

Eine Überzeugung, die Andy stark vertritt, betrifft die Rolle der Lehrperson. Lehrpersonen sollen über den Dingen stehen und sich nicht auf Machtspiele mit den Schülerinnen und Schüler einlassen (vgl. Aussage 8). Er äussert dies in Bezug auf die Sekundarschule und bringt damit gleichzeitig zum Ausdruck, dass das am Gymnasium anders war.

Die Tatsache, dass es Andy an der Sekundarschule gelingt, seine Lehrer in solche Machtspiele zu verwickeln, wertet in seinen Augen die Sekundarschule ab. Weiter kommt in dieser Aussage aber auch der Wunsch nach einer strukturierten und kontrollierten Lernumgebung zum Ausdruck. Es findet sich hier eine Parallele zu Erziehungskonzepten aus der Arbeit mit männlichen jugendlichen Delinquenten. Matz-

ner und Tischner (2008) nennen es die «väterliche Seite der Erziehung als Korrektiv» (vgl. *Die väterliche Seite der Erziehung*, S. 47).

4.2.2. Auswertung SESSKO

Wie bereits im Methodenteil ausgeführt, messen die Skalen zum schulischen Selbstkonzept SESSKO (vgl. Schöne, 2012) jene Anteile des Selbst, die mit schulischen Leistungen assoziiert sind. Die Skalen gruppieren die Items in vier Gruppen:

- kriterial (Bezugsnorm: konkrete schulische Anforderungen)
- individuell (Bezugsnorm: eigene Lernentwicklung)
- sozial (Bezugsnorm: Mitschüler)
- absolut (keine Bezugsnorm)

Wie die Auswertung der SESSKO von Andy zeigt, verfügt er mehrheitlich über eine schulische Selbsteinschätzung im unteren Durchschnitt, bzw. gar im unterdurchschnittlichen Bereich (vgl. Abb. 22)

Abb. 22: Auswertung SESSKO von Andy und Bernd (Ende Sept. 2014)

Insbesondere im Vergleich mit seinen Mitschülern (und Bernd) positioniert sich Andy klar tiefer. Einzig in Bezug auf seine eigene Lernbiografie gesteht er sich Fortschritte zu. Die Auswertung zeigt das Bild eines Jugendlichen mit einem insgesamt unterdurchschnittlichen Selbstwert bezüglich schulischer Leistungsfähigkeit. Vergewagt man sich beim Anblick dieser Auswertung, wie positiv sich uns Andy präsentiert hat, so beginnt man zu erahnen, welche grosse Verwundung das Selbst von Andy durch die Relegation erlitten haben muss. Diese Auswertung zu sehen schmerzt.

4.2.3. Fremdbilder

Es ist besonders in der Adoleszenz üblich, dass man ungern über sich Auskunft gibt und Antworten zu Fragen des Selbstkonzepts bevorzugt indirekt geäußert werden. Fremdbilder lassen in diesem Fall weitere Rückschlüsse auf das Selbstkonzept zu. Im vorliegenden Fall holten wir diese bei den Eltern von Andy und seiner aktuellen Lehrperson ein. Wir stellen zunächst die in diesen Gesprächen geäußerten Werte und Überzeugungen vor, soweit diese gemäss Codierung mit dem Selbstkonzept von Andy im Zusammenhang stehen.

• Werte und Überzeugungen der Eltern

Andys Eltern vertreten die in der Schweiz in breiten Kreisen vertretene Ansicht, dass sich anstrengen müsse, wer Erfolg haben wolle. Insbesondere seine Mutter vertritt diesen Wert (vgl. Aussage 9 und Aussage 10):

Aussage 9	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
und dass er merkt, mer muess eigentlich fürs Meiste e chli öppis lehre, ä det womer guet isch.	Mutter	Bedingung	Kultur	Es fällt einem nichts in den Schoss.
Aussage 10	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
und drum find ich au, er isch nöd riif für e Lehr. Er cha sich nöd vorstelle, was erwerbstätig sii würllich heisst.	Mutter	Bedingung	Kultur	Es fällt einem nichts in den Schoss.

Andys Vater äussert diese Überzeugung weniger deutlich, ja, verweist gar darauf, dass der Zusammenhang zwischen Leistung und Erfolg nicht immer gegeben sei (vgl. Aussage 11).

Tatsächlich spricht Andys Vater hier auf eine Spannung an, wie sie in Systemen wie der Schule entstehen, wenn Ordnungen und Normen nicht durchgängig aufrechterhalten werden können (vgl. *Theorie der Anomie*, S. 39).

Aussage 11	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso, er hät scho viel gschaft, aber isch eifach irgendwie ebe, trotz allem Schaffe nöd uf en grüne Zwiig cho. Das isch so chli härt gsi für ihn.	Vater	Bedingung	Kultur	Das Prinzip: Anstrengung lohnt sich, gilt hier nicht. Andy war überfordert.

Andy erlebt im Gymnasium, dass er trotz Einsatz nicht mehr jene Noten erzielt, die er in der Primarschule noch mit weniger Anstrengung erreichen konnte. Eine lange gekannte Ordnung wird plötzlich aufgehoben. Das von Andys Mutter angesprochene Leistungsprinzip, wonach der mehr bekommt, der sich mehr anstrengt, hat für die Probezeit von Andy keine Gültigkeit mehr. Die Eltern sind sich bezüglich der Ursache für dieses Resultat nicht einig: die Mutter vertritt die Ansicht, dass Andy nicht genügend gelernt hat, während der Vater auf einen Zustand der Anomie verweist.

Dass die Mutter von Andy das Leistungsprinzip hoch hält, zeigt sich noch in einer anderen Gesprächssequenz (vgl. Aussage 12):

Aussage 12	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[auf die Frage nach oppositionellem Verhalten in der Primarschule] Ja, det [Primarschule] hät er au eifach halt gueti Note gha und vo det her isch, hät's aber uf dere Ebeni dänn gstumme. Au wänn sie wahrschienli z'guet gsi sind.	Mutter	Kontext	Kultur	Andys Noten hatten motivationalen Charakter. Sie sind nicht echt.

Diese Aussage irritierte uns: Einerseits handelt es sich um eine Kritik an der Primarschule, Schulleistung nicht adäquat zu bewerten (zu gute Noten). Über die Gründe für diese nicht normgerechte Bewertung wissen wir nichts, es dürfte sich aber – falls die Noten tatsächlich zu gut waren – um motivationale Überlegungen seitens der Primarlehrperson gehandelt haben. Sie spiegelt andererseits auch die Einschätzung der Mutter bezogen auf die Leistung ihres Sohnes wider: Ihr Sohn hat die guten Noten möglicherweise nicht verdient. Damit zieht sie Andys Leistungsfähigkeit in Zweifel.

• Werte und Überzeugungen der schulischen Bezugspersonen

Aussage 13	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Wie können KLP der Primarstufe die SuS auf das Gymi vorbereiten?] Aso dass sie uf de Primar villicht würkli au für alli Sek (...) (unverständlich) das gmacht hettet. Allii! Und du chasch das zwor scho sehr guet, aber (...) aso du chasch das scho sehr guet und muesch das jetzt nöd quasi a däm Bispiel üebe, sondern du machsch jetzt chli öppis Schwierigers. So. Dass sie's lärned. So, ich denk, wie hälfe. Und äbe, gwüssi händ das scho i de Primar. Die sind eifach so. Oder, ohni dass me irgend öppis muess dezue biiträge. Oder Lehrpersone fordered das scho ii vo ihme Chind, dass sie das chönd. So. Und dänn gheiet's wohrschiinli ächli weniger dur d'Masche. (..) Aber äbe, ich müesst jetzt ä Glaschugle haa, zum das (...) (lacht).	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Die Primarschule sollte die guten SuS stärker dazu anregen, an ihrer Selbstkognition zu arbeiten.
Aussage 14	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Vielicht au wieder mitem Sälbstwert, wo's wieder müend vo Null aafange uufbaue. Ja, han kei Erklärig. Ich ghör nur de Andy im Stägehuus wienes Baby umemägge (imitiert mit der Stimme Töne eines schreienden Babies). (Lacht) Die Babies!	SSA	Ursache	Kultur	Gymirückkehrer lassen sich zurück fallen. Das ist erstaunlich.

Für Klassenlehrpersonen, Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin ist das Thema des Scheiterns bzw. der Umgang damit eine Frage des Selbstwertes (vgl. Aussage 13). Mit der richtigen Vorbereitung, sprich: dem Training der Selbstkognition, würden die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, Angriffen auf den Selbstwert geeignet zu begegnen, ohne dadurch so aus der Bahn geworfen zu werden, wie das jetzt immer wieder beobachtet wird. Das Training führt über erhöhte Anforderungen.

Aussage 15	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[auf die Frage nach theoretischen Erklärungen für das Phänomen der Anpassungsproblematik] Selbstwert-Thematik, ähm, s'Thema vom Schiitere	SPD	Ursache	Kultur	An seinem Selbstwert muss man stets arbeiten.

Die Tendenz von Andy zur Regredierung erstaunt und verunsichert die betreuenden Personen (vgl. Aussage 14). Eine befriedigende Erklärung dafür haben sie nicht. Das Kernproblem für die ganzen Anpassungsprobleme werden aber beim Selbstwert gesehen (vgl. Aussage 15).

Als Hypothese wird folgender Zusammenhang postuliert: Gymirückkehrer erleben eine massive Kränkung, die ihren Selbstwert angreift und reduziert. Andy reagiert auf diesen Angriff auf seinen Selbstwert mit Regredierung und Externalisierung. Der Selbstwert – bzw. die Stärkung desselben – ist damit für die Bezugspersonen ein zentrale Ansatzpunkt in der Arbeit mit den Jugendlichen.

• Aussensicht der Eltern

Die Eltern sind sich hinsichtlich Andys schulischen Stärken (vgl. Aussage 16) und Schwächen einig:

Aussage 16	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Sini Stärchene sind ehner uf de Mathematik.	Vater	Ursache	Identität	Rechnen ist Andys Stärke.
Aussage 17	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Sprachstruktur, wo mer muess durchschaue und so und di ganze Wörter, wo da chömed, ääh, d'Theorie dehinder, das isch ihm extrem schwierig ine gange, aso es isch em quasi, eigentlich überall das gsi, woner eigentlich Schwierigkeite gha hät i de Sprach.	Vater	Ursache	Identität	Sprachen sind nicht Andys Stärke.

Aussage 18	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Er wird ihne gseit ha, dass er e Läuse-Rächtschriibe-Störig hät?	Mutter	Ursache	Identität	Es ist Andy bewusst, dass er eine LRS hat.

Die Leserechtschreibschwäche von Andy wird thematisiert (vgl. Aussage 17). Der Vater hat sich mit dem Thema eingehender beschäftigt und präsentiert eine differenzierte Sichtweise der Problematik. Andy selber hat die Leserechtschreibschwäche allerdings nicht erwähnt, wie die Mutter vermutet (vgl. Aussage 18); er äussert sich einzig zu seinen mathematischen Interessen (vgl. Aussage 1, S. 70).

Hinsichtlich der Einschätzung von Andys Selbstkonzept sehen die Eltern zwei Themen im Vordergrund: Impulskontrolle (vgl. Aussage 19) und Selbstkognition (vgl. Aussage 20). Andy sollte lernen, sich realistisch einzuschätzen (vgl. Aussage 21, Aussage 22, Aussage 23).

Aussage 19	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[in welchen Situationen opponiert Andy?] Eifach, wänn quasi s'innere Füür oder, ääh, s'Temperamänt duregaht, dänn. Wobii, s'isch ja au jetzt anderst, aso (...), s'isch jetzt sicher anderst als voreme Jahr.	Vater	Ursache	Identität	Andys Impulskontrolle ist wenig entwickelt.

Aussage 20	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[was raten die Eltern Andy?] Ja, ich dänk, er sött lehre, dass er mal uf siich loset und sini Gefühl und Bedürfnis wahrnimmt und (...) ich dänk, es Stuck wiit chann er das und chann au sini Ziel verfolge,	Vater	Ursache	Identität	Andys Selbstkognition ist wenig entwickelt.

Aussage 21	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Mutter: Ja und es gaht au eifach um e realistischi Sälbstiischätzig, ich finde, das hät er wüirklich, (...) Vater: Das chann er nunig so wüirklich, ja.	Mutter Vater	Ursache	Identität	Andys Selbstkognition ist wenig entwickelt.

Aussage 22	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
dass er sich entweder über- oder unterschätzt (...).	Mutter	Ursache	Identität	Andys Selbstkognition ist wenig entwickelt.

Aussage 23	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und ebe au, aso dass er irgendwie so chli e realistischi Sälbstiischätzig hät vo sine Schuelleistige, was as er wüirklich chann, ääh,	Mutter	Ursache	Identität	Andys Selbstkognition ist wenig entwickelt.

Die Eltern sind verunsichert. Andy zeigt keine klaren Interessen. Das «innere Feuer» scheint nur in der Auflehnung sichtbar zu werden. Durch eine entwickelte Selbstkognition würde Andy in die Lage versetzt, sich und seiner Wünsche, Bedürfnisse und Interessen klarer bewusst zu werden (vgl. Aussage 24). Das Thema des mangelnden Interesses beschäftigt vor allem die Mutter sichtlich. Sie hat verschiedentlich Versuche unternommen, Andy zu kreativen Betätigungen zu animieren (vgl. Aussage 25):

Aussage 24	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[auf die Frage, was die Eltern Andy mitgeben möchten] Mutter: Ja, ich versuech em immer biizbringe, dass es wichtig wär, dass er würrklich würr usefinde, was er (betont) gern macht und won er (betont) chönnti dra bliibe und nöd nur eifach dänke, ich wirde CEO und han viel Gäld. (Lachen allerseits) Aso ebe, also das isch würrklich öppis und drum find ich au, er isch nöd riif für e Lehr. Er cha sich nöd vorstelle, was erwerbstätig sii würrklich heisst. Und ich dänke, das isch au öppis (...) Aso, er hät nüüt, won ihn so (.), es git ja so Chind die sind irgendwie vo Aafang aa mached's eifach das. Und es isch irgendwie schwierig zum Wüsse, was ihn würrklich interessiert, ebe ussert irgendwelchi Elektronik, wo er aber au, eigentlich (.) Ich meine, er konsumiert d'Elektronik eigentlich eifach. Vater: Ja, ja. Uf jede Fall.	Mutter Vater	Ursache	Identität	Andy hat keine eindeutigen Interessen.

Aussage 25	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Fortsetzung] Es isch nid so, dass er jetzt würrdi dänn sälber es Spiel programmiere oder irgend öppis. (...) Sondern, er tuet's eifach nur benutze, aso nöd dehinder luege oder so. Oder au, ich han em es paar Mal au wele, weisch so, i Kürs, ihm das schmackhaft mache, irgend en Film drähe oder e Radiosändig mache oder irgendwas und das dänn schniide und oder es Spiel, irgendwas. Aber das hät er nie wele. Und (.) das, ja, das find ich, das sött er jetzt i de 3. Sek irgendwie usefinde, was er würrklich gern macht, demit er irgendwie das chann verfolge.	Mutter	Ursache	Identität	Andy hat keine eindeutigen Interessen.

Es wird indirekt auch die Überzeugung beider Elternteile sichtbar, dass es für ein zufriedenes, erfülltes Leben ein inneres Feuer brauche. Dieses orten sie bei Andy zurzeit nicht.

Thematisiert wird auch das Problem, das Andy mit seinem Äusseren hat (vgl. Aussage 26). Die Beschäftigung mit dem eigenen Aussehen ist ein klassisches Thema der Pubertät. Sein Aussehen beschäftigt auch seine schulischen Bezugspersonen, wie im nächsten Abschnitt erkennbar wird.

Aussage 26	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und dänn au suscht, (unv.) so Züügs wie, dass er jede Tag seit «Mama, ich bi so hässlich» und so. Aso ich hoff, dass das dänn scho irgendwann wiedermal verbii gaht. Aber eifach det, aso so d'Sälbstwertproblematik. Ich dänk, s'hanget nachane alles mit dem zäme, au mit de Schuel.	Mutter	Ursache	Identität	Andy findet sich hässlich.

• Aussensicht der schulischen Bezugspersonen

Die Lehrpersonen geben einen Einblick in Andys schulisches Fähigkeitskonzept (vgl. Aussage 27 bis Aussage 31):

Aussage 27	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Das, das han ich jo det ufghnoh (.) dass er chan i'd Logo gah. Und ähm, sie hät gern mit ihm gschaffet. Ich han ei, zwei Gspröch gha, und zwei (.) Begegnige mit ihre (.) Und ich han det grad Rechtschribig dureghnoh (.) und ähm er isch denn (unverständlich) stolz gsii (.) dass er au ein, zweimol reüssiert hätt in so Probediktat. Aso, aso die Freud hätt er au chönne zeige, oder. ähm, und äbe, dä Zuespruch hätt er scho brucht. (...) Jo, Ufmerksamkeit (.) so (.)	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Andy kann Lob annehmen und sich darüber freuen.
Aussage 28	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Er hät jo au e Sprochschwächi gha. (...) oder immer no	KLP Andy	Ursache	Identität	Andy hat eine LRS.

Aussage 29	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Legasthenie. Und durch das hätt er s'Gfühl gha, ich bin (...) ähm, schuelisch behindert. Aso, dass er wäg siner Sprochschwächi vill Sache nöd chan oder nöd chan erreiche.	KLP Andy	Ursache	Identität	Die LRS ist Ursache der Lernschwierigkeiten.

Aussage 30	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und (...) was i no hinzue füege chan: es hätt bi ihm au e Unterschätzig geh. (...) Er hät sini Leischtige au unterschätzt. Das hämmer gmerkt, wo mer dänn s'Stelwerk gmacht händ. (...) I bi selber überrascht gsii, wie guet sini (.) Resultat gsii sind. (...) Und wo mer ihn druf agsproche hät, bim Elteregspröch, hät er sich gar nid guet iig-schätzt. Er hät s'Gfühl gha (...) er sig sicher schlecht gsii und (...) und, und wo mer denn d'Resultat besproche händ, isch er ganz erstuunt gsii. Het das nie tänkt.	KLP Andy	Handlung	Identität	Andy unterschätzt sich.

Aussage 31	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und dänn das Ganze kopplet ebe au mit dere würklich gravierende Schwächi im schriftliche Berich oder, won ich mir chännt vorstelle, es isch, ähm, für ihn ä ganz wichtig gsi, sich selber z'zeige, mer chann au mit ere sone Schwächi erfolgrich sii.	SPD	Ursache	Identität	Andy hat gelernt, dass man seine Schwäche überwinden kann.

Die Leserechtschreibschwäche ist Thema sowohl bei den Lehrpersonen wie auch bei der Schulpsychologin (vgl. Aussage 29, Aussage 31). Sie bestätigen damit die Sichtweise der Eltern.

Ferner erfährt man, dass Andy sich generell schulisch tief einstuft (vgl. Aussage 30). Auch darin findet sich indirekt der Hinweis, dass es Andy schwer fällt, sich selber realistisch einzuschätzen.

Aussage 32	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und denn - tänk i - hät's mit em Charakter vom Chind z'tue, mit em Selbstwertgefühl. Aso en Andy (...) bim Andy isch's ganz klar gsi (.) sis Selbstwertgefühl, oder sini Selbstwohnehmig. (...) Und (.) jo, ebe: d'Akne wo'n ihn sehr beschäftigt hät. Das Selbstwertgefühl isch sehr en wichtige Punkt.	KLP Andy	Ursache	Identität	Andys Selbstwahrnehmung ist ungünstig.

Auch den Lehrpersonen fällt auf, wie stark sich Andy mit seinem Aussehen beschäftigt (vgl. Aussage 33). Andys Selbstwahrnehmung wird dadurch weiter ungünstig beeinflusst (vgl. Aussage 32). Letztlich spricht er sich sämtliche Kompetenzen ab und bezeichnet sich in letzter Konsequenz als «dumm», als wertlos (vgl. Aussage 34, Aussage 35).

Aussage 33	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Das isch äbe au no so, won ich ihn no gha han als Klasselehreri (.) ähm, wo mer is Klasselager sind. Do hätt er (.) ähm, (.) do hät ihn das Abneh sehr beschäftigt. (...) Er hätt det sehr vill so Üsserige gmacht vo (...) vo Gringschätzig sich selber gegenüber (.) so: ich bin jo hässlich! Aso ich bi nöd nur tumm, sondern ich gseh au no ähm, (.) Entschuldigung: Scheisse us! Oder. ähm, ähm, jo er hätt halt vill Püggeli im Gsicht (.) ähm, so. Und das isch det würklich (.) dä tuet sich öppis aa, selber, oder.	KLP Bernd	Handlung	Identität	Andy beschäftigt sich stark mit seinem Aussehen.

Aussage 34	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich bi tumm! [Aussage von Andy]	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Andy wertet sich ab.

Aussage 35	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Dass er s'Gfühl gha het, ich bi nöd so vill wert.	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Andy wertet sich ab.

Andy und seine Eltern sind Angehörige der Mittelschicht. Seine Eltern verfügen zwar beide über eine akademische Bildung, sie haben jedoch offenbar den Schritt in eine höhere soziale Schicht nicht getan (vgl. Aussage 36). Die Gründe dafür haben wir nicht erfragt. Wir gehen aber davon aus, dass dieser Umstand für die Selbstkonzept-Entwicklung von Andy bedeutsam ist, zumal seine Eltern Hinweise darauf geben, dass Andy sehr wohl einen Statusaufstieg plant (vgl. Aussage 24, S. 77).

Aussage 36	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
dass vo sinere Herkunft her, aso sini Eltere sind zwar akademisch uusbildet, aber es isch nöd e riichi Familie. Und er hät, äähm, Jahre lang drunder glitte, scho i de Primarschuel, dass alli andere händ viel meh materielli Sache gha und sind viel wiiter weggfloge i de Ferie als er und es hät wie so nüüt gha, won er hett chönne uuftrumpfe oder. Aber di schuelisch Leistig isch so öppis gsi. Es hät vo dem her en bsondere Stellewert gha für ihn als «ich definier mich über (...)», wiel über anderi Sache, wo sich Jugendlichi i dem Schuelchreis fescht definiere, ebe Materiells, schöni Chleider, i-Pod ha und so, hät er sich nöd chönne definiere.	SPD	Kontext	Identität	Andy kann sich nicht über Status-symbole definieren.

Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin reagieren mit Massnahmen zum Aufbau des Selbstwertes (vgl. Aussage 37 bis Aussage 41):

Aussage 37	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
bi allne gaht's um de Sälbstwert wieder z'stärke. Das isch immer s'Oberthema	SSA	Ursache	Identität	Die Gymrückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Aussage 38	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
«ich han überhaupt kän Sälbstwert meh gha, wiel ich (...)»	SSA	Ursache	Identität	Die Gymrückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Aussage 39	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Sälbstwert uufbaue. Und zwar spielerisch, aso sie sind so wiit une, find ich, aso so soo wiit, würllich so wie Schneekli und vo dem her, sie möged dänn ä nöd so gross schwätze.	SSA	Bedingung	Identität	Die Gymrückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Aussage 40	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[selbstbewusst mit Niederlage umgehen] das sind glaubs sehr sehr wenig, wo das würllich chönnd	SPD	Ursache	Identität	Die Gymrückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Aussage 41	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
«Ich wott das schaffe und ich schaff's, aber ich stolpere, - (blickt zu SP) wie du gseit häsch ja ä - immer über mini egete Füess.	SSA	Ursache	Identität	SuS müssen lernen, dass sie sich selber im Weg stehen.

Die schulischen Bezugspersonen zeichnen ein bedrückendes Bild vom Zustand des Selbstwertes. Die Frage steht im Raum: Wie und wo lernen junge Menschen, mit Niederlagen adäquater umzugehen?

4.3. Ebene Interaktion – Andy

Nach der Theorie des symbolischen Interaktionismus führt die Kommunikation eines Individuums mit bedeutsamen Persönlichkeiten seines Umfelds zu einer Beeinflussung des Selbstkonzepts durch Übernahme einer fremden Perspektive oder Rolle (vgl. *Theorie des symbolischen Interaktionismus*, S. 34). Im Fall von Andy interessieren uns besonders Interaktionen, die zu einer veränderten Bewertung des Selbst geführt haben könnten. Die bedeutsamen Persönlichkeiten für Andy sind sicher seine Eltern. Wir zählen aber auch die Lehrpersonen und insbesondere die Klassenkameraden dazu. Diese Annahme wird durch das Makromodell von Helmke (vgl. Abb. 5, S. 22) gestützt.

4.3.1. Rollenübernahme in der Klasse

Andy hat vor allem zu Beginn seiner Zeit im Schulhaus Schattental erlebt, wie sein Scheitern seine neuen Klassenkameraden zu abfälligen Äusserungen animiert hat. Er drückte das beispielsweise wie folgt aus (vgl. Aussage 42):

Aussage 42	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Frage nach weiteren herabsetzenden Äusserungen wie z.B. dummen Sprüchen] Ja, tummi Sprüch isch au öppis (,), denn immer (...), mä isch jo scho us äm Gymi gheit und dänn säged's: (spöttisch) Hö, du bisch im Gymi gsii mit däne Note(...) häääää(...)	Andy	Bedingung	Interaktion	Andy erlebt die Kommentare der Mitschüler als herabsetzend.

Andy als Gymirückkehrer wird lächerlich gemacht, weil seine Leistungen nicht der erwarteten Norm entsprechen. Zu Beginn unserer Arbeit gingen wir davon aus, dass solche Herabsetzungen bei relegierten Schülern häufig seien. Tatsächlich erwähnt Andy sie im Interview aber erst auf gezielte Nachfrage.

Das Gespräch mit Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin bestätigt den Eindruck, dass die Thematik des «Losers» nicht im Vordergrund steht. Offenbar haben wir Aussenstehenden falsche Vorstellungen von der Dynamik in einer Sekundarklasse mit Gymirückkehrern (vgl. Aussage 43, Aussage 44):

Aussage 43	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich ha das jetzt eigentlich no nie ghört, dass mir en Jugendliche gseit hät «di andere händ mich uusglacht, wiel ich en Gymirückkehrer bin». Das isch nöd s'Thema.	SSA	Kontext	Interaktion	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.
Aussage 44	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Oder dass mer gseit hät «du Loser» oder. Hä, hani jetzt das (...), s'chunnt mer jetzt im Momänt nöd in Sinn.	SSA	Kontext	Interaktion	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.

Die Ausgrenzung als «Gymeler» scheint eher früher zu passieren, in der Primarschule, wenn sich die Kinder entscheiden, die Herausforderung Gymnasium anzunehmen (vgl. Aussage 45):

Aussage 45	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, aso i de Primar, dass es scho vorchunnt is Gymi, du bisch en Streber und Finger uf dich zeig «Streber!» oder. Und dass es dänn (...) Ja, es chunnt uf de Schuelchreis druf aa. Das isch nöd spezielere Schuelchreis.	SSA	Kontext	Kultur	An der Primarschule besteht ein gewisser Neid auf Gymiaspiranten

Zu diesem Zeitpunkt dürfte das aber eher ein Ansporn sein (vgl. Aussage 46), denn es gibt in den Interviews Hinweise darauf, dass die Schülerinnen und Schüler, die ans Gymnasium gehen, Bewunderung und damit eine Aufwertung ihres Selbstwertes erfahren (vgl. Aussage 47):

Aussage 46	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso mer händ ä scho Fäll gha und das han ich oft, au wiel s'Gymi, d'Gymivorbereitig isch en soziale Event, mer will debii sii	SPD	Bedingung	Kultur	Ans Gymi gehen hat auch mit Dazugehören zu tun.
Aussage 47	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
wiel es git würlklich ganz starchi Dynamike au under de Jugendliche selber, e Dynamik vo Wettbewerb und Rangierig	SPD	Bedingung	Kultur	Es gibt eine abgrenzbare Gymenler-Gruppe mit eigenem Kodex.

Was Andy hingegen auf die Frage nach den Problemen beim Eintritt in die neue Schulklasse spontan und ausführlicher erwähnt, sind Ereignisse, die man als Mobbing bezeichnen kann, und die den Eindruck erwecken, hier werde einer ausgegrenzt (vgl. Aussage 48):

Aussage 48	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Frage nach herabsetzenden Handlungen der Mitschüler] ja (...), die händ – (...) s'isch nöd unbedingt s'Säge (...). Sie händ (...) mich (...) z.B. (...) eimol hät eine zum Spass (...), äs isch nöd luschtig gsi für mich (...), mit äme Fүүrzüg isch er zu mir nööch ane cho und häts aazündet (...) (spricht leise und monoton) bi dä minä}. Chleider (unverständlich) (...) So und immer wieder, und (...) händ mich zum Bischpiel (...) im erschte (...) Klassenlager (...), hät mä mich (...) ab und zue in än Griff gnoh, wo mich (...) hät (...) ganz fescht zuetruckt. Ich ha de ganz reschtlich Abig (...) Schmerze gha am Hals und (...) mä hät mini Chleider aagmalt mit Lүүchtstift (...).	Andy	Bedingung	Grad	Andy ist Mobbing ausgesetzt.

Andy wird in dieser Szene physisch bedrängt. Er schildert eine Situation der Unterdrückung, in der er eine massive Abwertung seiner Person erfährt. Geht man davon aus, dass Klassenkameraden zu den *significant others* (vgl. *significant others*, S. 34) gehören und hält man sich vor Augen, dass diese herabsetzenden Handlungen zu einem frühen Zeitpunkt der Integration von Andy in die Klasse erfolgten, wird einem die interaktionistisch bedeutsame Konstellation dieser Szene klar.

Die Rolle, die Andy anschliessend in der Klasse besetzte, lässt ebenfalls interaktionistische Rückschlüsse zu, wenn man sie als Ergebnis einer Rollenübernahme versteht (vgl. Aussage 49):

Aussage 49	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Frage nach der Rolle von Andy in der Klasse] dä Klasseclown. Mä hät en nöd ernscht gnoh. Und (...) eigentli hät er das gar nöd so luschtig gfunde. Es hät ihn au verletzt. (...)	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Andy spielt den Klassenclown.

Andy schlüpft schliesslich in die Rolle jener Person, die niemand ernst nimmt. Er antizipiert damit die vermeintliche Einschätzung seiner Klassenkameraden. Nach der Theorie des symbolischen Interaktionismus sind nicht so sehr die konkret geäusserten Ansichten über eine Person für die Rollenübernahme relevant, als vielmehr die antizipierten. Andys Wahrnehmung seiner Situation in der Klasse könnte also jene des nicht ernst zu nehmenden Spassmachers gewesen sein. Insofern wäre die Interpretation der Lehrperson umgekehrt zu verstehen: Gerade weil er sich herabgesetzt fühlte, hat Andy schliesslich die Clownrolle übernommen.

Andy äussert noch eine andere Begebenheit, die interaktionistisch interessant ist:

Aussage 50	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Schilderung des ersten Schultages] Und dänn die stächende Blick, alli uf miich grichtet, ich lauf det hindere, alli göhnd so uf d'Siite (...), bis zu miim Schuelzimmer hindere. Dänn stahn ich det, alli ignoriere mich, reded wiiter mitenand, und dänn isch öppert isch zu mier cho, hät mich gfrögt, öb ich de neui Schüeler bin, hani ja gseit und isch nachher wieder gange. (Pause ca. 10 Sek.). Und ich stah det eifach, (unv.), ahnigslos, was jetzt dänn sii wird. Und dänn hät's glüütet und kei Lehrer cho. Im Gymi isch scho d'Tüüre offe gsi, d'Lehrer sind pünktlich cho. Bin det mal foif Minute gstande, bis dänn d'Lehrer cho sind vo ihrem Kafi (...) am Morge und ähh, ja, dänn han ich (...) Ich han öppert han ich sogar kännt us minere Klass und mit dem hani Striit gha, hani ghasst, und - wie s'Schicksal will - ich bin genau näbet ihn gsetzt worde. Und ja isch jetzt - i miner Erinnerig - isch nöd so en guete erste Schueltag gsi. Ja, dene ihri Kommentär, wie, «euisi Lehrerin isch Scheisse, merk dir das (...)».	Andy	Bedingung	Kultur	Andy fühlt sich verloren und nicht aufgenommen in der Sek. Er hat einen Empfang erwartet.

Wir haben diese Szene unter der Codier-Familie *Kultur* codiert, weil es unserer Ansicht nach hier um Erwartungen bzw. Normen geht (vgl. Aussage 50). Andy als Gymirückkehrer bringt zum Ausdruck, dass er mit einem Empfang, mit einer offeneren, freundlicheren Aufnahme gerechnet hat; das wäre aus seiner Sicht die Norm gewesen. Auf der Ebene des symbolischen Interaktionismus findet sich jedoch auch eine andere Botschaft: Andy ist ein Niemand. Und er ist an einem Ort angekommen, wo sogar die Lehrpersonen nichts sind (vgl. Aussage 50).

4.3.2. Rollenübernahme im Elternhaus

Aussage 51	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Schilderung des Moments, als Andy den Entscheid fällt, aus dem Gymi auszutreten] Es sind no meh schlechti Note cho, und dänn (.), eines Tages (.), es isch ame Samschtig gsii oder so (.), bin ich am (.) Wohnzimmer gsässe, han mini Husufgabe gmacht, (.) mini Mueter näbed dra, hät sie gseit: Jo, Andy, bisch du sicher, dass no wötsch is Gymi gah? Will (.), gsieht rächt (.) schlächt uus. Und (.), ähm (.), wilsch würllich no wiiter dich, (...) ähm (.) uf das ibringe? Will ich han au Alpträum gha i dere Zii. Ich han immer wieder träumt gha, ich han jetzt Test, ich han jetzt en Test! Jedi zweiti Nacht, und wenn (.), ähm (.), hätt sie eifach gseit: Ja, ich will au nümme, dass du is Gymi gohsh, wenn du (.), wenn's wiiter so goht. (...) Und, ähm (.), min Vater hett scho wölle, dass ich no wiiter is Gymi gohn, aber dä isch (.) a däm Wuchenend (.) an äre Regatta gsii (.), und dänn hät sie mich wie soz'säge dezue gleitet, dass (.), ähm (.), ich us em Gymi goh söll. Und dänn isch min Vater hei cho und han ich ihm gseit: Ja, ich gah us em Gymi. Und dänn (.) hät er gseit: Wieso? (Lachen) ähm (.) Dänn han ich ebe ihm gseit: Ja, mini Mueter hät (.), ähm (.), dass (.), ja, (.) dass sie gseit (.) ähm (.), ha ihm d'Gründ ufzellt und dänn (.) hät er's nochher au verstande. (.) Hät gseit, dass er das schomol (.) mit miner Mueter besproche hät. (...) Ja, dass so sött si.	Andy	Bedingung	Konsens	Die Mutter lenkt Andy zur Aufgabe seines Gymivorhabens, als der Vater abwesend ist. Beide Eltern haben sich vorgängig darüber ab-gesprochen. Andy stimmt zu.

Neben den Personen im Schulumfeld zählen nach der Theorie von Mead insbesondere die Eltern zu den *significant others* (vgl. *significant others*, S. 34). Andy berichtet von sich aus nur an wenigen Stellen im Interview direkt über Aussagen und Handlungen seiner Eltern. Eine dieser Stellen ist Aussage 51.

Zunächst geht es in dieser Szene um eine Übereinstimmung: Die Eltern waren sich schon länger einig, dass Andy das Gymi nicht schaffen würde; er selber scheint sich eine Zeit lang noch gegen das Unvermeidliche gestäubt zu haben (vgl. Aussage 51). Die Mutter «leitet» schliesslich Andy zur Aufgabe seines Vorhabens. Der Vater verhält sich ambivalent: Zunächst scheint er überrascht von den Ereignissen, dann aber gibt er zu, dass er mit seiner Frau bereits früher über die Relegation gesprochen hat, also vermutlich wenigstens Zweifel am Sinn des Unterfangens hatte.

Der Vater von Andy bestätigt diese Haltung mit eigenen Worten (vgl. Aussage 52):

Aussage 52	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
ich han ihn nid dezue uufforderet, z'säge, länger z'bliibe. Ich han aber au nöd gseit «du söttsch abbräche». (Blickt zu seiner Frau) Du häsch das ehnder quasi gseit gha «hör doch uuf».	Vater	Handlung	Kultur	Andy muss sich selber entscheiden.

Wir gehen davon aus, dass die Eltern – und insbesondere ihre antizipierte Einschätzung seiner Person – für Andy bedeutsam sind. Die Frage ist, welche Auswirkungen diese ambivalente Haltung auf der interaktionistischen Ebene haben könnte.

Auch bezüglich der Erwartungshaltung an Andy, im Gymnasium zu verbleiben, sind sich die Eltern nicht einig:

Aussage 53	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Vater: Aber ich (...), aso vo mir uus han ich nid s'Gfühl, dass ich ihm en Druck vermittelt han oder d'Erwartig, dass er is Gympi müess.	Vater / Mutter	Handlung	Kultur	Die Eltern nehmen widersprüchlich wahr, den Sohn zum Gympi gedrängt zu haben.
Mutter: Ja, ich han aber scho chli de lidruck				
Vater: Ja, das isch diin lidruck, de chasch du für diich bhalte, aber... Ich bi glaub nid enttüscht, dass er nöd dinne bliebe isch. Ich dänke, ohni Latsch cha mer au dur's Läbe.				
Mutter: Aso ich bin nöd enttüscht gsi, wiel ich's ja eigentli erwartet han oder so. Ich dänk aber, dass er dänkt, dass du (blickt zu Vater) enttüscht bisch. Du häsch ja natürlu au viel meh investiert als ich, dänn i dere Ziit, woner (unverständlich) im Gympi gsi isch.				
Vater: (leicht gereizt) Aso ich han ja jetzt grad s'Gägeteil gseit, ich seg nöd enttüscht, aso mir händ das glaub scho mal besproche...				

Der Vater hat Andy oft unterstützt (vgl. Aussage 54): er hat mit ihm gelernt, bei den Hausaufgaben helfen usw. Das hat er offenbar bereits in der Primarschule getan (vgl. Aussage 55).

Aussage 54	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich han s'Gfühl, ich heg relativ viel mitem glehrt und ghulfe und erchlärt und zeigt, aber halt immer au nur so wiit, wien er quasi bereit gsi isch.	Vater	Handlung	Konsens	Die Unterstützung hat sich daran orientiert, was Andy aufzunehmen bereit war.
Aussage 55	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Die Mutter vertritt die Ansicht, dass ein Gymischüler seine Arbeiten selbständig verrichten könne] Aso, ich bi scho au näbet ihm gsässe bi de Uufgabe i de 4. bis 6. Klass.	Vater	Handlung	Kultur	Der Vater widerspricht: es ist grundsätzlich notwendig, mit Kindern zu üben.

Wir fragten uns, welche Perspektive Andy von seinem Vater übernommen haben könnte. Er erfuhr immer wieder Support von ihm und hätte so eigentlich verinnerlichen können, dass man sich für Erfolg anstrengen muss (eine Sichtweise, die ja auch Andys Mutter vertritt). Wir wissen auch um Andys Leserechtschwäche, die von mehreren Interviewpartnern angesprochen wurde. Könnte es sein, dass Andy – interaktionistisch gesehen – hier die Perspektive übernommen hat, dass er es ohne Hilfe nicht schaffen kann, anstatt einen positiven Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg zu erkennen?

Aussage 56	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, ich bin au z'fuul gsii. Ich han i de Primarschuel nüt müesse lerne. (.) Han gueti Zügnis gha. (..) Und dänn isch plötzlich s'Lerne dezue cho und ich bin überforderet gsii. Wie tuen ich jetzt lerne? Ich han nöd gwüsst, wie mä lern. (.) Han nöd gwüsst, wie vill ich lerne soll. Und denn äbe i mim Lieblingsfach Mathi, won ich immer guet gsii bin, han ich plötzlich Drüer gschribe. (..) Erschtens. Dänn hätt (.), han ich das müesse verarbeite, ok? Dänn hani glernt, richtig vill (.), und bi dänn nu uf en Vierer ufe cho (...).	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Andy erlebt sich in seiner Selbstwirksamkeit nicht mehr bestätigt.

Einen weiteren Hinweis gibt uns Andy in seiner Antwort auf die Frage nach möglichen Gründen des Scheiterns (vgl. Aussage 56, bzw. Aussage 1, S. 70).

Obschon es in der Primarschule so einfach war, sass Andys Vater bei den Hausaufgaben neben ihm und hat mit ihm gelernt. Wie kommt Andy unter diesen Umständen zur Aussage, er habe nicht gewusst, wie man lernt? Offensichtlich verband er den schulischen Erfolg nicht mit den Lernanstrengungen zuhause und übernahm in der Primarschule eine Selbstperspektive, die der Überzeugung der Eltern diametral entgegen stand, eine Perspektive des <leistungsfreien Erfolgs>.

In diesem Zusammenhang wäre interessant gewesen, die Sichtweise der Primarlehrpersonen kennenzulernen; leider verfügen wir dazu über keine Interviews. Immerhin haben wir aber eine Aussage von Andys Mutter, die eine entsprechende Perspektive zu bestätigen scheint (vgl. Aussage 57):

Aussage 57	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[auf die Frage nach oppositionellem Verhalten in der Primarschule] Ja, det [Primarschule] hät er au eifach halt gueti Note gha und vo det her isch, hät's aber uf dere Ebeni dänn gstumme. Au wänn sie wahrschienli z'guet gsi sind.	Mutter	Kontext	Kultur	Andys Noten hatten motivationalen Charakter. Sie sind nicht echt.

Andys Mutter vermutet hier, dass die Primarschule zu gute Noten verteilt hatte. Aus ihrer Sicht (Fremdperspektive) hätte Andys Leistung demnach tiefer bewertet werden müssen. Damit sagt sie implizit auch aus, dass sie ihren Sohn nicht als so leistungsfähig einschätzt, wie das seine Primarschulnoten glauben machten. Diese Einschätzung wird schliesslich durch die Relegation ja auch bestätigt.

Auch die Lehrpersonen der Sekundarstufe weisen auf eine solche vermutete Perspektive hin (vgl. Aussage 58):

Aussage 58	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich tänke, (.) ebe das mit chönne mit Enttüschtige umgoh (.) dass mer denn au dänn öppis wert isch, oder äbe mol e schlechti Note hät. (.) oder ebe mol es Ziil nöd erreicht hät. Aso s'chönne mit Enttüschtige umgoh. (.) Und andersiits ähm (..) Lernstrukture (.) und -organisatione. D'Selbstorganisation. (..) Dass mir (.) dass es ebe Chind git i de Primar, wo (.) nie (.) glärnt händ, wie me lärnt. So! Die händ sich gar nie müesse mit dem usenandersetze. Die händ villicht schnell us em Augewinkel anepluegt und händ checkt, wie's lauft, oder. ähm (...) wo anderi (..) halt vill meh Müeh händ. Und dementsprechend händ die nie glernt, zuelose, oder (.) so würkli (.) oder mol schnell es Arbetsblatt würlich so seriös (.) s'hät immer irgendwie g'langet. So. ähm und (.) äeb so das Lärne lärne und das Sichorganisiere. Und chönne (.) dra bliibe. Nöd alles schnell, schnell - und dänn goht mä wieder go Fuessball spile. So.	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Schüler wie Andy haben ihre Selbstkognition wenig entwickelt.

Die Primarschule bot Andy eine Perspektive an, in der gute Ergebnisse ohne Leistung erzielt werden konnten. Es ist die Perspektive des geringsten Widerstandes. Diese Perspektive scheint von Andy gerne übernommen worden zu sein; sie wirkte stärker auf sein Fähigkeitskonzept ein als die entgegengesetzten Perspektiven seiner Eltern.

4.4. Ebene System – Andy

Ein Schüler ist Teil von verschiedenen Systemen. In Anlehnung an Helmke (2009) (vgl. Abb. 5, S. 22) und Neuenschwander et al. (2005) (vgl. Abb. 11, S. 43) konzentrieren wir uns bei der Betrachtung der Schule auf folgende Entitäten, die wir im Folgenden als «Systeme» verstehen:

- Klasse (Akteure: Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen)
- Schulhaus (Akteure: Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung, Schulsozialarbeiterin, Schulpsychologin)
- Peergroup (Akteure: Schülerinnen und Schüler, ausserschulische Peers)
- Elternhaus (Akteure: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Geschwister, Verwandte)

Dabei konzentrieren wir uns auf die Darstellung von Systembedingungen, also auf Aussagen in den Interviews, die wir der Codierachse *ursächliche Bedingungen* zugewiesen haben (vgl. Abb. 20, S. 68).

4.4.1. System Klasse – Klassenklima und Peergroup

Andy unterscheidet mehrfach klimatisch zwischen Gymnasium und Sekundarschule (vgl. Aussage 59, Aussage 60):

Aussage 59	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Jo, bi mir isch au s'glich. Im Gymi isch's wüekli sehr dure strukturiert gsii. Und ähm(), die händ d'Klass im Griff gha. Und dänn, won ich i die Schuel cho bin, sind di erschte Kommentär zu mir gsii: eusi Lehrerin isch Scheisse. Eusi Lehrerin cha nüt. Eusi Lehrerin ()	Andy	Bedingung	Kultur	Das Gymi ist strukturiert, die Sek ist chaotisch.

Aussage 60	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja. Ja! (...) Alli sind ruhig gsii. Niemer hät gredet, ähm (), () Wenn mä so öppis agfange hett (), hetted erschtens d'Mitschüler gseit: bis ruhig! mir wänd öppis lerne. Do findet's es luschtig, s'wär () guet, wemmer nüt lerned. (...) Dä Lehrer hett eim grad use gschickt. Mer hetti () e-Mails (), mä – mä wär vo dä Schuel gfloge durch so öppis. (...) Do bechunnt mä e-Mails hei, ok. () Find i nöd schlimm. Mini Eltere sind nöd streng, gäbed mir nöd d'Schuld, ähm(), (...) S'nützt nüt, wenn () mä – mä muess strenger sii mit so Schüeler (...), z.B. si is LKZ schicke, will mit de Ziiit () isch es scho no blöd, wenn mä sini Klass nöd gseht, will () mä verbi () mä – mä isch scho en Art mit ihne verbunde, und mit ihne (...) dä Schuelalltag erlabe und dänn () wenn mä halt (), ähm (), () im LKZ isch.	Andy	Bedingung	Kultur	Am Gymi wird ein Vergehen konsequent geahndet, an der Sek herrscht ein permissiver Stil.

Das Gymnasium wird als System beschrieben, in dem klare Regeln gelten, auf deren Einhaltung die Lehrpersonen auch pochen. Andy kontrastiert damit das aus seiner Sicht (zu) permissive System der Sekundarschule. Er kritisiert gar das Ausbleiben bzw. sehr späte Einsetzen von Konsequenzen an der Sekundarschule. Allerdings stellt er letztlich doch fest, dass er sich seinen Klassenkameraden an der Sek verbunden fühlt: als Andy im Lernkompetenzzentrum separiert wird, fehlt ihm seine Klasse und der Schulalltag.

Bemerkenswert ist auch, dass aus Andys Sicht selbst die Kontrolle an der Sekundarschule nicht «richtig» (wie am Gymnasium?) erfolgt (vgl. Aussage 61):

Aussage 61	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber au () es isch echli zu vill. Wäg allem () tuet sie () wenn mir, wenn mir äs bitzli redet, tuet sie d'Ziiit stoppe, und dänn, dänn wird mängisch bis zu zäh Minute nacharbeitet nach ere Stund. Will sie eifach d'Ziiit stoppe tuet. Und (...) wenn mä irgendwie ä Minute z'schpot chunnt, git's grad än litrag und mer (...), mer wird, ähm (), zämme gschumpfe vor dä ganze Klass, wenn mä öppis falsch macht. ()	Andy	Bedingung	Grad	Die Kontrolle überbordert.

Man könnte ja vermuten, dass die hier beschriebene Lehrperson die Zustimmung von Andy finden würde, aber nein: sie «übertreibt» ihre Kontrolle. Das Ganze gerät aus Sicht von Andy zum Kontrollwahn und die Aussage verstärkt den Eindruck eines Systems, in dem Willkür regiert. Diese Beschreibung erinnert uns stark an die Beschreibung der anomischen Spannung in Systemen.

Die Ambivalenz bezüglich Kontrolle ist auch in folgenden Aussagen von Andy deutlich zu spüren, in der er sich über die Art, wie an der Sekundarschule versucht wird, Ordnung zu schaffen, äussert:

Aussage 62	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und det tuet mer ebe eso (...) frustriere, indem mer, mer seit «nei, jetzt!» (...) und sie immer wieder zämeschisst, so bechömed sie immer weniger Luscht uf Schuel, meh Scheiss (...), ähm (...), dass mer mal zueloet, wies sie sind nöd blöd (...)	Andy	Bedingung	Interaktion	SuS werden an der Sek unter Wert behandelt.

Aussage 63	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Viel aber wenn grad Einzelarbet isch, wenn mer öppert and (...), de Banknachber frögt, wie das jetzt gaht, chunnt mer halt en Zämeschiss «bis ruhig!» und dänn, wänn mer mit «aber (...)» chunnt, dänn «keis aber, bis ruhig!»	Andy	Bedingung	Interaktion	Die LP setzen sich rücksichtslos durch.

Was im System «Gymnasium» offenbar begrüsst und als sinnvoll empfunden wird – nämlich das sofortige Zurechtweisen und Pochen auf Ruhe – wird im System «Sek» als unangebracht und überbordend erachtet (vgl. Aussage 62). Ja, mehr noch: Wie wir bereits früher gesehen haben, empfiehlt Andy Lehrpersonen, nicht auf Diskussionen mit Schülerinnen und Schüler einzusteigen. Hier hingegen wird exakt dieses Vorgehen als falsch dargestellt. Allerdings macht Andy dazu eine Unterscheidung: Es geht jetzt um sachlich motiviertes Diskutieren der Schülerinnen und Schüler untereinander, welches zugelassen werden sollte (vgl. Aussage 63). Es geht leider aus dem gesammelten Material nicht hervor, ob diese Form von Gesprächen am Gymnasium erlaubt war.

Andy weist ferner auf eine Besonderheit des Systems «Sekundarschule» hin: in diesem System scheint das Leistungsprinzip des Gymnasiums konterkariert zu werden; es wird von den Mitschülern als lustig empfunden, wenn man nichts lernt (vgl. Aussage 60, S. 85). Eine ähnliche Aussage enthält auch folgende Gesprächssequenz (vgl. Aussage 64):

Aussage 64	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es hett viel Lüüt i minere Klass, wo Potenzial hetted, aber (...) das halt eifach (...) verschwändet wird, indem mer, indem sie Scheiss mached.	Andy	Kontext	Kultur	Wer in der Schule blöd tut, verschwendet sein Potential.

Im System «Sekundarschule» scheint es zumindest in Teilen üblich zu sein, dass man Leistung verweigert – und dadurch offenbar Anerkennung gewinnt (vgl. Aussage 60, S. 85). Andy bezeichnet dies allerdings als «verschwendetes Potential», was deutlich macht, dass er diese Verdrehung des Leistungsprinzips nicht vorbehaltlos teilt (vgl. Aussage 64). Dem Lernenwollen misst er mutmasslich einen höheren Wert bei als dem Unsinnmachen. Damit gerät er im System «Sekundarschule» in einen Spannungszustand.

Was in diesem Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung sein könnte, ist folgender Aspekt der *hegemonalen* bzw. *populären Männlichkeit* (vgl. *populäre Männlichkeit*, S. 45): vor allem in tieferen Gesellschaftsschichten ist es ein Attribut von «Männlichkeit», wenn Schulleistung verweigert wird. An die Stelle von Schulleistung tritt dann die «Schläue», Kontrollinstanzen der Schule auszutricksen zu können.

Beim Lesen der Interviewsequenzen erhält man den Eindruck, dass Andy zwei gegensätzliche Welten beschreibt (vgl. Aussage 59, S. 85 und Aussage 60, S. 85). Am Gymnasium herrscht Ordnung, an der Sekundarschule Unordnung. Leistungsprinzip steht gegen Nichtleistungsprinzip. Er verwendet mehrere Attribute, die diesen Eindruck verstärken und sogar verhängte Sanktionen werden je nach Umfeld gegensätzlich bewertet (z.B. die Mahnung zur Ruhe). Die Gegenüberstellung von Attributen am Gymnasium und an der Sekundarschule sähe aus der Sicht von Andy etwa wie folgt aus (vgl. Tab. 9, S. 87):

Tab. 9: Andys Wahrnehmung des Systems «Gymnasium» und des Systems «Sekundarschule»

Gymnasium	Sekundarschule
<ul style="list-style-type: none"> • strukturierter Unterricht • Lehrpersonen haben Klasse im Griff • Mitschüler mahnen zur Ruhe • Mitschüler wollen lernen • bei Verfehlungen wird man vom Unterricht verbannt • man riskiert einen Schulausschluss bei groben Vergehen 	<ul style="list-style-type: none"> • die Lehrerin ist untauglich • die Mitschüler begrüßen es, wenn man nichts tut • bei Verfehlungen erfolgt ein Mail an die Eltern • die Eltern unterstützen die Sanktion der Schule nicht • die Schule ist zu wenig streng mit Schülern • wird eine Sanktion ergriffen, erfolgt diese übertrieben • Ausschluss/Separation im LKZ wirkt durch Trennung vom Klassenverband

4.4.2. System Schulhaus

Andy unterscheidet in seinen Ausführungen nicht explizit zwischen dem System «Schulhaus» und dem System «Klasse», bzw. seine Ausführungen kreisen mehrheitlich um die Vorgänge in seiner Klasse. Zur übergeordneten Schulhauskultur – und damit zum System «Schulhaus» – gibt er folgendes zu Protokoll (vgl. Aussage 65 bis Aussage 68):

Aussage 65	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Das mer, wänn mer so brutal druf hiigwiese wird, die Lehrerin isch Scheisse, die chann nüüt, die chönnder nüm bringe, mir händ euis vereint, mir wännnd alli, dass euisi Chind nöd i die Klass chömed (...), dass das es Zeiche isch	Andy	Handlung	Konsens	Eltern und SuS sollen sich gemeinsam gegen eine schlechte LP wehren.
Aussage 66	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Dass mer gseht, ja okay, die Lehrerin chann nüüt. (...) Die sött mer use werfe.	Andy	Handlung	Kultur	Schlechte LP müssen rasch entfernt werden. Die Sek wartet zu lang.
Aussage 67	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und würlki, dass mer vielleicht (...), wenn mer merkt, dass sowieso die Lehrpersone schlächt sind, dass mer die uuswächslet. Dass me (...) Ich han jetzt ghört, dass minere Primarschuellehrerin, won ich gsi bin, 20 Lüüt händ es Gsuech gstellt, nöd zu ihre z'cho und sit do isch es verbote jetzt Gsuech z'stelle bim einte Schuelhuus.	Andy	Kontext	Kultur	An schlechten LP wird zu lange festgehalten.
Aussage 68	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Wiel d'Stadt kei Gäld hät zum gueti Lehrer aastelle.	Andy	Kontext	Kultur	Die Sparmassnahmen führen zu schlechten LP.

Wie weiter oben schon zu lesen war, wurde Andy in der Sekundarschule von seinen Mitschülern mit der Bemerkung empfangen, dass seine neue Lehrperson ungeeignet sei (vgl. Aussage 59, S. 85). Das beschäftigt ihn auch zu einem späteren Zeitpunkt im Interview noch. Er sieht eine generelle Schwäche der Sekundarschule darin, zu lange gewartet zu haben, sich von dieser ungeeigneten Lehrperson zu trennen (vgl. Aussage 67). Zudem verknüpft er hier die Qualität der Lehrperson mit den Stadtfinanzen (vgl. Aussage 68). Führt man sich vor Augen, das sich Andy sehr bemüht hat, nach der Relegation ins Schulhaus Sonnenhöhe zu kommen, könnte hier auch ein Hinweis auf den unterschiedlichen Status dieser beiden Schulhäuser versteckt sein.

Was Andy über seine erste Begegnung mit seiner neuen Klasse im Schattental erzählt, lässt erahnen, mit welchen Gefühlen er damals seinen Gang antrat (vgl. Aussage 69):

Aussage 69	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und dänn die stächende Blick, alli uf miich grichtet, ich lauf det hindere, alli göhnd so uf d'Siite (...), bis zu miim Schuelzimmer hindere. Dänn stahn ich det, alli ignoriered mich, reded wiiter mitenand, und dänn isch öppert isch zu mier cho, hät mich gfrögt, öb ich de neu Schüeler bin, hani ja gseit und isch nachher wieder gange. (Pause ca. 10 Sek.). Und ich stah det eifach, (unv.), ahnigslos, was jetzt dänn sii wird. Und dänn hät's glüüetet und kei Lehrer cho. Im Gymi isch scho d'Tüüre offe gsi, d'Lehrer sind pünktlich cho. Bin det mal foif Minute gstande, bis dänn d'Lehrer cho sind vo ihrem Kafi (...) am Morge und ähh, ja, dänn han ich (...) Ich han öppert han ich sogar kännt us minere Klass und mit dem hani Striit gha, hani ghasst, und - wie s'Schicksal will - ich bin genau näbet ihn gsetzt worde. Und ja isch jetzt - i miner Erinnerung - isch nöd so en guete erste Schueltag gsi. Ja, dene ihri Kommentär, wie, «euisi Lehrerin isch Scheisse, merk dir das(...)».	Andy	Bedingung	Interaktion	Andy wird als Aussenseiter empfangen und links liegen gelassen.

Dass die Klasse in einem problematischen Zustand war, als Andy in die Sekundarschule eintrat, bestätigen seine Eltern (vgl. Aussage 70 bis Aussage 72):

Aussage 70	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich finde, mer sötti e so Lüüt, aso Gymirückkehrer nöd ine Kriseklass plätzere, sondern ine stabili Klass. Das hett mer sicher chönne besser mache.	Mutter	Bedingung	Interaktion	Es fällt Gymirückkehrern schwerer, wenn sie in eine Krisenklasse geraten.

Aussage 71	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ebe, ich dänke, es [die Probleme von Andy] isch au e Reaktion uf das gsi, dass würkli sehr viel Lehrerwächsel gsi sind oder au e krisehafti (...)	Mutter	Bedingung	Interaktion	Die Anpassungsprobleme haben mit der Krise in der Klasse zu tun.

Aussage 72	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
aso ich dänke, wännnd irgendwie vom Gymi usegheisch, bruuchsch eigentlich öppis, wo dir e chli Stabilität büütet, aso nöd e Kriseklass und au vielleicht, dassd chasch drüü Jahr am gliiche Ort bliibe.	Mutter	Bedingung	Interaktion	Es fällt Gymirückkehrern schwerer, wenn sie in eine Krisenklasse geraten.

Das Schulhaus Schattental scheint zum Zeitpunkt des Eintritts von Andy also mit gewissen Problemen gekämpft zu haben, die inzwischen aber offenbar gelöst wurden. Die Eltern beurteilen die Arbeit der Sekundarschule letztlich als erfolgreich und äussern sich auch lobend über die Schule und deren Akteur/innen (vgl. Aussage 73 bis Aussage 77):

Aussage 73	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso, ich meine, was's guet gmacht händ, sie händ sicher (..) sich extrem Müeh geh mit eusem Sohn, ihn uufzfangen und ihm (..), aso di ganzi Möglichkeit mit de Sozialarbet (...)	Vater	Bedingung	Interaktion	Man hat sich gut um Andy gekümmert.

Aussage 74	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(..) und mit de Logopädie, woner dänn hät chönne ha. Und, ja - das hett er im Gymi ä gha - aso hät er ä gha. Und so die «Sondersettings», wo's da, so das isch jetzt e chli en schwierige Begriff, da z'Züri, eifach, aber gliich mitem LKZ und so (..), die Möglicheite, ich mein, das hett's warschijnlijk im Gymi alles nöd geh.	Vater	Bedingung	Grad	Die Unterstützung in der Sek ist grösser als am Gymi.

Aussage 75	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, aso wüchlich d'Schuelsozialarbeiterin, die isch quasi wie eini vo de erste gsi, wo au da mitghulfe hät das Puff aaluege und wo mit ihm regelmässig Gspröch gha hät und wo ihn ä sehr ernst gnoh hät und sehr sympathisch gsi isch und das hät wüchlich, das isch ext-rem wichtig gsi, dass er zu dere en Draht gha hät.	Mutter	Bedingung	Interaktion	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Aussage 76	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
sie händ das wüchli quasi (.), dass er so dumm tah hät, sie händ das als Symptom aagluet, und händ versuecht, z'luege, was cha mer da mache, aso er isch nöd eifach abgstämpfet worde als irgendwie eine, wo (...)	Mutter	Bedingung	Interaktion	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Aussage 77	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und ich glaub, aso d'Frau B. hät wüchlich, ääh, viel investiert au i ihn.	Mutter	Bedingung	Interaktion	Man hat sich gut um Andy gekümmert.

Andy wurde demnach in der Sekundarschule Schattental sehr fürsorglich betreut. Sie sehen die intensive Form der Betreuung als Vorteil gegenüber dem Gymnasium an – insbesondere auch in Bezug auf Andys Leserechtschreibschwäche (vgl. Aussage 74). Die positive Beurteilung der Unterstützungsangebote wird von den Lehrpersonen geteilt (vgl. Aussage 78 bis Aussage 80):

Aussage 78	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso, d'Schuelsozialarbet die ähm (.) die cha mer inehole, wenn mä Bedarf hät. Sie chunnt sich go vorstelle im Klasserat. Und das läuft eigentlich so (.) bilateral. S'isch wie äs niederschwelligs Aagebot. Und det mönd d'Wääg au churz sii. (.) Und mit em schuelpsychologische Dienst, do hät mä ähm die Sprechstunde (.) mit de Schuelpsychologin. Sehr regelmässig, und do cha mer goh, oder nöd goh. Aso mä chan sich iiträge, ich han do en Fall, und dänn luegt mä das aa. Und das isch denn aber au zäme mit de Schuelleitig, mit de Schuelärztin und so wiiter und so fort. Do sind dänn no wiiteri Persone drin.	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Schulsozialarbeiterin hat ein niederschwelliges Unterstützungsangebot.
Aussage 79	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
und d'Schuelsozialarbet. Das isch wüchli au (.) das isch es Superangebot. Oder, das entlaschtet	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
Aussage 80	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und dänn hät me d'Möglichkeit, mit de Schuelsozialarbet, mit (.) mit äm schuelische Heilpädagog, jetzt äbe s'LKZ, (.) mit ähm dänn doch permanente Parallelstruktur, wo mä s'Chind dänn immer cha schicke, für alli Klasse, und dä Heilpädagog isch fix i de Stund. Ich tänk, das isch sehr es guets Aagebot.	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.

Die Lehrpersonen fühlen sich in ihrer Arbeit durch Schulsozialarbeiterin und den Leiter des Lernkompetenzzentrums optimal unterstützt (vgl. Aussage 80). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird am Schulhaus Schattental auf institutioneller Ebene vorangetrieben (vgl. Aussage 81 und Aussage 82):

Aussage 81	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Jo, de IDT. Das interdisziplinäre Team. Und det isch denn au en Schuelsozialarbeiter (.) nei, ähm Entschuldigung! (...) de schuelische Heilpädagog isch det au debii, im IDT, und denn gibt's äbe no die Sprechstunde mit de Schuelpsychologin. So. Das mer's wüchli chan aaluege. (.) Aso die Gfäss git's. (.) Und sie chunnt regelmässig, wüchlich. Jo.	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.

Aussage 82	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Nei, ich tänke. Grad wänn me en Fall hät, wo me mit Fachlüt meuss aafange zämeschaffe (..) dänn isch es wichtig, dass mä weiss, wer das isch. Dass mä weiss, was mached die, und dass mä weiss (.) dass mä sich so chli en grobe Ablauf chan vor Auge füehre. Wenn so chli das chunnt, goh ich mol zu de Schuelsozialarbet. Und d'Schuelsozialarbet macht denn das und das (..) Und denn trifft me sich au, oder. Denn trifft me sich noch es paar Wuche, oder me trifft sich regelmässig oder so. Oder wenn's grad öppis ganz Akuts isch. (.) Aber dass mä sich so als Lehrperson, dass me weiss: Aha, es isch öppis Sozials, denn goh ich zu den Schuelarbeiteri. S'isch öppis Lernpsychologischs, denn goh'n ich emol ähm zum schuelische Heilpädagog, oder. Und ähm suech denn z'luege, meuss mä öppis abkläre? Denn isch's de schuelpsychologisch Diensch. So. Dass me sich überleit, was bruucht de Schüeler zum Lärne, oder? ähm und (.) ich danke, das eifach (..) das chönne z'wüsse (..) wer sind die Lüt? Was mached die? Und wänn chömed sie uf de Plan? (..) Und (.) was meuss ich als Lehrperson (..) als Drehschüibelüt, oder. ähm wie bring ich die Schiibe zum Laufe, wenn chunnt wer draa. Und mängisch cha mer au öppis überspringe. Oder es bliibt stoh bi öppisem. ähm und wenn cha ich übergeh a d'Schuelleitig. So. Das fänd ich wichtig eifach z'wüsse. Ok, so.</p>	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.

Trotz dieser vielversprechenden und umfassenden Bemühungen durch das Schulhausteam hat das Schulhaus Schattental offenbar einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Entsprechende Äusserungen finden sich bei mehreren Interviewpartner/innen (vgl. Aussage 83 bis Aussage 93):

Aussage 83	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>SPD: S'Sunnehöhi isch so das Schuelhuus, wo halt hüüfig scho voll isch, viel det git's viel Gsuech und alli Jugendliche göhnd det ane. SSA: Alli wännnd det ane.</p>	SPD	Kontext	Kultur	Das Sonnenhöhe steht in der Gunst der Quartierbewohner höher als das Schattental.
Aussage 84	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Und wenn's dänn Rückkehrer git, dänn werded die vor allem aber au is Schattental iteilt. So viel ich weiss, das isch jetzt die letschte paar Mal glaub e so gsi, dass aso wie d'Aazahl vo Rückkehrer da wahrschienlich bsunders höch isch, aso d'Gymirückkehrer, die chännti da viel höher si als i de anderne Schuelhüuser.</p>	SPD	Kontext	Strategie	Die Zuteilung der Gymirückkehrer könnte mit der Beliebtheit der beiden Schulhäuser zusammenhängen
Aussage 85	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Ich danke s'Schattental isch im Vergleich zur Sunnehöhi, ähm, durmischer. Es hät alles e chli da. Aso Eltere us verschiedenige soziale Schichte. Ich danke, das isch es. Und im Sunnehöhi hät's lang ebe dur die A-Klasse nur, halt meh oberi Schicht, Akademikerchreise, gha. Sehr homogen.</p>	SSA	Kontext	Kultur	Es besteht ein sozial motiviertes Gefälle zwischen Sonnenhöhe und Schattental
Aussage 86	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Aso was sind das für denigi, wo da chämend und git's da weli, wo mer gar nöd erfasst im Schattental, viel d'Eltere en anderi Lösig händ.</p>	SPD	Kontext	Typen	Eltern mit Geld schicken ihre Kinder evtl. nicht ins Schattental (Negativselektion).
Aussage 87	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>aso er hät ja nöd welle i das Schuelhuus, sondern er hät welle ines anders Schuelhuus</p>	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	Andy wollte nicht ins Schattental.

Aussage 88	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>SPD: Ja, es isch bekannt als (...) Aso das heisst, das sind Gschichte oder, s'Schattental hät, hät, ähm, sit Jahre, eifach sich de Ruef bhalte vonere grosse Schuel mit viel Radau und s'Sunnehöhi isch halt eifach, (blickt zu SSA) du korigiersch mich, gäll, wänn ich falsch liegge?</p> <p>SSA (lachend): Ja, ja, ich muess nur schmunzle.</p> <p>SPD: S'Sunnehöhi isch elei scho vo de Grössli her oder, es hät eifach drü Klasse, eifach gfuehrt. Es hät lang au kei gmischti Klasse gih A und B, das isch öppis, wo bi vielne Eltere i dem Schuelchreis uf Widerstand gtosse isch, die A- und B-Mischig. S'Sunnehöhi hät lang (...)</p> <p>SSA: Sie händ lang nur A-Klasse gha. Won ich no dune gsi bin, nur A-Klasse gha. Und alli Eltere wännnd natürlich ihres Chind nur is A oder. B isch schlimm.</p> <p>SPD: Aso da git's dänn halt e so die Grücht und die Rüef, wo für Schuelhüuser entstöhnd. Dänn, ein Punkt isch vielleicht ä nuch, viel Lüüt vo Witike händ ihri Chind, aso Witike ghört is Schattental, und det isch natürlich ä ds'Thema, dass es in Witike jetzt e Schicht vo Eltere het, so die, wo sich ufegschafft händ oder, won au e gueti Schuel vielleicht numal en andere Stellewert hät, als öpper, wo durchuus akademisch uusbildet isch, aber selber en heterogene Weg gha het und weiss, dass es scho guet chunnt. Aso e so Sache dänk ich, soziali Schichtig, das dörfti e Rolle spiele. (Sich an SSA wendend) Oder was meinsch du?</p>	SPD	Kontext	Kultur	Es besteht ein sozial motiviertes Gefälle zwischen Sonnenhöhe und Schattental
Aussage 89	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und er hät au das Schuelhuus halt, wiew er öppe mal plaget worde gsi isch, vo Schüeler vo da und das Schuelhuus hät sowieso kän guete Ruef.	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	Andy wollte nicht ins Schattental.
Aussage 90	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Gha (betont). Hüt isch's vielleicht anderst, aber do hät's kein guete Ruef gha.	Vater	Kontext	Kultur	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Aussage 91	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es hät kein guete Ruef gha und, äähm, er isch au (...) ebe zum Teil plaget worde	Mutter	Kontext	Kultur	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Aussage 92	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber dänn, nachane aber dass wüekli, dass er nöd hät chönne, dänn i dere schwierige Situation, hät müesse ines Schuelhuus gah, wo en schlächte Ruef hät und wo er s'Gfühl hät, det seged Schläger dihei.	Mutter	Kontext	Kultur	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Aussage 93	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Er isch scho chli is Niemandland cho und au i das ungeliebte Schuelhuus.	Vater	Kontext	Kultur	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.

Andy hat also offenbar versucht, durch ein Gesuch bei der Kreisschulpflege die Einteilung ins Schulhaus Sonnenhöhe zu erwirken (vgl. Aussage 87). Dort gehen die Kinder aus sozial höheren Schichten zur Schule. Das Schattental gilt als das Schulhaus der unteren Schichten; die Klientel ist durchmischer (vgl. Aussage 88). Andy weiss um diese Kategorisierung der Schulhäuser (vgl. Aussage 92). Dennoch scheint er sich inzwischen mit dem Schattental versöhnt zu haben (vgl. Aussage 94):

Aussage 94	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Will (,), ähm (,), (,) bi dä Schuelkreispfleg söötet si ebe meh Verständnis ha, wenn mä jetzt do gar niemmer kännt. Und det alli kännt, dass mä denn äbe (,) d'Lüüt (,) det ane tuet. Denn im Nachhinein find ich's guet, dass ich do ane cho bin, au wenn s'erschi Jahr schlecht für mich gsii isch, aber jetzt (,) isch's guet, aber äbe (,) Ich hett mi au sicher (,), ich hett mich besser iigläbt, im Sunnehöhi als do, (...) ja.	Andy	Kontext	Kultur	Man sollte bei der Zuteilung der SuS mehr auf die Umstände Rücksicht nehmen.

Die Lehrpersonen stellen die Anpassungsprobleme von Andy in einen Zusammenhang mit dessen tiefer Bewertung des Schulhauses: Demnach litt Andy unter dem tiefen Prestige des Systems ‹Sekundarschule› und unter der Abwertung durch die Zuteilung in die Sekundarschule, die er für sich ablehnt (vgl. Aussage 95).

Aussage 95	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Jo, die Niederlag. Und mich tunkt's (,) de Andy (,) de Andy hät eifach nöd welle i'd Sek. Dä hät gfunde: d'Sek isch eifach für die (,) Tumme. Und (,) und das isch für ihn (,) eifach (,) ganz schlimm gsii. Jetzt bin ich do, und ich ghör doch eigentli nöd zu dene do. Ich bin doch gschiider. Aber die döt händ mir gseit, ich, ich (,) ich ghör nit is Gymi. Aso (,) das hät er glaub (,) das hät er au es paarmol gl'usseret: jo i dä Sek (,) isch es halt (,) echli (...) jo.	KLP Andy	Kontext	Kultur	Andy bewertet die Sek als nicht ihm angemessen.

Eine weitere Aussage scheint diese Sichtweise zu bestärken (vgl. Aussage 96):

Aussage 96	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Bim Andy (,) sind d'Eltere nöd vill dihei. (,) Aso d'Mueter isch nöd vill dihei, si schafft sehr vill. De Vatter schafft au sehr vill, aber (,) ich glaub, de Vatter isch meh dihei. (...) ähm i weiss nöd, wie's gsii isch i de erschte Sek, i chan nur vo de Zweite rede: (,) min lidruck isch gsii, für d'Eltere isch das kei Drama gsii, dass er zugg cho isch. S'wär au kei Drama gsii, wenn er e Lehrstell (,) wenn er uf e Lehrstell (,) usgrichtet gsii wär (,) es isch glaub (,) s'grössere Drama gsii für de Andy. (,) Und (...) i glaub, er wird scho treit dihei. I weiss eifach, d'Eltere sind nöd vill dihei, die schaffed sehr vill. (...)	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Das Gymi hatte für Andy einen hohen Stellenwert. Die Eltern wären auch mit einer Lehre einverstanden.

Ein spezieller Aspekt des Systems ‹Schulhaus› findet sich bei Fend (2006, S. 51) (vgl. Abb. 12, S. 49): Es handelt sich um die *Allokationsfunktion* der Schule. Demnach hat eine Schule auch die gesellschaftliche Aufgabe, ihren Schülerinnen und Schüler den Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, indem die Leistung kategorisiert und gewissen gesellschaftlichen Schichten zugeordnet wird. Man könnte also annehmen, dass Gymischülern eine höhere Leistungsbereitschaft attestiert wird und, im Umkehrschluss, Gymirückkehrern an einer Sekundarschule auch implizit eine höhere Anpassungsleistung abverlangt würde. Diese Vermutung kam jedoch zumindest im freien Gespräch nicht zur Sprache. Erst auf gezieltes Nachfragen äusserten sich die Schulsozialarbeiterin und die Schulpsychologin dazu (vgl. Aussage 97 und Aussage 98):

Aussage 97	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, ob man von Gymirückkehrern ein anderes Verhalten erwarte als von «normalen» Sekschülern]	SPD	Kontext	Identität	Möglicherweise bestehen andere Erwartungen an Gymirückkehrer als an Sekschüler.
SPD: Ich bin mer nöd so sicher, öb das vielleicht nöd scho no chli en Punkt isch. Es git ja viel renitanti und lebändigi und ich chönnt mer scho vorstelle, dass das i de Wahrnehmung vo de Schuel vielleicht scho ä no e Rolle spielt, dass mer wett d'Erwartige vo Gymischüeler funktioniere.				
SSA: Vielleicht vo de Schuel, aber nöd vo mir.				
SPD: Nei, vo dir nöd. Vo mir ja ä nöd. Aber s'isch ja dänn vor allem de Schuelbetrieb, wo's e Rolle spielt und det wird's vielleicht dänn anderst iigstuf.				

Aussage 98	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Vom Schuelbetrieb chann das sii, dass die das jetzt vielleicht meh erwartet vomene Gymischüeler, dass d'Erwartige höher sind vo de Lehrpersone ane Gymirückkehrer/in als anen Sekschüeler, das chann möglich sii und sie dänn umso meh vor de Chopf gstosse sind, wänn das dänn nöd stimmt. Und sie das nöd chönnd verstah. Ich erläb au Lehrpersone oft, wo säged: «Ich cha's nöd verstah, er wär eigentlich so guet und ich han gmerkt, er hät es riesigs Potenzial und das macht mich eigentlich wie ä chli truurig, dass er das Potenzial nöd cha uusschöpfe und sich total gah laht und plötzlich ebe so renitant wird.» Und sie das beduured	SSA	Kontext	Identität	Möglicherweise bestehen andere Erwartungen an Gymirückkehrer als an Sekschüler.

Zusammenfassend lassen sich die geäusserten Aspekte des Systems Schule Schattental wie folgt darstellen (vgl. Tab. 10):

Tab. 10: Aspekte des Systems «Schule Schattental»

Positionen/Haltungen im System	Kontext
<ul style="list-style-type: none"> • Zumindest zeitweise gab es am Schattental ein länger andauerndes Problem mit einer Klasse/Lehrperson. • Das Schulteam ist sich der Heterogenität und sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler bewusst. • Die Unterstützungsangebote des Schulhauses (Schulsozialarbeiterin, Schulpsychologin, Lernkompetenzzentrum) werden genutzt und von allen gelobt. • Es existiert ein interdisziplinärer Austausch im Team und wird weiter entwickelt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schattental gilt als Unterschichten-Schulhaus. • Das Schattental ist tendenziell einer Selektion tieferer Gesellschaftsschichten unterworfen (durch Ausweichen auf Privatschulen). • Das Schattental erfährt durch das Sonnenhöhe eine Konkurrenzsituation.

4.4.3. System Elternhaus

Die Eltern von Andy leben zusammen. Beide haben eine akademische Ausbildung und sind berufstätig. Die Mutter spricht von ihrer Familie als Dreieck (vgl. Aussage 99):

Aussage 99	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, aso ebe ich danke, es hanget viel mit de Paardynamik zäme und dänn eifach mitem ganze Drüeck und und (...) ja, mit dem, dass ich vielleicht irgendwänn emal nöd gmerkt ha, wo (...) woni vielleicht hett müesse Stopp säge.	Mutter	Bedingung	Interaktion	Die Mutter wirft sich vor, ihre Position im Familiendreieck nicht genügend gefestigt zu haben (2 gegen 1 Situation).

Aussage 100	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Interviewer 2: Wie erkläred Sie sich die Respektlosigkeit Ihre gegenüber?</p> <p>Vater: Mit Pubertät. (...) Aso ich wett mich i Sache Respektlosigkeit nöd beklage.</p> <p>Interviewer 2: Es git offebar en Unterschied zwüschet Ihre beide. Drum wü'r's mi no Wunder neh, öb Sie (zur Mutter gewandt) en Erklärig händ defür?</p> <p>Mutter: Ja, ich dänke, dass es mit de ganze Familiendynamik zäme hanget natürlich und, ääh, ebe au zum Teil mit Spannige zwüschet euis beide und a dem, dass mir en andere Stil händ und dass ich wahrscheinlich würklich, ääh (...), ihm zum Teil wahrscheinlich z'viel ha duregah la. Aber, es hänget au mit dem zäme, ebe dass au, ääh (...), du (blickt zum Vater) gwüssi Sache, dass du gwüssi Sache nöd stützlich, won ich verlange und dass es dänn, dass er s'Gfühl hät, er isch uf de guete Seite, wiel er hät dich im Rügge. Aso ich dänke, es hanget mit so Züüg zäme.</p>	Mutter Vater	Bedingung	Interaktion	Die Mutter empfindet Andy und Vater als Verbündete gegen sich.

Die Mutter hat den Eindruck, dass in ihrem Familiensystem ein Ungleichgewicht herrsche: die beiden Männer verbünden sich gegen sie. Sie fühlt sich hilflos den Respektlosigkeiten ihres Sohnes ausgesetzt und vermutet, sie hätte früher «Stopp» sagen sollen (vgl. Aussage 100). Es ist ferner offenbar so, dass der Vater mehr Zeit für die Schule mit seinem Sohn verbracht und ihn beim Lernen unterstützt hat (vgl. Aussage 101):

Aussage 101	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich han s'Gfühl, ich heg relativ viel mitem glehrt und ghulfe und erchlärt und zeigt, aber halt immer au nur so wiit, wien er quasi bereit gsi isch.	Vater	Handlung	Konsens	Die Unterstützung hat sich daran orientiert, was Andy aufzunehmen bereit war.
Aussage 102	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
aso bi mir isch's dänn ä so gsi, dass (...), ich dänn au de Meinig gsi bin, dass wänn mer muess e so viel Understützig ha vo de Eltere, dass es dänn au nöd sinnvoll isch.	Mutter	Kontext	Kultur	Ein Gymischüler arbeitet selbständig und ist intrinsisch motiviert.
Aussage 103	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber da bisch du (blickt zu Vater) wahrscheinlich au e chli anderer Meinig. Aber, ich ha gfunde, wänn mer muess näbet em Chind sitze, demit s'irgendwie druschunnt im Gymi, dänn isch das kein Gymischüeler.	Mutter	Kontext	Kultur	Ein Gymischüler arbeitet selbständig und ist intrinsisch motiviert.
Aussage 104	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso, ich bi scho au näbet ihm gsässe bi de Uufgabe i de 4. bis 6. Klass.	Vater	Handlung	Kultur	Der Vater widerspricht: es ist grundsätzlich notwendig, mit Kindern zu üben.
Aussage 105	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
aso ich han s'Gfühl, es Chind bruucht immer wieder mal chli Ermuetig (...) oder wenigstens d'Nachfrag, was jetzt isch mit de Ufzgi und so.	Vater	Handlung	Kultur	Man muss sich für die Belange des Kindes interessieren.

In diesen Aussagen kommt eine unterschiedliche Haltung der Eltern zum Ausdruck: der Vater ist überzeugt, dass sein Sohn Hilfe benötigt (vgl. Aussage 104 und Aussage 105), während die Mutter der Ansicht ist, dass es ein Gymischüler «alleine» schaffen müsse und dass der relativ hohe Bedarf an Hilfe eher ein Zeichen für Gymi-Unreife sei (vgl. Aussage 102 und Aussage 103).

Aussage 106	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ääh, er hät eifach die Idee ghz [jns Gymi zu gehen]. (Blickt zu Vater) Du häsch natürl ä die Idee gha.	Mutter	Kontext	Konsens	Andy hat sich dem Wunsch des Vaters angepasst.
Aussage 107	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich bi glaub nid enttüscht, dass er nöd dinne bliebe isch. Ich dänke, ohni Latsch cha mer au dur's Läbe.	Vater	Kontext	Kultur	Eine akademische Ausbildung ist nicht alles.
Aussage 108	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich bin nöd enttüscht gsi, wiel ich's ja eigentli erwartet han oder so. Ich dänk aber, dass er dänkt, dass du (blickt zu Vater) enttüscht bisch. Du häsch ja natürl au viel meh investiert als ich, dänn i dere Zii, woner (unverständlich) im Gymi gsi isch.	Mutter	Kontext	Identität	Andy glaubt, dass sein Vater von ihm enttäuscht ist.
Aussage 109	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Vater: Aber ich (...), aso vo mir uus han ich nid s'Gfühl, dass ich ihm en Druck vermittelt han oder d'Erwartig, dass er is Gymi müess. Mutter: Ja, ich han aber scho chli de lidruck. Vater: Ja, das isch diin lidruck, de chasch du für diich bhalte, aber (...)	Mutter Vater	Bedingung	Konsens	Die Eltern nehmen widersprüchlich wahr, den Sohn zum Gymi gedrängt zu haben.
Aussage 110	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(leicht gereizt) Aso ich han ja jetzt grad s'Gägeteil gseit, ich seg nöd enttüscht, aso mir händ das glaub scho mal besproche (...)	Vater	Kontext	Konsens	Das Thema der elterlichen Enttäuschung war wiederholt Grund von Auseinandersetzungen.

Die Mutter von Andy vertritt die Ansicht, dass der Vater über das Scheitern enttäuscht sei. Sie schliesst aus den Bemühungen des Vaters um seinen Sohn, dass ihm dessen Erfolg wichtig sei und er ihn mit seiner Erfolgserwartung unter Druck gesetzt habe (vgl. Aussage 108). Der Vater bestreitet diese Erfolgserwartung (vgl. Aussage 106 und Aussage 110). Wie bereits im Kapitel über das Selbstkonzept von Andy festgehalten, vertritt die Mutter von Andy die Ansicht, dass Erfolg von Leistung abhängig sei (vgl. Aussage 9, S. 74). Der Vater stimmt diesem Leistungsprinzip im Interview zwar grundsätzlich zu, bringt jedoch gleichzeitig zum Ausdruck, dass es eben auch Situationen gebe, in denen dieses Prinzip ausser Kraft gesetzt sei, also Anstrengung nicht immer mit Erfolg belohnt werde (vgl. Aussage 11, S. 74). Auch hinsichtlich der Unterstützungsbedürftigkeit von Andy äussern die Eltern unterschiedliche Meinungen (vgl. Aussage 111 bis Aussage 113):

Aussage 111	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso, er hät scho viel gschafft, aber isch eifach irgendwie ebe, trotz allem Schaffe nöd uf en grüne Zwiig cho. Das isch so chli härt gsi für ihn.	Vater	Bedingung	Kultur	Das Prinzip: Anstrengung lohnt sich, gilt hier nicht. Andy war überfordert.
Aussage 112	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, es biz liide schadt nüüt.	Vater	Kontext	Kultur	Erfolg hat auch mit Leiden zu tun.
Aussage 113	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber da [Helfen beim Lernen] bisch du (blickt zu Vater) wahrschienlich au e chli anderer Meinig. Aber, ich ha gfunde, wänn mer muess näbet em Chind sitze, demit s'irgendwie druschunnt im Gymi, dänn isch das kein Gymischüeler.	Mutter	Kontext	Kultur	Ein Gymischüler arbeitet selbständig und ist intrinsisch motiviert.

Im System des Elternhauses werden damit zwei unterschiedliche Ausprägungen des Leistungsprinzips sichtbar: ein striktes bei der Mutter und ein abgeschwächtes beim Vater. Die Mutter vertritt ferner die Ansicht, dass ein richtiger Gymischüler die Anforderungen ohne Hilfe der Eltern schaffe, der Vater hingegen glaubt, dass man den Kindern helfen müsse. Diese unterschiedlichen Ausprägungen waren offensichtlich

auch schon Inhalt von Auseinandersetzungen zwischen den Eltern. Diese beiden Pole im elterlichen Bezugssystem können wie folgt zusammengefasst werden (vgl. Tab. 11):

Tab. 11: Elterliche Positionen hinsichtlich Leistung und Erfolg im System Elternhaus von Andy

Werteposition der Mutter	Werteposition des Vaters
<ul style="list-style-type: none"> • Wer mehr leistet, verdient auch mehr. • Wer reif für das Gymnasium ist, schafft die Anforderungen ohne Hilfe durch die Eltern. • Das Gymnasium würde Andy Zeit für seine Reifung verschaffen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein bisschen Leiden schadet nicht. • Manchmal wird Anstrengung nicht belohnt. • Kinder brauchen schulische Unterstützung durch die Eltern. • Das Gymnasium vermittelt Andy ein breites, solides Grundwissen.

4.5. Ebene Gesellschaft – Andy

Beim Betrachten der Interviews unter einem gesellschaftlichen Aspekt fallen uns zunächst die Hinweise auf Einschätzungen und Auswirkungen von sozialem Status auf. Im Schulkreis Zürichberg (vgl. *Das Hirslanden-Quartier*, S. 11), der einen hohen Anteil an Akademikern und Gutverdienenden aufweist, ist der Druck auf die Kinder, eine höhere Ausbildung zu erwerben, mutmasslich höher als in anderen Quartieren mit einem höheren Anteil bildungsferner Schichten. Es wird zu zeigen sein, inwieweit sich diese landläufigen Zusammenhänge bewahrheiten.

Auf folgende gesellschaftlichen Aspekte möchten wir anhand von Interview-Sequenzen eingehen und diese hinsichtlich erklärender Hinweise für die Anpassungsprobleme von Andy analysieren:

- Sozialer Status
- Bedeutung von Bildung
- Männliche Sozialisation

4.5.1. Sozialer Status und Bildung

Andys Eltern verfügen beide über akademische Ausbildungen. Sie bezeichnen sich dem Mittelstand angehörend, stufen sich damit am Zürichberg also eher tief ein (vgl. Aussage 114 und Aussage 115):

Aussage 114	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Die meiste vo de Fründe, won er hät, händ meh Gäld als mir, eignigi Hüüser, (unw.), Ferie da und det.	Vater	Bedingung	Kultur	Andy Freunde sind begüterter als er.
Aussage 115	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich gseh aber jetzt scho au, wänn mer i dem Quartier wohnt, wie äbe das würklich (...) en Klasseunterschied isch.	Mutter	Bedingung	Grad	Es gibt im Quartier sichtbare Klassenunterschiede.

Andy litt offenbar darunter, materiell nicht so begütert zu sein wie seine Freunde. Er sah laut Schulsozialarbeiterin seine Chance darin, durch Schulbildung sozial aufzusteigen. Sein Wohnquartier hält ihm täglich den Klassenunterschied vor die Nase (vgl. Aussage 116).

Aussage 116	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
dass vo sinere Herkunft her, aso sini Eltere sind zwar akademisch uusbildet, aber es isch nöd e riichi Familie. Und er hät, äähm, Jahre lang drunder glitte, scho i de Primarschuel, dass alli andere händ viel meh materielli Sache gha und sind viel witer weggfoge i de Ferie als er und es hät wie so nüt gha, won er hett chönne uuftrumpfe oder. Aber di schuelisch Leistig isch so öppis gsi. Es hät vo dem her en bsundere Stellewert gha für ihn als «ich definier mich über (...)», wiew über anderi Sache, wo sich Jugendlichi i dem Schuelchreis fescht definiered, ebe Materiells, schöni Chleider, i-Pod ha und so, hät er sich nöd chönne definiered.	SPD	Kontext	Identität	Andy kann sich nicht über Statussymbole definieren.

Andy selber äussert sich dazu allerdings nicht, aber es klingt in gewissen Beobachtungen seiner Eltern an (vgl. Aussage 117):

Aussage 117	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und s'isch scho so, aso irgendwie ä die Lüüt, won er sich dra orientiert, das sind scho ä die, wo irgendwie d'Vätere guet bezahlt Aawält sind oder so.	Mutter	Kontext	Kultur	Andy orientiert sich an vermögenden Personen.

Man darf also davon ausgehen, dass für Andy der soziale Aufstieg eine Motivation war, sich mit dem Gymnasium zu beschäftigen. Getragen – ja, gar gezogen – wurde er dabei von seinen Peers, denen er sich zugehörig fühlte, und die aus sozial höher gestellten Schichten stammten (vgl. Aussage 118 und Aussage 119):

Aussage 118	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es isch scho chli, er isch sicher es Stuck wüt mitzoge worde. Es isch au i dere Klass isch natürlig s'Gymi - . Ich dänk, weiss ä nöd, was sind det, öppe acht sind sicher is Gymi vo dene 24 oder so.	Vater	Bedingung	Konsens	Andy wollte mit seinen Freunden ins Gymi.

Aussage 119	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
dass de Leistungsdruck au under de Chind da isch. Aso d'Elter sind natürlig di grösste Vorbilder. Sie fanged sälbst underenand aa «ou, ich mach glaub au d'Gymivorbereitig» oder, dass d'Sächstklässler säged, «s'Vreneli gaht au und de Peter au und ich muess au»	SSA	Kontext	Kultur	Primarschüler geraten in einen Druck der Peers, ans Gymi zu müssen/wollen.

Nach Bourdieu handelt es sich hier um die Aneignung von *kulturellem Kapital* in Form von Bildung (vgl. *Theorie der sozialen Praxis*, S. 51). Andy selber und auch seine Eltern wissen um die Bedeutung dieses kulturellen Kapitals, auch wenn sein Vater es etwas anders formuliert (vgl. Aussage 120):

Aussage 120	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
ich gsehn eifach s'Gymi nid wägem Status, sondern ich gseh's eifach als e gueti Möglichkeit dänn einigermasse e solidi Allgmeinbildig überzcho.	Vater	Kontext	Kultur	Das Gymi verschafft eine gute Bildung.

Für Andys Eltern gibt es neben dem Erfolg die Komponente *Glück*; eine Erfüllung in der beruflichen Tätigkeit rückt an die Stelle des Erfolges bzw. Erfolg wird von den Eltern weiter gefasst (vgl. Aussage 121 und Aussage 122):

Aussage 121	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber, wänn er das jetzt nöd wott oder e Banklehr macht oder was au immer, s'KV, dänn isch das au okay. So lang er glücklich wird.	Vater	Kontext	Kultur	Die Eltern akzeptieren auch eine Lehre.

Aussage 122	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
und nöd nur eifach dänke, ich wirde CEO und han viel Gäld.	Mutter	Kontext	Kultur	Es gibt andere Werte als Geld.

Die Verknüpfung von sozialem Aufstieg und Schule machen viele der Gymirückkehrer, berichtet die Schulsozialarbeiterin aus ihrer täglichen Praxis (vgl. Aussage 123):

Aussage 123	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
«E Lehr, mach ich doch nöd, e Lehr! Ich, wo mal CEO wirde.» [Aussage von Gymirückkehrern wie Andy]	SSA	Kontext	Kultur	CEO als Berufsziel lässt keine Lehre zu.

Zum Ärger von Andys Mutter lässt sich *kulturelles Kapital* mit *ökonomischem Kapital* einkaufen (vgl. Aussage 124):

Aussage 124	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich meine, wänn mir jetzt irgendwie finanziell ähnlich gstellt wäred, wie di andere, dänn hett mer vielleicht au, vielleicht isch das - . Wänn er jetzt da, wo mer gwüsst händ, jetzt chunnt er halt is Hofi und mer chönn'ds nöd mache, dänn hette mer vielleicht glueget, dass er irgendwie is evangelische Frei-Irgendwas schicked oder (...) Irgenddöppis, wo en guete Ruef hät und jetzt hät er halt müesse i di öffentlich Schuel und jetzt ja.	Mutter	Bedingung	Prozess	Andys Eltern mussten das Schattental akzeptieren, weil sie finanziell keine Alternativen hatten.

Der Vater von Andy äussert sich dazu etwas anders (vgl. Aussage 125):

Aussage 125	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber da er nid emal die Gymivorbereitige dänn wirklich (...) durezoge hät, gsehn ich eigentlich au kån Grund, es Lernstudio z'zahle. Ich mein, s'git Gratisangebot, woner chännt wahrneh und det muess ich halt dänn säge, ja, dänn isch mir eifach s'Gäld z'schad. Wenn ich's jetzt «à discrétion» hett, dänn chönn't mer's no (unv.), wenn's erfolgreicher wär, wämmer imene Lernstudio wiiter chunnt.	Vater	Kontext	Kultur	Wenn Andy im Lernstudio nicht lernt, ist das verschwendetes Geld.

Für den Vater scheint der Zusammenhang zwischen teuer bezahlter Nachhilfe und schulischem Erfolg nicht ganz so direkt gegeben, wie für seine Frau. Er streicht heraus, dass es für Erfolg zuerst die Eigeninitiative des Lernenden brauche, ein Umstand, der so sonst bei dieser Thematik von keinem anderen Interviewteilnehmer geäußert wurde.

Hier wird von einem Matthäus-Effekt im Bildungssystem berichtet: «Wer hat, dem wird gegeben!» Demnach stellen sozial hoch Gestellte höhere Ansprüche an die Ausbildung ihrer Kinder als Mitglieder tiefer angesiedelter sozialer Schichten. Die Ausrichtung auf gymnasiale Schulbildung unter den Eltern führt gar so weit, dass diese sich offenbar gar nicht mehr für Ausbildungsalternativen für ihre Kinder interessieren (vgl. Aussage 126 und Aussage 127):

Aussage 126	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es wänn'd all s'Gliche. Aso e so, ja, undersch (...), aso, (...) Nei. Vielleicht isch de Druck stär (...), ja (zögernd). Ja, vielleicht chömed meh usem Mittelstand Eltere, wo säged, es git doch au no Alternative, du chänntsch ja au d'Sek A mache und mer cha ja nachher immer na ufem zweite Bildigswäg doch (...). Ja. Und bi Akademiker halt, wo weniger vielleicht so d'Erfahrig händ, wünschenswerter, so die wünschted sich das meh.	SSA	Kontext	Kultur	Akademikereltern kennen kaum Alternativen zum Gymi.

Aussage 127	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Oder aso die Eltere, won ich gha han, die händ eso, scho akademisch uusbildet, aber so Beriich ETH aso Bio, Naturwüesseschafte, Germanistik, Gschicht, vielleicht no Architektur oder so de Bereich und nöd Eltere, jetzt usem, äähm, wie söll ich säge, Banke, Versicherige, Beratigsberiich, internationali Tätigkeit irgendwo sehr wiit obe.	SPD	Kontext	Kultur	Akademikereltern kennen kaum Alternativen zum Gymi.

Zusammengefasst lassen sich die Äusserungen in den Interviews wie in Tab. 12 angeben:

Tab. 12: Attribute von Bildung in verschiedenen sozialen Schichten

Schicht	Haltung zu Bildung
soziale Oberschicht	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungskonservativ: Das Niveau/die Ausrichtung der Bildung bleibt innerhalb der Generationen dieser Schicht konstant. • Bildung ist der Zugang zu Erfolg. • Bildung muss mit allen Mitteln ermöglicht werden.
soziale Mittelschicht	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsinnovativ: Bildung ist wertvoll und wird als Weg in höhere soziale Schichten gesehen. Eine höhere Bildung der Kinder ist erwünscht. • Bildung ist ein limitiertes Gut; nicht alle können es sich leisten bzw. man muss sich mit dem öffentlichen Angebot zufrieden geben. • Kann eine höhere Bildung nicht erzielt werden, wird eine Berufslehre akzeptiert. Diese wird allerdings mit der Bedingung nach Glück/Erfüllung verknüpft.

Eigentlich müsste diese Tabelle noch die soziale Unterschicht enthalten, allerdings haben wir aus den Interviews kaum Hinweise auf die Werte und Haltungen dieser Schichten. Einzig die Tatsache, dass an der Sek Schattental applaudiert wird, wenn jemand sein Unwissen demonstriert und den Unterricht stört, könnte zur Vermutung führen, dass hier Bildung als etwas abgelehnt wird, das «die höheren Schichten» auszeichnet.

4.5.2. Männliche Sozialisation

Der Genderaspekt spielt in unserer Arbeit nur indirekt eine Rolle. Das liegt einerseits daran, dass wir nur die Situation und den Kontext zweier männlicher Jugendlicher untersuchten und damit der Vergleich mit weiblichen Jugendlichen nicht vorgesehen war. Andererseits ist es so, dass in den geführten Interviews selten konkret Geschlechtervergleiche angestellt wurden. Einzig Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin äusserten sich explizit zu diesem Thema (vgl. Aussage 128 bis Aussage 130):

Aussage 128	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, sind ja ä weniger oder, glaubs, Meitli wo zuggchämend	SPD	Kontext	Grad	Mädchen versagen weniger oft im Gympi.
Aussage 129	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es sind meh Buebe, ja.	SSA	Kontext	Grad	Mehr Jungen versagen im Gympi.
Aussage 130	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
d'Meitli sind bis und mit Gympi eigentli erfolgreicher als d'Jungs. Da müesst mer jetzt emal no luege, wie isch es mit dene Rückkehrerzahl, ich hett jetzt fascht no vermuetet, dass es vielleicht meh Jungs git, wo zuggchähred als Meitli, äähm, s'isch es Entwickligsthema oder. Hüufig sind ja würlklich d'Meitli eifach in gwüssne Beriich wiiter, sie händ en eifachere Zuegang ufgrund vo de Sozialisation, zu Gfühl, Gfühl zeige, Hilf hole.	SPD	Kontext	Grad	Jungen versagen im Gympi häufiger, weil sie zu diesem Zeitpunkt weniger entwickelt sind als Mädchen.

Das deckt sich mit den Aussagen der Schulleitung, dass an der Sekundarschule Schattental hauptsächlich die Jungen mit Anpassungsproblemen nach Relegation zu kämpfen haben (vgl. Aussage 129). Die Schulpsychologin liefert dazu auch eine Erklärung, nämlich die weiter fortgeschrittene geistige Reifung der Mädchen in diesem Alter und ihre andersartige Sozialisation (vgl. Aussage 130).

Verstreut finden sich weitere Hinweise, welche Rückschlüsse auf die männliche Sozialisation von Andy zulassen (vgl. Aussage 131 und Aussage 132):

Aussage 131	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber d'Buebe, würllich, aso wie nomal ganz massiv zugg, so aso «mein Gott» aso (...) (stösst Luft aus). Sie müessted's gar nöd. Das chännt dr Unterschied sii zu wänn ich anderi Jugendlichi bi mir han als d'Gymirückkehrer.	SSA	Handlung	Typen	Die männlichen Gymirückkehrer regredieren.

Aussage 132	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, stimmt, d'Männer sind weinerlich. Alli Buebe händ bi mir brüelet im Lauf vo de Zilt emal. Aso das heisst nöd, das hät nüüt z'tue mitem Regrediere, aber eifach alli sind mal amene Punkt aacho, wo's (...) Und suscht brüelt en Bueb nöd so schnäll bi mir.	SSA	Handlung	Typen	Die männlichen Gymirückkehrer weinen.

Offenbar zeichnen sich etliche Gymirückkehrer (u.a. Andy) dadurch aus, dass sie regredieren und weinerlicher sind als andere Jugendliche. Das wird als atypisches Jungenverhalten gewertet (vgl. Aussage 132).

Und weiter:

Aussage 133	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
d'Meitli sind bis und mit Gymi eigentli erfolgreicher als d'Jungs. Da müesst mer jetzt emal no luege, wie isch es mit dene Rückkehrerzahl, ich hett jetzt fascht no vermuetet, dass es vielicht meh Jungs git, wo zuggchehred als Meitli, äähm, s'isch es Entwickligsthema oder. Hüufig sind ja würllich d'Meitli eifach in gwüssne Beriich wiiter, sie händ en eifachere Zuegang ufgrund vo de Sozialisation, zu Gfühl, Gfühl zeige, Hilf hole.	SPD	Kontext	Grad	Jungen versagen im Gymi häufiger, weil sie zu diesem Zeitpunkt weniger entwickelt sind als Mädchen.

Aussage 134	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ääh, d'Rolle vom Weiche und vom Schiiternde ghört no ehner, nach wie vor, wird ehner mitem Wiibliche assoziiert. Ufem Land isch es ja sogar so, dass ich, wänn ich mit Kolleginne und Kollege rede, s'Thema, dass mer Eltere muess dezue bringe oder si devo muess überzüüge, dass ihri Tochter jetzt as Gymi sött	SPD	Kontext	Kultur	Die typischen Rollenmuster sind noch fest in den Köpfen verankert.

Aussage 135	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und dass sie eifach sich selber scho besser chönnd manage. Ähm, jetzt mit dr schnellere Entwicklig hämmer au di neuropsychologisch Thematik. Aso d'Frag vo, wie guet sind exekutivi Funktionie entwicklet	SPD	Konsequenz	Identität	Entwicklung der exekutiven Funktionen hat grosse Bedeutung.

Aussage 136	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
d'Meitli chömed früehner i der Regel id Pubertät mit de Menarche, dass sie det au riifer sind, aso di ganz Selbststüurig isch weniger problematisch, wo dänn aber ä dezue fuehrt, dass sie, ähm, ufgrund vo grösserem Fliess, wo sie dänn ä zeiged, natürlich weniger Schwierigkeite händ mit de Gymiaaforderig, vo mer muess eifach funktioniere.	SPD	Bedingung	Typen	Das Gymi schafft Bedingungen, mit denen Mädchen typischerweise besser zurecht kommen.

Gefühle zeigen, entwickeltere Selbststeuerung, Scheitern als weiblich akzeptierte Eigenschaft (vgl. Aussage 133 bis Aussage 136): Indirekt wird damit auch gesagt, dass Jungen schwächere Schulleistungen erbringen, unter mangelnder Selbstkontrolle leiden (vgl. Aussage 134), häufiger an Anforderungen scheitern (vgl. Aussage 136), jedoch trotz allem den Anschein von Stärke und Überlegenheit erwecken, letztlich also Sozialisationseinflüssen ausgesetzt sind, die unter dem Begriff *hegemoniale Männlichkeit* zusammengefasst werden (vgl. *Hegemoniale Männlichkeit*, S. 133).

Andy hat sich vom Buben zu einem attraktiven männlichen Jugendlichen entwickelt. Er weckt das Interesse von Mädchen und der Stolz darauf ist bei ihm zwischen den Zeilen zu spüren (vgl. Aussage 137 und Aussage 138):

Aussage 137	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Dänn, vo de Summerferie aa (...), weiss nöd (.) isch's irgendwie passiert (...), irgend öppis (Lachen), ich weiss nöd was, und dänn (...) bin ich (.) plötzlich beliebt worde und (...) Ich han jetzt (.) ein (.) au (.) Früener han ich gar nüt mit Meitli ztue gha und jetzt (.) sind mimi beschte Kollege (...), sind (.) nur Meitli. (...) und (...)	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Andy ist plötzlich bei den Mädchen beliebt.

Aussage 138	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Er hätt sich besser mit de Meitli verstande (.) mein, er isch (...) als mit de Buebe. Er hät au eher (...) im Private mit Meitli abgmacht. Er isch nöd so dä (...) typisch (.) Bueb gsii, aso, typischi Buebe (...) -themene (.) vo dä Buebe i dä Klass (.) händ ihn nöd gross interessiert. Aber er isch jetzt nöd (.) unbeliebt gsii bi de Buebe. (...)	KLP Andy	Kontext	Kultur	Andy kommt beim weiblichen Geschlecht gut an.

Der Erfolg beim anderen Geschlecht ist in der männlichen Peergroup mit hohem Prestige versehen (vgl. *Vorstellungen von Männlichkeit*, S. 45). Dieser Erfolg geht bei Andy einher mit der Veränderung seines Verhaltens in der Schule.

Aussage 139	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
dä Klasseclown. Mä hät en nöd emschnt gnoh. Und (...) eigentli hät er das gar nöd so luschtig gfunde. Es hät ihn au verletzt. (...) Und i glaub, im LKZ isch er (...) bi sich gsi, isch (...) emschnt gnoh worde, isch wertgschätzt worde (...) und eifach die Rueh, die Rueh hät ihm guet tue. (...) Aber au z'werke, doch, i wott eigentli scho i de Klass sii (...) (...) hät sich au vill Gedanke gmacht, und hätt denn scho gmerkt: jo, ich wott eigentli gar nöd so dä Clown sii. (...) Und luschtig isch dänn au (...) mer hätt das denn au körperlich gmerkt. Er hätt sich (...) körperlich verändert. Hätt agfange Sport mache, hätt agfange trainiere. Hätt abgnoh! (...) Hätt abgnoh, hätt ähm, rehti (...) (zeigt mit Händen Schulterbreite an), isch breit worde, isch (...) hätt sich (...)	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Andy wandelt sich vom Klassenclown zu einem Jugendlichen mit Format.

Die Klassenlehrperson von Andy stellt interessanterweise den Zusammenhang zwischen männlicher Entwicklung und schulischem Wohlverhalten her: Als er zu sich gefunden habe, habe sich auch sein männlicher Habitus entwickelt (vgl. Aussage 139).

Weitere Hinweise auf die männliche Sozialisation von Andy scheinen auf, wenn seine Mutter erzählt, wie er sich zuhause am Familienleben beteiligt (vgl. Aussage 140 und Aussage 141):

Aussage 140	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich han ä scho überleit (...), vo wäge Elterenotruet aazlüüte (lachend). Nei, er isch eifach, aso mir gägenüber hät er würlklich, jetzt i letschter Ziit, isch eifach null Respäkt und so und findt eifach, aso mir händ meistens Usenandersetzige drüber, was er sött im Huushalt mache und du (blickt zu Vater) verlangscht das natürlich vo ihm ä nöd.	Mutter	Handlung	Konsens	Andy sollte gegenüber der Mutter respektvoll sein und ihr helfen. Der Vater unterstützt die Mutter aus ihrer Sicht dabei nicht.

Aussage 141	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Uf all Fäll hämmer immer no mit dem, ääh (...), grossi Usenandersetzige und er seit dänn eifach, er macht das nöd und so und ich muess irgendwie e halb Stund lang mit ihm diskutiere, bis er würlki gaht go poste, falls er überhaupt gaht. Und, ääh, ja, ich find, dass er eifach z'wenig schnallt, dass er muess en Teil an Huushalt biträge und (...), ja, zum Teil wird er aso würlklich uusfällig.	Mutter	Handlung	Kultur	Es wird von Andy erwartet, dass er im Haushalt anpackt. Gegen diese Erwartung verstösst er.

Die Mutter wird insgesamt von Andy zurzeit eher abgelehnt. Sie erfährt kaum Respekt von ihm. Auch an häuslichen Pflichten beteiligt er sich kaum. Es ist dies das altbekannte Rollenmuster des Mannes, wel-

cher der Frau den Haushalt überlässt. Das ist insofern überraschend, als in Andys Familie durchaus eine gewisse Rollenkehr stattgefunden zu haben scheint. So ist der Vater offenbar häufiger zuhause und für die Unterstützung beim Lernen verfügbar (vgl. Aussage 142):

Aussage 142	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Bim Andy (.) sind d'Eltere nöd vill dihei. (.) Aso d'Mueter isch nöd vill dihei, si schafft sehr vill. De Vatter schafft au sehr vill, aber (.) ich glaub, de Vatter isch meh dihei. (...) ähm i weiss nöd, wie's gsii isch i de erschte Sek, i chan nur vo de Zweite rede: (.) min lidruck isch gsii, für d'Eltere isch das kei Drama gsii, dass er zrug cho isch. S'wär au kei Drama gsii, wenn er e Lehrstell (.) wenn er uf e Lehrstell (..) usgichtet gsii wär (.) es isch glaub (.) s'grössere Drama gsii für de Andy. (..) Und (...) i glaub, er wird scho treit dihei. I weiss eifach, d'Eltere sind nöd vill dihei, die schaffed sehr vill. (..)	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Das Gymi hatte für Andy einen hohen Stellenwert. Die Eltern wären auch mit einer Lehre einverstanden.

Wir müssen allerdings zugeben, dass die Interviews für genauere Aussagen diesbezüglich nicht genügend Material enthalten, und so bleibt abschliessend festzuhalten:

- Andy scheint ein eher traditionelles Männerbild zu pflegen.
- Er pflegt eine engere Beziehung zum Vater als zur Mutter.
- Er hat viel Aufwertung des Selbst erlebt durch seine Attraktivität beim weiblichen Geschlecht.
- Er verhielt sich nach seiner Relegation zunächst weinerlich und regredierte, zeigte «unmännliche» Verhaltensweisen.

4.6. Ebene Person – Bernd

Bernd erweckt den Eindruck eines schüchternen, zurückhaltenden Jungen. Während des Interviews spricht er wenig von sich aus, gibt aber auf Fragen ausführlich Antwort und scheint insgesamt interessiert an unserem Vorhaben.

4.6.1. Selbstkonzept

Bernd schildert den Austritt aus dem Gymnasium als einen schleichenden Prozess mit vielen Hochs und Tiefs (vgl. Aussage 145). Die Eltern hätten ihn letztlich zur Aufgabe des Gymi-Vorhabens «gelenkt», er habe es aber auch selber eingesehen (vgl. Aussage 144). Gründe für das Scheitern am Gymnasium sieht er in seiner mangelnden Kompetenz zur Selbstorganisation und in seiner Faulheit (vgl. Aussage 143). Zudem habe er das richtige Mass zwischen Lernen und Freizeit nicht gefunden (vgl. Aussage 146).

Aussage 143	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
ähm (.), aso, ähm(.), mi eigei Organisation isch nöd so guet gsii. Und ich bin halt eifach z'fuul gsii. (.) Will, ich han das no gha, wie's i de Primarschuel (.), ich ghörs i de Stund, ich schriibs am Tescht, ich weiss es. (.) Und dänn im Gymi isch plötzlich dezue cho, dass sie's i de Stund nume churz erwähnt hät, dass mä's dänn hät müesse selber im'ne Buech noluege und so. Und für das (.) bin ich dänn meischtens chli z'fuul gsii (...).	Bernd	Ursache	Kultur	Bernd stuft sich als klug aber zu faul ein und verfügt über unzureichende Lernstrategien.

Aussage 144	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja. Aso mini Eltere händ mich meh so i die Richtig gelenkt, aber im Endeffekt han ich das als richtigi Lösig gseh für mich. (..)	Bernd	Bedingung	Konsens	Bernd ist sich mit den Eltern einig geworden, dass das Gymi nichts ist für ihn.

Aussage 145	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso es isch nöd wie so ein Moment gsii. Bi mir isch es so meh gsii, jaaa, ich ghei jetzt denn use, ich ghei jetzt denn use (.). Aso ich bin au scho use gange, bevor d'Probezeit ume gsii isch. Dänn mini Eltere händ gfunde, das bringt jetzt nümme meh, wiiter im Gymi z'sii. Und nachher han ich tänkt: Ja, doch, ich mach jetzt wiiter, ich chumm wieder ufe. Dänn hät's wieder Täg geh, wo-n ich tänkt ha: Nei, das isch vill z'anspruchsvoll, ähm(.), (.) was mach ich do? Und dänn irgendwänn isch halt dä Tag cho, wo-n ich mir tänkt han, nach (.) dä Wienachtsferie gang ich jetzt. (.) Und, ja.	Bernd	Konsequenz	Prozess	Der Austritt aus dem Gymi war ein allmähliches Erkennen, dass Bernd überfordert ist.

Aussage 146	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und äbe, ich han au das gha mit em Lerne: wie sött ich lerne döt, und (.) wie viel? Und dänn han ich irgendwie gseh: (.) Da han ich au es Willi extrem glernt, und nachher han ich kei Freizeit meh gha, und nachher han ich dänkt, das cha's au nöd sii für mich. (.) Will (.), irgendwie wött ich jo dänn scho no, ähm (.), öppis mache, go luege goh, und (.) öppis i de Freizeit mache. Und wenn ich (.), au im Gymi hätt's söttig Lüüt gha, wie-n ich vorher gsii bin, die lärned ä halb Stund oder so. Oder uf ein Test lärned's knapp ä Stund (.) und nachher han ich mir tänkt, das cha's nöd sii, so wie-n ich das jetzt han, da'sch villicht chli zwenig (...).	Bernd	Bedingung	Kultur	Nur arbeiten ist ungesund; der Mensch braucht auch Freizeit.

Bernd gesteht sich ein, dass das Gymnasium für ihn zu anspruchsvoll war. Die Einsicht dazu hat er aber erst, als ihn seine Eltern dazu «lenken». Die Sekundarschule hingegen fordere ihn zu wenig. Wenn es nach ihm ginge, wäre die ideale Lösung ein «Zwischending» zwischen Gymnasium und Sekundarschule. «Für Gescheite, aber Faule», wie er es nennt (vgl. Aussage 147).

Aussage 147	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Irgendwie, s'Gymi isch für mich, jetzt han ich s'Gfühl (.), z'anspruchsvoll gsii, ähm(.). D'Sek aber jetzt ener zwenig, und für mich brücht's jetzt wie öppis zwüschet drin, han ich s'Gfühl. Für (.) Fuuli, aber – ich säg jetzt mol – gschidi Lüüt. (...)	Bernd	Handlung	Kultur	Wenn kluge Leute scheitern, muss ihre Faulheit daran schuld sein.

Bernd bezeichnet sich also als gescheit, aber faul und siedelt sich bei den Lernwilligen der Klasse an (vgl. Aussage 148). Hausaufgaben bezeichnet er als Fleissarbeit, die Lehrmittel der Sekundarschule als repetitiv und den Stoff als wenig herausfordernd (vgl. Aussage 147). Er verfüge über eine rasche Auffassungsgabe und schreibe gute Noten, ohne dafür viel investieren zu müssen (vgl. Aussage 149).

Aussage 148	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich gseh mich scho am ehnte bi de Lernwillige.	Bernd	Bedingung	Identität	Bernd ist ein guter Schüler, will lernen.

Aussage 149	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, aso s'isch äbe scho, d'Ufzgi sind bi eus meh so Filiarbeit. Aso das heisst, die meischte verstönds, aber au vom Lehrmittel her: s'Lehrmittel erklärt öppis, und ich bin eine, wenn ich i de Stund öppis ghör, denn verstahn ich's. Ich lern au (.) so guet wie nüt. Und (.) schrib trotzdem i de Mathi jetzt z.B. (.) Sächser. Und s'Lehrmittel wiederholt denn halt eifach die gliich Ufgab zähtusig Mal (.), und dänn isch's halt eifach nu no ä Flissarbeit und nümme Wüsse, oder so.	Bernd	Bedingung	Kultur	Eigentlich sollten gute Noten mit Leistung verbunden sein, aber hier an der Sek ist das nicht so.

Bernds Aussagen vermitteln den Eindruck eines hohen schulischen Selbstkonzepts. Dass dieses an sich selbstbewusst klingende Selbstkonzept Risse haben könnte, zeigt sich allerdings an einer Episode, die sein Vater aus den Ferien berichtet (vgl. Aussage 150):

Aussage 150	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Nei, er het, er het, ääh, er het, ääh, es Souvenir g'chouft z'Dresden. Da het's verschiedenigi Brüef gäh u die si so, ääh (...), di si, das hani no bezeichnend gfunde (...). Ääh, (stösst Luft aus), es het so wie (...), so Bildli geh, ääh, und die si so antik dargstellt gsi und de het's irgengewie Biispieli gha vo dem Bruefstyp und das won er g'chouft het isch «der Nichtsnutz» gsi. (Lachen allerseits). Nei, aber es isch gliich, es het mi dänn gliich e chli hellhörig gmacht, aso (...)	Vater	Ursache	Identität	Bernd verfügt über ein tiefes Selbstwertgefühl. Er sieht sich als «Nichtsnutz».

Der *Nichtsnutz* ist, was Bernd sich auswählt. Das steht im Kontrast zu seinen anderen Aussagen.

4.6.2. Werte und Überzeugungen

Bernd hat eine klare Vorstellung davon, was eine ideale Lehrperson ausmacht: Pünktlich soll sie sein, die Aufgaben sind anspruchsvoll, aber so, dass sie trotzdem alle verstehen und die Hausaufgaben sollen regelmässig kontrolliert werden, weil das einen Effekt habe (vgl. Aussage 151). Die wichtigste Eigenschaft sei jedoch, die Klasse unter Kontrolle zu haben (vgl. Aussage 152).

Aussage 151	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, was denn einen guten Lehrer ausmache] Jo, also, er isch ganz klar immer pünktlich, ähm(...), ener ächli z'früh. Dänn: er hät d'Sache so, dass sie alli verstönd, dass sie aber trotzdem aspruchsvoll sind. Das (...), und dass er au irgengewie d'Schüeler kontrolliert (...), will (...), wäg de Husufgabe und so. Will, das bringt halt irgengewie (...) im'ne Punkt au öppis. Dass er aber nöd z'vill Husufgabe git, und dass er dänn au nöd zu pingelig isch bi dä Husufgabe, das heisst: öise Lehrer (...), wemmer jetzt öppis nöd verstoht, denn muess mer ihm äs Mail schriibe, dass mä d'Ufgabe nöd verstoht, und susch git er öis en litrag, wenn mer sie nöd gmacht händ. Und das find ich jetz grad chli zu streng (...)	Bernd	Bedingung	Typen	Die ideale Lehrperson: Pünktlichkeit, gute Erklärungen, fordernde Aufgaben, Kontrolle der SuS, angemessene Hausaufgaben.

Aussage 152	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(...) mä muess d'Klass äbe under Kontrolle ha, das isch eigentli s'Wichtigst.	Bernd	Handlung	Strategie	Klassenkontrolle ist die wichtigste Eigenschaft einer guten Lehrperson.

Bernd räumt damit der Lehrperson grosse Bedeutung ein, denn sie ist offenbar weitgehend allein dafür verantwortlich, dass Bernd lernt.

4.6.3. Auswertung SESSKO

Die Auswertung der SESSKO von Bernd zeigt das Bild eines Jugendlichen mit einem überdurchschnittlichen Selbstwert bezüglich schulischer Leistungsfähigkeit. Insbesondere die Einschätzung seiner eigenen Lernentwicklung (*individuelle Bezugsnorm*) liegt deutlich über dem Durchschnitt (vgl. Abb. 22, S. 73).

4.6.4. Fremdbilder

Wie schon Andy ist auch Bernd zurückhaltend mit Aussagen über sich selber. Wir stellen deshalb seinen Ausführungen jene seiner Eltern und Lehrpersonen gegenüber und ergänzen so unser Bild von seinem Selbstkonzept.

• Werte und Überzeugungen der Eltern

Bernds Vater setzt auf eine liberale Erziehung seines Sohnes. Er vertritt das Prinzip der Eigenverantwortung (vgl. Aussage 153). Hauptsache, sein Sohn erzielt einen Abschluss, ganz egal, ob am Gymnasium oder in einer Berufslehre. Eine Berufslehre gilt für ihn sogar als gute Grundlage («hat noch keinem geschadet») und die Berufssuche wird vom Glück beeinflusst. Zur Unterstreichung dieser Aussage verweist er auf die eigene Berufsbiografie (vgl. Aussage 154).

Aussage 153	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich bi nid so dr Typ mit Belohne und Strafe, ich appelliere meh ir-gendwie, as, wennd mau länger uufbliisch muesch halt am Morge au uuf. Das muess klappe und wenn's nid klappet, de het das Kon-sequenze. E so oder.	Vater	Kontext	Kultur	Der Vater vertritt das Prinzip der Eigenverantwortung.
Aussage 154	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und, ääh, ich ha jetzt s'Gfühl, es'tät ihm Guet aso, wenn er quasi ine Schuel cha gah, woner viu Wüsse breit vermittelt überchunnt und da hani s'Gfühl, das wär jetzt für ihn ideal. Ja, wiel, s'git halt e gwüssi Angst dass er jetzt, dass er jetzt eifach die litrittsprüefig ned schafft oder. Denn muessi säge, du, ja (stösst Luft aus), e Stifti het schluss-ändlech no jedem guet tue und, ääh, mini Wahrnehmung muess ned zueträffe. Aso, e Bruefswahl isch im Prinzip sowieso immer Glücks-sach. Ich ha säuber drüü Brüef glehrt, aso (...) (stösst Luft aus). Ääh, ja, d'Hauptsach isch, dass er öppis lehrt oder. As er e Abschluss macht. Und ja, de müemmer halt de luege.	Vater	Kontext	Kultur	Hauptsache, Bernd erzielt einen Abschluss, egal ob Berufslehre oder Mittelschule.

Die Mutter äussert Zweifel am liberalen Erziehungsgrundsatz des Vaters. Sie stellt häufiger Regeln auf (vgl. Aussage 155), die der Vater auch teilweise übernimmt (vgl. Aussage 156).

Aussage 155	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, ich weiss nöd, wie söll ich das nänne? (...) Aso ich bi sicher die, wo meh so ebe Regle uufstellt und meh so (...), ääh (...). S'fehlt mer vielleicht mängisch s'Vertraue, dass das eifach immer alles guet wird. Ich bi ehner die, wo dänn halt amigs «jetzt mach mal (...)» und «musch doch (...)» und so (...) Und d'Angscht so, was mach ich dänn, wänn er's nöchst Jahr kei Lehrstell hät und kei Ahnig hät und dänn, oder. So chli. Ja-a, ich bi jetzt scho nöd so, aso sooo zueversichtlich, dass ich säge (...), aso so hin und her grisse, oder. (...) Was, ääh, ja (...), was chunnt da oder? Aso, wie söll ich reagiere, wieviel söll ich agiere oder nöd. Ich bi immer sehr mit mir am kämpfe. Uf di eint Siite (...) han ich au en Partner, wo findt, ja, mer muessted meh luege und meh säge und ich bi so, find so, ja, ich cha nöd, wänn er nöd will und was söll ich (...) Aso, ich bi so gspalte. Aso ich bi nöd so, aso ja, scho, meh Regle oder meh so als er (blickt zu Vater), sehr wahrschienli, ja, scho. Und, ääh, süscht unsicher. Unsicher, was de richtig Weg isch. Aso, was was di richtig Fuehrig isch oder was ich söll mache. Aso das isch (...), findi scho, ääh, findi schwierig	Mutter	Kontext	Konsens	Die Mutter ist hin und her gerissen zwischen zwei Standpunkten: ihr neuer Partner favorisiert Regeln, ihr Ex-Mann vertritt einen liberalen Standpunkt. Sie selber spürt grosse Verunsicherung.

Aussage 156	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Nei, isch würklech, aso, da isch de Bernd irgendwie öppe vieri gsi oder so und, ja, mier sii verschiedene oder. Aso, wie du seisch, aso sie isch sicher die, wo, ääh, Regle uufstellt und die übernimme ich ou, i däm bini ganz schlächt oder. (Mutter lacht) Ich cha (...) und ich gloub, es isch aber eigentlich d'Mischig oder. Und halt d'Kultur, wo mer zämme hei. Mir hei nie es Problem gha, as mer üs irgendwie gägesitig uusgspielt hei oder so, oder. Und, ääh, (stösst Luft aus), ich gloube, i däm Alter, woner hüt isch, ischs eigentlich faktisk fasch nid meh mögloch, irgendwie no neuu Regle oder e neuu Kultur iizführe oder. Jetzt zehrt mer eigentlich vo dem, wo mer vorher gläbt het oder. Und dört, hani eigentlich z'Gfühl, es het sehr guet funktioniert und, ääh (stösst Luft aus), du, wenni eso lose vo Kollege, muessi säge, mmh, mir hei's immer no supper mit üsem Chind oder.	Vater	Kontext	Kultur	Die erzieherischen Gegensätze werden als Stärke (gute Mischung) dargestellt. Der Vater vertritt die Meinung, dass jetzt eine Kurskorrektur kaum mehr möglich sei, weil der Grundstein der Erziehung im Kleinkindalter gelegt worden sei.

Der Vater stellt die erzieherischen Gegensätze positiv dar und verweist zur Bestätigung darauf hin, dass sie von Bernd nie gegeneinander ausgespielt worden seien. Die Mutter ist dagegen hin- und hergerissen: sie stellt offenbar Zusammenhänge zwischen Bernds Scheitern und dem eigenen Erziehungsstil her. Beim Durcharbeiten der Interviews fiel uns zudem auf, dass sie sich nie dazu geäußert hat, welche berufliche Zukunft sie sich für ihren Sohn vorstellt.

• Aussensicht der Eltern auf Bernds Selbstkonzept

Die Eltern charakterisieren ihren Sohn als eher introvertiert. Sie hätten anfänglich gar nichts von seinen Problemen mitbekommen (vgl. Aussage 157 bis Aussage 159). Die Mutter beschreibt ihn als sehr sozial, offen und kontaktfreudig, dennoch treffe er sich in seiner Freizeit kaum mit anderen Jugendlichen aus der Klasse (vgl. Aussage 160). Obwohl Bernd mittlerweile gut in der Klassengemeinschaft integriert sei, bevorzuge er das Alleinsein (vgl. Aussage 161).

Aussage 157	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und wiel er nöd so kommuniziert, han ich das nöd über Üsserige erfahre, dass öppis nöd guet isch.	Mutter	Konsequenz	Interaktion	Das Schweigen von Bernd führt dazu, dass sein Zustand nicht erkannt und ihm nicht geholfen wird.

Aussage 158	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso s'isch relativ lang gange, es hät mer wahnsinnig leid tue, wiel er nöd de isch, wo seit «Ich han es Problem».	Mutter	Bedingung	Identität	Bernd frisst Probleme in sich hinein.

Aussage 159	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich ha's gar nid gmerkt, de Bernd de verzellt nüüt oder, ich bi mer au nid sicher, ob, wie schlächt, dass er sich würklich het chönne integriere id Klass. Aso, ich finde's guet heimer nachhär öppis gmacht, aber ich gloub s'Problem isch gloub meh vo de Klass us cho als vom Bernd us.	Vater	Bedingung	Strategie	Bernd zieht sich bei Problemen zurück und schweigt.

Aussage 160	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Wiel aso, er isch eigentlich en Soziale. Sehr. Er isch offe und mer chunnt schnäll mit ihm uus, aber er pflegt kei sociali Kontakt, aso er macht nöd ab und aso ja, säged mer sälte, üsserst sälte und s'chämend au üsserst selte Jungs zu üs oder so.	Mutter	Handlung	Kultur	Bernd verhält sich eher isolationistisch.

Aussage 161	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Äbe, wie du hesch gseit, ich ha z'Gfühl, er isch guet integriert i dr Schuel, das isch ou öppe s'Feedback, wo mer überchömmen vo de Lehrer. Oder uf dr andere Siite isch eifach halt, er isch halt gern elei und bruucht ä die Ziit zum elei sii.	Vater	Kontext	Identität	Bernd ist gerne allein.

Die Eltern bewundern ihren Sohn, einerseits für seine Fähigkeit, sich überall schnell integrieren zu können, seine Diplomatie und seinen Stil (vgl. Aussage 162), andererseits aber auch für seinen Intellekt. Der Vater bezeichnet ihn als «studierenden Typ» (vgl. Aussage 163).

Aussage 162	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Interviewer 1: Ja, as ich ha no (...) eifach so zum Abschluss no (..) eifach, öb's öppis git, wo Sie a Ihrem Sohn bewunderet? E so en Eigenschaft oder öppis (...)</p> <p>Vater: Mhm (bejahend). Aso i (...), aso ich d'Diplomatie, sicher (stösst Luft aus), wiu er sich überall cha integriere, aso er isch Integrator. Aber uf dr andere Siite haut efach ou aser si egeti Stil het und, sie hei's jetzt ghört gha, aso ich ha s'Gfühl, de macht sin Wäg sicher. Wiu dä (...), dä hät e so vii positivi Eigenschafte, wo ich ned han. Sehr es guets Körpergefühl, er het irgendwie Stil, er weiss ganz genau, was si Stil isch. U dasch ned irgendwie abgehobe oder.</p>	Vater	Handlung	Identität	Bernd ist diplomatisch, hat ein gutes Körpergefühl und Stil.
Aussage 163	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Ich ha s'Gfühl, er cha sich irgendwie, er isch halt meh irgendwie e so chli de studierendi Typ oder. Irgendwie e so chli, ja, wie mir halt vielleicht säuber au chli meh formell orientiert si. Mir chönnnd üs i somme stark strukturierte System besser z'rächt finde wie (...) i de freie Marktwirtschaft irgendwo oder. Mir sind Vereinslüt e so Vereinsmönsche oder.</p>	Vater	Bedingung	Identität	Bernd braucht eine strukturierte Umgebung.

Die folgenden Interviewpassagen zeichnen ein Bild von Eltern, die erst allmählich realisierten, dass es ihrem Sohn schlecht geht (vgl. Aussage 164 und Aussage 165). Indizien dafür waren seine psychosomatischen Beschwerden und sein Schulabsentismus. Aufgrund ihrer beider Berufstätigkeit und je einer neuen Familie konnten sie oftmals nicht rechtzeitig reagieren und fühlten sich ratlos.

Aussage 164	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Er isch dänn au viel chrank gsi, aso er hät viel so, aso, vo mir us gseh «blau» gmacht und dänn halt au so, dass ich bin dänn scho am Schaffe gsi und dänn hät er sich dänn gmeldet «Ich bi jetzt wieder hei gange.». E so Sache, womer wie nüme cha reagiere, viel s'dänn scho(...) es isch dänn scho so. Und das isch so, ich han immer dänkt, was isch eigentlich los. Das hät dänn dr Uusschlag geh, dassi s'Gfühl han gha, öppis stimmt nöd oder.</p>	Mutter	Handlung	Strategie	Bernd neigt zu psychosomatischer Reaktion auf Probleme.
Aussage 165	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Aso mier hei üs würkli gfragt gha, ääh, reagiert er irgendwie psychosomatisch.</p>	Vater	Handlung	Strategie	Bernd neigt zu psychosomatischer Reaktion auf Probleme.

Bernd war offenbar stets schon ein zurückhaltendes, eher stilles Kind, das auch gerne allein war. Es ist verständlich, dass die Eltern offenbar zunächst nicht beunruhigt waren, als er sich während seiner Zeit am Gymnasium zurückzog und aus der Schule nichts berichtete.

• Werte und Überzeugungen der schulischen Bezugspersonen

Die Klassenlehrpersonen von Andy und Bernd sind überzeugt, dass wenn ein Kind ein stabiles Zuhause habe und «getragen» werde, es auch besser mit Niederlagen umgehen könne (vgl. Aussage 166 und Aussage 167). Zudem sind sie der Meinung, dass Kinder nicht vom Elternhaus «gepusht» werden sollen (vgl. Aussage 168).

Aussage 166	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Vergleich von Bernd mit seinem Mitschüler Paul] Aso ebe, ich denke, es isch scho so: wie (...) wie mä das selber erläbt, oder? Dä Paul, dä () dä schwümmt. (.) Dä isch im Schwümmclub und dä hät es guets Dihei, wo ihn treit. Und das isch keis Drama gsii, das dä jetzt useflügt us em Gymi. Mä heit eifach gseit: jo, das hät jetzt nöd klappet, und ähm () ich weiss scho, das muess ich s'nöchsch Mol besser mache. Das isch völlig klar gsii bim Paul: er probiert d'Gymiprüefig wieder, er wott as Gymi zrug. So. S'isch jetzt eifach en Versuech gsii, wo i'd Hose isch. (.) Aso, ähm das () isch bim Paul () Klar isch er enttüscht gsii, jo.	KLP Bernd	Ursache	Kultur	Das richtige Verhalten für Bernd wäre, sein Scheitern sportlich zu sehen. Nicht aufgeben!
Aussage 167	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Jo, aber () ich denk, was du gseit hesch [richtet sich an KLP von Bernd] isch au wichtig. Wenn's dihei treit wird. Wenn es Chind nöd muess is Gymi, aso wenn's nöd zwunge wird und () und es guets Dihei hät, denn () isch Gfohr vill weniger gross, zum () i'nes Loch zg'heie.	KLP Andy	Bedingung	Kultur	Ein Kind soll nicht gedrängt werden. Ein Kind braucht ein Zuhause, wo es getragen wird.
Aussage 168	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Sollen Kinder gepusht werden] Nei. Nei, nöd pushe. Aso bim Paul isch klar: dä Paul macht sis Ding! De Paul hät do das, do tuet er schwümme und so (...) und () so. De Bernd hät so öppis nöd. (...)	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Ein Kind braucht ein geordnetes, strukturiertes Zuhause.

Die Klassenlehrpersonen sprechen hier das Gefühl des Getragen-seins im Elternhaus an, das einen Einfluss auf das Selbstkonzept der Kinder und damit auch auf ihre Fähigkeit habe, mit Niederlagen adäquat umzugehen. Es handelt sich einerseits um konkrete Unterstützung in Form von klaren Strukturen (vgl. Aussage 166). Und andererseits ist aus Untersuchungen bekannt, dass neben Wärme und Zuwendung auch die Erwartungshaltung der Eltern einen Einfluss auf das schulische Verhalten der Kinder hat (vgl. Neuenschwander et al., 2005, S. 128).

• Aussensicht der schulischen Bezugspersonen auf Bernds Selbstkonzept

Bernds jetzige Klassenlehrerin erinnert sich an den Tag, als sie die Klasse in einzelnen Fächern unterrichtete. Bernd sei ihr durch seine grosse, schlanke Statur sofort aufgefallen. Sie schöpfte schnell den Verdacht, dass seine Beschwerden psychosomatischer Natur waren. Sie seien als Reaktion auf den ehemaligen Klassenlehrer, der damals immer noch einzelne Lektionen an der Klasse unterrichtete, zu verstehen (vgl. Aussage 169). Insgesamt sei es für eine Lehrperson schwieriger, einen Schülertyp wie Bernd wahrzunehmen, weil er sich – im Gegensatz zum Schülertyp Andy – eher ruhig und unauffällig benehme (vgl. Aussage 170 und Aussage 171). Bernd weise aber ganz klar depressive Tendenzen auf, welche einer Lehrperson auf keinen Fall entgehen dürften (vgl. Aussage 172).

Aussage 169	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Bim Bernd han ich de litritt au nöd überläbt (.) ähm (Gelächter) (...) mit erläbt! ähm, (.) und de Bernd dä isch mir z'erscht mol ufgfalle (...) das isch au ganz en grosse. (.) Sehr en dünne. ähm und de Bernd isch mir ufgfalle (.) will er öppedie isch cho fröge: Frau X, dörf ich hei? Mir isch schlecht. (...) Und das isch immer dänn gsii, wenn (.) wenn ihre ehemalige Klassenlehrer im Unterricht gsii isch (...) und ich abschliessend ä Lektion gha han. Denn isch dä Bernd chridebleich gsii, und isch zu mir cho: dörf ich hei? Und ich ha gfunde: Bernd, (.) ähm , jetzt gohsh mol en Schluck Wasser go trinke (.) gohsh mol a di frisch Luft und so (.) und chunnsch mol chli obenabe. Und dänn probiered mer's nomol. (...) Meischtens hätt's dänn klappet. Aso das isch (.) eidütig psychosomatisch gsii (.) nöd (!) ähm irgend öppis Schlechts gässe. Aso de Bernd hätt (.) hätt die (.) die Luutstärchi i dem Raum (.) ähm (.)	KLP Bernd	Konsequenz	Strategie	Bernd macht sich klein und verschwindet deshalb in einer Klasse.
Aussage 170	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich mein, en Andy z'gseh isch (.) eifach, will dä meldet sich. Dä fällt uf, aber en Bernd z'gseh (.) das isch chli schwieriger. Aso ich han jetzt gseit, wie'n er mir ufgfalle isch.	KLP Bernd	Konsequenz	Strategie	Bernd macht sich klein und verschwindet deshalb in einer Klasse.
Aussage 171	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
As quasi, de Bernd isch jo nöd i däm Sinn uffällig gsii, dass mä hett müesse interveniere, bim Bernd.	KLP Bernd	Konsequenz	Kultur	Bernd entspricht mit seinem Verhalten den Erwartungen (Ruhe, Anpassung).
Aussage 172	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich mein, en Bernd isch für mich es Chind, wo ganz klari depressivi Tendenze hät. Er hät e Schwermuet. So. Eifach vo sich us. ähm und (.) dass (.) dass sött e Lehrperson gseh.	KLP Bernd	Ursache	Kultur	Bernd neigt zu Depressionen. Es ist besondere Vorsicht geboten.

Es wird hier eine Eigenheit von Bernd angesprochen, die uns bedeutsam scheint: Wie die Klassenlehrperson berichtet, sei Bernd gar nicht in einem Sinn auffällig gewesen, der eine Intervention erfordert hätte (vgl. Aussage 171). Tatsächlich lässt sich sein zurückgezogenes, ruhig-passives Verhalten viel besser mit den Rahmenbedingungen in einem Klassenzimmer vereinbaren, als ein renitentes, expressives Verhalten. Hier könnte also ein Hinweis auf ein systemisches Geschehen vorliegen, in dem gewisse Verhaltensweisen besser toleriert werden als andere.

4.7. Ebene Interaktion – Bernd

4.7.1. Rollenübernahme in der Klasse

Bernd beschreibt, dass er während seiner ersten Tage an der Sekundarschule von seinen Mitschülerinnen und -schülern weitgehend ignoriert wurde (vgl. Aussage 173 und Aussage 174):

Aussage 173	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(...) bis mer öppis mit ihne z'tue gha hät. Aso (...), am erste Schultag han ich eigentlich nume mit dere gredet, won ich näbet sie gsässe bin, mit de Denise, und ja, und vo de andere bini eigentlich wiitläufig ignoriert worde.	Bernd	Bedingung	Interaktion	Bernd beschreibt, wie es ihm am ersten Schultag nach der Relegation ergangen ist.
Aussage 174	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja. Aso es isch au meh wie bi ihm [bei Andy] gsi. D'Lüüt händ eim wie nöd beachtet (...)	Bernd	Ursache	Strategie	Bernd beschreibt, dass seine Mitschülerinnen und -schüler ihn anfänglich nicht beachtet hätten.

Eigentlich ist dieses Verhalten der Klasse ja durchaus üblich: Ein neuer Schüler wird oft mit einer gewissen Zurückhaltung und Distanz behandelt. Dass Bernd dieses Verhalten erwähnt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass er einen anderen Empfang erwartet hat. Hat er vielleicht gehofft, in seiner neuen Klasse auf Bewunderung zu stossen?

Entgegen unserer anfänglichen Vermutung, wurde auch Bernd von seinen Klassenkameradinnen und -kameraden nicht als «Loser» abgestempelt oder gar gemobbt. Im Gegenteil, die Klassenlehrperson beschreibt, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler sehr nett zu ihm gewesen seien und ihn rasch in die Klassengemeinschaft integriert hätten (vgl. Aussage 175). Bernd selber merkt an, dass er schon etwa die Hälfte seiner Klassenkameradinnen und -kameraden aus der Primarschulzeit gekannt habe, was ihm den Einstieg in die Sek erleichtert habe (vgl. Aussage 176).

Wir werten diese Aussagen als Indiz dafür, dass Bernd die Rolle des Aussenseiters nicht aufgedrängt wurde, sondern dass er sich diese durch Antizipieren einer entsprechenden Erwartung selber zugeschrieben hat.

Aussage 175	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, ob Bernd von seinen Klassenkameraden als Versager abgestempelt worden sei]: Neil (.) Sie sind härzig gsii mit ihm. Sie händ doch gfunde, du bisch en coole (.) oder (...) du bisch gross, was die andere halt nöd gsii sind. Ich han det vill chlini Buebe gha. Er isch (...) ähm er isch mit Abstand (.) er isch jo grösser gsi als dä Dings (.) dä Mischa, wo zwei Johr älter isch als er, oder (...) Jo, also.	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Bernd wurde gut aufgenommen. Er imponierte v.a. seiner Grösse wegen.
Aussage 176	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso us minere Klass han ich jetzt sicher d'Hälfti kennt, wo'n ich vorher amel mit däne i'd (.) Klass gange bin. (.) Und dänn isch's nöd z'schlimm gsi. (.)	Bernd	Kontext	Interaktion	Bernd beschreibt, dass er in der Klasse schon viele kannte, was ihm den Wechsel vom Gymi an die Sek etwas erleichterte.

Bernds Mutter weist darauf hin, dass Bernd zwar beliebt sei, sich aber ausserhalb der Schule nur selten mit seinen Peers verabrede (vgl. Aussage 177):

Aussage 177	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso er hät scho Fründe, aber er pflegt, ääh, aso usserhalb vo de Schuel, pflegt er nöd (.) di soziale Kontakt. I de Schuel, so wien ich's verstande hä, chunnt er guet aa, aso isch eine, än sehr en aag-nehme, aso das channi mer ä vorstelle, aso vo der Art her, aber er tut nöd abmache. Aso, wänn er e mal abmacht, hän ich scho Freud, gaht er amel go Fuessball spiele oder e so, wiel irgend e Stund uus-gfalle isch oder, ääh, ja, dänn mached's ab mal, aber ebe, leider, as ich find, selte. Aber er chunnt guet uus.	Mutter Bernd	Kontext	Interaktion	Bernd ist sozial nicht sehr gut vernetzt. Ausserhalb der Schule trifft er sich kaum mit seinen Peers.

Für die Mutter stellt die Zurückgezogenheit ihres Sohnes ein Grund zur Sorge dar und sein Einzelgängertum wird von ihr nicht vorbehaltlos akzeptiert.

4.7.2. Rollenübernahme im Elternhaus

Bernds Eltern leben seit Längerem getrennt. Der Vater lebt zusammen mit einer neuen Partnerin, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Bernds Mutter hat ebenfalls einen neuen Lebenspartner. Mutter und Vater scheinen sich mit der neuen Situation abgefunden zu haben. Während des Interviews wirkt die Beziehung der Eltern entspannt. Bernd pendelt wochenweise zwischen den beiden Elternteilen respektive -familien hin und her.

Die Mutter äussert Zweifel ob sie in Sachen Erziehung tatsächlich alles richtig mache (vgl. Aussage 178). Die Klassenlehrperson spricht von «unstimmigen Strukturen» im Elternhaus. Manchmal wisse sie gar nicht, an welchen Elternteil sie sich wenden solle (vgl. Aussage 179). Sie ist der Meinung, dass Bernd den Wünschen seiner Eltern anpassen müsse (vgl. Aussage 180) und unter der Trennung leide (vgl. Aussage 181).

Aussage 178	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso so vo, ääh, halt Selbstvorwürf, was hättsch alles sölle anderscht mache und was müsstisch jetzt mache. Und und ebe nöd, aso immer so (...) Wänn ich ihn jetzt, ääh, versueche z'pushe und «schriib jetzt die, äähm, Bewerbige und chumm, jetzt sitzed mer zäme und tüend zäme de Brief uufstelle (...)», tun ich dänn mich wieder dure «ah, nei, ich han jetzt kei Lust und ich wott jetzt nöd». Söll ich wiiterkämpfe oder nöd, ja, das isch so.	Mutter	Kontext	Konsens	Die Mutter ist hin und her gerissen zwischen zwei Standpunkten: ihr neuer Partner favorisiert Regeln, ihr Ex-Mann vertritt einen liberalen Standpunkt. Sie selber spürt grosse Verunsicherung.
Aussage 179	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich weiss nöd, wie's gsii isch. Aso: vo mim Gefühl her (.) jo. Händ sie scho (.) jo, Bernd, du musch jetzt halt (.) so. Jetzt isch's halt so (...) und du muesch jetzt (.) so! So das (.) so das (...) immer so das (...) nöd (.) die, die unstimmige (.) die unstimmige Struktur dihei (.) Muess ich jetzt mit em Vatter telefoniere? (.) Muess ich (.) wer isch jetzt für dich zueständig, oder? ähm (.) das ähm (.) das isch (.) für es Chind nöd guet.	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Bernd muss sich nach dem (komplizierten) Lebensstil seiner Eltern richten.
Aussage 180	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und ich han wie so s'Gfühl gha, de Bernd muess echli läbe demit. (...) Es wird vo ihm erwartet [die getrennten Haushalte der geschiedenen Eltern].	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Bernd muss sich nach dem (komplizierten) Lebensstil seiner Eltern richten.
Aussage 181	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Vo dä Eltere här han ich s'Gfühl, ähm, die (.) die han ich nie so wüerkli (.) han nie äs Gspröch gha mit däne - mit däne Eltere. Aber ich han insbesondere scho (.) die sind jo trännt (.) und de Bernd isch jo öpper, wo das nöd so guet vertreit.	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Der Lebensstil der Eltern ist für Bernd eine Hypothek.

Bernd muss offenbar damit leben, dass er sich den veränderten Plänen seiner Eltern anpassen muss. Eine entsprechende Rollenübernahme könnte für Bernd also darin bestehen, sich nicht allzu sehr auf Beziehungsangebote einzulassen, da diese ständig wechseln. Die Strategie des Abwartens und des Rückzugs in schwierigen oder bedrohlichen Situationen zieht sich wie ein roter Faden durch Bernds Ausführungen und lassen einen Zusammenhang mit seiner familiären Situation plausibel erscheinen.

4.8. Ebene System – Bernd

4.8.1. System Klasse – Klassenklima und Peergroup

In der ersten Sekundarklasse, in die Bernd relegiert wurde, brodelte es schon seit geraumer Zeit. Der Lehrer hatte die Klasse angeblich nicht im Griff und die Eltern waren deswegen beunruhigt. Das Klassenklima wird von der jetzigen Klassenlehrperson als aggressiv und die Zustände als chaotisch bezeichnet. Sie hätte erst einmal aufräumen müssen, bevor sie mit dem Unterricht hätte beginnen können, beschreibt die Klassenlehrperson von Bernd (vgl. Aussage 182). Das sei nicht schön gewesen und hörte erst auf, als ein Lehrerwechsel in die Wege geleitet wurde (vgl. Aussage 183). Mit dem Lehrerwechsel ging es auch mit Bernd aufwärts (vgl. Aussage 184).

Aussage 182	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
die Luutstärchi i dem Ruum (.) ähm (.) und, und eifach die Stimmig (.) äs isch sehr än aggressivi Stimmig gsii i däre Klass. Wenn ich i die Klass cho bin und, und (.) dä Lehrer hätt vorher Schuel gha, denn (.) denn han ich immer zerscht müesse ufruume. Also d'Klass büschele, ähm mol säge (.) ähm mol säge, ähm (.) würkli ihne bi-bringe, mä hätt s'Material uf em Tisch. ähm Und s'isch versorget. Das Zimmer hätt usgseh, amigs, als hett ä Bombe iigschlage. Und das isch (...)	KLP Bernd	Ursache	Strategie	Die jetzige KLP beschreibt die damalige Stimmung in der Klasse als aggressiv, die Zustände als chaotisch.
Aussage 183	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Das isch i de Erschte gsii. (...) Und ähm das isch nöd schön gsii, würkli nöd. (unverständlich) ähm und (...) das hätt ufghört ähm (.) ab dämm Moment, wos (.) ähm (...) neue Klasselehrer übercho händ. Dä ander Lehrer isch dänn gange	KLP Bernd	Konsequenz	Strategie	Die Zustände in der ersten Sek waren chaotisch. Zum Glück kam ein neuer Klassenlehrer.
Aussage 184	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
s'isch halt au vill luut gsii, und de Lehrer hät gschroue und so. Und do isch er völlig ähm (.) aso ihn han ich jetzt nöd (.) äbe. Han ich jo scho mol verzellt. Und dänn - wo sich die Klass beruhigt hät - isch er wieder cho.	KLP Bernd	Bedingung	Qualitative Sprung- Familie	Die LP schildert die aggressive Atmosphäre, welche in der Klasse herrschte, bevor sie sie übernahm. Als sich die Klasse beruhigte, ging es auch mit Bernd aufwärts.

Mit der Zeit fand Bernd vor allem bei einem Grüppchen besonders ambitionierter Schülerinnen und Schüler Anschluss (vgl. Aussage 185 und Aussage 186).

Aussage 185	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Er hätt denn guete Aaschluss gfunde: (.) bim Paul, dä Rebekka und dä Dana. Das sind au so (.) ähm (.) Ehrgezigi. (.) Sie händ so chli an intellektuelle Aspruch (.) und das hätt ihm passt. (...) So. (.) Und das sind (.) ähm Lüüt gsii vom gliiche Schlag. So. Und (.) ähm (.) au so das gegesittige (.) ähm (.) äbe, sich gegesittig abemache, wo so chli s'Thema gsii isch i dere Klass (.) ähm (.) das, das hät ufghört. (...) So.	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Bernd findet Anschluss bei einem Grüppchen ehrgeiziger SuS.

Aussage 186	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Jo, scho. Das sind so die Ambitionierte gsii, so. Oder. Und sie sind scho au sehr e chli für sich gsii, und sie hend's so au gmerkt, wenn'n's Gruppearbete händ müesse mache, dass s'Zämeschaffe mit anderne (,) das isch denn zum Teil (,) ähm (,) jo-ho, aber sie sind denn Persone gsii, wo gern de Lead übernoh händ, und denn sind anderi dankbar gsii. So. Und das, (,) das hät guet (..) Sie unterenand (,) sie händ zäme müesse äs Hörspiel mache (,) Da'sch gar nöd gange! Jede hät's wieder besser gwüsst, oder. Und dänn (,) das hani'ne dänn au mol zugg gspieglet, oder, loget (,) ähm (,) do muess mä sich au zuelose und Komrmiss iigah, will de ander hät (,) s'git dä ander, wo recht hät, oder. Will us ere Gruppe, wo (..) wo's denn halt so'nes Leischtigsgfäll git, do chunnt denn halt chli weniger Widerspruch. Aber das sind jetzt halt 4 gsii, wo sich sehr guet händ chönne usdrucke, und au vill gwüsst händ und händ guet chönne argumentiere. So. Aber s'isch nöd so, dass die dänn nochher verkracht gsii sind. Das überhaupt nöd. (...) Aber (..) so hät (,) es hät kei Fronte gå i däer Klass. Das nöd. Das nöd, aber sie sind scho ganz klar di Gschide gsii. Ja. (..)	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Bernd findet Anschluss bei einem Grüppchen ehrgeiziger SuS.
Aussage 187	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(..) die Gschide, säg ich jetzt mal, die wo lerne wänn; die wo s'Potenzial hettet, ähm (..), aber Scheiss mached und dänn halt, aso nei, okay, es sind vier Gruppe. Dänn sind's no die, wo kei Potenzial händ, aber lerne wetted - das isch ehner sälte (...) - aso das han ich ich au gha, ab und zue, dass ich würllich glernt han und trotzdem grotteschlächt gsi bin. Dänn git's halt eifach die, wo en Huufe Scheiss mached und die händ dänn halt au kei gueti Note, die stränged sich nöd aa.	Bernd	Kontext	Typen	Bernd unterteilt die Klasse in vier verschiedene (Lern)Gruppierungen: die Lernwilligen mit Potenzial, die Lernwilligen ohne Potenzial, die «Faulen» mit Potenzial, die «Faulen» ohne Potenzial.
Aussage 188	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, welcher Gruppe er sich zuordne:] Aso ich gseh mich scho am ehnte bi de Lernwillige.	Bernd	Bedingung	Identität	Ich bin ein guter Schüler, ich will lernen.

Interessant ist, dass Bernd die Klasse in vier Subgruppen (vgl. Aussage 187) unterteilt, wobei er sich selbst am ehesten der Gruppe der Lernwilligen zuordnet (vgl. Aussage 188):

- die Lernwilligen mit Potenzial
- die Lernwilligen ohne Potenzial
- die «Faulen» mit Potenzial
- die «Faulen» ohne Potenzial

Faulheit ist im Wertesystem von Bernd offensichtlich akzeptabel und eine wichtige Grösse, zumindest wenn sie mit Intelligenz (oder nach Bernd: Potenzial) verbunden ist. Nach eigenen Angaben ist er vor allem an seiner Faulheit gescheitert. Bernd müsste also im Hinblick auf seine Ziele eigentlich alles daran setzen, diese zu überwinden. Stattdessen kokettiert er mit ihr und zieht sie als offenbar für ihn selbst erträglichste Erklärung seines Scheiterns hinzu.

Als Erklärung für dieses Verhalten ziehen wir einerseits eine selbstbeeinträchtigende Strategie (*Theorie der Selbstwerterhaltung*, S. 27) in Betracht, andererseits könnte Faulheit im Wertesystem der Peergroup in der Klasse eine ähnliche Rolle spielen, wie Leistungsverweigerung, also ein Attribut der populären Männlichkeit darstellen (*populäre Männlichkeit*, S. 45).

4.8.2. System Schulhaus

Wie Andy wollte auch Bernd anfänglich in ein anderes Schulhaus. Sein Gesuch wurde jedoch abgelehnt, was für den Jugendlichen nicht weiter tragisch war (vgl. Aussage 189). Wie bereits erwähnt, genießt das Schulhaus Schattental im Quartier keinen sonderlich guten Ruf. Bernds Mutter verdeutlicht dies nochmals anhand ihrer Aussage, dass die Wohlhabenden ihre Kinder eben lieber in eine Privatschule als in eine öffentliche Schule schicken (vgl. Aussage 190).

Aussage 189	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Nei, aso (.) die Schuel hätt ansich än eher schlechte Ruef gha. (.) Wäg de Lüüt, wo do hii gönd. (.) Will äbe, das sind nöd so di Lernwilligschte (.), hätt mä ghört und so. Und dänn nachher han ich scho an än anderi Schuel wölle, aber s'Gsuech isch dänn au abgelehnt worde. (.) Ja. (.) Aber es isch jetzt nöd so dä Weltuntergang gsii.	Bernd	Kontext	Strategie	(Schlechter) Ruf des Schulhauses Schattental.

Aussage 190	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso (..) bi Witike isch s'Schuelhuus A eh verpönt, ich meine, alli Wiktiker, wo Klotz händ (lacht), die schicked ihri Chind i d'Privatschuel. Und ich ha immer gseit, es wird wohl, ääh, aso ich mein, es wär für us eh nie in Frag cho und jetzt, ich muess säge, das liit (...), aso gege s'Schuelhuus, aso da gege das Ganze chan ich nüüt säge, aso (...).	Mutter Bernd	Kontext	Kultur	Das Schulhaus Schattental hat einen schlechten Ruf im Quartier. Gutbetuchte schicken ihre Kinder in eine Privatschule. Bernds Eltern äussern sich aber nicht negativ gegen das Schulhaus Schattental.

Bernds Vater, der sich lange Zeit im Elternrat engagiert hatte, äussert sich durchwegs positiv über das Schweizer Schulsystem und nimmt insbesondere auch das Schulhaus Schattental in Schutz (vgl. Aussage 191):

Aussage 191	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und ich finde s'System guet, mit dene Finneite, mit Uufstiege und Abstiege und individueller Förderig halt im Rahme, wo das s'Schuelsystem e so öppis überhoup cha, oder. Aber, ääh, de Grundgedanke, hani s'Gfühl, de findi sehr guet. Und ich han s'Gfühl, es wird ou sehr viel Wert druf gleit, a dere Schuel da hie [Schulhaus Schattental], as mer im Rahme vo de Möglichkeite tatsächlich öppis macht. Aso wenni mit anderne Kollege rede, wo irgendwie ihri Chind in Dietike oder in Schliere i d'Schuel schicked, ääh, die hei ganz anderi Problem, aso die kämpfe det ums Überläbe quasi oder. Und die hei die Möglichkeite ned vo irgendwelcher individueller Förderig mit dene Nuance, wie's da hie gläbt wird.	Vater Bernd	Kontext	Kontext	Bernds Vater ist «Fan» des Schweizer Schulsystems und lobt das Sekundar-Schulhaus Schattental.

Was Bernds Eltern hingegen kritisieren, ist der formlose, «zu unproblematische» Übertritt vom Gymnasium an die Sekundarschule (vgl. Aussage 192 und Aussage 193). Offenbar wiegte sie das in falscher Sicherheit und verleitete sie dazu, den Schulwechsel ihres Sohnes nicht ausreichend zu begleiten.

Aussage 192	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Mir hei eifach o gmerkt gha mit de, mit dere Ziit, dür de Übertritt, as mer eigentlich hett müesse us Ziit näh fürs Chind, wiu ääh, es isch eigentlich wirklich eifach z'unproblematisch gloffe. Es isch eifach z'guet gloffe oder.	Vater Bernd	Konsequenz	Strategie	Der unbürokratische Übertritt vom Gymnasium in die Sekundarschule brachte die Eltern dazu, sich zu wenig um ihren Sohn zu kümmern.

Aussage 193	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja. Das wär vielleicht no guet gsi. Aso, es wär wüekli vielleicht no guet gsi, mer hett nâr de irgendwie det (...) Aso, es het mi au gwunderet gha, wie schnäll und unbürokratisch as de Übertritt isch möglich gsi, also ein Anruf genügt: «Chunnsch morn da häre i d'Schuel, isch guet?» Nüüt ungerschribe - wunderbar eigentlich, oder. Aber uf dr andere Siite hani s'Gfühl, ja, schicksch da diis Chind, mer hei en ou nid begleitet oder irgendöppis (...) Wiu, d'Chind wei das ja gar nümme i dem Alter (...) Ich ha irgendwie s'erst Mal gar nid genau gwüsst gha, wonâr i d'Schuel geit. Und derewäg wâr's vielleicht au gar nid schlächt gsi, mer wär mitgange und hett s'Tööpli gschüttlet em Lehrer und d'Lüüt mal gseh oder. Aso, es isch fasch z'eifach gsi.	Vater Bernd	Handlung	Prozess	Die Relegation vom Gymnasium in die Sekundarschule gestaltet sich für Bernds Vater fast etwas zu einfach.

Dieser Kritikpunkt ist interessant: Offenbar bestehen gewisse Erwartung seitens der Eltern, wie ein Übertritt vom Gymnasium an die Sekundarschule ablaufen sollte.

4.9. Ebene Gesellschaft – Bernd

Auf folgende gesellschaftlichen Aspekte möchten wir im Folgenden anhand von Interview-Sequenzen vertiefter eingehen und diese hinsichtlich erklärender Hinweise für die Anpassungsprobleme von Bernd analysieren:

- Sozialer Status und die Bedeutung von Bildung im Schulkreis Zürichberg
- Sozialer Status und die Bedeutung von Bildung in der Familie von Bernd
- Männliche Sozialisation

4.9.1. Sozialer Status und Bildung

Viele Eltern im Schulkreis Zürichberg sind der Auffassung, dass wer nicht ans Gymnasium gehe, die schlechteren Aussichten auf beruflichen Erfolg habe. Es entspricht sozusagen der Norm, ein Gymnasium zu besuchen. In anderen Schulkreisen der Stadt Zürich ist das weniger der Fall. Schulpsychologin und Schulsozialarbeiterin bestätigen dies mit folgenden Aussagen (vgl. Aussage 194 bis Aussage 196):

Aussage 194	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Guete sii i de Schuel und ääh, s'Gymi als de einzige Weg aaluege, zum es erfolgrächs Läbe ha, das isch i dem Schuelchreis öppis, won ich als sehr viel meh verbreitet erachte als jetzt zum Biispiel im Letzi, won ich vorher mal gschaffen han. Det isch das viel weniger es Thema gsi und dass es vo det her Unterschied chennti gi, möglicherwis au innerhalb vom Schuelchreis oder, wie ich scho find, die Schuelhüüser, die händ eso chli es unterschiedlichs lizugsgebiet (...)	SPD	Kontext	Kultur	Je nach Einzugsgebiet des Schulhauses variieren die Ansprüche der Klientel. Bildung als einziger Weg zu einem erfolgreichen Leben scheint im Quartier Zürichberg eher verbreitet als beispielsweise in einem Industrie- und Arbeiterquartier.
Aussage 195	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aber ebe, das isch, wied gseit häscht, de Zürichberg. Ime andere Schuelchreis, Limmattal, isch es anderscht gsi.	SSA	Kontext	Kultur	Das ist schon typisch für den Schulkreis Zürichberg.
Aussage 196	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Wo mer seit Gymi isch da wie a vielne Orte e Norm oder, dass das es Thema isch.	SPD	Kontext	Kultur	Ans Gymi zu gehen gehört in diesen Kreisen zum guten Ton, ist sozusagen die Regel.

Der Leistungsdruck ist auch unter den Kindern spürbar. Das beginnt oftmals schon in der sechsten Klasse der Primarschule, wenn es um den Besuch eines Gymivorbereitungskurses geht (vgl. Aussage

197). Wurde der Sprung ans Gymnasium geschafft und zeichnen sich die ersten Probleme während der Probezeit ab, werden die Eltern aktiv, indem sie frühzeitig die nötigen Massnahmen ergreifen, dass ihr Kind gar nicht erst zum Scheitern kommt (Druck, Nachhilfe). Sollte es dann doch passieren, werden alle Register gezogen (rechtliche Mittel, Probezeitverlängerung), um die Relegation zu verhindern. Wenn alle Stricke reissen, gibt es – dank ausreichend finanzieller Mittel – immer noch die Möglichkeit, das Kind in ein Privatschulhaus oder Internat zu schicken (vgl. Aussage 198).

Aussage 197	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
(...) dass de Leistungsdruck au under de Chind da isch. Aso d'Eltere sind natürlig di grösste Vorbilder. Sie fanged sälbst unde-renand aa «ou, ich mach glaub au d'Gymivorbereitig» oder, dass d'Sächstklässler säged, «s'Vreneli gaht au und de Peter au und ich muess au»	SSA	Kontext	Kultur	Der Leistungsdruck ist auch unter den Kindern spürbar.

Aussage 198	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
aso ich han so Eltere bis jetzt au gar nöd gha, känn ä vielleicht nöd alli Rückkehrer jetzt vom Schuelhuus A. Aber mini Vermuetig, ufgrund vo der Erfahrig was au vorher passiert oder i de sächste Klass, wenn's drum gaht, dass d'Chind is Gymi göhnd und det bliibed, isch, dass Eltere, wo würllich der schuelischi und brueflichi Erfolg und ä de finanzielli Erfolg wahnsinnig wichtig isch, ähm, und Eltere, wo ne gradi Laufbahn wännnd für ihres Chind, dass die natürlich Vorsorgemassnahme treffed, dass das Chind entweder gar nöd kippt oder s'git eifach sehr viel Druck, sehr viel Üebe, sehr viel Zuesatz-Support, sehr viel au mit rechtliche Mittel vorgah, Probezeit verlängere, und wänn's dänn glich zum Ghie chunnt oder s'klar isch, wahrscheinlich gaht's nöd mitem Gymi, gad scho vorher es privats Gymi, wo mer vielleicht ä prüefigsfrei chann iitrette, es privats Internat (...)	SPD	Kontext	Kultur	Von Eltern, die sich für ihr Kind eine «gerade» Laufbahn wünschen, werden rechtzeitig Vorsorgemassnahmen getroffen (rechtliche Mittel, Probezeitverlängerung, Privatschulhaus). Zudem «pushen» sie ihre Kinder, damit es gar nicht erst zum «Fall» kommt.

Für Bernd war der Abstieg in die Sekundarschule sowohl ein Prestige- als auch ein Statusverlust (vgl. Aussage 199 und Aussage 199). Das Mithalten können und Dazugehören seien mitunter ausschlaggebend für Bernds langen Durchhaltewillen gewesen (vgl. Aussage 201).

Aussage 199	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<i>Interviewer:</i> Aso es isch nöd irgendwie en Prestigeverlust, e so i dem Sinn, dass er jetzt usem Gymi a d'Sek (...) <i>Vater:</i> Moll, das glaubi scho, das glaubi scho, doch.	Vater / Mutter	Konsequenz	Kultur	Für Bernds Vater bedeutet die Relegation seines Sohnes einen Prestigeverlust.

Aussage 200	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Für ihn isch's eigentlich nur e Frag gsi vo Statusverlust oder.	Vater	Konsequenz	Kultur	Die Relegation war für Bernd eine Art Statusverlust.

Aussage 201	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Dasch o dr Grund gsi, wieso dass er no so lang het wöue dinne bliibe und eigentlich ums Verrode, bis s'nümme anderst gange isch. Aso de wär hüt no mitemne Minus ungnüegender Note im Gymi, wenn's ihn nid usegheit hetti. Das bedüütet ihm scho viu, doch.	Vater	Kontext	Kultur	Bernd bedeutet es viel, mit seinen Klassenkameraden mithalten zu können.

Bernds Eltern sind beide berufstätig. Sie haben keinen Hochschulabschluss, weshalb sie sich auch nicht in der Lage sahen, ihren Sohn während seiner Zeit am Gymnasium fachlich zu unterstützen. Die Mutter machte ihm von Anfang an klar, dass er auf sich alleine gestellt sei und aus eigenem Antrieb lernen müsse (vgl. Aussage 202). Der Vater bedauert, dass er keine Gelegenheit hatte, den gymnasialen Bildungsweg einzuschlagen, zumal er in der Familie der einzige Nichtakademiker ist. Er könne nicht mitreden, wenn es um lateinische Vokabeln oder um verschiedene Studententypen gehe (vgl. Aussage 203).

Aussage 202	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Aso ich bi nie im Gymi gsi und ich han ihm immer gseit gha, wänn du is Gymi gahsch, dänn muesch du selber, wiel ich cha dich nöd understütze. Aber ich han dänn immer gseit: «Ich wär stolz, wänn du das machsch, aber du muesch das mache, wiel du das selber wottsch aber du muesch es ä selber schaffe.	Mutter	Kontext	Kultur	Die Eltern sind der Meinung, dass, wer ins Gymi geht, es auch selbst schaffen muss, ohne Hilfe.

Aussage 203	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[Auf die Frage, ob der Besuch des Gymnasiums und ein anschließendes Hochschulstudium eine Familientradition sei]: Mhm (verneinend). Leider ned. Aso (...), erscht i minere Generation. Ich bi de einzig, wo ned studiert isch, jetzt i minere Familie. Und das isch scho öppis, wo mer gmerkt hei gha, aso s'wäri scho (...), es würd scho fördere. Aso jetzt mini Fründin, die isch, ääh, die isch studiert und eifach scho irgendwie, dass die Unkenntnis vom System, wie das so amne Gymnasium isch oder, sig das nur es paar Brocke Latinisch oder, das macht halt irgendwie de Kult uus. (Stösst Luft aus). Ich cha hüt nonig mitrede, wenn's so um verschiednigi Studietype geit. Obschon ich mi mit dem befasst han. Ich cha's eifach ned läbe, wiu würklech d'Erfahrig fählt. Und denn merkt mer scho, wenn är [Bernd] dänn mit de Schwiegereltere redt, wo au alli studiert si, de findt er sich sofort z'rächt und er weiss, vo wasem as er redt. Und (...), da isch bi mir Bahnhof oder. Und de gloubi scho, as das fördere würdi, natürlech. Und das isch vielleicht das Ideell, wo jetzt gfählt het. Dasch ou möglech.	Vater	Kontext	Kultur	Bernds Eltern sind keine Akademiker. Bernd wäre der erste gewesen, der Matur gemacht hätte. Der Vater gesteht sich ein, dass er in Sachen Gymnasium und Studienwahl nicht mitreden kann.

Aussage 204	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
[nach Eintritt ins Gymi] mer hei det, mer hei ne aber ou ned irgendwie speziell understützt, gliich wenig wie vorhär, oder. Und, mmh (...), offebar hei di andere Eltere das meh und weiss nöd was und irgendwie hei mer dänn s'Gfühl gha, mer hätti meh sölle.	Vater Bernd	Konsequenz	Strategie	Es wäre richtig gewesen, Bernd im Gymi mehr zu unterstützen.

Aussage 205	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Nei und, ääh, ja, es isch, ääh (stösst Luft aus), das Schulsystem macht's üs Eltere eigentlich eifach und mer hei's nid komplizierter gmacht, oder. Und im Gymi, im Gymi, ääh, Dings, isch's eigentlich genau gliich wiitergange. O-Ton vo Mittelschuel, O-Ton Gymi: «Understützed s'Chind, wo's wott, aber nid irgendwie explizit häufe.» Und mir hei jetzt eigentlich s'Gfühl es isch hingedri e Fähler gsi.	Vater Bernd	Kontext	Qualitativer Sprung	Es kommen Zweifel daran auf, ob die eigene liberale Haltung Bernd gerecht wurde.

Retrospektiv bereuen die Eltern, dass sie Bernd während seiner Zeit am Gymnasium nicht mehr unterstützt hatten (vgl. Aussage 204 und Aussage 205).

4.9.2. Männliche Sozialisation

Bernd macht momentan eine Phase der Ablösung vom Elternhaus durch. Der Vater tut sich mit den Stimmungsschwankungen und den pubertären Allüren seines Sohnes schwer. Insbesondere, weil Bernd Interessen entwickelt, die nicht denen des Vaters entsprechen (vgl. Aussage 206).

Aussage 206	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
<p>Ja, isch efach ääh, im Momänt isch er würtlech sehr pubertierend, aso s'isch efach di Gmüetslag, di cha (.), jetzt bi mir, aso ich ha z'Güül, du hesch jetzt im Momänt weniger Problem als ich. I ha würtlech (.), mir macht das, ääh, sehr z'schaffe, wiu (hustet). Die Zii bis er id Pubertät cho isch, hei mer sehr viu zäme gmacht (stösst Luft aus) ou i dr Freizii, vom Fische, viu i dr Natur, im Garte (..), bim Bastle. Und sithär isch das efach e Katastrophe, aso mir finde würtlech nüüt meh, wo mer zäme choi mache. Er het efach ganz anderi Interässe als ich. Und, ääh, dethi isch ou, i ha immer s' (..), ich interessiere mi, i nime mer ja Zii wieder zwüschedüre, äbe irgendwie (.), letschi hät er mer da sin Minecraft-Server, ääh, erklärt. Da hani würtlech, zwei Stund bini dört ghocket, tapfer. Ich ha's efach nid tschegget oder (lacht). Aber ja (stösst Luft aus), ja, es isch efach, d'Musig isch andersch, es isch efach alles andersch oder. Aber (...) Und de chan er irgendwie, plötzlech schloht's wieder um und denn isch irgendwie, e Stund spöter isch er wieder es Schätzeli vome Sohn oder. Und de het er irgendwie e Putz-Attacke, de macht er öppis, woner süscht nie macht. De macht er irgendwie (.), z'Schuegstell het er putzt. Es isch würtlech efach wie (...) Herbstwätter.</p>	Vater Bernd	Bedingung	Prozess	Bernd macht eine Phase der Ablösung vom Vater durch. Er entwickelt eigene Interessen, denen der Vater nicht immer folgen kann.

Bernd träumt von einem Lamborghini, von Ferien am Meer und davon, ein reicher CEO zu werden. Hier kommt zum Ausdruck, dass sich Bernd stark über Materielles und Statussymbole definiert. Dies wird in folgenden Äusserungen der Eltern klar (vgl. Aussage 207 bis Aussage 210):

Aussage 207	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Meh, dass er jetzt albigs so ebe wege Ferie (..) as Me (...) Aso so das isch so glaubs siis einzige so Thema, dass er gfindt: «Chumm, jetzt alli andere göhnd as Meer, ich wott au as Meer».	Mutter	Kontext	Kultur	Bernd würde auch gerne ans Meer in die Ferien wie seine Klassenkameraden.
Aussage 208	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich weiss ned, was er süscht findt, aso er fänd's sicher lässig, wenn mer Millionäre wäri oder besser no Milliardäre wäred.	Vater	Kontext	Kultur	Bernd wünscht sich Millionäre als Eltern.
Aussage 209	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Es isch äbe det meh Status als Interesse und das isch gloub e chli siis Problem im Momänt oder. Es isch irgendwie e Bankfachlehr oder. Ja, isch super, wiu die hei alli viel Gäld oder.	Vater	Konsequenz	Typen	Dem Vater zufolge leide Bernd unter einem Statusproblem. Für ihn stehe die Erwirtschaftung eines grossen Vermögens im Vordergrund und nicht das Interesse an der Sache.
Aussage 210	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, es isch eifach halt würtlech ou vom Alter her (..), ääh (..), weiss ned, ob mer da anderst sind gsi i däm Alter, isch jetzt no schwierig. Cha mi relativ guet a mini Jugend erinnere, aber so Frage, wie fescht dass i e Vorstellig gha ha (...)? Ääh, wie viu as s'Gäld würtlech wert isch i däm Alter (...)? Aso, ich meine, er redt immer vo siim erste Lamborghini oder.	Vater	Kontext	Kultur	Bernd scheint sehr auf Geld fixiert zu sein. Er träumt schon jetzt von seinem ersten Lamborghini.

Bernd unternimmt mit seinem Vater während der Sommerferien eine Motorradtour (vgl. Aussage 211). Die beiden Männer unterhalten sich über die Gegensprechanlage miteinander (vgl. Aussage 212). Das hat für Bernd den Vorteil, dass er seinem Gesprächspartner nicht in die Augen schauen muss. So fällt es ihm offenbar leichter, aus sich heraus zu kommen. Dabei fällt dem Vater auf, wie viel Bernd in der kurzen Zeit am Gymnasium gelernt hat. Der Vater schildert dieses gemeinsame Erlebnis folgendermassen:

Aussage 211	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ja, ich ha jetzt mit ihm i de Summerferie (räuspert sich) oder ei Wu- che Ferie iigäh und mitem uf Amerika wöue. Aber (...), da hämmer verschiednigi Szenarie und er hät efach null Bock oder. Und de hani gseit gha, jä du (stösst Luft aus), er het gseit gha, er chäm mit, we's unbedingt müess sii, aber ich müess's organisiere. Und i ha denn ebe dänkt gha, ahh, i dem Alter (...), isch no lässig oder. (...) Eis Museum het er usegsuecht, z'New York, und das isch eigentlich z'Einzig gsi und de hani gseit gha, jä du, für das gahn ich jetzt nöd mit dir det übere. Oder. Und, ääh (stösst Luft aus), jetzt hemmer ganz kurzfristig, aso innerhaub vonere Wuche, hemmer gseit gha, jetzt göhmmer (...) I ha zwe Kollege dobe oder. Mer chönnte die e mou go bsueche, mitem Töff. Es isch e chli vom Ferie-Typus här öppis Ähnlichs. Und da het er jetzt würklech, aso het er würklech e Wuche lang Züg usegsuecht und het gseit gha, düütschi Grossstädt go bsueche oder. Untypisch für de Töff (...), das isch haut Miis. Jetzt hemmer das irgendwie so verbunde, isch jetzt super gsi. Oder. Jetzt simmer zwöuf Tag, drizäh Tag simmer jetzt underwägs gsi.	Vater	Handlung	Qualitativer Sprung	Der Vater erlebt mit Bernd eine abwechslungsreiche Töfftour, die seinen Sohn begeistert hat.

Aussage 212	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und (...), jetzt grad i dere Ziit, wo mer so viu si zäme gsi u noch zäme, bim Töff fahre, Gägesprächaalag, mer schnurred mitenand zäme und muess sich ned i d'Ouge luege oder. Ääh, (stösst Luft aus), ja, het er, er het scho viu verzellt ou grad bi dene Sache, wo mer gseh hei i dere kurze Ziit, die hei eigentlich im Gymi, woner isch gsi, vo de Gschicht zum Biispiel, het er wahnsinnig viel uufgnoh und das het er usem Gymi und ned us de Sek oder.	Vater	Handlung	Qualitativer Sprung	Der Vater erlebt mit Bernd eine abwechslungsreiche Töfftour, die seinen Sohn begeistert hat.

Neben den gemeinsamen Unternehmungen während der Schulferien, nimmt sich Bernds Vater auch in seiner Freizeit Zeit für seinen Sohn. Er möchte ihm die Bedienung der Office-Programme näher bringen und zeigen, wie man mit Excel kalkuliert (vgl. Aussage 213 und Aussage 214). Es sind dies wahrscheinlich Tätigkeiten, die zum Berufsfeld des Vaters gehören.

Aussage 213	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Und mier hei scho x Sache kalkuliert, ääh (stösst Luft aus), das geit fasch i Richtig Nutzwärtstudie oder Priis-Leistigs-Verhältnis zwü- schet z'Fuess an en Ort ane gah und mitem Töffli, mitem Töff, mitem Auto und schlussändlech mitem Lamborghini oder gägenüber em öffentliche Verchehr. Das chann er sehr guet nachvollzieh, aber ir- gendwie chann er das ned iibette in es grössers Ganzes oder. Und, ich gloub, es isch efach ou no nid s'Thema i dem Alter.	Vater Bernd	Handlung	Identität	Bernd fehlt noch der Blick für den grossen Kontext.

Aussage 214	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
S'Koufmännisch, Marketing, det, das isch öppis. Aber isch o, ääh, i sine Bewerbige, het er gschriebe gha, ääh (...), wäge Windows-Programm, Excel (stösst Luft aus), Word etc. «sehr gute Kenntnisse». U de hani gseit gha: «Du, jetzt zeigsch mer mal s'Bewerbigschriebe» oder. I mein, die Goofe si dr ganz Tag am PC (...) oder. Und, es isch haut sones Spitzewüsse oder. Wenn eine de ganz Tag vorem Word hocket, de nimmt mer aa, er cha's oder. Aso aber, aso eigentlich dä het null Schimmer. Er het ned gwüsst gha, für was as mer s'Excel bruucht, de het ou ned gwüsst, dass mer i zwee Zälle zwee verschiedenigi Sache cha ineschriebe oder dass mer Zahle chönnti zäme (...) Das hei, das tüe mer jetzt halt zwüschet düre (...) zäme (...) Bevor mer id Ferie gange si, hei mer e sones Ferieprogramm gmacht, das hei mer jetzt ufem Word gmacht oder. Mitme Inhaltsverzeichnis u de hei mer e Kalkulation gmacht u kalkuliert, wie viel's de öppe chostet etc. (Mutter schmunzelt). Und (stösst Luft aus), ja, de merkt mer denn scho, isch er sehr interessiert oder.	Vater Bernd	Handlung	Qualitativer Sprung	Bernd entwickelt Interesse, als ihm sein Vater zeigt, was man mit Office-Programmen alles anstellen kann.

Am nationalen Zukunftstag nimmt er ihn ausserdem mit zur Arbeit, wo sie gemeinsam auf Kundenbesuch gehen (vgl. Aussage 215). Obwohl Bernd lieber ans Gymnasium gegangen und Architekt geworden wäre (vgl. Aussage 215), findet der Vater jetzt den Besuch einer Handelsmittelschule angemessen für ihn (vgl. Aussage 216).

Aussage 215	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ich schaffe als Contract-Manager i dr Industrie. Und da isch er, dr Vormittag isch gstaltet worde vor Firma, am Namittag simmer go Chunde bsueche. Bim letschte Chundebsuech hemmer überzoge u de am Aabe am sächsi, wo mer scho hei Hei wöue, bim letschte Chund, het dr Chund em Bernd gseit gha: «Du, Bernd, säg jetzt mou, wenn du mou so gross bisch, wosch s'Glichlig mache wie dr Papi?» Und dänn het er gseit: «Spinnsch im Grind, so e Stress oder!» U de het er gseit gha: «Ja, was wotts ch de du wärde?» Und när hät er gseit: «Architekt.» Und da het er wie (...), er hät scho vieles wöue werde, aber Architekt no nie. Da hät denn de Chund gseit: «Aber du weisch de, wenn du Architekt wotts ch werde, muesch du as Gymnasium, gäll.»	Vater Bernd	Bedingung	Kultur	Bernd entscheidet sich für eine höhere Ausbildung als jene des Vaters.

Aussage 216	Wer	Achse	C-Fam.	Paraphrase
Ig säuber ha ds Gfühl, da die Handelsmittelschuel, das wär e wirkliche Glücksfall für ihn oder. I bi säuber koufmännisch tätig, i dr Industrie (stösst Luft aus).	Vater Bernd	Bedingung	Identität	Der Vater propagiert den Besuch einer Handelsmittelschule.

Leider haben wir kaum etwas darüber erfahren, was die Mutter von Bernd über dessen Berufswünsche denkt und welche gemeinsamen Unternehmungen sie mit ihrem Sohn durchführt. So müssen wir annehmen, dass die männliche Sozialisation von Bernd massgeblich durch seinen Vater und dessen Wertehaltungen bestimmt wird.

5. Diskussion

Am Anfang unserer Arbeit stand die Fragestellung:

Welche Faktoren auf der persönlichen Ebene, auf der Ebene des Schulumfeldes und der Ebene der Familie tragen dazu bei, dass männliche Jugendliche nach ihrer Relegation aus dem Gymnasium in die Sekundarschule Anpassungsprobleme entwickeln, welche ihnen die Integration in die neue Klasse erschweren (oder verunmöglichen), bzw. sie in ihrer schulischen Leistungsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen?

Es stand für uns von Anfang an fest, dass das Erklären des Scheiterns eine umfassende Untersuchung erfordern würde. Die Fülle an Informationen und die Offenheit, mit der uns von allen Interviewpartnern/-innen der Einblick in Abläufe, Gefühle, Ansichten, Meinungen und Überzeugungen gewährt wurde, hat uns überwältigt. Insgesamt rund 170 Normseiten³ aus knapp fünf Stunden Interviewmaterial stellten uns Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin zur Verfügung. Wie sollte diese Flut an Information im Rahmen einer Masterarbeit bewältigt werden können?

Wie im Kapitel *Systematik*, S. 19 erläutert wird, halfen uns bei einer ersten Strukturierung des Materials die vier Paradigmen nach Bleidick (vgl. Bleidick, Hagemeister & Claussen, 1977), bzw. die vier Sichtweisen, die diesen Paradigmen zugrunde liegen. An diese vier Sichtweisen hielten wir uns in der Folge bei sämtlichen Analysen. Sie bilden deshalb auch in der Diskussion das Gerüst für unsere Gedanken.

5.1. Erklärungsansätze auf der Ebene Person

Bereits im Gespräch mit den beiden Jugendlichen, Andy und Bernd, fiel uns die Gegensätzlichkeit der beiden Charaktere auf: Andy sprach oft und lange, Bernd blieb reserviert und knapp. Das Verhältnis der codierten Wortmeldungen auf unsere Frage beträgt denn auch etwa 2:1. Das geäußerte Selbstkonzept bzw. die aggregierten Fremdbilder der beiden Jugendlichen lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Tab. 13):

Tab. 13: Vergleich auf der Ebene Person

Kriterium	Andy	Bernd
Selbstkonzept	<ul style="list-style-type: none"> • hält sich für dumm • schwere Selbstzweifel (LRS, negatives Körper-selbstbild), schlechte Selbsteinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> • hält sich für klug, aber faul • sieht sich als Nichtsnutz
Eigeninitiative	<ul style="list-style-type: none"> • Trifft keine eigenen Entscheidungen • Eltern lenken ihn zum Austritt • Bemüht sich um Aufnahme ins Schulhaus Sonnenhöhe 	<ul style="list-style-type: none"> • Trifft keine eigenen Entscheidungen • Eltern lenken ihn zum Austritt
Persönliche Begründung des Scheiterns	<ul style="list-style-type: none"> • keine Selbstorganisation • nicht richtig vorbereitet worden 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Selbstorganisation • Faulheit
Bewältigungsstrategien	<ul style="list-style-type: none"> • self-handicapping • self-serving-bias • Perspektiven-/Rollenübernahme • Rebellion, Aggressivität 	<ul style="list-style-type: none"> • self-serving bias • Rückzug, Neigung zu Depression • Perspektiven-/Rollenübernahme • Somatisierung

³ Normseite: 1650 Zeichen (VG Wort)

Kriterium	Andy	Bernd
Peergroup, Freizeit	<ul style="list-style-type: none"> • keine klaren Interessen erkennbar • weiss nicht, was er will • intensives Rudern aufgegeben • Kampfsport • verbringt viel Zeit mit Mädchen • Fashion Victim 	<ul style="list-style-type: none"> • keine klaren Interessen erkennbar • weiss nicht, was er will • Mitglied einer Lerngruppe • beschäftigt sich mit Computerspielen
Identifikation	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung am Vater 	<ul style="list-style-type: none"> • keine klare Identifikation erkennbar
Typus	<ul style="list-style-type: none"> • externalisierend 	<ul style="list-style-type: none"> • internalisierend

5.1.1. Aspekte des Selbstkonzepts

Andy entspricht mit seinen lauten Ausbrüchen und dem rebellischen Verhalten dem externalisierenden Typus, während auf Bernd mit seiner Rückzugstendenz, Somatisierung und Neigung zu depressiver Verstimmung der internalisierende Typus passt.

Lohaus (2013, S. 302) definiert internalisierende Problemverarbeitung als eher typisch für Mädchen, wohingegen externalisierende Problembewältigungsmuster eher Jungen zugeschrieben werden. Er schreibt dazu:

Jungen im Gegensatz zu Mädchen suchen weniger soziale Unterstützung, greifen eher auf vermeidende Strategien zurück und berichten in grösserem Ausmass von Risikoverhaltensweisen zur Belastungsreduktion. Jugendliche Mädchen tendieren im Gegensatz zu Jungen zu einer internalisierenden Problemverarbeitung, was sich in mehr depressiven Symptomen, Ängstlichkeit und sozialem Rückzug äussern kann (ebd.).

Andy eckt in der Sekundarschule permanent an. Er muss wiederholt die Klasse verlassen, wird als herausfordernder Schüler beschrieben, der die Klasse und den Unterricht stört. Bernd hingegen geht unter.

Andy scheint schon früh unter dem Eindruck seiner diagnostizierten Leserechtschreibschwäche das Bewusstsein entwickelt zu haben, dass er schulische Schwierigkeiten habe. Auch in den Ausführungen der Eltern nimmt diese eine prominente Position ein. Sie dient insbesondere als Begründung für sprachlich schlechte Leistungen, sowohl in der Primarschule als auch am Gymnasium. Die Leserechtschreibschwäche dient während der Interviews allerdings nur den Eltern und den Klassenlehrpersonen als Erklärung; Andy selbst erwähnt sie – entgegen den Erwartungen der Eltern – nicht. Sein Selbstwert wird viel mehr durch die Spielchen beeinflusst, in denen er sich gegenüber Lehrpersonen als mächtig inszenieren kann. Sie werden zu Beginn seiner Relegation an die Sekundarschule zu einem wichtigen Bewältigungsinstrument, was er selber sogar so beschreibt. Wie verletzt er eigentlich ist, wie tief sein Selbstwert gesunken ist, offenbart sich erst in den Einzelgesprächen mit der Schulsozialarbeiterin.

Bernd hingegen scheint psychisch weniger starken Schwankungen ausgesetzt. Er zieht sich nach der Relegation sofort zurück und weicht belastenden Situationen durch Somatisierung aus. Er wird übersehen. Die Eltern bemerken seinen schlechten Zustand erst nach geraumer Zeit, als sich die krankheitsbedingten Absenzen häufen. Seine Lehrperson sagt dazu: «... aber en Bernd z'gseh (.) das isch chli schwieriger ...» und beschreibt damit, wie Bernd mit der Relegation umgeht: er macht sich unsichtbar, entzieht sich. Dadurch, so spekulieren wir, entgeht Bernd allerdings möglicherweise auch eher schädigenden Einflüssen von aussen.

Vergleicht man die Auswertung des SESSKO der beiden Jugendlichen (vgl. dazu *Skalen zum schulischen Selbstkonzept – SESSKO*, S. 58 und *Auswertung SESSKO von Andy und Bernd (Ende Sept. 2014)*, S. 73), so fällt auf, dass Bernd sich über rund zwei Jahre ein stabileres schulisches Selbstkonzept bewahrt bzw. erarbeitet hat, als Andy. Denkbar ist, dass externalisierendes Verhalten in der Schule auf grösseren Widerstand – und damit Kritik und Abwertung – stösst, als internalisierendes. Die Gefahr einer Stigmatisierung würde damit steigen und interaktionistisch ungünstige Einflüsse auf die Selbstwahrnehmung und die Selbstwertentwicklung könnten vermehrt wirken. Bei internalisierendem Verhalten dagegen scheint die Gefahr gegeben, dass solche Schülerinnen und Schüler übersehen werden. Auch das kann interaktionistisch ungünstig sein, insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass Menschen mit eher tiefem Selbstwert auch eher dazu neigen, sich über negative Signale der Umwelt zu bestätigen (vgl. *Theorie der Selbstkonsistenz*, S. 20 und *Theorie der Selbstwerterhaltung*, S. 23).

5.1.2. Identifikationsfiguren

Andy wurde und wird schulisch von seinem Vater unterstützt. Das hat in der Familie offenbar Tradition, denn schon in der Primarschule sei der Vater oft neben Andy bei den Hausaufgaben gesessen. Andys Vater ist ehemaliger Primarlehrer, damit dürfte für ihn dieser Support relativ nahe gelegen haben. Wir haben zwar keine eindeutigen diesbezüglichen Aussagen von Andy, aber wir gehen davon aus, dass dies zu einer Intensivierung der Beziehung von Andy zu seinem Vater geführt hat. Die Klassenlehrperson von Andy unterstützt unseren Eindruck: «... mit em Vatter hät er's (...) hät er's im letschte Jahr echli besser gha (.) oder isch em nöcher gsii. Und de Vatter hät ihn au unterstützt mit de Ufgabe.» Der Schluss liegt nahe, dass für Andy sein Vater die stärkere Identifikationsfigur ist, als seine offenbar häufiger berufsbedingt abwesende Mutter.

Bernd hingegen hat, laut Aussage der Eltern, zuhause nur wenig schulische Unterstützung erfahren. Insbesondere die Mutter macht sich deswegen Vorwürfe. Die Eltern leben getrennt, Bernd pendelt zwischen den neuen Familien der Elternteile hin und her. Es ist denkbar, dass dieser Zustand von ihm als orientierungslos erlebt wird. Jedenfalls wird eine entsprechende Vermutung von seiner Lehrperson geäussert: «So das (.) so das (...) immer so das (...) nöd (.) die, die unstimmige (.) die unstimmige Struktur dihei ...» Auch die Eltern geben an, nicht so recht zu wissen, wohin Bernd gehöre: Mal sei die Beziehung zum Vater stärker, dann wende er sich wieder vermehrt der Mutter zu.

5.1.3. Resilienz und Bewältigungsstrategien

Worin sich beide Jugendlichen einig sind: Die Sekundarschule bietet zu wenig Struktur und die Lehrpersonen greifen nicht richtig durch. Beide überhöhen die Zustände am Gymnasium und schwärmen geradezu von Ordnung, Disziplin und Schneid der gymnasialen Lehrkräfte. Ihre aktuelle Schule, die Sekundarschule, kann diesem Ort in keiner Weise das Wasser reichen. Damit werten sie ihr aktuelles Umfeld ab. Es kann dies als der Auflösungsversuch einer *kognitiven Dissonanz* (vgl. *Theorie der kognitiven Dissonanz*, S. 26) interpretiert werden: Eigentlich müssten sie als ehemalige Gymnasiasten ihrem Umfeld überlegen sein. Damit diese Voraussetzung zutrifft, muss das Umfeld abgewertet werden. Ein anderer Erklärungsansatz bietet die Theorie der *Selbstkonsistenz* (vgl. *Theorie der Selbstkonsistenz*, S. 25): Man könnte vermuten, dass sich insbesondere Andy dem antizipiert tieferen Niveau der Sekundarschule anpassen möchte und deshalb seine clownesken Auftritte forciert.

Beiden Jugendlichen ist gemeinsam, dass sie von allen Bezugspersonen übereinstimmend als mit wenig Eigeninitiative ausgestattet gesehen werden und in ihrer Freizeit kaum erkennbaren Hobbies nachgehen oder solche aufgegeben haben. Diese Eigenheit wird von einer Lehrperson sogar als prognostisches Unterscheidungsmerkmal bezüglich Umgang mit dem Scheitern erwähnt: «Dä [ein Schüler, der keine Anpassungsprobleme hat] isch im Schwümmclub und dä hät es guets Dihei, wo ihn treit». Dass ein gut organisiertes Familienleben und ein warmherziger Umgang als Resilienz begünstigende Faktoren gelten, haben wir ja bereits in Kap. *Resilienz*, S. 31 ausgeführt.

Die Schulsozialarbeiterin gibt zu Protokoll, dass Andy erst in neuerer Zeit begonnen habe, Kampfsport zu betreiben, also zu einer Zeit, in der er sich zu stabilisieren begann. Wir interpretieren diese Aussagen dahingehend, dass es für relegierte Jugendliche wertvoll wäre, wenn sie in ein soziales Netz eingebunden und ihre Tage mit Struktur versehen wären (fixe Stundenpläne, Sport-Verein, Freunde, klar umrissene Hobbies). Fehlen diese Stützfaktoren, scheint nach Einschätzung der Interviewten ein erhöhtes Risiko zu bestehen, auf einen Rückschlag, wie die Relegation einen darstellt, mit verlängerten Anpassungsproblemen zu reagieren. Man könnte aus diesen Beobachtungen schlussfolgern, dass es sinnvoll sei, bei Jugendlichen, gerade in der Zeit der Probezeit und Relegation, besonders auf Ausgleich und soziale Kontakte zu achten.

5.1.4. Selbstorganisation

Etwas ratlos macht uns die übereinstimmende Analyse der Jugendlichen, sie hätten unter unzureichender Selbstorganisation gelitten. Das Vermitteln von Lernstrategien und Selbstorganisation steht seit vielen Jahren auf dem Zürcher Lehrplan und gehört zu den zehn Grundhaltungen der Zürcher Volksschule (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, 1991, S. 8). Man kann also vermuten (wir haben es im Interview allerdings nicht überprüft), dass sowohl Andy als auch Bernd mit Lernstrategien in Berührung kamen.

Möglicherweise stellt sich hier die Frage der Bedeutsamkeit: Beide Jugendlichen sagen aus, dass dem Unterricht in der Primarschule einfach zu folgen war. Beide erreichten mühelos gute Noten. Unter diesem Aspekt betrachtet dürfte das Vermitteln von Lernstrategien nicht greifen, weil sich den Schülerinnen und Schülern deren Notwendigkeit schlicht nicht erschliesst.

Zu dieser geäußerten Planlosigkeit beim Lernen gehört unserer Meinung nach auch die von den Eltern beobachtete diffuse Interessenlage ihrer Söhne. Beide Eltern betonen wiederholt, dass es sehr schwer sei zu erfahren, wofür sich ihre Jungen begeistern. Man vermisst das «innere Feuer», die «intrinsische Motivation». Nach der Theorie der Selbstaufmerksamkeit (vgl. *Theorie der Selbstaufmerksamkeit*, S. 24) wird zwischen Aufmerksamkeit gegenüber der Umwelt und der eigenen Person unterschieden. Tritt eine kognitive Dissonanz auf, ist das Individuum versucht, durch Vermeiden der Selbstaufmerksamkeit diese zu reduzieren. Sich seiner Interessen und Stärken nicht bewusst zu sein, wäre unter diesem Aspekt betrachtet ein Symptom für einen Verarbeitungsprozess, in dem bewusst Selbstaufmerksamkeit vermieden wird.

5.1.5. Schlussfolgerungen

- Internalisierung und Externalisierung sind zwei prototypische Bewältigungsstrategien von Jugendlichen nach Relegation.
- Internalisierendes Bewältigungsverhalten scheint in der Schule weniger starken korrektiven Kräften ausgesetzt als externalisierendes.

- Der Jugendliche mit externalisierendem Verhalten hat zwei Jahre nach Relegation ein schlechteres schulisches Selbstkonzept als der Jugendliche mit internalisierendem Verhalten.
- Tagesstrukturen, feste Hobbies, unterstützende Eltern gelten als protektive Faktoren.
- Den Jugendlichen fehlen Fertigkeiten der Selbstorganisation (*Selbstorganisationstheorien*, S. 29).
- ‚Faulheit‘ gilt bei beiden Jugendlichen als akzeptable Begründung für das Scheitern. Die Stereotype ‚gescheit aber faul‘ dient als Lösung einer kognitiven Dissonanz (vgl. *Theorie der kognitiven Dissonanz*, S. 26).
- Beiden Jugendlichen gelang es während der Primarschulzeit offenbar nicht, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Sie schienen zur Selbstüberschätzung zu neigen, beeinflusst durch wohlwollende Schulnoten und zu wenig Herausforderung in der Schule. Es ging «zu leicht».
- Vorgänge zum Schutz des Selbstwerts und zur Minderung von inneren Diskrepanzen können bei entsprechenden Selbsterwartungen auch zur Selbstabwertung führen (vgl. *Theorie der kognitiven Dissonanz*, S. 26; *Theorie der Selbstkonsistenz*, S. 25; *Theorie der Selbstdiskrepanz*, S. 26).

5.2. Erklärungsansätze auf der Ebene Interaktion

Unter dem Aspekt der Interaktion haben wir uns auf zwei Kontexte beschränkt:

- Kontext Elternhaus
- Kontext Schulzimmer

Das Interview mit Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin bietet zwar ebenfalls interaktionistisch verwertbares Material, doch sind die Aussagen allgemeiner gehalten und nicht direkt Andy und Bernd zuzuordnen. Uns interessierte insbesondere, inwiefern Andy und Bernd antizipierte Perspektiven der *significant others* übernehmen. Dazu zählen Eltern, Lehrpersonen, Peers und allenfalls Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin.

5.2.1. Unerwartete Stigmatisierung

Vorausgeschickt werden soll, dass sich eine unserer Vermutungen nicht bewahrheitete: Wir fürchteten, dass relegierte Jugendliche in der Sekundarschule als «Loser» verlacht würden. Dies hätte dem interaktionistischen Modell des *Stigma* nach Goffman entsprochen (vgl. *Stigmatheorie*, S. 35). Laut Auskunft der betroffenen Jugendlichen kam es anfänglich zwar ab und zu zu abschätzigen Äusserungen, z.B. wenn einer der Gymirückkehrer eine Antwort nicht wusste, aber insgesamt spielt die Stigmatisierung in der Interaktion der Jugendlichen an der Sekundarschule zumindest in den beiden von uns untersuchten Fällen keine nennenswerte Rolle. Das wurde uns in den Gesprächen auch von den Lehrpersonen, Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin bestätigt. Was wir hingegen fanden, waren Hinweise auf Rollenübernahmen im Sinne des Mead'schen symbolischen Interaktionismus (vgl. *Theorie des symbolischen Interaktionismus*, S. 34).

Von Stigmatisierung muss man aber sprechen, wenn es um das Schulhaus Schattental selber geht: Es genießt – oder eher: genoss – bei der Wohnbevölkerung des Quartiers einen zweifelhaften Ruf. Es gilt als Schule der Unterschicht, während das Schulhaus Sonnenhöhe von der Oberschicht aufgesucht wird. Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin geben in ihren Aussagen Einblick in dieses historisch gewachsene Stigma. Dem Schulteam des Schattental ist diese Stigmatisierung offensichtlich bewusst.

Sie haben in den vergangenen Jahren grosse Anstrengungen unternommen, dem Ruf des Schattentals entgegen zu wirken. Das Team ist gut organisiert und wirkt mit innovativen Ideen der Tilgung des Stigmas entgegen (z.B. Lernkompetenzzentrum, niederschwellige Angebote der Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin). Diese Anstrengungen werden von den Schülern und ihren Eltern wahrgenommen und geschätzt. Sie äussern sich insgesamt sehr lobend über die Leistungen des Schul-Teams und die bestehenden Angebote.

5.2.2. Interaktionen im Elternhaus

Die Eltern von Andy vertreten das klassische Leistungsprinzip: Erfolg ist nur über Anstrengung zu erreichen. Im Gespräch mit Andys Eltern fällt uns allerdings auf, dass sich Vater und Mutter nicht einig sind hinsichtlich der Gründe für Andys Scheitern. Die Mutter vertritt die Ansicht, dass Andy nicht genug gelernt habe (und äussert auch Zweifel daran, ob er vielleicht grundsätzlich nicht mehr leisten könne), während der Vater auf einen Zustand der Anomie verweist: Trotz grosser Anstrengung sei Andy im Gymnasium auf keinen grünen Zweig gekommen. Damit offenbaren sich zwei Sichtweisen, eine personenzentrierte und eine systemische und es fragt sich, welche Perspektive Andy bei diesem Angebot wohl eher übernimmt. Aus unserer Sicht ist die systemische Sichtweise, die Andy ein Stück weit von Verantwortung für das Scheitern befreit, einfacher zu akzeptieren. Wir gehen deshalb davon aus, dass Andy wohl eher zur Übernahme der väterlichen Perspektive neigt und sich auch eher mit ihm solidarisiert. Diese Konstellation spricht denn die Mutter auch direkt an, als sie angibt, sich oft gegenüber den beiden Verbündeten, Vater und Sohn, zu sehen.

Sowohl Vater als auch Mutter von Andy verfügen über akademische Ausbildungen. Es ist demnach anzunehmen, dass für Andy, vor allem falls er sich tatsächlich mit seinem Vater identifiziert, das Gymnasium eine logische Fortsetzung der Primarschule darstellte. Da ihn zudem sein Vater schulisch stets unterstützte und dies insbesondere auch während der Probezeit intensiv tat, dürfte dies Andy indirekt als unausgesprochene Zustimmung für seine gymnasialen Pläne aufgefasst haben. Angespornet wurde er ja auch sehr stark durch seine Peergroup in der Primarschule, die sich aus Kindern begüterter Nachbarn zusammensetzte und laut Schulsozialarbeiterin eine Art Sogwirkung auf Andy ausübte.

Bedeutsam könnte die relativ enge Beziehung zum Vater insofern für das Scheitern sein, als Andy schildert, wie damals der Entscheid zum Abbruch der Probezeit gefällt wurde: Die Mutter hat ihn dazu «geleitet», als der Vater abwesend war. Der Vater kam später dazu und pflichtete der Mutter bei – ja, offenbarte, dass sie sich bereits früher über diesen Abbruch abgesprochen hätten. In diesem Moment brach möglicherweise der letzte Rest Durchhaltewillen von Andy ein. Könnte es sein, dass in diesem Moment zwar einerseits Erleichterung in Andy vorherrschte, aber auch das Gefühl entstand, seinen Vater enttäuscht zu haben? Für die Mutter von Andy scheint diese Möglichkeit zu bestehen, denn sie konfrontiert ihren Mann mit der Aussage, er sei über die Relegation enttäuscht gewesen, was dieser abstreitet: «Aso ich han ja jetzt grad s'Gägeteil gseit, ich seg nöd enttäuscht, aso mir händ das glaub scho mal besproche ...» (vgl. Aussage 53, S. 83). Trifft zu, dass Andy besonders auf die Meinung seines Vaters Gewicht legt, dann ist die Enttäuschung des Vaters möglicherweise zwar von diesem tatsächlich nie offen ausgesprochen, von Andy aber sehr wohl dennoch antizipiert und als Perspektive übernommen worden; dieses Antizipieren von vermuteten Meinungen der *significant others* ist für die Perspektivenübernahme kennzeichnend.

Bernd macht auf uns einen weniger erschütterten Eindruck als Andy. Er hat in seinem Vater eine Bezugsperson mit sehr liberalen Ansichten. Berndts Mutter gehen diese bisweilen zu weit. Sie fragt sich, ob sie in der Erziehung von Bernd nicht Fehler gemacht hätten. Beide Elternteile leben inzwischen mit neuen

Partnern in je eigenen Familien. Sie äussern sich im Einklang über ihre Familiensituation. Bernd passt sich diesen Gegebenheiten an. Es fragt sich, wie weit er in den neuen Familien ein Zuhause findet, wenn er wochenweise hin und her pendelt, und welche Werte und Überzeugungen der *significant others* er dabei antizipiert. Bernd muss sich arrangieren, es ist sein Alltag, hin und her zu pendeln und sich einzufügen. Und ebenso verteilt er seine Aufmerksamkeit auf seine beiden Eltern. Vor diesem Hintergrund wäre es plausibel, wenn Bernds Rückzugstendenz einer Perspektivenübernahme des Nicht-Stören-Sollens entspräche. Unterstützt wird diese Sichtweise von der Lehrperson von Bernd, die von «unstimmigen» Strukturen spricht, mit denen Bernd «leben» müsse (vgl. Aussage 180, S. 111).

Aus Sicht der Klassenlehrpersonen, Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin bieten Elternhäuser mit liberalen Haltungen ein Überforderungspotenzial. Sie verweisen auf erfolgreiche Mitschüler, die diesbezüglich mit klareren Leitlinien versehen seien und folgern daraus, dass die beiden Jugendlichen möglicherweise zu wenig «Halt» hätten. Eine klarere, einfacher zu antizipierende Leistungserwartung seitens der Eltern und begleitend stabile häusliche Strukturen könnten es den Jugendlichen möglicherweise erleichtern, für sich förderliche Perspektiven zu übernehmen. Neuenschwander et al. (2005, S. 128) unterstützt diese Sichtweise insofern, als er auf Studienergebnisse verweist, nach denen Unterrichtsstörungen seltener seien, wenn von Seiten der Eltern hohe Erwartungen an die Leistung ihrer Kinder ausgingen. Interaktionistisch wird dieser Zusammenhang dadurch erklärbar, dass die Jugendlichen diese Erwartungen übernehmen.

5.2.3. Interaktionen im Klassenzimmer

Andy malt von seinem ersten Schultag an der Sekundarschule ein eindrückliches Bild: Wie er unter stehenden Blicken den schweigenden Spalier seiner Mitschüler abschreiten muss, ist filmreif. Ganz offensichtlich hat Andy ein Faible für Dramatik. Er ist aus seiner Sicht gezwungen, sich tief hinab zu begeben, an die Schule der Schläger und Verlierer. Was davon ist persönliches Vorurteil und was ist interaktionistisch erklärbar?

Es fällt auf, wie bemüht beide Jugendlichen sind, die Sekundarschule in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen – zumindest jene ersten Tage und Wochen nach der Relegation. Beide trafen auf chaotische Klassen mit überforderten Lehrern. Das mag Zufall sein. Dennoch erlaubt diese Beschreibung Rückschlüsse auf das Befinden der beiden in jener Situation. Andy wird, nach anfänglichem nicht Beachten, im Klassenlager physisch attackiert. Er verfügt zu diesem Zeitpunkt über ein denkbar tiefes Selbstwertgefühl, leidet unter Pickeln und erhöhtem Gewicht. Er ist Nichts; über ihn wird verfügt. Er befreit sich aus dieser Situation, indem er die Rolle des Clowns annimmt. Damit besetzt er die Position des Narren, der alles aussprechen darf, jedoch nicht ernst genommen wird. Und Andy spricht viel aus, denn herunterschlucken ist nicht seine Strategie. Er wird verbal aggressiv und teilt aus, und er spürt, dass er damit plötzlich Beachtung erfährt. Man könnte auch sagen: Er erfüllt die Erwartungen seiner Klasse.

Ganz anders Bernd. Auch er ist mit der Situation konfrontiert, dass er in der Klasse nicht wahrgenommen wird, ein Gymirückkehrer ist, der auf ein bereits teilweise gebildetes Klassengefüge trifft. Seine Rollenübernahme des «Niemand» interpretiert er jedoch anders: er versteckt sich. Er meldet sich krank, wann immer es ihm zu viel wird. Im Unterricht duckt er sich, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wie seine Lehrperson gesagt hat: man muss ihn sehen. Auch hier wird Interaktion sichtbar: ich denke, dass du denkst, dass ich denke ...

In der Primarschule kam es bei beiden zu einer weiteren, bedeutsamen Rollenübernahme: derjenigen der unterforderten Leistungsträger. Bernd hatte durchwegs gute Noten, Andy machte zwar seine Leserechtschwäche zu schaffen, doch in Mathematik war er gut, ohne sich gross anstrengen zu müssen. Es gab keine Zweifel daran, dass beide das Gymnasium besuchen würden, auch wenn dies für Bernds Eltern als Nichtakademiker eher eine Überraschung war. Es ist dies übrigens eine Perspektive, die bei vielen guten bis sehr guten Schülerinnen und Schüler in der Primarschule beobachtet werden kann: gut in der Schule zu sein, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Für Andy besteht diese Sichtweise auch in der Sekundarschule. Er mokiert sich über seine gute Mathematiknote, die er ohne ernsthafte Anstrengung erhalten habe. Führt man sich vor Augen, dass in seinem Elternhaus das Leistungsprinzip hoch bewertet wird, kann auch diese Äusserung auf interaktionistische Weise im Sinne einer Mead'schen Perspektivenübernahme erklärt werden (vgl. *Theorie des symbolischen Interaktionismus*, S. 34): Leistung kann nur an einem Ort erbracht werden, wo Leistung antizipiert wird. Beide Jugendlichen haben an die Sekundarschule keine Leistungserwartung.

Die gegensätzlichen Verarbeitungsverhalten der beiden Jugendlichen – externalisierend vs. internalisierend – zeigt interaktionistisch noch eine andere Eigenschaft der Schule auf: Laute, expressive Schüler fallen im Klassenverband schneller auf und sehen sich dadurch häufiger und rascher mit Interventionen konfrontiert als stille, zurückgezogene. Die Gefahr einer Stigmatisierung ist damit bei externalisierendem Verhalten offensichtlich grösser. Andererseits ist anzunehmen, dass externalisierendes Verhalten rascher zum Beizug von Unterstützung im Team führt (Schulsozialarbeiterin, Schulpsychologin, Lernkompetenzzentrum).

Denkbar ist zudem, dass die Lehrpersonen der Sekundarschule bei ehemaligen Gymischülern eine höhere Leistungsbereitschaft voraussetzen als bei Sekundarschülern, was sich interaktionistisch ebenfalls auswirken könnte. Wir haben allerdings keine derartigen Hinweise in den Interviews gefunden. Erst auf aktives Nachfragen erhielten wir von Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin eine gewisse Zustimmung; somit spielt dieser Aspekt möglicherweise eine untergeordnete Rolle.

5.2.4. Schlussfolgerungen

- Eltern wirken nicht nur verbal sondern – nach der Theorie des Spiegelbild-Selbst sogar verstärkt (vgl. *Theorie des Spiegelbild-Selbst*, S. 33) – non-verbal über Haltungen und Überzeugungen auf ihre Kinder. Antizipierte Ansichten und Urteile wirken dabei möglicherweise stärker als tatsächlich ausgesprochene.
- Hohe Leistungserwartungen der Eltern könnten zu angepassterem Verhalten im Unterricht führen.
- Beide Jugendlichen haben zunächst die Rolle des Aussenseiters übernommen. Die Gründe dafür lassen sich nicht eindeutig den Vorgängen in den Klassen zuordnen.
- Entgegen unserer anfänglichen Vermutung hatten die beiden Jugendlichen nicht gegen das Vorurteil des ‚Losers‘ zu kämpfen. Sie schreiben sich dieses Image eher selber zu.
- Externalisierendes Verhalten erhöht die Gefahr einer Stigmatisierung und Interventionen erfolgen häufiger und schneller.
- Internalisierendes Verhalten birgt die Gefahr des Übersehen-werdens. Stigmatisierung ist zwar weniger wahrscheinlich, es kann aber dennoch eine negative Perspektiven- oder Rollenübernahme (verminderte Leistungserwartung) auftreten.

- Externalisierendes Verhalten führt schneller zum Bezug externer Unterstützung (Schulsozialarbeiterin, Schulpsychologin).

5.3. Erklärungsansätze auf der Ebene System

Beschreibt die interaktionistische Sichtweise die Kommunikation zwischen Individuen, so beschreibt die systemische Sichtweise den Kontext und die Bedingungen dafür in einem System. Wir grenzen deshalb die Diskussion ebenfalls auf folgende zwei Systeme ein:

- System Elternhaus
- System Schule (inkl. Peergroup)

Das System Peergroup unterscheidet sich zwar von demjenigen der Schulklasse durchaus, doch liegen uns für dieses System kaum verwertbare Aussagen vor, da wir keine Interviews mit Mitschülerinnen und Mitschülern durchgeführt haben. Einzig die schulischen Bezugspersonen verweisen in ihren Ausführungen bisweilen auf Mitschüler.

5.3.1. Das System Elternhaus

Wie bereits erwähnt, lebt Andy zusammen mit seinen Eltern, während Bernd wochenweise zwischen den Familien seiner geschiedenen Eltern hin und her pendelt. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die in den Interviews identifizierten Werte und Überzeugungen der beiden Familien:

Tab. 14: Werte und Überzeugungen in den Familien

	Familien-System Andy	Familien-System Bernd
Einstellung zu Leistung, Beruf und Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Ein bisschen leiden schadet nichts. • Wer im Gymnasium Unterstützung braucht, gehört evtl. nicht dorthin. • Man muss auch dort lernen, wo man gut ist. • Andy kann sich nicht vorstellen, was es heisst, erwerbstätig zu sein. • Nicht immer führt Leistung auch zu Erfolg. • Lernen muss eigenverantwortlich geschehen. • Das Gymnasium gibt eine breite Bildungsbasis. • Im Gymnasium könnte Andy sich mehr Zeit für die Reifung lassen. • Andy ist unreif für eine Lehre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toll, hat Bernd das Gymnasium probiert! • Keine Strafen und Belohnungen, aber man muss die Konsequenzen des eigenen Handelns zu tragen bereit sein. • Eine Lehre hat noch jedem gut getan. • Berufswahl ist Glücksache. • Bernd muss selber entscheiden, was er will. • Wir Eltern können Bernd im Gymnasium nicht unterstützen.
Regeln und Haltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Abmachungen müssen eingehalten werden. • Verlässlichkeit ist wichtig. • Man ist anständig zu anderen Leuten. • Auf Reklamationen der Schule reagieren die Eltern grosszügig. • Dem Vater gehorcht Andy, der Mutter nicht. • Geld ist nicht alles. • Wir haben vielleicht zu wenig Regeln gesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Man soll alles ausprobieren, was einem gefällt. • Bernd soll seine Träume bewahren. • Bernd soll im Jetzt leben und nicht auf später warten. • Hauptsache, Bernd wird glücklich. Geld ist Nebensache. • Die Dinge, die man tut, soll man mit innerer Befriedigung tun (intrinsisch motiviert). • Wir haben vielleicht zu wenig Regeln gesetzt.

Beide Elternhäuser zeichnen sich durch liberale Haltungen aus. Bei Andy's Elternhaus wird das Leistungsprinzip deutlicher erkennbar: Man muss lernen/arbeiten, um Erfolg zu haben und ein bisschen leiden schadet nichts. Andy's Vater scheint allerdings bewusst zu sein, dass in Systemen auch Orte der Anomie existieren. Das Gymnasium gilt als gute Basisausbildung und beide Eltern haben sich gewünscht, dass

Andy den Sprung dorthin schaffen würde, wenn auch mit leicht unterschiedlichen Zielsetzungen. Ein regelrechter Druck zur akademischen Ausbildung scheint jedoch nicht zu existieren, aber ein bisschen Enttäuschung über die verpasste Chance klingt bei den Eltern an. Beide befürchten, ihrem Sohn nicht oft genug Grenzen gesetzt zu haben.

Bernd lebt in einem Umfeld, in dem er selber entscheiden muss. Die Berufswahl wird ihm überlassen, den Entscheid für das Gymnasium hat er selbständig gefällt. Ein glückliches, befriedigendes Leben wird höher gewichtet als eine akademische Laufbahn. Träume zu verwirklichen ist wichtig. Das Elternhaus von Bernd besteht aus zwei voneinander getrennten Familien, zwischen denen er regelmässig hin und her wechselt. In der Familie des Vaters scheint die neue Partnerin Regeln hoch zu gewichten. Die Mutter von Bernd bedauert, nicht mehr Regeln durchgesetzt zu haben – sie kämpft mit Selbstzweifeln.

In beiden Systemen treffen wir auf das sensible Thema «Regeln», und in beiden Fällen wird rückblickend ein Zuwenig an Regeln beklagt. Offenbar ziehen die Eltern bei der Suche nach Erklärungen für das Scheitern ihrer Söhne eine Verbindung zu ihrem Erziehungsverhalten. In beiden Fällen sind es die Mütter, welche das Thema anschneiden. Das kann so interpretiert werden, dass beide Frauen noch das traditionelle Rollenverständnis verinnerlicht haben, wonach die Mutter für die Erziehung zuständig sei. Insbesondere bei der Mutter von Bernd sind während des Gesprächs wiederholt Anzeichen von schlechtem Gewissen auszumachen. In Andys Elternhaus hat jedoch zumindest bei der Unterstützung des Sohnes eine Art Rollenwechsel stattgefunden: Andy wird beim Lernen von seinem Vater begleitet.

In einem System gibt es keine kausalen Zuordnungen, sondern kybernetische Regelkreise. Übertragen auf die beiden Fallbeispiele bedeutet dies: Alle vier Elternteile befürchten, ihre Söhne nicht genügend unterstützt zu haben. Sie benennen aber gleichzeitig viele gute Gründe, weshalb das nicht möglich war: Zeit, Finanzen, eigene Überzeugungen, Sachzwänge. Es war ihnen in ihrer momentanen Situation nicht möglich, anders zu handeln. Steve De Shazer sagt aus seinem systemischen, lösungsorientierten Verständnis dazu, jeder tue zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche (vgl. De Shazer, 1996). Dies gilt in einem System für alle Akteure, für die Kinder wie für die Eltern. Sollen Eltern mehr Leitplanken setzen? Sie können das nur, wenn sie über die notwendigen Ressourcen dazu verfügen, denn engere Leitplanken zu setzen bedeutet zugleich, mehr Energie in deren Aufrechterhaltung zu investieren. Diese Energie fehlt dann – systemisch betrachtet muss das so sein – an anderen Orten im System, z.B. im Beruf oder in der Beziehung. Deshalb greift die kausale Zuweisung «zu wenig Leitplanken, zu wenig Schulerfolg» zu kurz.

5.3.2. Das System Schule

In den Schilderungen der Jugendlichen werden die zwei Systeme, Gymnasium und Sekundarschule, nebeneinander gestellt. Die Unterschiede sind augenfällig (vgl. Tab. 9, S. 87). Im System Gymnasium gilt – wie in Andys Familie – dass Leistung belohnt wird. Es ist auch ein System, in dem jeder Leistung zeigen will. Die Regeln sind klar, die Lehrpersonen greifen durch, die Hierarchie ist klar und gefestigt.

Daneben wird das System Sekundarschule von den Jugendlichen wie eine Karikatur gezeichnet: untaugliche Lehrpersonen, Willkür, unwillige Schülerinnen und Schüler, die Regeln werden nicht durchgesetzt. Hierarchisch sind die Schülerinnen und Schüler unterhalb der Lehrpersonen angesiedelt, doch kommt es immer wieder zu Hierarchie- bzw. Rangspannungen, wie Andy das aufzeigt. Es wird ferner eine Verdrehung des Leistungsprinzips installiert: Das Nichtstun wird höher gewichtet als das Lernen. Es scheint ein Zustand der anomischen Spannung nach Merton vorzuherrschen, ein Zustand der aufgehobenen Ordnung. Nach Merton reagieren Individuen auf diese Spannungen mit bestimmten Verhaltensmustern:

- Adaptation
- Konformität
- Innovation
- Ritualisierung
- Rückzug
- Rebellion

Unschwer sind dabei unsere beiden Jugendlichen zuzuordnen: Andy zur Rebellion und Bernd zum Rückzug. Anomietheoretisch gesprochen können ihre beiden Verhaltensweisen so gedeutet werden, dass die beiden Jugendlichen von einem Ort der systemischen Ordnung (System Gymnasium) in einen Zustand der anomischen Spannung (System Sekundarschule) geraten sind.

Systemisch betrachtet entspricht das Installieren einer neuen Leistungsordnung der *Innovation*: Einige Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule haben ein neues, innovatives Leistungsgefüge geschaffen, in dem für sie die ihrerseits vorher verspürte Spannung aufgehoben wurde. Für die Gymirückkehrer hingegen bedeutet diese innovative Verkehrung der Regeln einen Kulturschock. Nicht nur haben sie soeben den Ausschluss aus der angestrebten höheren Schulstufe erlebt, sie müssen nun auch noch mit neuen –von ihnen abgelehnten – Regeln fertig werden. Als Aussenseiter fallen sie also doppelt tief: vom Gymnasium hinab auf die Sekundarstufe und dort – bei umgedrehter Bewertungslogik – ans unterste Ende. Darauf deutet Andy hin, wenn er sagt: «Do findet's es luschtig, s'wär (.) guet, wemmer nüt lerned» (vgl. Aussage 60, S. 85).

Andy berichtet an verschiedenen Stellen von anomischen Zuständen: So entsetzt er sich darüber, dass seine Mitschüler an der Sekundarschule ihn mit dem Hinweis empfangen, die neue Lehrerin sei schlecht. Aus einem System kommend, in dem Lehrpersonen hohes Ansehen und Respekt genossen (zumindest aus Sicht von Andy), erlebte er diese Abwertung einer Lehrperson als Schock. Auch Bernd äussert sich in ähnlicher Richtung, wenn er die negativen Attribute der Lehrpersonen (unpünktlich, unvorbereitet, lasch) an der Sekundarstufe den tugendhaften der Gymnasiallehrkräfte entgegenstellt.

Diese auffällige Gegenüberstellung von Gut (Gymnasium) und Böse (Sekundarschule), welche die beiden Jugendlichen wiederholt in ihrem Interview machen, hat uns lange beschäftigt. Der Erklärungsansatz der Anomie befriedigt uns dabei nur teilweise. Die Sekundarschule als Ort *anomischer Spannung* zu betrachten, erklärt das plakative schwarz-weiss Denken der Jugendlichen unseres Erachtens nicht ausreichend. Wir orten deshalb auch Einflüsse auf der persönlichen Ebene wie Motive zur *Selbstwerterhöhung* (vgl. *Theorie der Selbstwerterhöhung*, S. 29) oder die Reduktion einer *kognitiven Dissonanz* (vgl. *Theorie der kognitiven Dissonanz*, S. 26).

5.3.3. Gruppendynamik in der Klasse/Peergroup

Relegierte Jugendliche kommen in ein bereits formiertes Klassengefüge. Gruppendynamisch betrachtet hat die Klasse möglicherweise schon mehrere Phasen der Gruppenbildung durchlaufen (S. 119). Strukturierung und Machtgefüge haben eine Konsolidierung erfahren. Ja nach gerade aktuell stattfindender Gruppenphase trifft ein Neuankömmling auf unterschiedliche Aufgaben der Integration in die Gruppe.

Andy wurde offenbar eher ablehnend empfangen – zumindest die geschilderte Mobbing-Szene im Klassenlager deutet auf Konflikte, was für eine *Storming*-Phase charakteristisch wäre. Andy muss sich als Neuankömmling im gerade entstehenden Machtgefüge der Gruppe ganz hinten anstellen. Das kollidiert

mit seinem Selbstbild als (ehemaligem) Gymischüler. In der Gruppe übernimmt er die Rolle des Clowns, einer Figur ohne Mitspracherecht, dafür ausgestattet mit der Erlaubnis, alles auszusprechen.

Die Position des Gruppenführers (Klassenlehrer) schien zu diesem Zeitpunkt nicht ordnend wirksam besetzt. Die Theorie der Gruppendynamik besagt, dass diese Führungsrolle sehr entscheidend für die Phasenentwicklung ist. Erst als diese Rolle mit einer durchsetzungskräftigeren Person besetzt wurde, kam auch die Gruppenentwicklung besser in Gang.

Bernd hingegen hat auf die Gruppenbildungsphase mit Rückzug reagiert, ist also zunächst in seiner Position als Aussenseiter verharret. Diese Klasse hat auf ihn allerdings weniger ablehnend reagiert, obschon auch hier die Führungsrolle offenbar bei Eintritt nicht optimal besetzt war. Die Klasse dürfte sich aber, da sie wesentlich offener und gefasster auf den Eintritt von Bernd reagiert hat, bereits in der Phase des Norming befunden haben, in der sich eine Vertrautheit in der Gruppe gebildet hat und Rollen geklärt wurden.

5.3.4. Schlussfolgerungen

- Die Jugendlichen befinden sich zuhause in Systemen mit wenig strukturierenden Leitplanken. Ihnen wird viel Wahlfreiheit gelassen. Es gelten hohe Werte wie Leistungsprinzip oder Glück durch befriedigende Tätigkeiten. Diese Werte sind für die Jugendlichen möglicherweise zu wenig konkret, um als wirksame Perspektive übernommen werden zu können.
- In der Sekundarschule findet eine Verdrehung des Leistungsprinzips statt. Das kann als Reaktion auf einen anomischen Zustand gesehen werden, der in der Sekundarschule besteht oder als Ausdruck einer populären Männlichkeit.
- Im System Gymnasium erfolgt Prestigezuteilung über Leistung. Diesen Systembedingungen vermögen die Gymirückkehrer nicht standzuhalten. Sie erleben sich als unzureichend und wirkungslos.
- Gymirückkehrer haben erhöhte Leistungsbereitschaft bewiesen. Es gelingt ihnen aber im System Sekundarschule über lange Zeit nicht, diese Bereitschaft in die Tat umzusetzen.
- Gruppendynamisch betrachtet kommen die Aussenseiter in eine sich bereits in Formierung befindliche Gruppe. Da sie die Gruppenbildung nicht von Beginn weg miterlebt haben, muss von einem erhöhten Anpassungsaufwand ausgegangen werden.

5.4. Erklärungsansätze auf der Ebene Gesellschaft

Der Schulkreis Zürichberg zeichnet sich im Vergleich zu anderen Stadtzürcher Schulkreisen durch einen hohen Wohnanteil von Akademikern aus. Diese haben an ihre Kinder häufig die Erwartung, ebenfalls akademische Laufbahnen anzupeilen. Diesen Sachverhalt bestätigen Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin in ihrem Interview mehrfach. Oft wissen (immigrierte) akademisch gebildete Eltern nicht über das duale Bildungssystem der Schweiz Bescheid. Eine Berufslehre, und damit die Sekundarschule, gelten als Weg zweiter Klasse.

5.4.1. Gesellschaftlicher Druck

Eltern der Oberschicht zögern nicht, ihren Kindern mit zugekauften Förderangeboten den Weg ins Gymnasium zu ebnen. Sowohl die Eltern von Andy als auch diejenigen von Bernd kommen auf diese Praxis zu sprechen. Ihnen, als Vertreter der Mittelschicht, fehlen diese Mittel. Sie relativieren dies, indem sie darauf verweisen, eine solche Zusatzförderung sei nur sinnvoll, wenn die Kinder entsprechenden Lernwillen

zeigten. Durch das Scheitern im Gymnasium wird diese Haltung retrospektiv vermeintlich gerechtfertigt. Dennoch sind sich beide Eltern unsicher, ob diese Investition nicht doch lohnend gewesen wäre.

Bildung gilt nach Bourdieu als *kulturelles Kapital*. Es ist nachvollziehbar, dass die Eltern von Andy und Bernd für ihre Söhne eine gute Ausbildung wünschen. Dabei erleben sie allerdings, dass dieses kulturelle Kapital von *ökonomischem Kapital* abhängig sein kann: immer mehr Eltern wählen für ihre Kinder teuer bezahlte Nachhilfekurse aus, um den Sprung ins Gymnasium oder den Verbleib dort zu sichern. Andy und Bernd blieb diese Möglichkeit verwehrt. Es ist also denkbar, dass beide Jugendlichen das Gefühl des Ausgeschlossenseins auch in dieser Hinsicht erleben und nicht nur in Bezug auf ihre ungenügenden gymnasialen Leistungen.

5.4.2. Politische Absicht

Der Druck zur Akademisierung ist in der Schweiz politisch gewollt. Eine Expertise von Jürgen Oelkers zuhanden der Zürcher Bildungsdirektion fordert, gestützt auf die Vorgaben der OECD, dass der Anteil akademisch gebildeter Schweizer Einwohner um 15% gesteigert werden müsse (vgl. Oelkers, 2006). Die Schweizerische Akademie der Wissenschaften möchte den Akademikeranteil auf 70% erhöhen (vgl. Akademien der Wissenschaften Schweiz, 2009). Oelkers prognostiziert in seiner Expertise eine Zunahme der Berufsbildung auf Hochschulstufe und begründet dies mit den erweiterten Anforderungen der modernen Wirtschaft. Er hält im Kanton Zürich die Entwicklung für möglich (empfiehlt sie aber nicht), die Zahl der Langzeitgymnasien zugunsten der Kurzzeitgymnasien zu reduzieren, was den Leistungsdruck auf die Sekundarschule hin zu einer integrierten Gesamtschule indes weiter erhöhen würde (vgl. Oelkers, 2006, S. 125)

Oelkers verweist auch auf die *Selektionsfunktion* der Sekundarschule und fragt sich, wie weit eine auf maximale Förderung aller Schülerinnen und Schüler ausgelegte Schule mit dieser verträglich sei (vgl. Oelkers, 2006, S. 127). Denn gerade die Sekundarschule hat neben der Aufgabe der Allgemeinbildung auch eine *Selektions-* und *Allokationsfunktion* (vgl. *Gesellschaftliche Aufgaben der Schule*, S. 49). Wir vermuten, dass die Anpassungsstörungen der relegierten Jugendlichen auch mit dem Spagat dieser Aufgabe zu tun hat: Die Zürcher Sekundarschule hat einerseits die erwähnte Selektion zu leisten, andererseits hat sie mehr und mehr eine integrierende Aufgabe erhalten. Die früheren Klassenzüge der Realschule (weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler) wurden in die Sekundarschule integriert und existieren heute nur noch als Abteilungen (in der Stadt Zürich: Abteilung B; im restlichen Kanton oft auch noch als Abteilungen B und C), oft sogar in durchmischten Klassen wie auch im Schulhaus Schattental.

5.4.3. Hegemoniale Männlichkeit

Männliche Sozialisation ist weiterhin durch Vorstellungen von (beruflichem) Erfolg und Durchsetzungskraft geprägt und wird unter dem Begriff *hegemoniale Männlichkeit* zusammengefasst. Diesen Vorstellungen sind auch die beiden Jugendlichen unterworfen, was sich u.a. in ihren Lebenszielen äussert: materiell erfolgreich zu sein und sich die Symbole des Erfolgs leisten zu können. Prestige und materiellen Erfolg zu erlangen ist für viele Menschen ein starker, emotional geladener Motivator. Damit bedeutet die Relegation eine empfindliche Niederlage bei der Verfolgung von Lebenszielen. Dass diese Niederlage auf das Fehlen *ökonomischen Kapitals* zurückgeführt werden kann, macht sie aus der Perspektive männlichen Erfolgsdenkens besonders schmerzhaft.

5.4.4. Schlussfolgerungen

- Der politische gewollte Drang an die Gymnasien hält an und wird vermutlich noch zunehmen. Er schafft eine Selektions- und Allokationsspannung im Schulsystem.
- Die Sekundarschule hat innerhalb der Zürcher Schullandschaft eine kritische Position inne: Sie muss die Weichen zwischen akademischer und nicht akademischer Laufbahn stellen. Dieser Spagat erzeugt Druck, dem sich neben den Lehrpersonen auch die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sehen. Dieser Druck trifft relegierte Jugendliche möglicherweise unerwartet hart.
- Die beiden Jugendlichen erleben, dass Finanzkraft (*ökonomisches Kapital*) auch im Bereich der Schule eine Rolle spielt. Sie werden damit auch in Bezug auf *soziales Kapital* zu Aussenseitern.
- Hegemoniale Männlichkeit ist im beruflichen Umfeld allen *doing gender* Bemühungen zum Trotz der Massstab. Die Schule ist dazu übergegangen, die Ausbildung zu «verweiblichen», und männliche Attribute als unerwünscht zu bezeichnen. Dieser Widerspruch zwischen Aussenwelt und Schule setzt Jungen unter eine Spannung, auf die sie reagieren müssen.
- Intellektuelles Scheitern ist unter dem Aspekt eines hegemonialen Männlichkeitsverständnisses besonders schmerzhaft. Das ist vermutlich mit ein Grund, weshalb weibliche Jugendliche weniger von Anpassungsproblemen nach Relegation betroffen sind.
- Das Gymnasium weist mit seinen klaren Strukturen und der straffen Führung stärkere Bezüge zu einer Jungen-orientierten Unterrichtsform auf. Auch wenn sie letztlich den erhöhten Anforderungen nicht genügen konnten, äussern sich die beiden Adoleszenten zustimmend über ebendiese Merkmale des Unterrichts.

6. Zusammenfassung

Unsere qualitative, auf episodischen Interviews basierende Arbeit hat eine Menge an Aussagen und Sichtweisen zutage gefördert. Die systematische Darstellung auf vier Ebenen – personenorientiert, interaktionistisch, systemisch und gesellschaftlich – zeigt die vielschichtige Komplexität des Anpassungsprozesses nach einem Scheitern im Gymnasium.

• Beantwortung der Fragestellung

Durch eine defizitorientierte Brille betrachtet, finden wir zwei Adoleszenten mit wenig gefestigten Lernstrategien und unterschiedlich stark beeinträchtigtem Selbstkonzept. Das externalisierende Verarbeitungsverhalten des einen Jugendlichen ist mit grösseren Anpassungsproblemen verbunden als das internalisierende des anderen. In beiden Elternhäusern werden liberale Erziehungsstile praktiziert, die auf viel Eigenverantwortung bei den Söhnen setzen. Damit sind zwar wenig konkrete Erfolgserwartungen verbunden, jedoch hohe ideelle Werte wie das Leistungsprinzip und die Erfüllung in der Arbeit.

Durch die Relegation vollzieht sich ein Wechsel der Peergroup. Aus der einen werden die beiden Jugendlichen durch normativen Zwang ausgeschlossen, in der neuen geraten sie in die Rolle des Aussenseiters. Obschon sie nicht konkret als ‹Loser› stigmatisiert werden, antizipieren sie diese Zuschreibung. Sie ist Bestandteil einer kognitiven Dissonanz, in der Selbstbild (Gymnasiast) und Realität (Sekundarschüler) im Widerspruch stehen. Zur Auflösung dieser Dissonanz und zur Wahrung des Selbstwertes stehen verschiedene Mechanismen auf der persönlichen Ebene zur Verfügung: Abwertung des neuen Umfeldes, Vermeidung der Selbstaufmerksamkeit, Wahrung der Selbstkonsistenz durch Annahme einer untergeordneten Rolle, Perspektivenübernahme.

Auch der Kontext der beiden Jugendlichen ist bedeutsam: Das Schulhaus Schattental trägt ein Stigma. Es gilt als Schulhaus der ‹Unterschicht›. Die ganze Sekundarstufe ist zurzeit im Kanton Zürich der wichtigste Ort der Selektion und Allokation. Bildungspolitisch wird auf dieser Stufe die Integration angestrebt, um Chancengleichheit sicherzustellen. Abteilungsdurchmischte Schulklassen und differenzierter, kooperativer Unterricht sind pädagogischer Ausdruck dieser Absicht. Gleichzeitig findet hier die Verteilung in Akademiker und Nichtakademiker mit unterschiedlichen schulischen Anforderungsstufen statt.

Vor allem in Randbereichen von Systemen entstehen Orte der Anomie. Bildungsferne Schülerinnen und Schüler reagieren mit negativer Innovation und etablieren ein verkehrtes Wertungssystem – wer nichts weiss, wird plötzlich beklatscht. Die beiden Gymirückkehrer erleben damit einen doppelten Kulturschock: Nach dem stabilen, selektiven Rahmen des Gymnasiums finden sie sich in einer weniger strukturierten Umgebung wieder, wo Schulleistung nicht ungeteilte Bewunderung erfährt.

Das Schulhaus ist Teil eines Quartiers mit vielen Akademikern und Angehörigen oberer Gesellschaftsschichten. Es ist hier üblich, sich kulturelles Kapital mittels ökonomischen Kapitals zu beschaffen, um so der Selektions- und Allokationsfunktion des Schulsystems zu entgehen. Obwohl unsere beiden Jugendlichen nicht dieser Oberschicht angehören, werden sie täglich mit ihr konfrontiert und dadurch geprägt. Sie sehen ihre Chance zum Klassenaufstieg im Besuch des Gymnasiums. In der Primarschule mit wohlwollenden Noten versehen, gelingt ihnen dieser Aufstieg zunächst auch. Doch dann werden sie Opfer der Allokationsfunktion: Das Gymnasium ist eben nicht für gute, sondern nur für sehr gute Schüler gedacht (vgl. Schindler, 2009).

Die männliche Sozialisation, und diese wird in der Adoleszenz zunehmend durch die Peergroup bestimmt, trägt das ihrige bei: Männer gelten in besonderem Mass als kompetitiv, sind ehrgeizig und orientieren sich an Prestige. Sie organisieren sich in strukturierten und hierarchisch geprägten Systemen. *Doing gender* hat an diesem für überholt gehaltenen Konzept bisher wenig geändert, es hat nur unter globalen Einflüssen sein Gesicht etwas gewandelt. Dieses beeinflusst die Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen: in der Bewältigung ihres Scheiterns, in ihrem Verhalten in der Klasse und in ihren Zukunftsperspektiven.

• Implikationen für den Umgang mit relegierten Jugendlichen

Wir haben den Versuch unternommen, Faktoren zu finden, die die lange und problematische Anpassungszeit relegierter männlicher Jugendlicher erklären können bzw. darauf Einfluss nehmen. Die wichtigsten dieser Faktoren haben wir in dieser Zusammenfassung noch einmal aufgeführt. Sie sind seit längerem bekannt und wenig überraschend. Für das Team des Schulhauses Schattental sind jene Faktoren bedeutsam, die entweder präventiv angegangen werden können oder die direkte Handlungsanweisungen für das Schulteam aufzeigen.

Die Frage nach Prävention von Anpassungsstörungen nach einem so einschneidenden Erlebnis ist die Frage nach der Resilienz (vgl. *Resilienz*, S. 31). In unserer Untersuchung haben wir dazu insbesondere Hinweise auf der familiären Ebene erhalten: Wohlwollende Leistungserwartung seitens der Eltern und klare, tragfähige Strukturen (Zuständigkeiten, Hobbies, soziales Umfeld) scheinen einen günstigen Einfluss auf das Bewältigungsverhalten von Jugendliche zu haben. Neue Untersuchungen zum Thema Selbstdisziplin bestätigen zudem: Selbstdisziplin ist der wichtigste Prädiktor für akademischen Erfolg (vgl. Duckworth und Seligman, 2005). Wer seine Impulse kontrollieren kann, hat im Rennen um den Erfolg bessere Karten. Diese Fähigkeit wird heute vor allem bei Mädchen beobachtet, während Jungen diesbezüglich hinterher hinken. Baumeister und Tierney (2012) schlagen in ihrem Bestseller vor, die Selbstdisziplin durch konsequente Zielorientierung zu fördern und auszubauen.

Das Team des Schulhauses Schattental hat bereits grosse Anstrengungen unternommen, relegierte Jugendliche aufzufangen. So setzen sich die Lehrpersonen für klare Verhältnisse in den Klassen ein. Sie haben ein Sensorium für diejenigen Jugendlichen entwickelt, die Gefahr laufen, übersehen zu werden. Sie reagieren auf externalisierende Schülerinnen und Schüler nicht stigmatisierend, sondern erkennen darin die Reaktion auf anomische Spannungen und Lösungsversuche des Individuums zur Wahrung des Selbstkonzepts. Schulsozialarbeiterin und Schulpsychologin bieten niederschwellige Unterstützung an und gehen aktiv auf die Schülerinnen und Schüler zu. Sie arbeiten mit ihnen an der Selbstbeobachtung und an der Stärkung des Selbstwertes. Ein Lernkompetenzzentrum bietet Raum und Entlastung in Phasen erhöhten Drucks und gibt den Jugendlichen die Möglichkeit zur Konzentration auf sich selbst.

Unsere Untersuchung zeigt, dass zusätzlich zu diesen Massnahmen ein Überdenken der momentanen Aufnahmepraxis der relegierten Gymnasiasten an die Sekundarschule angezeigt wäre. Sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen selber scheinen durch ein allzu formloses Prozedere verunsichert zu werden. Wir schlagen deshalb einen Empfang durch Schulleitung und Lehrpersonen vor, am besten im Beisein

der Eltern. So können erste Kontakte sofort angebahnt und die Jugendlichen auf ihre Klassen vorbereitet werden.

Ferner scheint es ratsam, Gymirückkehrer in stabile Klassen mit klar führenden Lehrpersonen zu platzieren. Ein strukturierter Unterricht mit geregelterm Unterrichts-Setting und fordernden Inhalten scheint den Anpassungsprozess zu fördern, und die Jugendlichen verlangen danach. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die lesenswerte Studie von Hattie (2013), der die Bedeutung von lehrerzentriertem, feedback-orientiertem Unterricht empirisch eindrücklich belegt.

Die Ausführungen von Bernd – er beschreibt den Anschluss an eine Gruppe von Lernwilligen – weisen darauf hin, dass es zudem förderlich sein könnte, wenn sich mehrere Gymirückkehrer in einer Klasse befänden bzw. Schülerinnen und Schüler, die den Übertritt ins Gymnasium planen. Dadurch könnte eine Gruppenbildung von lernstarken Schülerinnen und Schüler erleichtert werden.

• **Methodische Grenzen und inhaltliche Probleme**

Bei der Vorbereitung, Durchführung und Verarbeitung der Interviews sind wir verschiedentlich auf Probleme und Grenzen der von uns gewählten qualitativen Methode gestossen, oder mussten uns mit eigenen Unzulänglichkeiten abfinden.

Gesprächsführung: Episodische Interviews sind schwer zu steuern (vgl. Leitfäden im Anhang): Es war unsere Absicht, die Interviews möglichst wie echte Gespräche zu führen, um den interviewten Personen Raum zu geben und sie ungestützt berichten zu lassen. In einem Gespräch gibt es allerdings Gesprächspartner mit jeweils eigenen Ideen und Gedanken. Je mehr wir in die Fälle involviert waren, umso schwerer fiel es uns, dieses Vorwissen nicht in die Gespräche einfließen zu lassen. Zudem trafen wir auf interessante Menschen mit einer hohen Bereitschaft, uns in unseren Forschungsabsichten zu unterstützen. Die Balance zwischen eigener inhaltlicher Zurückhaltung und harmonischer Gesprächsführung zu halten, gelang uns unter diesen Umständen nicht immer.

Datenverarbeitung: Die fünf Interviews generierten eine Fülle von Daten: Insgesamt rund 170 Normseiten Transkription waren zu bearbeiten. Es fiel uns schwer, diese Menge systematisch anzugehen. Da wir keine vorgefassten Theorien zum Scheitern der Jugendlichen hatten, jedoch durch die Fragestellung nach Möglichkeit zu einer Theorie oder wenigstens begründeten Erklärung gelangen wollten, wählten wir ein induktives Vorgehen, die *Grounded Theory*. Diese Methode ist im symbolischen Interaktionismus verwurzelt und fokussiert stark auf Verhaltens- und Interaktionsprozesse. Nicht zufällig haben wir für den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Interaktion die meisten Hinweise generiert. Allerdings bietet die Methode der *Grounded Theory* (zu) viele Freiheiten und vergleichsweise wenig Handlungsstruktur, was uns die Fokussierung auf Kernthemen erschwerte. Oder kurz gesagt: Wir sassen oft ratlos vor unseren Daten und fanden in den theoretischen Ausführungen zur Methode keine brauchbare Hilfe.

Subjektivität: Wir haben uns bemüht, alle unsere gewonnenen Erkenntnisse und die gemachten Aussagen in dieser Arbeit mit Interview-Sequenzen zu belegen und haben zur Wahrung der Transparenz jede Sequenz mit einer Paraphrase versehen, um unsere Wahrnehmung zu verdeutlichen. Beim Codieren haben wir durch die Anwendung der Codier-Familien nach Glaser auf Reproduzierbarkeit unserer Gedankengänge geachtet. Dennoch ist diese Arbeit zumindest subjektiv gefärbt und kann zudem als Einzelfallanalyse keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben.

Grosse Breite, geringe Tiefe: Angesichts der Datenfülle wählten wir eine Struktur, die vier Ebenen bzw. Sichtweisen umfasste. Damit wollten wir der Komplexität des Themas gerecht werden. Dieses Vorgehen hat

den Nachteil, dass es im Rahmen einer Masterarbeit zu ausufernd wird und Details untergehen, was dem Anspruch der qualitativen Forschung entgegen läuft. Je länger wir an der Arbeit sassen, umso deutlicher wurde uns bewusst, wie viel Material dieses Thema für spezifischere, vertiefte Analysen birgt. Zum Beispiel wäre die Aufnahmepraxis von Relegierten an der Sekundarschule eine vertiefte Betrachtung wert: Welche Erwartungen haben die Jugendlichen, welche die Eltern, welche die Schule? Wenn es gelänge, die Aussenseiter-Problematik, die ja gemäss unserer Analyse hauptsächlich in der Wahrnehmung der Relegierten selbst empfunden wird, gleich bei Eintritt abzumildern: Welche Einflüsse auf den weiteren Verlauf hätte dies? Sollten spezielle Relegierten-Klassen gebildet werden oder eine möglichst rasche Inklusion angestrebt werden? Wir hofften insgeheim, auf solche und ähnliche Fragen eine Antwort zu finden, müssen jedoch eingestehen, dass uns das nicht gelungen ist. Zu vielfältig sind die Einflussfaktoren, zu wenig spezifisch und eingrenzend war unsere Fragestellung.

Wir haben lediglich einen ersten Blick auf die Problematik werfen können, die unseres Wissens bisher so noch nicht in der Literatur beschrieben wurde. Hochbegabte wurden und werden erforscht, Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ebenso. Nur die «ganz normal guten», die Andys und Bernds, die sich im Mittelfeld bewegen, scheinen der Forschung wenig Beachtung wert. Sie müssen zuerst aus dem Rahmen fallen, bevor sie sichtbar werden. Wir hoffen deshalb, dass unsere Arbeit als Türöffner für weitere Analysen dieser interessanten Materie des Scheiterns von guten Schülerinnen und Schülern beiträgt.

• **Unsere persönliche Entwicklung**

Das analytische Vorgehen nach der *Grounded Theory* hat aus den Interviews eine Fülle von Hinweisen auf innerpsychisches und interaktionistisches Geschehen generiert. Hildenbrand schreibt dazu, dass das Menschenbild von Strauss, einem der Begründer der *Grounded Theory*, durch grossen Respekt für das Gegenüber und dessen Perspektive im Sinn von G.H. Mead geprägt sei (vgl. Hildenbrand in: Flick, 2005, S. 37). Entsprechend umfangreich fiel unsere Recherche des theoretischen Hintergrunds in diesen beiden Bereichen aus, wodurch wir sehr viel über die Entwicklung des Selbst und über Interaktionsmuster zwischen Individuen gelernt haben. Wir achten heute viel sorgfältiger auf Äusserungen und Handlungen unserer Schülerinnen und Schüler und verstehen diese einfacher als Aktionen und Reaktionen in einem Kontext, zu dem wir zwar gehören, ihn jedoch nur teilweise beeinflussen. Diese Sichtweise ist gerade in schwierigen Situationen hilfreich und hilft uns, einen kühlen Kopf zu bewahren und vermeintlich auffälliges Schülerverhalten als das zu verstehen, was es mutmasslich nach interaktionistischer und systemischer Sichtweise ist: als Lösungsversuch eines Individuums mit seinen aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln in seinem spezifischen Kontext.

Wir haben eine Reihe von Theorien zur Entwicklung des Selbst kennengelernt. Gesamthaft resultiert daraus eine Vorstellung der Selbstentwicklung, die uns staunen liess. Es gibt in uns etwas, das danach trachtet, in Kommunikation mit der Umwelt zu treten und unentwegt Bilder über uns selber und andere erschafft, diese vergleicht, erweitert, angleicht oder verteidigt. Obschon wir die beiden Sichtweisen, die personenorientierte und die interaktionistische, in unserer Arbeit aus strukturellen Gründen getrennt haben, sehen wir diese als zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Entwicklung des Selbstkonzepts erfolgt nicht ohne Interaktion mit der Umwelt, die Umwelt kann nicht mit dem Individuum interagieren, ohne Wirkung auf das Selbstkonzept auszuüben. Diese Gesamtsicht macht – nach unserem heutigem Verständnis – die systemische Betrachtungsweise im Wesentlichen aus. Wir haben in unserer Masterarbeit gleichsam die Geschichte der Pädagogik und ihrer vier Paradigmen nachvollzogen und für uns fassbar gemacht. Dies mag aus wissenschaftlicher Sicht zwar nicht bahnbrechend sein, es hat unseren persönlichen pädagogischen Horizont aber entscheidend erweitert.

7. Glossar¹

Anachronismus: falsche zeitliche Einordnung; durch die Zeit überholte Einrichtung

Anomie: Normlosigkeit; Zustand mangelhafter gesellschaftlicher Integration innerhalb eines sozialen Gebildes, der besonders durch Normabweichung und Nichtbeachtung bisher gültiger Verhaltensweisen gekennzeichnet ist.

Deduktiv: vom Allgemeinen zum Einzelnen hinführend

Dichotom: zweiteilig, zweigliedrig

Extrinsisch: von aussen bestimmt

Externalisierend: nach aussen gerichtet

Hegemonie: Vorherrschaft, Vormachtstellung; faktische Überlegenheit

Hegemoniale Männlichkeit: ist ein Begriff aus der Geschlechterforschung, der eine gesellschaftliche Praxis beschreibt, die die dominante soziale Position von Männern und eine untergeordnete Position von Nicht-Männern garantieren soll.

Induktiv: vom Einzelnen zum Allgemeinen hinführend

Intrinsisch: von innen her, aus eigenem Antrieb

Internalisierend: nach innen gerichtet

Kognition: Gesamtheit aller Prozesse, die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen

Kognitive Dissonanz: bezeichnet in der (Sozial-)Psychologie einen als unangenehm empfundenen Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch mehrere Kognitionen hat – Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten –, die nicht miteinander vereinbar sind.

Matthäus-Effekt: ist eine These der Soziologie und bezeichnet ein Prinzip, bei dem Erfolge mehr durch frühere Errungenschaften als durch gegenwärtige Leistungen erzielt werden. Erfolge rufen danach immer neue Erfolge hervor. Stichwort: Wer hat, dem wird gegeben.

Neoliberalismus: an den Liberalismus anknüpfende neuere Richtung in der Volkswirtschaftslehre

Patriarchat: Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist.

Peers, Peergroup: Gleichaltrige, Gruppe der Gleichaltrigen

Self-serving bias: Versuch, Erfolg auf das eigene Handeln zu beziehen, während Misserfolg auf äussere Umstände zurückgeführt wird.

Selbstwertgefühl: Gefühl für den eigenen Wert

Selbstbild: bezeichnet in der Psychologie die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat bzw. macht.

Selbstkonzept: umfasst die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person. Dazu gehört das Wissen über persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Gefühle und Verhalten.

¹ Alle Erklärungen stammen entweder aus dem Duden online (Zugriff am 19.11.2014 unter: www.duden.de) oder von Wikipedia (Zugriff am 19.11.2014 unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite>).

Selbstbewusstsein: Allgemein wird Selbstbewusstsein als «das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt» definiert.

Significant others: Die bedeutsamen Anderen; für ein Individuum bedeutsame Personen

Somatisierung: Beschreibt die Neigung, körperliches Unwohlsein und Symptome, die nicht auf krankhafte organische Befunde zurückzuführen sind, körperlichen Erkrankungen zuzuschreiben und eine medizinische Behandlung dafür anzustreben.

8. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abb. 1: Weiterführende Schulen und Berufsbildung im Kanton Zürich (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation).....	8
Abb. 2: Schülerzahlen an öffentlichen und privaten Mittelschulen des Kantons Zürich (Bildungsstatistik Kanton Zürich).....	9
Abb. 3: Schulkreise der Stadt Zürich (Statistik Stadt Zürich, 2007).....	12
Abb. 4: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (World Health Organization WHO, 2011, S. 46).....	20
Abb. 5: Makromodell der Schulleistungsdeterminanten nach Helmke (2009, S. 30).....	22
Abb. 6: Theoriekategorien zum Selbst nach Mummendey (2006).....	23
Abb. 7: Selbstregulationsmodell nach Mummendey (2006, S. 189).....	30
Abb. 8: Konzeptionelles Modell zur Beziehung zwischen Lehrerbeurteilung und Schüler selbstbild (Madon et al., 2001, S. 1217), modifiziert nach Mummendey (2006, S. 160).....	34
Abb. 9: Pfadanalytisches Modell der Beziehung zwischen Selbst- und Fremdbild (Mummendey, 2006, S. 163).....	35
Abb. 10: Das System der strukturellen Hierarchie (vgl. Barth, 2010).....	39
Abb. 11: Prozessmodell zur Erklärung von Unterrichtsstörungen (Neuenschwander et al., 2005, S. 121).....	43
Abb. 12: Funktionsschema des Zusammenhangs zwischen Schule und Gesellschaft (Fend, 2006, S. 51).....	49
Abb. 13: Schwerpunkte der durchgeführten Interviews anhand des Makromodells von Helmke (2009, S. 30).....	54
Abb. 14: Codierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen nach Strauss und Corbin (1990, S. 98).....	57
Abb. 15: Identifizierte Kategorien und Hauptkategorien nach dem offenen Codierprozess.....	62
Abb. 16: Grounded Theory als triadischer und zirkulärer Prozess (Hildenbrand; zitiert nach Flick, von Kardorff & Steinke, 2005, S. 34).....	62
Abb. 17: Codier-Familien und ihre axiale Zuordnung im Codierparadigma nach Strauss und Corbin (1994).....	64
Abb. 18: Verteilungen der Codierungen auf die Interviewpartner.....	66
Abb. 19: Verteilung der axialen Codierung über die 5 Interviews.....	67
Abb. 20: Zuordnungen von Code-Familien zu axialer Codierung.....	68
Abb. 21: Codier-Familien und ihr Auftreten in den Interviews.....	69
Abb. 22: Auswertung SESSKO von Andy und Bernd (Ende Sept. 2014).....	73

Tabellen

Tab. 1: Positive und negative Impression-Management-Techniken nach Mummendey (2006, S. 170)	37
Tab. 2: Adaptationsmodi bei Anomie nach Merton (1968, S. 194)	40
Tab. 3: Gruppenphasenmodell nach Tuckman (1965)	41
Tab. 4: Die zwei Seiten der Erziehung nach Hermann Nohl (Tischner, 2008, S. 191)	47
Tab. 5: Codier-Familien nach Glaser (1978)	57
Tab. 6: Offene Codierung am Beispiel des Schüler-Interviews	61
Tab. 7: Gesprächsthemen in den Fragebogen für Eltern und Lehrpersonen	63
Tab. 8: Beispiel der axialen Codierung unter Einbezug von Codier-Familien und deren Konzepte nach Glaser (1978)	64
Tab. 9: Andys Wahrnehmung des Systems ‹Gymnasium› und des Systems ‹Sekundarschule›	87
Tab. 10: Aspekte des Systems ‹Schule Schattental›	93
Tab. 11: Elterliche Positionen hinsichtlich Leistung und Erfolg im System Elternhaus von Andy	96
Tab. 12: Attribute von Bildung in verschiedenen sozialen Schichten	99
Tab. 13: Vergleich auf der Ebene Person	121
Tab. 14: Werte und Überzeugungen in den Familien	129

9. Abkürzungsverzeichnis

KLP	Klassenlehrperson
LKZ	Lernkompetenzzentrum
LP	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreib-Schwäche
SL	Schulleitung
SP	Schulpsychologin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeiterin
SuS	Schülerinnen und Schüler

10. Literaturverzeichnis

- Achtenhagen, F. & Lempert, W. (2000). *Lebenslanges Lernen im Beruf – seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter*. Springer.
- Adorno, T. W. (2012). *Erziehung nach Auschwitz*. Springer.
- Akademien der Wissenschaften Schweiz. (2009). *Zukunft Bildung Schweiz – Anforderungen an das schweizerische Bildungssystem 2030*. Zugriff am 13.10.2014 unter: http://www.akademien-schweiz.ch/dms/D/Publikationen/Berichte/ZukunftBildungSchweiz_d.pdf
- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review* 64(6p1), 359.
- Baecker, D. (2002). *Wozu Systeme?* Kulturverlag Kadmos.
- Barth, D. (2004). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Problem der sozialen Ordnung*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (4), 321-333.
- Barth, D. (2010). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Probleme der sozialen Ordnung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. (2013). *Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (9), 41-48.
- Barth, D. (2014). *Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten als Probleme der sozialen Ordnung der Schule. Rollentheoretische, systemtheoretische und anomietheoretische Perspektiven*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumeister, R. & Tierney, J. (2012). *Die Macht der Disziplin*. Frankfurt aM.
- Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N. & Oaten, M. (2006). Self-Regulation and Personality: How Interventions Increase Regulatory Success, and How Depletion Moderates the Effects of Traits on Behavior. *Journal of personality* 74(6), 1773-1802.
- Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. *Advances in experimental social psychology* 6, 1-62.
- Berg, C. & Milmeister, M. (2008). Im Dialog mit den Daten das eigene Erzählen der Geschichte finden. Über die Kodiervverfahren der Grounded Theory Methodologie. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 9(2), Art. 13.
- Berghaus, M. (2011). *Luhmann leicht gemacht*. 3. Aufl. Böhlau.
- Berk, L.E. (2005). *Entwicklungspsychologie*. (3., aktualisierte Aufl.). München: Pearson Studium
- Bernet, W. (2012). *Der Preis des entspannteren Einstiegs ins Gymnasium*. Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 16.11.2014 unter: <http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/uebersicht/der-preis-des-entspannteren-einstiegs-ins-gymnasium-1.17527134>
- Bernichon, T., Cook, K. E. & Brown, J. D. (2003). Seeking self-evaluative feedback: The interactive role of global self-esteem and specific self-views. *Journal of personality and social psychology* 84(1), 194.

- Bleidick, U., Hagemeyer, U. & Claussen, W. H. (1977). *Einführung in die Behindertenpädagogik*. Kohlhammer Stuttgart.
- Böhnisch, L. (2003). *Die Entgrenzung der Männlichkeit*. Opladen: Leske + Budrich.
- Böhnisch, L. (2004). *Männliche Sozialisation*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Bourdieu, P. F. (1988). *Homo academicus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, P. F. (2000). *Zur Soziologie der symbolischen Formen*. Neuauflage. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Brewer, M. B. (1991). The social self: On being the same and different at the same time. *Personality and social psychology bulletin* 17(5), 475-482.
- Buff, A. (1991). Schulische Selektion und Selbstkonzeptentwicklung. *Schule und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Resümee der Längsschnittforschung*. Stuttgart, 100-114.
- Bussmann, W. & Unger, F. (1986). Kognitive sozialpsychologische Theorien in ihrer Bedeutung für das Konsumgüter-Marketing. *Konsumentenpsychologie und Markenartikel* (S. 56-96). Springer.
- Connell, R. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. *Gender & Society* 19(6), 829-859.
- Cooley, C. H. (1902). The looking glass self. *O'Brien*, 126-128.
- Crocker, J. & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. *Psychological bulletin* 130(3), 392.
- Csikszentmihalyi, M. (1985). *Das Flow-Erlebnis: jenseits von Angst und Langeweile; im Tun aufgehen*. Klett-Cotta.
- Deelstra, J. T., Peeters, M. C. W., Schaufeli, W. B., Stroebe, W., Zijlstra, F. R. H. & van Doornen, L. P. (2003). Receiving instrumental support at work: When help is not welcome. *Journal of Applied Psychology* 88(2), 324.
- Duckworth, A. L. & Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. *Psychological science* 16(12), 939-944.
- Duval, S. & Wicklund, R. A. (1972). A theory of objective self awareness.
- De Shazer, S. (1996). *Worte waren ursprünglich Zauber. Lösungsorientierte Therapie in Theorie und Praxis*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Epstein, S. (1973). The self-concept revisited: Or a theory of a theory. *American psychologist* 28(5), 404.
- Erziehungsdirektion des Kantons Zürich. (1991). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich, Lehrmittelverlag. Zugriff am 14.6.2014 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/faecher_lehrplaene_lehrmittel0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/lehrplan.spooler.download.1341232608790.pdf/1103_ganzer_lp_ohne_broschueren.pdf
- Felson, R. B. (1985). Reflected appraisal and the development of self. *Social Psychology Quarterly*, 71-78.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule*. Springer.
- Festinger, L. (2012). *Theorie der Kognitiven Dissonanz*. 2. Aufl., Verlag Hans Huber.

- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2005). *Qualitative Forschung: Ein Handbuch*. 10. Aufl. Rowohlt.
- Frey, D. (1978). Reactions to success and failure in public and in private conditions. *Journal of Experimental Social Psychology* 14(2), 172-179.
- Fritzsche, Y. (2000). Modernes Leben: Gewandelt, vernetzt und verkabelt. In Fritzsche, Y., Fischer, A., Fuchs-Heinritz, W. & Münchmeier, R. (Hrsg.), *Jugend 2000* (S. 121-220).
- Fthenakis, W. (2012). *Was macht Kinder stark?* In Gaschler, K. und Buchheim, A. (HG.) (2012). *Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten* (S. 73 – 77). Stuttgart: Schattauer GmbH und Heidelberg: Gehirn und Geist.
- Furger, M. (2012). *Du musst da rein!* Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 14.11.2014 unter: <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/du-musstda-rein-1.15284726>
- Glaser, B. G. (1978). *Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory*. Sociology Press Mill Valley, CA.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon and Schuster, Inc.
- Gollwitzer, P. M. & Wicklund, R. A. (1985). Self-symbolizing and the neglect of others' perspectives. *Journal of Personality and Social Psychology* 48(3), 702.
- Goossens, L., Seiffge-Krenke, I. & Marcoen, A. (1992). The Many Faces of Adolescent Egocentrism: Two European Replications. *Journal of Adolescent Research* 7(1), 43-58.
- Gorden, R. L. (1998). *Basic Interviewing Skills*. Waveland Press.
- Gruen, A. (1992). *Der Verrat am Selbst: Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau*. München 1992 (Neuauf.).
- Guggenbühl, A. (2008). Die Schule – ein weibliches Biotop? In Matzner, M. & Tischner, W. (Hrsg.), *Handbuch Jungen-Pädagogik* (S. 140-157). Weinheim, Basel: Beltz.
- Harring, M. (2011). *Das Potenzial der Freizeit: Soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital im Kontext heterogener Freizeitwelten Jugendlicher*. 2011. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2012). *Pädagogische Psychologie : erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2013). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Heintz, P. (1968). *Einführung in die soziologische Theorie*. Stuttgart: Enke.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Stuttgart: Kallmayer & Klett.
- Helmke, A. & Schrader, F.-W. (2008). Merkmale der Unterrichtsqualität: Potenzial, Reichweite und Grenzen. *Seminar - Lehrerbildung und Schule* 14 (3), 17-47.
- Henecka, H. P. (1985). *Grundkurs Soziologie*. Springer.
- Higgins, E. T., Klein, R. & Strauman, T. (1985). Self-concept discrepancy theory: A psychological model for distinguishing among different aspects of depression and anxiety. *Social cognition* 3(1), 51-76.
- Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2008). Lasst sie Männer sein. *Die Zeit* 25, 2008.

- Jacobshagen, N. & Rigotti, T. (2007). Voll der Stress? Stress bei Adoleszenten in den letzten Schuljahren. In Krause, A., Schüpbach, H., Ulich, E. & Wülser, M. (Hrsg.), *Arbeitsort Schule. Organisations- und arbeitspsychologische Perspektiven* (S. 289-308). Springer.
- Josephs, R. A., Bosson, J. K. & Jacobs, C. G. (2003). Self-esteem maintenance processes: Why low self-esteem may be resistant to change. *Personality and Social Psychology Bulletin* 29(7), 920-933.
- Kanfer, F. H. (1977). The many faces of self-control, or behavior modification changes its focus. *Behavioral self-management. New York: Brunner/Mazel*, 1-48.
- Kanton Zürich. (2012). *Bildungsstatistik Mittelschule*. Zugriff am 16.11.2014 unter: <http://www.bista.zh.ch/ms/mittelschule.aspx>
- King, V. & Flaake, K. (2005). *Männliche Adoleszenz Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein*. Campus Verlag.
- Kreckel, R. (1983). *Soziale Ungleichheiten*. Göttingen: Verlag Otto Schwarz & Co.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung Lehrbuch*. Weinheim; Basel: Beltz.
- Leary, M. R. & Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. *Advances in experimental social psychology* 32, 1-62.
- Lohaus, A. (2013). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. 2. Aufl. Springer E-Book.
- Madon, S., Smith, A., Jussim, L., Russell, D. W., Eccles, J., Palumbo, P. et al. (2001). Am I as you see me or do you see me as I am? Self-fulfilling prophecies and self-verification. *Personality and Social Psychology Bulletin* 27(9), 1214-1224.
- Marti, R. (2013). *Braucht es die Gymi-Prüfung überhaupt?* Tages Anzeiger. Zugriff am 16.11.2014 unter: <http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/32456/braucht-es-die-gymi-pruefung-ueberhaupt/>
- Matzner, M. & Tischner, W. (2008). *Handbuch Jungen-Pädagogik*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self and society*. University of Chicago Press. Chicago, IL.
- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive-behavior modification: An integrative approach*. Springer.
- Merton, R. K. (1948). The self-fulfilling prophecy. *The Antioch Review*, 193-210.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Simon and Schuster.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des Selbst. Theorien, Methoden und Ergebnisse des Selbstkonzeptforschung*. 1. Aufl. Hogrefe Verlag.
- Neuenschwander, M. P., Balmer, T., Gasser-Dutoit, A., Goltz, S., Hirt, U., Ryser, H. et al. (2005). *Schule und Familie*. Bern: Haupt.
- Oelkers, J. (2006). Expertise gymnasiale Mittelschulen zuhanden der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Park, L. E. & Crocker, J. (2005). Interpersonal consequences of seeking self-esteem. *Personality and Social Psychology Bulletin* 31(11), 1587-1598.

- Phoenix, A. & Frosh, S. (2005). «Hegemoniale Männlichkeit», Männlichkeitsvorstellungen und -ideale in der Adoleszenz. Londoner Schüler zum Thema Identität. In King, V. & Flaake, K. (Hrsg.), *Männliche Adoleszenz: Sozialisation und Bildungsprozesse zwischen Kindheit und Erwachsensein* (S. 17-54). Campus Verlag.
- Poulin, F., Dishion, T. J. & Haas, E. (1999). The peer influence paradox: Friendship quality and deviancy training within male adolescent friendships. *Merrill-Palmer Quarterly (1982-)*, 42-61.
- Regierungsrat des Kantons Zürich (2010). Reglement für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss an die 2. Klasse der Sekundarstufe., *Beschluss 413.250.2*
- Reinhard, M.-A. & Dickhäuser, O. (2009). Need for cognition, task difficulty, and the formation of performance expectancies. *Journal of personality and social psychology* 96(5), 1062.
- Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1971). *Pygmalion im Unterricht: Lehrererwartungen u. Intelligenzentwicklung d. Schüler*. Beltz Weinheim.
- Rüedi, J. (2013). *Disziplin in der Schule: Plädoyer für ein antinomisches Verständnis von Disziplin und Klassenführung*. 4. Aufl. Haupt.
- Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology* 25(1), 54-67.
- Schiefele, U. & Schreyer, I. (1994). Intrinsische Lernmotivation und Lernen. Ein Überblick zu Ergebnissen der Forschung. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie* 8(1), 1-13.
- Schindler, F. (2009). *Das Gymnasium ist nicht für gute Schüler gedacht, sondern für sehr gute*. TagesAnzeiger. Zugriff am 20.11.2014 unter: <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Gymnasium-ist-nicht-fuer-gute-Schueler-gedacht-sondern-fuer-sehr-gute/story/14467771>
- Scholz, M. (2012). *Presse und Behinderung: Eine qualitative und quantitative Untersuchung*. 2010. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schöne, C. (2012). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts: SESSKO. 2. überarbeitete und neu normierte Auflage*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Cambridge MA: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Schuppener, N. & Schuppener, V. V. D. N. (2002). *Die Sprache der Unterwerfung*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
- SDBB / CSFO. (2014). *Weiterbildungsangebote Sekundarstufe II*. Zugriff am 19.11.2014 unter: <http://www.berufsberatung.ch/dyn/13630.aspx>
- Seiffge-Krenke, I. (1988). Problembewältigung im Jugendalter: Ergebnisse von Studien an normalen und besonders belasteten Jugendlichen. *Bewältigung und Abwehr* (S. 175-187). Springer Berlin Heidelberg.
- Seiffge-Krenke, I. (2002). Emotionale Kompetenz im Jugendalter: Ressourcen und Gefährdungen. *Emotionale Kompetenz entwickeln* (S. 51-72). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shulman, S. (1997). Der Beitrag von Vätern zum Individuationsprozeß in der Adoleszenz. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 46(5), 321-337.
- SKBF / CSRE. (2014). *Bildungsbericht 2014 der Schweiz*. Zugriff am 13.10.2014 unter: <http://www.skbf-csre.ch/de/bildungsmonitoring/bildungsbericht-2014/>

- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Simon and Schuster.
- Snyder, M. & Swann, W. B. (1976). When actions reflect attitudes: The politics of impression management. *Journal of Personality and Social Psychology* 34(5), 1034.
- Stamm, M. (2014). *Zu den Folgen des Akademisierungswahns*. Zugriff am 13.10.2014 unter: <http://www.margritstamm.ch/blog/entry/zu-den-folgen-des-akademisierungswahns.html>
- Statistik Stadt Zürich (2007). *Quartierspiegel Hirslanden*.
- Steele, C. M. (1988). The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self. *Advances in experimental social psychology* 21, 261-302.
- Steinberg, L. & Silk, J. S. (2002). Parenting adolescents. *Handbook of parenting* 1, 103-133.
- Strahm, R. H. (2014). *Die Akademisierungsfalle*. 1. Aufl. hep verlag.
- Straka, G. A. (2009). Motivation und selbstgesteuertes Lernen. *Neue Didaktik* (1), 1-6.
- Strauss, A. & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. *Handbook of qualitative research*, 273-285.
- Strauss, A. & Corbin, J. M. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Sage Publications, Inc.
- Tesser, A. (2000). On the confluence of self-esteem maintenance mechanisms. *Personality and Social Psychology Review* 4(4), 290-299.
- Tice, D. M. (1992). Self-presentation and self-concept change: The looking glass self as magnifying glass. *Journal of Personality and Social Psychology* 63, 435-451.
- Tischner, W. (2008). Jungengerechte Konzepte sozialpädagogischer Arbeit mit massiv dissozialen, gewaltbereiten und delinquenten Jugendlichen. In Matzner, M. & Tischner, W. (Hrsg.), *Handbuch Jungen-Pädagogik* (S. 189-204). Weinheim, Basel: Beltz.
- Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. *Psychological bulletin* 63(6), 384.
- Volksschulamt des Kantons Zürich. (2014a). *Neugestaltung 3. Sek.* Zugriff am 16.11.2014 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/sekundar_i.html
- Volksschulamt des Kantons Zürich. (2014b). *Sekundarstufe I – allgemeine Informationen*. Zugriff am 16.11.2014 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/sekundar_i.html
- Volksschulamt des Kantons Zürich. (2014c). *Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfungen der Gymnasien. Empfehlungen*. Zugriff am 16.11.2014 unter: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/sekundar_i.html
- Wells, L. E. & Marwell, G. (1976). *Self-esteem*. Beverly Hills.
- Weltgesundheitsorganisation (2011). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. 1. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Wikipedia. (2014). *System*. Zugriff am 18.10.2014 unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/System>
- Wirtz, M. A. & Strohmmer, J. (2013). *Dorsch: Lexikon der Psychologie*. H. Huber.

Yeung, K.-T. & Martin, J. L. (2003). The looking glass self: An empirical test and elaboration. *Social Forces* 81(3), 843-879.

11. Anhang

- S. A-152: Codierte Interviews (Kategorisierung nach *Grounded Theory*)
- S. A-171: Interview-Leitfaden Schüler
- S. A-173: Interview-Leitfaden Eltern
- S. A-174: Interview-Leitfaden Klassenlehrpersonen
- S. A-175: Interview-Leitfaden Schulsozialarbeiterin
- S. A-176: Interview-Leitfaden Schulpsychologin
- S. A-177: Kategorienbildung nach offenem Codieren

Codierung nach Grounded Theory									
Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase	
Andy	Erziehungsstil	Aso ich chann einfach säge, dass ich, ääh, dass ich (...) froh gsi bin, wo das "Gymli-Experiment" dann ändlich amal abbroche worde isch.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	Grenze	Das Leiden von Bernd hatte ein Ende und wir alle atmeten auf.	
Andy	Erziehungsstil	Wiel (...) er isch ja vor de Probezit use und ich wär scho, eigentlich früehner, defür gsi. Mir sind euis da nód so einig gsi. (Blickt zu ihrem Mann) Du häsch dänkt, es geht leicht und ich han scho relativ bald (...) dänkt (...), es geht nód.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Konsens	Widerspruch	Wir Eltern waren uns nicht einig, welches der beste Zeitpunkt zum Ausstieg war.	
Andy	Erziehungsstil	alay er hät das nód chönne, er hät sich sälber entschiede, früehner ufzöhre, was ich guet gfunde han. Ja, salbständig, guet für ihn.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Es ist wichtig, dass sich Andy selber für den Austritt entschieden hat.	
Andy	Erziehungsstil	ich han ihn nid deuze ufgeforderet, z'säge, länger z'blibe. Ich han aber au nód gseit "du söttst abbräche". (Blickt zu seiner Frau) Du häsch das ehnder quasi gseit gha "hör doch uuf".	Eltern Andy	Vater	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Andy muss sich selber entscheiden.	
Andy	Erziehungsstil	Ja, ich han efac gfunde, er soll det nód länger lide.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Strategie	Taktik	Die Mutter verweist auf das Leiden von Andy, um ihre Intervention zu rechtfertigen.	
Andy	Erziehungsstil	Ja, es biz liide schadt nüt.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Erfolg hat mit Leiden zu tun.	
Andy	Erziehungsstil	Ich han s'GFüñ, ich heg relativ viel mitem gheht und ghulle und erclährt und zeigt, aber halt immer au nur so wilt, wien er quasi bereit gsi isch.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Konsens	Übereinstimmung	Die Unterstützung hat sich daran orientiert, was Andy aufzunehmen bereit war.	
Andy	Erziehungsstil	aso bi mir isch's dänn ä so gsi, dass (...), ich dänn au de Meinig gsi bin, dass wänn mer muss e so viel Unterstützig ha vo de Eltere, dass es dänn au nód sinnvoll isch.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Wert	Ein Gymischüler arbeitet selbständig und ist intrinsisch motiviert.	
Andy	Erziehungsstil	Aber da bisch du (Blickt zu Vater) wahrscheinlich au e chili anderer Meinig. Aber, ich ha gfunde, wänn mer muss näbet em Chind sitze, demit s'irgendwie druschunt im Gymi, dänn isch das kein Gymischüler.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Ein Gymischüler arbeitet selbständig und ist intrinsisch motiviert.	
Andy	Erziehungsstil	Aso, ich bi scho au näbet ihm gässe bi de Uufgabe i de 4. bis 6. Klass.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Der Vater widerspricht: es ist grundsätzlich notwendig, mit Kindern zu üben.	
Andy	Erziehungsstil	aso ich han s'GFüñ, es Chind bruucht immer wieder mal chili Ermuete... oder wenigstens d'Nachfrage, was jetzt isch mit de Ufzigi und so.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Kultur	Wert	Man muss sich für die Belange des Kindes interessieren.	
Andy	Erziehungsstil	Ääh, er hät efac die Idee ghtz [ins Gymi zu gehen]. (Blickt zu Vater) Du häsch naturli ä die Idee gha.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Konformität	Andy hat sich dem Wunsch des Vaters angepasst.	
Andy	Erziehungsstil	Vater: Aber ich (...), aso wo mir us han ich nid s'GFüñ, dass ich ihm en Druck vermittlet han oder d'Erwartig, dass er is Gymi müess.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Konsens	Widerspruch	Die Eltern nehmen widersprüchlich wahr, den Sohn zum Gymi gedrängt zu haben.	
		Mutter: Ja, ich han aber scho chili de Lidruck.							
		Vater: Ja, das isch diin Lidruck, de chasch du für dich bhalte, aber...							
Andy	Erziehungsstil	Ich bi glaub nid enttäuscht, dass er nód dinne bliebe isch. Ich dänke, ohni Latsch cha mer au dur's Labe.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Eine akademische Ausbildung ist nicht alles.	
Andy	Erziehungsstil	Aso ich bin nód enttäuscht gsi, wiel ich's ja eigentli erwartet han oder so. Ich dänk aber, dass er dänkt, dass du (Blickt zu Vater) enttäuscht bisch. Du häsch ja naturli au viel meh investiert als ich dänn i dese Zilt, woner (unverständlich) im Gymi gsi isch.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Identität	Fremdbild	Andy glaubt, dass sein Vater von ihm enttäuscht ist.	
Andy	Erziehungsstil	(leicht gereizt) Aso ich han ja jetzt grad s'Gägetel gseit, ich seg nód enttäuscht, aso mir händ das glaub scho mal besproche...	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Widerspruch	Das Thema der elterlichen Enttäuschung war wiederholt Grund von Auseinandersetzungen.	
Andy	Erziehungsstil	wiel ich ihn nód für guet rüf halte zum e Brueflehrer mache und ich efac finde, er s'itt no bizzell meh Schoeni ha, aso jetzt schone ha, dass ich's sowieso ä guet finde, wenn mer e chili meh Allgemeinbildig hät, aber er isch, ich find e isch efac nonig rüf für e, für e Brueflehrer und s'gäht, s'würd efac drum gha, e gueti Überbrückig z'ha	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy fehlt die nötige Reife für eine Berufsehe.	
Andy	Erziehungsstil	Vu det her sind natürlich efac di traditionelle lang Mittelschule besser, weil dänn d'amer e chili meh Zilt (Pause ca. 10 Sekunden) Plus au en Abschluss, wo mer nachane au meh Möglichkeiten hät.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Prozess	Karriere	Andy könnte von einer langen Gymizeit profitieren: er könnte reifen und hätte am Ende mehr Ausbildungsmöglichkeiten.	
Andy	Erziehungsstil	Mutter: Aber ich weiss halt irgendwie nód so genau, wer das amel würklich isch [auf die Frage nach Andys Peergroup]. Vater: Ich scho. Mutter: So, du scho? (Alle lachen)	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Widerspruch	Der Vater schätzt sich als besser informiert bzgl. Peergroup ein als die Mutter.	
Andy	Erziehungsstil	Interviewer 1: Aso, so wien ich jetzt, ääh, dr Lidruck ha, löhnd Sie ihm rächt e langi Leine, aso er geht use, er chunnt zrug oder git's da wie so fixi Regle, wnen er muss, nód meh als drüü Stund Fernseh luege pro Tag oder sottigs? Vater: Dur das, dass mir ebe... Interviewer 1: Git's das bi Ihne oder? Vater: Ja, theoretisch... Mutter: Ja, aber das isch sehr theoretisch. Vater: ...wär das euse Wunsch, aber dur das, dass mir beidi schaffed und vielleicht au erst am sächsi, siebni Hei chömed, hät er efac so viel Freizeit oder a schueffreie Namittag oder über de Mittag oder z'Abig nach de Schuel, dass mer's efac nód chann kontrolliere.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Wert	Die Eltern sehen eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch, Regeln aufzustellen zu wollen und der Notwendigkeit, diese einzufordern.	
Andy	Erziehungsstil	Also ich finde, mediereziehungsässig hämmer also voll verseit.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Wert	Medienerziehung wäre wichtig (gewesen).	
Andy	Erziehungsstil	Aso ich han ä scho überlet (...), wo väge Eternenrotterf aazilüte (lachend). Hei, er isch efac, aso mir gägenüber hät er würklich, jetzt i letschter Zilt, isch efac nid Respekt und so und findt efac, aso mir händ meistens Useinandersetzte drüber, was er sött im Huushalt mache und du (Blickt zu Vater) verlangsch das natürlich wo ihm ä nód.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Konsens	Widerspruch	Andy sollte gegenüber der Mutter respektvoll sein und ihr helfen. Der Vater unterstützt die Mutter aus ihrer Sicht dabei nicht.	
Andy	Erziehungsstil	Uf all Fall hämmer immer no mit dem, ääh (...), grossi Useandersetzte und e seit dänn efac, er macht das nód und so und ich muss irgendwie e halb Stund lang mit ihm diskutiere, bis er würklich geht go poste, falls er überhaupt geht. Und, ääh, ja, ich find, dass er efac z'wenig schnallt, dass er muss en Teil an Huushalt biträge und (...), ja, zum Teil wird er aso würklich usfällig.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Es wird von Andy erwartet, dass er im Haushalt anpackt. Gegen diese Erwartung verstosst er.	
Andy	Erziehungsstil	Ja, er hät, sini Wortwahl isch dänn, vergniff er sich eigentlich hüüfig, find ich scho au. Aso mir gägenüber weniger. Oder sehr sälter (.) bis gar nód. Aber ich sag em das au ja, dass er ebe, er muss au lehre, dass er ebe mit e chili meh Diplomatie vielleicht witter chunnt als mit knallharter Konfrontation.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Strategie	Taktik	Andy würde mit Diplomatie weiter kommen als mit Konfrontation.	
Andy	Erziehungsstil	Äähm, ich versuech em efac bilzbringe, dass mer Abmachige müend quasi ihalthe. Aso wänn er, er chann vo mir us bis am zwölfi düsse sil, aber wänn er seit "ich bin am zwölfi dihei", dänn muss er am Zwölfi dabei sil und wänn er seit am elf (...).	Eltern Andy	Vater	Handlung	Kultur	Wert	Zuverlässigkeit wird vom Vater hoch gewichtet.	
Andy	Erziehungsstil	wiel ich muss mich chönne uf ihn verlah, wo dem her lahn ich ihn, bin ich bereit, ihn, efac uf Vertrauensbasis, die Freiheit z'lah, ja.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Zuverlässigkeit wird vom Vater hoch gewichtet.	
Andy	Erziehungsstil	Mutter: Ja, aber ich find, aso ebe ich find, er sötti efac... Vater: Ich find er macht's guet, eigentlich. Mutter: Sött efac chili meh im Huushalt schaffe... Vater: Ja, da muss mer dra schaffe, dass er das lehrt.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Die Eltern einigen sich darauf, dass Andy mehr im Haushalt helfen sollte.	
Andy	Erziehungsstil	Und, susst find ich eigentlich au, dass (...) Aso ich sag em efac (unv.), was ich finde, aso ä mit de Medie oder so. Ich sag em, dass ich's nód guet finde, wenn er irgendwie z'viel so Züüg macht. Und, da ich aber sälter au ziemli viel z'ue han, han ich nid zilt zum mit ihm anesitze und Memory spiele oder aso (...). Oder efac zum jetzt würklich ihn ä, vor allem au i dem Alter, woner jetzt isch, oppis anders mache. Ich mach z'werig Aagebe, er chann au (...) ä Atelier cho und zeichne oder male oder so.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Kultur	Wert	Kreative Betätigung würde Andy gut tun.	
Andy	Erziehungsstil	[Angebot, bei der Mutter im Atelier zu malen] was er aber irgendwie nód macht und ich mach em efac Aagebot und dänn (...), wänn er's halt nid nimmt, dänn nimmt er's halt nód. Und ich dänke, ja, je länger je meh (...) isch er halt au sälber verantwortlich für das, was er macht. Ich chan en au nód zwinge...	Eltern Andy	Mutter	Konsequenz	Kultur	Wert	Andy muss selber wissen, was er will.	
Andy	Erziehungsstil	Interviewer 2: Wie erkläred Sie sich die Respektlosigkeit Ihne gegenüber? Vater: Mit Pubertät. (...) Aso ich wett mich i Sache Respektlosigkeit nód beklage. Interviewer 2: Es git offebar en Unterschied zwüschet Ihne beide. Drum wür's mi no Wunder neh, ob Sie (zur Mutter gewandt) en Erklärig händ defür? Mutter: Ja, ich dänke, dass es mit de ganze Familiendynamik zämehanget natürlich und, ääh, ebe au zum Teil mit Spannige zwüschet euis beide und a dem, dass mir en andere Stil händ und dass ich wahrschentlich würklich, ääh (...), ihm zum Teil wahrschentlich z'viel ha duregah la. Aber, es hängt au mit dem zäme, ebe dass au, ääh (...), du (Blickt zum Vater) gwüssi Sache, dass du gwüssi Sache nód stützisch, weni ich verlange und dass es dänn, dass er s'GFüñ hät, er isch uf de guete Site, wien er hät dich im Ruge. Aso ich dänke, es hängt mit so Züüg zäme.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Die Mutter empfindet Andy und Vater als Verbündete gegen sich.	
Andy	Erziehungsstil	Ja, aso ebe ich dänke, es hanget viel mit de Paardynamik zäme und dänn efac mitem ganze Drück und und (...) ja, mit dem, dass ich vielleicht irgendwänn amal nód gmerkt ha, wo (...) weni vielset heit müesse Stoppe säge.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Die Mutter wirft sich vor, ihre Position im Familiendreieck nicht genügend gefestigt zu haben (2 gegen 1 Situation).	
Andy	Erziehungsstil	Ja, ich versuech em immer bilzbringe, dass es wichtig wär, dass er würklich wür usefinde, was er (betont) gern macht und won er (betont) chönnti dra blibe und nód nur efac dänke, ich würde CEO und han viel Gald. (Lachen allerseits)	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andy muss herausfinden, was ihn wirklich interessiert.	
Andy	Erziehungsstil	Oder au, ich han em es paar Mal au wele, weisch so, i Kürs, ihm das schmackhaft mache, irgend en Film drähe oder e Radiosändig mache oder irgendwas und das dänn schneide und oder es Spiel, irgendwas. Aber das hät er nie wele. Und (...) das, ja, das find ich, das sött er jetzt e 3. Sek irgendwie usefinde, was er würklich gern macht, demit er irgendwie das chann verfolge.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andy muss herausfinden, was ihn wirklich interessiert.	
Andy	Erziehungsstil	Und dass mer hät e so wilt eigentlich ehrlich isch und aaständig zu de andere Lüüt	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Anstand und Ehrlichkeit sind wichtige Werte der Erziehung des Vaters.	
Andy	Erziehungsstil	Ja, ich mein süsch halt di eher klassisch christliche, nód unbedingt christliche, aber abendländische halt Wert und, ääh, dass Gald nód alles isch und dass mer sött mitsand neh und so	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Abendländische Werte und: Geld ist nicht alles sind wichtige Werte der Erziehung des Vaters.	
Andy	Erziehungsstil	Bin Andy (...) sind d'Eltere nód vill dihei. (...) Aso d'Mueter isch nód vill dihei, si schaff sehr vill. De Vatter schaff au sehr vill, aber (...) ich glaub, de Vatter isch meh dihei. (...) ähm i weiss nód, wie's gsil isch i de erschte Sek, i chan nur vo de Zweite rede: (...) bin Lidruck isch gsi für d'Eltere isch das kei Drama gsi, dass er zrug cho isch. S'wär au kei Drama gsil, wenn er e Lehrstell (...) wnen er uf e Lehrstell (...) usgericht gsil wär (...) es isch glaub (...) s'grössere Drama gsil für de Andy. (...) Und (...) ich glaub, er wird scho tret dihei. I weiss efac, d'Eltere sind nód vill dihei, die schaffed sehr vill. (...)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Wert	Das Gymi hatte für Andy einen hohen Stellenwert. Die Eltern wären auch mit einer Lehre einverstanden.	
Andy	Erziehungsstil	Und i glaub, mit em Vatter hät er's (...) hät er's im letschte Jöhr echli besser gha (...) oder isch em nöcher gsil. Und de Vatter hät ihn au unterstütz mit de Ufgabe. (...) Aber i weiss vo de Mueter, dass d'Mueter au sehr streng gha hät. (...)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Andy ist näher beim Vater als bei der Mutter.	

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Erziehungsstil	Jo, aber... (.) ich denk, was du gseit hesch (richtet sich an KLP von Bernd) ich au wichtig. Wenn's diheit tretit wird. Wenn es Chind nöö muess is Gymi, aso wenn's nöö zwingt wird und... (.) und es guets diheit hat, denn (.) ich Gfähr vill weniger gross, zum (.) l'nes Loch z'gheie.	KLP	KLP Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Das Gefühl, daheim getragen zu werden, ist für Schüler eine gute Voraussetzung für das Bewältigen einer schulischen Niederlage.
Andy	Erziehungsstil	Aber s'ind ebe gschiid Chöpf mit familiäre Themene, sig jetzt das Spannige diheime oder weniger in Bezug uf die Gymi-Probezeit.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Familiäre Probleme und mangelnder Support daheim sind negative Prädiktoren für ein gelungenes Verarbeiten einer Niederlage
Andy	Erziehungsstil	Horizont erwiltere, es git infall ä no anders. Oft wüssed das di Jugendliche nöd. Und d'Eltere ebe ä nöd.	SSA/SPD	SPD	Handlung	Strategie	Taktik	Die Eltern müssten besser über die vielen Möglichkeiten der Ausbildung informiert werden.
Andy	Erziehungsstil	Und bi Akademiker halt, wo weniger vielleicht so d'Erfahrng hänt, wünschenswerter, so die wünschted sich das meh. Die muess mer z'erst wie e chili zäge, was mer hit alles für en riesige, für extrem viel Möglicheite hänt, mit dem ganze Bildigsewe hützutags. Und wie säge, es isch so vieles möglich und wenn er jetzt halt e Krise hänt, okay oder, aber später; aso wänn er dänn wieder en Schub gmacht hänt, das chamer alles, chann er später no alles nahhole. Und das bruchd dänn es Zilti bis d'Eltere wie umpolt hänt.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Strategie	Taktik	Die Eltern müssten besser über die vielen Möglichkeiten der Ausbildung informiert werden.
Andy	Erziehungsstil	Eltere, wo ne grad Laufbahn wändt für ihres Chind, dass die natürlich Vorsorgemassnahme treffed, dass das Chind entweder gar nöd klappt oder s'git einfach sehr viel Druck, sehr viel Uebe, sehr viel Zusatz-Support, sehr viel au mit rechtliche Mittel vorgah, Probezeit verlängere, und wänn's dänn gleich zum Ghe Chunt	SSA/SPD	SPD	Handlung	Strategie	Taktik	Viele Eltern setzen alles daran, ihr Kind im Gymi zu haben.
Andy	Erziehungsstil	Die Mutter hänt es Chind argmolde, s'Chind muess (betont) geh, es hänt aber so schlichti, aso es geht nöd, aso ich chum da nöd ganz druss, die hänt irgendwie gseit gha mitene 4er i de Mathi heg's gar kein Sinn. Uf jede Fall isch sie jetzt agmolde alles und ich mein, das isch ja, vielleicht isch's ä weniger, ich weiss doch das ä nöd, aber uf jede Fall isch es scho anscheinend laut Lehrperson, laut Note isch es wie scho vorlus, dass das Chind wird e so ein sil. Falls sie's doch no würd schaffe, schafft sie's vielleicht knapp no is Gymi, aber die chunnt dänn wieder zrug.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Wenn in der Primarschule alle Mittel eingesetzt werden müssen, um ein Kind überhaupt aus Gymi zu bringen, ist das ein negativer Prädiktor für den Schulerfolg am Gymi.
Andy	Erziehungsstil	aso ä wänn d'Eltere nöd pushed oder, wiel Jugendlich merked ja dänn scho immer as es Spüri Enttäschig wo den Eltere, wie die sich natürlich's Beschte für ihres Chind wünschted. Dasch klar.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Wert	Kinder wollen ihre Eltern stolz machen.
Andy	Erziehungsstil	ja das stimmt, sie sind weniger pusht worde [bezogen auf Bernd und Andy und ihre Eltern]	SSA/SPD	SSA	Handlung	Grad	Intensität	Der Leistungsdruck auf Andy und Bernd kommt weniger von den Eltern.
Andy	Erziehungsstil	Und e hät, e hät dänn halt no familiär, im Lauf wo dene Jahr isch familiär no öppis passiert, was en dänn au no wieder ghaht hat oder regredat, aso. Dur di familiär Situation, wo dänn ä no deuze cho isch, wo schwierig gi isch.	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy hat wegen einer nicht näher bezeichneten familiären Problematik regrediert.
Andy	Erziehungsstil	Aso el Mutter hänt chürzlich gseit, sie hänt ä sonen, ähm, Sächtklässler, won ich gha, au furchtbar gschreibe, ungläublich unkonzentriert, einfach sibetuousig Projekt gleichzeitig, und dänn chunnt sie und seht: "Ah, das isch so unmannschlich, das Gymi mit dem Drill." De hänt's jetzt aber gschafft, aber de hänt natürlich ungläublich viel Support gha. Das isch ä no es Thema. De Support, wo chunnt.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Kultur	Wert	Mit ausreichend Support durch die Eltern schaffen es selbst Schüler im Gymi, von denen man es nicht erwartet hätte.
Andy	Erziehungsstil	wänn die Kombination chunnt wo Chind eher wenig Konzentrationsgab und sich am Rieme niese plus no Eltere mitene liberale Erziehungsstil, dänn isch es natürlich so, dass sich das wie, das tut sich dänn ausbreite oder. Und wänn e sones Chind uf Eltere trifft, won eher viel Struktur gänd und klar stüured, dänn isch d'Wahrscheinlichkeit ebe ä gross, dass sich das gar nöd so stark entwickelt, dass mer frash scho liebet, wie mach ich Hausaufgabe, wie schaff ich gseit, wie chum ich zu Konzentration	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Kinder mit wenig Selbstkontrolle benötigen für entsprechendes Training.
Andy	Erziehungsstil	Ja, ich han z'schlecht Note gschrbe. Da han ich tänkt, das chan ich scho nohofe, chan ich scho nohofe... (.) Bin immer i das ine cho. Immer no meh schlechti Note... (.) Ok, ich muess jetzt einfach no bis zum Endi Jahr nu no Gniegendi lue, und die reschliche Punkt ufohle. (.) Es sind no meh schlechti Note cho, und dänn (.) eines Tages (.), es isch ame Samschtig gsei oder so (.), bin ich am (.) Wohnzimmer gässe. Han mini Hausaufgabe gmacht. (.) mini Mutter abbed dra, hänt sie gseit: Jo, Andy, bisch du sicher, dass no wösch is Gymi gah? Will (.) gseit racht (.) schlicht us. Und (.), ähm (.), willsch würklich no wilter dich, (.) ähm (.) uf das lbringe? Will ich han au Alpträum gha i dere Zeit. Ich han immer wieder träumt gha, ich han jetzt fest. Ich han jetzt en festi Jed zwei Nacht, und wenn (.), ähm (.), hänt sie einfach gseit: Ja, ich will au nümme, dass du is Gymi gohsch, wenn du (.), wenn's witer so goht. (.) Und, ähm (.), min Vater hett scho wolle, dass ich no wiler is Gymi gohn, aber d'ich (.) ä däm Wucheneid (.) an sine Regatta gsi (.), und dänn hänt sie mich wie soz säge deuze gleetet, dass (.), ähm (.), ich us em Gymi goh soll. Und dänn isch min Vater hei cho und han ich ihm gseit: Ja, ich gah us em Gymi. Und dänn (.) hänt er gseit: Wieso? (Lachen) ähm (.) Dänn han ich ebe ihm gseit: Ja, mini Mutter hänt (.) ähm (.), dass (.), ja, (.) dass sie gseit (.) ähm (.), ha ihm d'Grund ufzelt und dänn (.) hänt er's nochher au verstände. (.) Hänt gseit, dass er das schomol (.) mit miner Mutter besproche hänt. (.) Ja, dass so kot e.	SuS	Andy	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Die Mutter lenkt Andy zur Aufgabe seines Gymivorhabens, als der Vater abwesend ist. Beide Eltern haben sich vorgängig darüber abgesprochen. Andy stimmt zu.
Andy	Erziehungsstil	Und dänn hämmer es Gsuech gschrbe, das ich is (.) Sunnehöchi cho (.), isch abgheht worde. (.) Bin ich persönlich dött verbi. (.) Hänt gseit: Nei, es goht nöd ähm (.) (.) Und das isch natürlich au blöd gsi, will ich Sunnehöchi han ich all Lüüt känt.	SuS	Andy	Handlung	Strategie	Taktik	Andy möchte gerne ins Schulhaus, wo er Freunde von früher hat. Die Eltern unterstützen ihn bei diesem Vorhaben.
Andy	Erziehungsstil	[Konsequenz bei Störung im Unterricht an der Sek] Do bechunnt mä e-Mals hei, ok. (.) Find i nöd schlim. Mini Eltere sind nöd streng, gabed mir nöd d'Schuld, ähm (.) (.)	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Eltern müssten mit ihren Kindern streng sein bei Regelverstössen in der Schule.
Andy	Fremdbild	wobli ich glaub am Schluss isch er au froh gsi, dass er (.), dass er nümme hänt müesse gah	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Wir wussten es ja schon länger, dass das nicht klappt, aber wir mussten Andy noch überzeugen.
Andy	Fremdbild	Sini Stärchene sind ehmer uf de Mathematik.	Eltern Andy	Vater	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Rechnen ist Andy's Stärke.
Andy	Fremdbild	Sprachstruktur, wo mer muess durchschaue und so und di ganze Wörter, wo da chomed, ääh, d'Theorie dehinder, das isch ihm extrem schwierig ine gange, aso es isch em quasi, eigentlich überall das gsi, woner eigentlich Schwierigkeite gha hänt i de Sprach.	Eltern Andy	Vater	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Sprachen sind nicht Andy's Stärke.
Andy	Fremdbild	Er wird ihne gseit ha, dass er e Löse-Rächtschreibe-Störig hänt?	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Es ist Andy bewusst, dass er eine LRS hat.
Andy	Fremdbild	Aso, er hänt scho viel gschafft, aber isch einfach irgendwie ebe, trotz allem Schaffe nöd uf en grüene Zwigg cho. Das isch so chili hänt gi für ihn.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Das Prinzip: Anstrengung lohnt sich, gilt hier nicht.
Andy	Fremdbild	Aso er isch so, dass wänn er überforderet isch, dänn seht er einfach es isch ihm schissig, obwohl's nöd stimmt.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Strategie	Mechanismus	Andy ändert immer seine Ziele, wenn es ihm zu anstrengend ist.
Andy	Fremdbild	git's einfach Sache, woner einfach wilt devo wäg ich zum Tschege und dänn nachane hänt er einfach nöd gnuag Chraft zum lang gnuag dra bilibe oder vielleicht tschegett er's ä nöd eleige.	Eltern Andy	Mutter	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Andy's Ressourcen reichen nicht aus.
Andy	Fremdbild	Ja, er cha dänn ebe sehr schnell uf Opposition gah. Wänn ihm en Lehrer nöd passt, dänn stellt er sich würdi einfach quer und bockt. Aso (.) isch jetzt vielleicht e chili anderst, aber vorane isch das sini einzig Art uf Abweh'g, hänt's mich tunkt.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Strategie	Taktik	Andy wechselt in Konfliktsituationen bevorzugt auf die Ebene der Opposition.
Andy	Fremdbild	Aber er isch halt au einfach sehr laut, aso er hänt e kei, oder er hänt wenig (.), Selbstwahrnehmung, wie laut sini Stimm isch	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Strategie	Selbstkonzept	Andy's Selbstkognition ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	Eifach, wänn quasi s'innere Flür oder, ääh, s'Temperamant duregahnt, dänn. Wobli, s'isch ja au jetzt anderst, aso (.) isch jetzt sicher anderst als voreme Jahr	Eltern Andy	Vater	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy's Impulskontrolle ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	Und das Problem hänt er uf all Fall so glost, dass er sich mitem Raff befründet hat und dass sie dänn quasi zwö Fründe gsi sind, wo z'weise dänn gestört hänt. Das isch sini Form gsi zum das auffange.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Strategie	Taktik	Andy hat sich zum Selbstschutz mit einem starken Partner verbündet.
Andy	Fremdbild	wiel er irgendwie im Hort gseit hänt, sils Ziel für de Hort seg, ääh (.), er weli am Anfang vom Hort schicht si, demt er sich no chönn verbessere in Verhalten.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Strategie	Taktik	Selbstdiskrepanz mindert Andy durch Anpassung eigener Ziele.
Andy	Fremdbild	Ja, det (Primarschule) hänt er au einfach halt gueti Note gha und wo det her isch, hänt's aber uf dere Ebeni dänn gstumme. Au wänn sie wahrschiell z'guet gsi sind.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Norm	Andy's Noten hatten motivationalen Charakter. Sie sind nicht echt.
Andy	Fremdbild	Ja, ich em scho nid guet gange. [Zeit im Gymi vor Relegation]	Eltern Andy	Mutter	Konsequenz	Prozess	Stadium	Andy hat gelitten.
Andy	Fremdbild	Aber s'isch scho (.), dank ich, wiel di meiste wo silnere Klass, woner mitne zäme gsi isch, sind halt dänn is Gymi gange. Sind vielleicht scho oppe foir, sächs is Gymi gange oder. Zu dene hett er natürli au gern ghört.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Identität	Selbstkonzept	Andy anerkennt Gymi als Platz für Leistungsstärke und zählt sich dazu.
Andy	Fremdbild	Jetzt hänt er irgendwie meh als e Jahr gha, nach de Rückkehr, zum sich überhaupt i dere Sek stabilisiere, chum isch er da, wieder stabilisiert, äähm (.), wächstel wieder alles.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Achtung: es könnte erneut zu Problemen kommen. Ein ungünstiger Moment für Andy.
Andy	Fremdbild	In letschter Zeit zeichnet er relativ viel (.), dänn, ääh (.), chatte isch en wichtige Punkt, internet, äähm, gwisst Computerspih	Eltern Andy	Vater	Handlung	Identität	Interesse	Andy beschäftigt sich viel mit neuen Medien, aber nicht nur.
Andy	Fremdbild	gwissi Chertespiel, woner scho sit etliche Jahr gmacht hänt. Aso Pokémon, er hänt's einfach nöd so gern, wänn mer seht, dass er das macht, wie, es Stück wilt hänt e chili Angst, er werdli usglaucht.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Eigentlich mag Andy noch Kinderspiele, aber er schämt sich dafür.
Andy	Fremdbild	Kung Fu macht er jetzt.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Identität	Interesse	Andy treibt Kampfsport.
Andy	Fremdbild	und dänn hänt er aber dänn nachane Willi hänt er dänn gfunde, Kung Fu seg ebe cooler als Aikido.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Kultur	Wert	Kung Fu bewertet Andy höher gestellt im Prestige als Aikido.
Andy	Fremdbild	und drum find ich au, er isch nöd rif für e Lehr. Er cha sich nöd vorstelle, was erwerbstätig sil würklich heist.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Wert	Es fällt einem nichts in den Schoss.
Andy	Fremdbild	Und ich danke, das isch au öppis (.) Aso, er hänt nüüt, won ihn so (.), es git ja so Chind die sind irgendwie vo Anfang aa mache'ds einfach das. Und es isch irgendwie schwierig zum Wüsse, was ihm würklich interessiert.	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Interesse	Andy hat keine eindeutigen Interessen.
Andy	Fremdbild	Ja, ich dänke, er s'itt lehre, dass er mal di sich löst und sini Glüh und Bedürfnis wahrnimmt und (.) ich dänke, es Stück wilt chann er das und chann au sini Ziel verfolge,	Eltern Andy	Vater	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy's Selbstkognition ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	ich dänke einfach, mit de Wahl wo de Mittel muess er, wien ich scho mal erwähnt han, no chili schlaue werde. Oder sils Spektrum e chili verössere.	Eltern Andy	Vater	Ursache	Strategie	Techniken	Andy muss sein Handlungsrepertoire erweitern.
Andy	Fremdbild	Mutter: Ja und es geht au einfach em e realistschi Selbstschätzig, ich finde, das hänt er würklich... Vater: Das chann er nunig so würklich, ja.	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy's Selbstkognition ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	dass er sich entweder über- oder unterschätzt (.)	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy's Selbstkognition ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	Und was er au, aso ich weiss jetzt nöd, zum Beispiel im Gymi (.) isch es glaub scho au für ihn e chili en Schock gsi, woner merkt hänt, wie wilt ewäg dass er zum Teil isch wo dem, was die det vorne verzellet und wie wenig Chance dass er hänt zum das (.), zum das verstant.	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Grad	Ausmass	Das Gymi war für Andy zu schwierig und er hatte keine Chance mitzukommen.
Andy	Fremdbild	Und ebe au, aso dass er irgendwie so chili e realistschi Selbstschätzig hänt wo sine Schwellenstige, was es er würklich chann, ääh.	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy's Selbstkognition ist wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	und dass er merkt, mer muess eigentlich fürs Meiste e chili öppis lehre, ä det womer guet isch.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Wert	Es fällt einem nichts in den Schoss.
Andy	Fremdbild	Und dänn au sucht, (unv.) so Zülügs wie, dass er jede Tag seit "Mama, ich bi so hässlich" und so. Aso ich hoff, dass das dänn scho irgendwänn wiedermal verbi gahnt. Aber einfach det, aso so d'Selbstwertproblematik. Ich dänke, s'hangt nachane alles mit dem zäme, au mit de Schuel.	Eltern Andy	Mutter	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy findet sich hässlich.
Andy	Fremdbild	und dänn sind die quasi so erstuunt gsi "hey, wie bisch du überhaupt isch is Gymi cho?" Und ich danke, das isch sicher au e Kränkig gsi.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Norm	Andy's Scheitern wurde ihm unter die Nase gerieben.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Fremdbild	Au so, es Stuck Scham oder so, dass mer, ä wänn mer (...), und dass mer eifach dänn vielleicht nümä d'glicch Basis hät mit de andere, ä wenn mer vorher mit dene i de Klass g'isch und jetzt de meisch jetzt de äh, händ Irgendwie ebe nach wie vor die Gmeinsamkeit, vo dem, was mer muss lehre fürs Gymi und er hät Irgendwie öppis anders und isch da Irgendwie i dere abguckte (unv.) (Lachen)	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Identität	Selbstkonzept	Andy gehört nicht mehr zu den Leistungsstarken und leidet darunter.
Andy	Fremdbild	Aah und ich wör's zu beglisse, wänn er... Und er hät jetzt ja normal welle, aso z'erst hat er dänn welle nach de 2. Sek (...) wieder die Prüefig versueche und isch dänn Irgendwie wieder i so Vorbereitig gange und ich han gfunde, er soll sich jetzt g'schlder emal stabilisier und nööd sich Irgendwie wieder öppis mache, wöner dänn, aah, möglicherwis oder wieder schlechter dänn hat er des dänn au ufgeh und jetzt nümmer luege, wie's lauft.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Wir halten Andy momentan für nicht gefestigt genug, ein erneutes Scheitern zu verkraften.
Andy	Fremdbild	Ich finde, wänn (...) wänn er drabilib, würd ich's beglisse, wänn er nural versuecht d'Prüefig z'mache mes Churzzeitgymn und zwar vor allem drum, weil ich ihn nööd für guesig nit halte zum e Brueflesch mache und ich eifach finde, er soll no bezzel meh Schuel ha, aso jetzt abgese devo, dass ich's sowieso ä guet finde, wenn mer e chil meh Allgemeinbildig hät aber er isch, ich find er isch eifach nong nit für e, für e Brueflesch und s'gah, s'wür eifach drum gah, e guet Überbrückig z'ha.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Wert	Eine gute Allgemeinbildung ist wertvoll und durch Schule wird Andy reifer.
Andy	Fremdbild	Das, das han ich Jo det ufgnoh (...) dass chan i'd Logo gah. Und ähm, sie hät gern mit ihm geschafft. Ich han ei, zwei G'sproch gah, und zwei (...) Begegnige mit ihre (...) Und ich han det grad Rechtschribig d'uregnoh (...) und ähm er isch denn (unverständlich) stolz g'sii (...) dass er au ein, zweinod reüssiert hat in so Probediktat. Aso, aso die Freud hät er au chönne zeige, oder ähm, und äbe, dä Zuespruch hät er scho brucht (...). Jo, Ufmerksamkeit (...) so (...)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy kann Lob annehmen und sich darüber freuen.
Andy	Fremdbild	Aso er hät sich jetzt nööd wie bei dem eifach zruigg zoge (...) aso en Andy hätt me g'sii!	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Taktik	Andy externalisiert seine inneren Note.
Andy	Fremdbild	Er hät jo au e Sprochschwächi gah, (...) oder immer no	KLP	KLP Andy	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy hat eine LRS.
Andy	Fremdbild	Er hät sich besser mit de Meilti verstande (...) mein, er isch (...) als mit de Buebe. Er hat au eher (...) im Private mit Meilti abg'macht. Er isch nööd so dä (...) typisch (...) Bueb g'sii, aso, typisch Buebe... (...) -themene (...) vo da Buebe i da Klass (...) hand ihn nööd gross interessiert. Aber er isch jetzt nööd (...) unbeliebt g'sii bei de Buebe (...)	KLP	KLP Andy	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Andy kommt beim weiblichen Geschlecht gut an.
Andy	Fremdbild	Aso es Anschlussproblem hät er i de Klass nid gah. (...) Jetzt, i de Zweite, wo ich g'sii bl.	KLP	KLP Andy	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Andy wird von der Klassengemeinschaft akzeptiert.
Andy	Fremdbild	Ich bi tummi! [Aussage von Andy]	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Andy wertet sich ab.
Andy	Fremdbild	Und dänn hat er sich denn au wieder könne (...) zämierisse. (...) Mer händ denn am Schluss ähm (...), dänn im zweite halbe Jahr hat er (...) Werkunterricht gah (...) mit de Werklehrer hat er's gar nööd guet gah. Do (...) hat er (...) a sehr respektloses Verhalte zeigt (...), denn hämmer'ne ussegnoh (...) und isch LZK geschickt. Und so (...) das händ mir dänn nööd als (...) Stroof (...) i däm Sinn deklariert, sondern als (...) Schutzmassnahm... dass er (...) klar, er hat scho (...) müesse g'spüre, er hat zerscht müesse zum Huusdiensch go schaffe... (...) nei, stimmt, er hat müesse zum Huusdiensch. Zwei Stund. Und er ist Stund isch LZK. (...) Aber öhni witen Massnahme (...) aso, dass es au nööd im Zügins vermerkt wird, und (...), ihm (bejahend) (...) es isch eifach nööd gange, also hämmer'ne ussegnoh. Isch eifach s'Beschi g'sii	KLP	KLP Andy	Kontext	Prozess	Verlauf	Andy konnte sich im geschützten Rahmen stabilisieren.
Andy	Fremdbild	Aber s'Verhalte hät sich denn nach es paar Monet enorm verbessert. Also all die (...) Beobachtige (...) aso, jetzt i de Zweite (...) won erschte (...) bis Endi Jahr. Aso öhni, vier Monet. Und denn hat er (...) dänn mit ähm zum (...) LP-Lehrer geschickt (...) zum Einzelunterricht. Und da hät ihm extrem guet tue. (...) Und dänn het er wie ig'seh, er muss sich integriere, er muss meh mache, er muss die Ufgebe mache, er will guet si. Und das hat sich dänn (...) aso sini Leischtige sind wieder (...) g'schritte. Vor allem im Französisch. Er hätt es Niveau (...) i han en ufstuf (...) won zwei is eis. Und er hat (...) natürlig, er hat eifach ä Grammatikschwächi, aber au im Dütsch. (...) Aber er hat g'lerni (...) Und, au die (...) Verhaltensufällige sind (...) massiv abe	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Andy konnte sich im geschützten Rahmen stabilisieren.
Andy	Fremdbild	Dänn am Schluss, hat er wieder so en verbale Ursrucher gah (...) an massive verbale Ursrucher. Aber er hat sich denn (...) schriftlich entschuldigt. Das isch (...) das han i (...) vo sich us... (lange Pause)	KLP	KLP Andy	Handlung	Identität	Identitätswandel	Andy kann sich jetzt entschuldigen.
Andy	Fremdbild	da Klasseclown. Ma hat en nööd erscht gnoh. Und (...) eigentli hat er das gar nööd so luschtig gfunde. Es hat ihn au verletzt. (...) Und ich gli ich LZK isch (...) bi sich g'ii, isch (...) erscht gnoh worde, isch wertschätzt worde (...) und eifach die Rued, die Rued hat ihm guet tue. (...) Aber au z'merke, doch, i wott eigentli scho i de Klass sil... (...) hat sich au vill Gedanke gmacht, und hat denn scho g'merkt: Jo, ich wott eigentli gar nööd so da Clown sil. (...) Und luschtig isch dänn au (...) mer hätt das denn au körperlich g'merkt. Er hat sich (...), körperlich verändertet. Hätt afgange Sport mache, hätt afgange trainiere. Hätt abg'noh (...) Hätt abg'noh, hätt ähm, recht (...) (zeigt mit Händen Schulterbreite an), isch breit worde, isch... hätt sich...	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Identitätswandel	Andy wandelt sich vom Klassenclown zu einem Jugendlichen mit Format.
Andy	Fremdbild	Dass er s'Gühi gah hat, ich bi nööd so vill wert.	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Andys Selbstwert ist tief.
Andy	Fremdbild	Er hat sich vill besser g'spürt. (...) Ob jetzt das nur mit em LZK z'tue hätt, oder mit ere Entwicklig (...) ähm (...) sini persönli Entwicklung (...) das chan nööd so eifach säge. (...) Beides, nim' aa	KLP	KLP Andy	Bedingung	Prozess	Verlauf	Andy entwickelt seine Selbstkognition.
Andy	Fremdbild	Was mich jetzt no wüir interessiere: Was hesch du denn ähm (...) worum hat (...) worum hat ihm das LZK so guet tue. Was hat er döt übercho, won er vorher nööd übercho hät?	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Mechanismus	Andy schlüpft in die Rolle des Klassenclowns. Das wird als Strategie gewertet, die innere Unsicherheit zu überspielen.
Andy	Fremdbild	I glaub au emol (...) das für sich si (...) er hat sich jo sehr schlecht chönne abgränze, oder: Er hat immer müesse uffalle. Immer müesse Witz... (...) er isch immer so da (...) da Luschtig g'sii...	KLP	KLP Bernd	Handlung	Kultur	Wert	Die Sek bietet Andy aus seiner Sicht keine angemessene Herausforderung.
Andy	Fremdbild	[Frage nach Arbeitsverweigerung in der Sek] Interviewer 2: ...mit de Begründig, es seg ihm z'liecht? Oder... (...)	KLP	KLP Bernd	Handlung	Kultur	Wert	Die Sek bietet Andy aus seiner Sicht keine angemessene Herausforderung.
Andy	Fremdbild	KLP Bernd: (denkt lange nach) Keil Luscht. (...) Nei... (LP schauen sich an, denken nach)	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Mechanismus	Andy schlüpft in die Rolle des Klassenclowns. Das wird als Strategie gewertet, die innere Unsicherheit zu überspielen.
Andy	Fremdbild	Und ich weiss nu vo däre (...) vo eusere Vorgänger, d Mary, dass er am Afang würkli Mueh gah hat, und dass er erscht akzeptiert worde isch, won er afgange hat, da Clown z'spille.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Mechanismus	Andy schlüpft in die Rolle des Klassenclowns. Das wird als Strategie gewertet, die innere Unsicherheit zu überspielen.
Andy	Fremdbild	Emotionale Rückzug wüir scho auf meine. (...) ihm (bejahend), (...) Was i jetzt nööd do druf g'sh (...) isch s'verminderte Selbstwertfühl. Das isch bi ihm...	KLP	KLP Andy	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andys Selbstwert ist tief.
Andy	Fremdbild	Nei, einzigartig i dere Art. (unverständlich) Er hat nööd öpper gah, wo'n er... vonere Art (...) wo jetzt (...) ähnllich (...) Verhaltensmuster...	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Andy fällt auf.
Andy	Fremdbild	Vom Verhalte isch er (...) einzigartig g'sii.	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Andy fällt auf.
Andy	Fremdbild	Interviewer 2: Hat er (...) hat er irgendwann emol öppis g'sii (...) worum er sich so schlecht ischätzt? Hät's mit em Gymi z'tue gah, mit dem Zruigg...	KLP	KLP Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	Andy erlebt die Einschätzung der Gymi-IP als Abwertung und reagiert mit Selbstabwertung.
Andy	Fremdbild	KLP Andy: Jo, uf jede Fall! Jo. Ganz sicher mit dem z'tue gah. KLP Bernd: Er hat au immer g'seit, dass (...) aso, jo (...) Woehrshinli hat es sich nööd so zutrett, aber s'hat offesichtlich au no Lehrer gah, wo gfunde händ: Du g'hör'sch jetzt aber gar nööd is Gymi, und so. Du bisch kein Gymischüler, und so. Aso (...) das isch das, wo de Andy g'seit hat (...), dass de Lehrer ihn quasi abg'macht händ. (...) Interviewer 2: Jetzt sind's jo zruigg gah a d'Sek. Das isch jo im Prinzip aus ihrer Sicht au (...) wieder (...) under ihrem Niveau. Aso zumindest bim Andy. (...) Hat er denn so Tendenz wüir zeigt? Dass er s'liecht gnoh hätt und sich nööd... (...) ?	KLP	KLP Andy	Handlung	Strategie	Mechanismus	Andy schlüpft in die Rolle des Klassenclowns. Das wird als Arbeitsverweigerung gedeutet.
Andy	Fremdbild	KLP Andy: (nickt) Jo, abe: dass er im Unterricht eifach de Clown g'spillt hat und nööd n'icht mach't hat, und (...) nööd g'lern't hat. Aso sich gweigeret hat.	KLP	KLP Andy	Kontext	Kultur	Wert	Andy bewertet die Sek als nicht ihm angemessen.
Andy	Fremdbild	Jo, die Niederlag. Und mich tunk't (...) de Andy (...) de Andy hat eifach nööd welle i'd Sek. Da hat gfunde: d'Sek isch eifach die (...) Tumme. Und (...) und isch für ihn (...) eifach (...) ganz schlim g'sii. Jetzt bin ich do, und ich ghör doch eigentli nööd zu dene do. Ich bin doch g'schlder. Aber die döt händ mir g'seit, ich, ich... (...) ich ghör nit is Gymi. Aso (...) dass hat er glaub (...) das hat er au es paar mol g'ussert: jo i da Sek (...) isch es halt (...) echl (...) jo...	KLP	KLP Andy	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy entwickelt sich männlich.
Andy	Fremdbild	jo, hätt sich männlich entwickelt. mhm	KLP	KLP Andy	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy entwickelt sich männlich.
Andy	Fremdbild	Klasseclown	KLP	KLP Andy	Handlung	Strategie	Mechanismus	Andy schlüpft in die Rolle des Klassenclowns.
Andy	Fremdbild	Legasthenie. Und durch das hätt er s'Gühi gah, ich bin (...) ähm, schweulich behindert. Aso, dass er wag s'iner Sprochschwächi vill Sache nööd chan oder nööd chan erreiche.	KLP	KLP Andy	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die LRS ist Ursache der Lernschwierigkeiten.
Andy	Fremdbild	Nei, eher, es seg under sim Niveau. Was söll i jetzt zuelose, oder. Eifach nööd aafah, nüd akzeptiere: jetzt bin i do. Das. (...) Und z'mol (...) isch's denn ebe scho (...), isch's denn plötzich g'gange.	KLP	KLP Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Andy bewertet die Sek als nicht ihm angemessen.
Andy	Fremdbild	Und (...) was i no hinzue füege chan: es hätt bi ihm au e Unterschätzig geh. (...) Er hat sini Leischtige au unterschätzt. Das hämmer g'merkt, wo mer dänn s'Stellwerk gmacht händ, (...) i bi selber überrascht g'sii, wie guet sini (...) Resultat g'sii sind. (...) Und wo mer ihn druf approache hat, bim Elternspruch, hat er sich gar nüd guet ig'schätzt. Er hat s'Gühi gah (...) er sig sicher schlecht g'sii und (...) und, und wo mer denn d'Resultat besproche händ, isch er ganz erstuunt g'sii. Het das nie tunkt.	KLP	KLP Andy	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andy unterschätzt sich.
Andy	Fremdbild	Und denn - tänk i - hät's mit em Charakter vom Chind z'tue, mit em Selbstwertfühl. Aso en Andy... ihm Andy isch's ganz klar g'sii (...) sie Selbstwertfühl, oder sini Selbstwohnmehig. (...) Und (...) jo, ebe: d'Äkne wo'n ihn sehr beschäftigt hat. Das Selbstwertfühl isch sehr en wichtige Punkt.	KLP	KLP Andy	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy Selbstwahrnehmung ist ungünstig.
Andy	Fremdbild	Wöbi, i müesse säge: es hätt sich enorm verbessert. De Andy isch sehr en agnehme Schueler worde. (...) Was i no... (...) zur Konzentration isch mer no öppis im Sinn cho. Er hat sich mit de Zeit au vill besser chöne konzentriere. Am Afang hat er no de Clown g'spillt, immer nu G'säss, (...) hat de Unterricht nööd erscht gnoh. Und... (...) mit em LZK hat sich das entwickelt. (...) wo'n er denn zruigg cho isch (...) mir händ ihn gfunde: guet, jetzt bisch (...) er isch vom Herbst bis (...) zu de Weihnachtferie im LZK g'sii, und denn nocher isch er denn zruigg cho und isch nüm isch LZK. (...)	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Andy konnte sich im geschützten Rahmen stabilisieren.
Andy	Fremdbild	Will mer gfunde händ, dass er sich scho (...) sehr guet integriert hat, und dass er sich (...) konzentriere cho, und nööd de Unterrichts stört. (...) Und denn hat er das plötzich bib'halte und hat au immer g'spürt, was er früener nööd g'spürt hat, wenn er sich nümme het chönne konzentriere, und (...) und wenn er g'stört hat. Al... er hat sich denn sehr guet wöhr gnoh, und mir (...) mir händ denn abg'macht, dass ich ihm eigentli nur no es Zeiche chan mache (...) so (...) so jetzt, spür'sch no, spür'sch nit? (...) Und das het sehr guet klappt, aso (...) dass er das g'spürt hat.	KLP	KLP Andy	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Andy hat seine Impulskontrolle und seine Selbstwahrnehmung verbessert.
Andy	Fremdbild	Aso bim Andy jetzt, ähm, ganz klar die, die ähm oppositionelle (...) das oppositionelle Verhalte. Die verbale Aggressivität. Das isch bi ihm ganz usg'eprägt g'sii, oder. Er hat sich sehr unfähig verhalte.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Andys Mittel der Bewältigung sind oppositioneller Art.
Andy	Fremdbild	Selbstüberschätzig, ganz klar bi ihm.	KLP	KLP Bernd	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy überschätzt sich.
Andy	Fremdbild	ähm, dänn d'Husufzigi hat er wüirlich nööd gmacht.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Andy verweigert die Arbeit.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Fremdbild	aso, i mein ähm, mündlich isch er sehr, sehr aktiv gsi, han ich gfunde. Aso eigentlich sehr interessiert. Sol (...)	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Andy beteiligt sich vorwiegend mündlich am Unterricht.
Andy	Fremdbild	Aber vor allem dra interessiert, da andere z'zeige, wie cool dass er isch, oder, ähm...	KLP	KLP Bernd	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Andy sucht Anerkennung durch coole Sprüche.
Andy	Fremdbild	Das isch äbe au no so, won ich ihn no gha han als Klassenlehrer... (..) ähm, wo mer is Klassenlehrer sind. Do hätt er (..) ähm, (..) do hat ihn das Abneh sehr beschäpset. (..) Er hät det sehr vill so Usserige gmacht vo (...) vo Gringschätzig sich selber gegenüber. (..) so: ich bin jo hässlich! Aso ich bi nür nur tumm, sondern ich gseh au no ähm, (..) Entschuldigung: Schüsse us! Oder ähm, ähm, Jo er hätt hatt vill Püggel im Gesicht... (..) ähm, so. Und das isch det wüchlich... (..) da tuet sich oppis aa, selber, oder.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andy beschäftigt sich stark mit seinem Aussehen.
Andy	Fremdbild	Aso ich tänke, (..) ebe das mit chönne mit Enttäuschige umgoh (..) dass mer denn au dann oppis wert isch, oder äbe mol e schlechti Note hät. (..) oder äbe mol e Zill nöd erreicht hät. Aso s'chönne mit Enttäuschige umgoh. (..) Und anderserits ähm (..) Lernstrukture (..) und -organisatione. D'Selbstorganisation. (..) Dess mir (..) dass es ebe Chind git i de Primar, wo (..) nie (..) i) gären händ, wie me lämt. Sol: Die händ sich gar nie müesse mit dem usenanderetzte. Die händ villich schnell us em Augewinkel anelegt und händ checkt, wie's lauft, oder, ähm... wo andei (..) halt vill meh Müeh händ. Und dementsprechend händ die nie gären, zulose, oder (..) so wüchli (..) oder mol schnell e Arbeitsblatt wüchlich so serio... (..) s'hät immer irgendwie g'langet. So ähm und (..) äbe so das Lärne lärne und das Sich-organisierere. Und chönne (..) dra bilibe. Nöd alles schnell, schnell - und dann geht mä wieder go Fussball spile. So.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Schüler wie Andy haben ihre Selbstkognition wenig entwickelt.
Andy	Fremdbild	Aso dass sie uf de Primar villich wüchli au für all Sek... (unverständlich) das gemacht hetted. Allil! Und du chasch das zwor scho sehr guet, aber... aso du chasch das scho sehr guet und muesch das jetzt nöd quasi a dem Bspiel üebe, sondern du machsch jetzt chli oppis Schwieriger. So. Dass sie's lärnt. So, ich denk, wie häfte, Und äbe gwüssi händ das scho i de Primar. Die sind eifach so. Oder, ohni dass me irgend oppis muesz dezuze bilträge. Oder Lehrpersone forendet das scho i vo irne Chind, dass sie das chänd. So. Und dann gheht's wörschillich achil weniger dur d'Masche. (..) Aber äbe, ich müesst jetzt a Glaschugle haa, zum das ... (lacht).	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Norm	Die Primarschule sollte die guten SuS stärker dazu anregen, an ihrer Selbstkognition zu arbeiten.
Andy	Fremdbild	bi alene geht's um de Selbstwert wieder z'stärke. Das isch immer s'Oberthema	SSA/SPD	SSA	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die Gymriückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Andy	Fremdbild	Aso en Andy, wo am Afang so gluegt hät und d'Hand eso geh hät wie en Wöschlumpo und aso am Schluss, de hä, er isch jetzt en Hea werde, er stakt mit beide Bei da, er luegt i d'Auger, er git em en klare - Ich weiss nöd, villich händ Sie das au gmerkt?	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Andy hat an Format gewonnen.
Andy	Fremdbild	"ich han überhaupt kän Selbstwert meh gha, wiel ich..."	SSA/SPD	SSA	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die Gymriückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Andy	Fremdbild	Selbstwert aufbaue. Und zwar spilerisch, aso sie sind so wilt uitt, find ich, aso so soo wilt, wüchlich so wie Schneki und vo dem her, sie möged dann a nöd so gross schwätze.	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Die Gymriückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Andy	Fremdbild	[selbstbewusst mit Niederlage umgehen] das sind glaubs sehr wenig, wo das wüchlich chönd	SSA/SPD	SPD	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die Gymriückkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Andy	Fremdbild	Sie händ sich das eher sälber aa. Sie tönd sich sälber als "Loser" anstelle, es wird, nöd i andere säged ihne nöd "Loser", aber sie säged sich "Loser"	SSA/SPD	SSA	Handlung	Strategie	Selbstkonzept	SuS mit tiefem Selbstwertgefühl neigen dazu, sich selber negativ zu beschreiben (Theorie der Selbstkonsistenz)
Andy	Fremdbild	Und dann das Ganze koppelt ebe au mit dere wüchlich gravierende Schwächli im schriftliche Berich oder, won ich mir charnt vorstelle, es sach, ähm, für ihn a ganz wichtig gsi, sich selber z'zeige, mer chänni au mit ere sone Schwächli erfolgreich sil.	SSA/SPD	SPD	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy hat gelernt, dass man seine Schwäche überwinden kann.
Andy	Fremdbild	da hämmer en gschilde Chopf - und er isch wüchli en gschilde Chopf und en scharfe Dänker - aber die Schriftlichkeit, die stellt halt, bi allem Nachteilsussgüch, so es bizzil es Bei. Und das hät er, schmerzhaft, müesse feststelle	SSA/SPD	SPD	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Andy muss seine Schwäche akzeptieren lernen.
Andy	Fremdbild	Tgt wort das schaffe und ich schaff's, aber ich stolpere, - (blickt zu SP) wie du gseit häsch ja a - immer über mine eigene Fluss.	SSA/SPD	SSA	Ursache	Identität	Selbstkonzept	SuS müssen lernen, dass sie sich selber im Wes stühen.
Andy	Fremdbild	[Gymriückkehrer zeigen oft regredierende Tendenzen. Es wird überlegt, womit das zu tun haben könnte] Villich au wieder mitem Selbstwert, wo's wieder müend vo Null aufange aufbaue. Ja, han kei Erklärung. Ich ghör nur de Andy im Stäghaus wienes Baby umernäge (misiert mit der Stimme eines schreienden Babies). (Lacht) Die Babies!	SSA/SPD	SSA	Ursache	Kultur	Norm	Gymriückkehrer lassen sich zurück fallen. Das ist erstaunlich.
Andy	Fremdbild	[auf die Frage nach theoretischen Erklärungen für das Phänomen der Anpassungsproblematik] Selbstwert-Thematik, ähm, s'Thema vom Schitere	SSA/SPD	SPD	Ursache	Kultur	Wert	An seinem Selbstwert muss man stets arbeiten.
Andy	Genderspekt	da ich es Meiti gsi, wo zu mir cho ich, au Gymriückkehrerin, sie isch sälber cho, sie isch sälber cho, dasch jetzt wüchlich Meiti. Sie isch ich cho, ziemli schalli und hat brüelert und gseit, sie chäng nüm schlafe, sie hegi Schlafstörige und hat au immer gseit sie seg erst sit e paar Wuche da, sie schaffi de Itritri nöd i d'Klass, si werdi nöd ufgnoh, si werdi usgchüsse.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Typen	Prototypen	Mädchen reden über ihre Nöte, Jungen nicht.
Andy	Genderspekt	Das isch es Meiti gsi. Aso au das, so das und das, sie isch mir au sehr uufgafle, ich kann die Meiti us dere Meitiklass au, irgendwie chli riffer als di andere Meiti, sozial riffer au.	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Grad	Niveau	Soziale Reife hilft, den Rückschlag zu verkraften.
Andy	Genderspekt	Nei, eigentlich niernest mag, ussert das Meiti, die hät jetzt möge schwätze und brüele. Aber sie möged nöd so gross schwätze	SSA/SPD	SSA	Handlung	Grad	Niveau	Jungen mögen über ihre Versagensgefühle nicht reden.
Andy	Genderspekt	D'Meiti sind eifach weinerlicher.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Typen	Prototypen	Mädchen zeigen ihre Scham und Enttäuschung über Weinen.
Andy	Genderspekt	Aber d'Buebe, wüchlich, aso wie nomal ganz massiv zruggo, so aso "mein Gott" aso... (stösst Luft aus). Sie müesstet's gar nöd. Das chännt dr Unterschied sil zu wann ich andei Jugendlich bi mir han als d'Gymriückkehrer.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Typen	Prototypen	Die männlichen Gymriückkehrer regredieren.
Andy	Genderspekt	Ja, stimmt, d'Männer sind weinerlich. Alli Buebe händ bi mir brüelert im Lauf vo de Zilt amal. Aso das heisst nöd, das hät nüt z'tue mitem Regrediere, aber eifach all sind mal amene Punkt aacho, wo's... Und suscht brüelert en Buebe nöd so schnäll bi mir.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Typen	Prototypen	Die männlichen Gymriückkehrer weinen.
Andy	Genderspekt	Ja, sind ja a weniger oder, glaubs, Meiti wo zrugghämend	SSA/SPD	SPD	Kontext	Grad	Ausmass	Mädchen versagen weniger oft im Gymi.
Andy	Genderspekt	Es sind meh Buebe, ja.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Grad	Ausmass	Mehr Jungen versagen im Gymi.
Andy	Genderspekt	Es sind bis und mit Gymi eigentli erfolgreicher als d'Jungs. Da müesst mer jetzt amal no luege, wie ich es mit dene Rückkehrerzähle, ich hett jetzt fascht no vermuettet, dass es villich meh Jungs git, wo zruggehed als Meiti, ähm, s'ich es Entwicklungstema oder. Hüufig sind ja wüchlich d'Meiti eifach in gwüssene Berich wiler, sie händ en eifachere Zugang ufgund vo de Sozialisation, zu Gfühl, Gfühl zeige, Hilf hole.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Grad	Ausmass	Jungen versagen im Gymi häufiger, weil sie zu diesem Zeitpunkt weniger entwickelt sind als Mädchen.
Andy	Genderspekt	Äh, d'Role vom Weiche und vom Schitlernde ghört no ehner, nach wie vor, wird ehner mitem Wüchliche assoziiert. Ufem Land isch es ja sogar so, dass ich, wann ich mit Kollegine und Kollege rede, s'Thema, dass mer Eitere muss dezuze bringe oder si devo muss überzüüge, dass irri Tochter jetzt as Gymi sött	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Die typischen Rollenmuster sind noch fest in den Köpfen verankert.
Andy	Genderspekt	Und dass sie eifach sich selber scho besser chönd manage. Ähm, jetzt mit dr schnellerer Entwicklig hämmer au di neuropsychologische Thematik. Aso d'Frag vo, wie guet sind exekutiv Funktion entwickelt	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Entwicklung der exekutiven Funktionen hat grosse Bedeutung.
Andy	Genderspekt	d'Meiti chönd fröhner i der Regel id Pubertät mit de Menarche, dass sie det au riffer sind, aso di ganz Selbststüürig isch weniger problematisch, wo dann aber a dezuze fuhert, dass sie, ähm, ufgund vo grösserem Fluss, wo sie dann a zeiged, natürlich weniger Schwierigkeit händ mit de Gymiaforderig, vo mer muss eifach funktioniere.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototypen	Das Gymi schafft Bedingungen, mit denen Mädchen typischerweise besser zurecht kommen.
Andy	Genderspekt	so die Entwicklungsunterschied, das isch wahrscheinlich en zentrale Punkt. Sowohl in Bezug ufen Erfolg während de Probitat, als im Umgang mitem Zruggcho.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Ausmass	Der Entwicklungsgrad entscheidet über Copingferfolg.
Andy	Klassenklima	Jo, bi mir isch au e'glich. Im Gymi isch's wüchli sehr dure strukturiert gsi. Und ähm (..) die händ d'Klass im Griff gha. Und ähm, wo ich i die Schuel cho bin, sind di erschte Kommentär zu mir gsil: eusi Lehrerin isch Schisse. Eusi Lehrerin cha nit. Eusi Lehrerin... (..)	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Normen	Das Gymi ist strukturiert, die Sek ist chaotisch.
Andy	Klassenklima	Und dann, die neu Lehrerin, wo mer gha händ, isch sehr guet gsil. (..) So, und hätt au (..) hätt d'Klass under Kontrolle gha. (..) Hätt (..) ha guet chönne bi ihre lärne, sie hätt (..) s'Züüg richtig (..) erklärt. Und dann hämmer (..) da namal a neu Lehrerin becho, will die dann gange isch (..) und die isch jetzt eifach an Kontrollreak, find ich.	SuS	Andy	Kontext	Konsequenz	Übereinstimmung	Es bestätigt sich: wer seine Klasse nicht unter Kontrolle hat, scheitert.
Andy	Klassenklima	...isch bilid. (..) Und das han ich dann am Afang (..) so (..) bin ich verwundet gsil. Was, mä redet so über d'Lehrerin? (..) Die muss jo ihr Klass null im K... (..) unter Kontrolle ha. Han ich dann au miterläbt. Will (..) ja, mimi Lehrerin isch au usegnohbt worde. I da Summerferie.	SuS	Andy	Handlung	Interaktion	Symmetrie	Lehrer dürfen nicht auf Spielen der SuS einsteigen, sondern achten auf Einhaltung der Rahmenbedingungen.
Andy	Klassenklima	...Jo, ich find das irgendwie luschtig, so (..) luege, wie wilt mer öpper trille cha mit (..) bevor er ganz ursachtet. Nöd dass es guet isch, ähm (..) aber (..) ich find, d'Lehrer sötted au d'Kontrolle ha über irri Schueler (...). Nöd uf so Spill ligah. Wenn (..) wenn mä merkt, dass öpper so öppis spillt, dann seit mä: gang use. Und dass me nöd (..) druf ligah, will (..) susch (..) ja (..) -.	SuS	Andy	Handlung	Interaktion	Symmetrie	Lehrer dürfen nicht auf Spielen der SuS einsteigen, sondern achten auf Einhaltung der Rahmenbedingungen.
Andy	Klassenklima	(beifüchtere) Ja, besser Klassenkontrolle (...) isch wichtig.	SuS	Andy	Bedingung	Werte	Klassenkontrolle garantiert ein gutes Lernklima.	
Andy	Klassenklima	(spricht leise und monoton) bi da minä Chleider (unverständlich) (...) So und immer wieder, und (..) händ mich zum Bischpiel (..) im erschte (..) Klassenlager (..) hätt mä mich (..) ab und zue in an Griff gnoh, wo mich (..) hätt (..) ganz fecht zuebrückt. Ich ha de ganz reschlich Abig (..) Schmerz gha am Hals und (..) mä hätt mini Chleider agnalt mit Lüchttstift (...).	SuS	Andy	Ursache	Interaktion	Interaktion	Andy wird physisch erniedrigt.
Andy	Klassenklima	Aber au (..) es isch echli zu vill. Wäg allem (..) tuet sie (..) wenn mir, wenn mir äs bitzli redet, tuet sie d'Zit stoppe, und dann, dann wird mängsch bis zu gah Minute nacharbeitet nach ere Stunde. Will sie eifach d'Zit stoppe tuet. Und (..) wenn mä irgendwie a Minute z'schopst chunnt, git's grad an Ilttrag und mer (..) mer wird, ähm (..) zämme gschumpfte vor da ganze Klass, wenn mä öppis falsch macht. (..)	SuS	Andy	Bedingung	Grad	Intensität	Die Kontrolle überbietet.
Andy	Klassenklima	[Auf die Frage, was anders hätte laufen sollen in der Sek?] Ähnt, e anderi Lehrperson.	SuS	Andy	Konsequenz	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Nur eine neue Lehrperson kann die verfahrenere Situation noch retten.
Andy	Klassenklima	ähm (..) Ich darf gar nümme is Werke gah, will ich eifach frech und respekto gegenüber de Lehrerin gsil bin (..) Und han jetzt (..) ja, dörf (..) sit de Frühjahgsferie nümme zu ihre (..) gah. (...) Und, ähm (..) ja, ich verstöh (..).	SuS	Andy	Konsequenz	Qualitativer Sprung	Grenze	Auswurf aus dem Werkunterricht ausgeschlossen.
Andy	Klassenklima	Ich, ich finde, dass's nöd min Schuld isch, sondern irri Schuld, will (..) äs hät ersches (..) sie geht uf so Spill (..) ich find, als Lehrer sött mä nöd uf so Spill ligah, will (..) ich spill recht Psychospill mit Lehrer, wann (..) wann sie säged: sitz a din Platz (..) s'git gwüssi Lehrer, do chamer eifach mit ihne spile, und andei Lehrer chamer nöd mit ihne spile. Und sie, sie isch zu eifach gsil, will sie isch grad usgraschet. Und sobald ich bi öpperem (..) ähm, (..) so für mi (..) für mich isch das so, wenn öpper afangt schreie, hät er sich nümme under Kontrolle.	SuS	Andy	Ursache	Interaktion	Symmetrie	Lehrer, die Psychospillen der SuS mitspielen, laufen Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.
Andy	Klassenklima	ähm (..) ja, bi mir isch's (..) äs Jahr gange. Ich han (..) nierner känt vo da (..) so (..) (leise) Jo und dann (..) bin ich am Afang au (..) -., so wie ich das ufgnoh han (..) a chli gnohbt worde (..) (ganz leise) Und so... (..)	SuS	Andy	Ursache	Qualitativer Sprung	kritischer Sprung	Andy wird bei Eintritt gemobbt.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Klassenklima	Dann git's ander, wo gaar nüt mached (...) de Stund - aso ich red jetzt zu Mathi - wie in Mathi dörfed mir überall ane gah, Gruppe mache und so. Aber i de andere Fischer immer ja a em Tisch und beded entweder alleine oder halt dann mit dem Tisch zäme (...). Und mir händ jetzt, mir händ zwei, drüu, vier Gschid, wo, ääh (...), wo's eifach chönd und dann eim erkläre. Und die sind e chil ufem ganz, aso, a jedem Tisch hat's eine. Interviewer 2: Ah, die händ so verteilt... Andy: Ja. So aso, unabsichtlich ich das jetzt eso.	SuS	Andy	Bedingung	Strategie	Technik	Die arbeitsamen SuS haben sich im ganzen Klassenzimmer verteilt und wirken positiv auf die anderen. Das ist zwar nur zufällig so, wird jedoch von Andy registriert.
Andy	Klassenklima	Es hett viel Lüüt i minere Klass, wo Potenzial hetted, aber (...) das hat eifach (...) verschwänded wird, indem mer, indem sie Scheiss mached.	SuS	Andy	Kontext	Kultur	Werte	Wer in der Schule blöd tut, verschwendet sein Potential.
Andy	Klassenklima	Ich han jetzt (...) ein (...) au... (...) Friener han ich gar nüt mit Meiti zue gha und jetzt (...) sind mmi beschte Kollege (...), sind (...) nur Meiti (...) und (...).	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Die plötzliche Attraktivität beim anderen Geschlecht wirkt lösend.
Andy	Klassenklima	Ja, tummi Sprüch ich au oppis (...), denn immer (...), mä isch jo scho us am Gymi ghet und dann säged's: (spöttisch) Hö, du bisch im Gymi gsii mit dane Note... hääää...	SuS	Andy	Ursache	Interaktion	Interaktion	Der Gymirückkehrer wird als Versager abgewertet.
Andy	Klassenklima	Und dann die stächende Blick, alli uf mich grichet, ich lauf det hindere, alli göhnd so uf'site (...), bis zu mimi ich huetimmer hindere. Dann stahn ich det, alli ignoriered mich, reded witter mitenand, und dann isch öppert ich zu mir cho, hät mich frögt, ob ich de neu Schueler bin, hani ja gseit und isch nachher wieder gange. (Pause ca. 10 Sek.) Und ich stah det eifach. (unv.), ahngilos, was jetzt dann si wird. Und dann hät's glütet und kei Lehrer cho. Im Gymi isch scho d'Tüüre offe gsi, d'Lehrer sind pünktlich cho. Bin det mal fof Minute gestände, bis dann d'Lehrer cho sind zu ihrem Kaff (...), am Morge und ääh, ja, dann han ich... Ich han öppert han ich sogar kändt us minere Klass und mit dem hani Strit gha, hani ghasst, und - wie s'Schicksal will - ich bin genau näbet ihn gsetzt worde. Und ja isch jetzt - i minere Erinnerung - isch nöd so en gute erste Schualtag gsi. Ja, dene iiri Kommentar, wie, "euisi Lehrerin isch Scheisse, merk dir das...".	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Interaktion	Andy wird als Aussenseiter empfangen und links liegen gelassen.
Andy	Klassenklima	Und dann, ja, das isch vielleicht au no en Punkt, dass mer d'Schueler sött usrede lah, weil ich sag nöd eifach nur "aber..."., ohni wirklich en Grund dehinder z'ha. (...) Au wenn das für de Lehrer, ääh, säged mer mal, schweg ich, z'akzeptiere, dass de Schueler au mal öppis will säge, chann säge. Dass mer en mal usrede laht, viel es isch, es (...), ich will das mal so säge, es git sicher viel Schueler, wo eigentli viel meh chännted, als mer ihne würd zusträue.	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	SuS werden an der Sek unter Wert behandelt.
Andy	Klassenklima	Und det tuet mer ebe eso (...) frustriere, indem mer, mer seil "nei, jetzt...!" und sie immer wieder zämeschlist, sie bechömed sie immer weniger Luscht uf Schuel, meh Scheiss... ähm (...), dass mer mal zuoeset, viel sie sind nöd blöd...	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	SuS werden an der Sek unter Wert behandelt.
Andy	Klassenklima	Viel aber wenn grad Einzelarbet isch, wenn mer öppert and... de Banknachber frögt, wie das jetzt geht, chunnt mer halt zämeschlist "bis ruhig!" und dann, wann mer mit "aber..." chunnt, dann "keis aber; bis ruhig!"...	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	Die LP setzen sich rücksichtslos durch.
Andy	Klassenklima	Wie ja, es isch ebe au, es sött so en Lehrer sil, wo, wenn dann Irgendwie so Sprüch chömed, dass er nöd seit, Irgendwie, dass s'Gymi hätt isch, sondern au allgemeiner, dass d'Lüüt gar nöd reded während de Stund und so.	SuS	Andy	Handlung	Kultur	Werte	Die LP hat dafür zu sorgen, dass Regeln durchgesetzt werden.
Andy	Klassenklima	Wie ich mini Lehrerin (...) hät i mir öppis gseit und dann han ich das nöd verstande, wieso ich (...) wieso ich jetzt da da bin, wo das mache muss. Und han dann, Irgendwie han ich (...) ihri, äh... mini Meinung han ich ihre gseit und (...) aber innere lüüttere Ton, und dann hät sie gseit: Du bisch jetzt ruhig, mir gönt jetzt de LKZ ab. Dann han ich aber witter diskutiert, bi immer luut, ähm(...) und am Schluss (...) hät sie denn gseit, hät sie gseit: Jo, wenn'd jetzt nöd ufhorisch schreie, denn (...) ähm (...), verbringst die ganz Wuche do im LKZ (...). Han ich aber nöd ufgehört, will ich a sone Drohg als (...), was nützt das? S'isch mir egal gsi. Und dann, ja, han ich am Schluss die ganz Wuche im LKZ verbracht. (...) und dann hani au no es Respektproblem mit minere (...) Werkleherin.	SuS	Andy	Handlung	Interaktion	Symmetrie	Wenn LP auf Spielchen eingehen, eskaliert es. Das ist die Schuld der LP.
Andy	Klassenklima	(schildert die erste Phase in der Sek) ...fertig gmacht. (zögernd) Und dann isch das bis zu da Summerferie so gange (...).	SuS	Andy	Ursache	Prozess	Phase	Andy durchlebt zu Beginn eine Mobbing-Phase.
Andy	Klassenklima	...mä muss d'Klass ebe under Kontrolle ha, das isch eigentlich s'Wichtigst.	SuS	Bernd	Bedingung	Kultur	Werte	LP müssen für das Einhalten des Rahmens sorgen.
Andy	Klassenklima	Ja (...), die händ - (...) s'isch nöd unbedingt s'Säge (...). Sie händ (...) mich (...) z.B. (...) emoi hät eine zum Spass (...), so isch nöd ischig gi für mich (...), mit ame fürzüg isch er er mir nösch aho cho und hät's aazündet	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Intensität	Andy wird physisch attackiert.
Andy	Klassenklima	Interviewer 2: Wie hät denn d'Klass reagiert druf, dass er (...) offensichtlich präsentiert er sich jo andersch, sit (...) sit öppe eme Johr? Wie hät d'Klass reagiert uf das? (...) Aso, hät's do Irgendwie Anerkennig geh für das (...) oder isch das eifach schuterkend zur Kenntnis gnoh...?	KLP	KLP Andy	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Andy's Veränderung wird stillschweigend zur Kenntnis genommen.
Andy	Klassenklima	KLP Andy: Ich glaub, mä hät's eher schuterkend zur Kenntnis gnoh - en Anerkennig hät's do nöd geh. (denkt lange nach)	Eltern Andy	Vater	Handlung	Prozess	Verlauf	Andy war zuerst geschockt, dann hat er sich zum Hauptakteur entwickelt.
Andy	Klassenklima	die erst, de Fall vo dere Lehreri, Klasselehreri, aaspräche, won er dricho isch. Aso das isch sicher en wesentliche Punkt jetz im Ganze. Aber öppis, woner am erste Tag gseit hät, woner heicho isch z'Kabe: "Lack, isch das luut i dere Klass!" Vorher im Gymi isch eifach die gross Konzentration gel en Tag lang und da, aaschwend, isch de Unterricht eifach so chil dahli blöteriet und e Unruh gsi, won ih eifach geschockt hät. Won er natürlig grad sehr schnall nachher Teil worde isch, wann nöd sogar de Hauptakteur. Us Sicht vo de Lehrer.	Eltern Andy	Vater	Handlung	Prozess	Verlauf	Andy war zuerst geschockt, dann hat er sich zum Hauptakteur entwickelt.
Andy	Klassenklima	sondern halt eifach de, wo (...) au viel gestört hät und luut gsi isch und gschwätz hät während em Unterricht oder Züugs umegruhet. Ich müsst jetzt im Peer-Heft nahliege, was alles vorgefallt isch. Aber, er isch eifach, er hät sicher de Unterricht gestört für die Verhalte. Warum, dass er das jetzt gmacht hät, wie's lüue gi isch i dere Klass oder wie er sich hät welle e Position erarbeite, ich weiss es nöd.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Prozess	Verlauf	Andy war zuerst geschockt, dann hat er sich zum Hauptakteur entwickelt.
Andy	Klassenklima	Aber es isch scho gsi, glaub die Dynamik gsi am Aafang. Ich weiss nöd, ob das der David gsi isch, das isch quasi de ander, äähm, wo stört.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Andy schliesst sich mit Klassen-Rowdy zusammen.
Andy	Klassenklima	Und ich danke, das hangt sicher, aso dass er so gestört hät, hanget au mit dere Dynamik zäme (David als Rädelführer hat Andy zuerst gequält; später war Andy auch Akteur).	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Andy erfüllt die Erwartungen an einen Gymischüler nicht.
Andy	Klassenklima	Und (...), ich danke, er isch ebe dann au zum Teil usglaucht worde vo de einte und vielleicht händ au d'Lehrer, das weiss ich halt nöd sicher, zum Teil so Bemerkige gmacht. Oder uf all Fall die andere Schueler die händ quasi erwartet: "Hey, es chunnt eine vom Gymi, de muss guet sil." Und dann nachame mit de Lase-Rächtschribe-Störung, je nach dem, wie es bewertet wird, isch er natürlig ebe zum Teil groteschicht, aso a i de Rächtschribe uf Däutsch. Und dann sind die quasi so erstuunt gsi "hey, wie bisch du überhaupt je is Gymi cho?"	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man gilt nicht per se als „Loser“, wenn man aus dem Gymi kommt.
Andy	Klassenklima	Aber ich glaub per se isch mer nöd unbedingt dann grad de "Loser", mer isch eifach neimets z'plazierte. Dann find ich eigentlich die händ quasi erwartet: "hey, es chunnt eine vom Gymi, de muss guet sil." Und dann nachame mit de Lase-Rächtschribe-Störung, je nach dem, wie es bewertet wird, isch er natürlig ebe zum Teil groteschicht, aso a i de Rächtschribe uf Däutsch. Und dann sind die quasi so erstuunt gsi "hey, wie bisch du überhaupt je is Gymi cho?"	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man gilt nicht per se als „Loser“, wenn man aus dem Gymi kommt.
Andy	Klassenklima	I dere Klass di grosse Krise isch. Und ich find jetzt eso, wann es Schuelhuus, oder wann e Schuelpflog verschieden Möglichkeiten hät, ääh (...), zum Gymirückkehrer neimets z'plazierte. Dann find ich eigentlich die Situation, wo i dere Klass gsi isch, das nämlich d'Eltere scho e Revolution gmacht gha händ und, dass es Irgendwie scho diversi Sitzige geh gha hät und scho Eltere a gforderet händ, dass die Lehrerin müess geh und es isch wirklich aso scho e rächt zuegespitzt Situation gsi i dere Klass, won er dricho isch.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Die Klassenituation war ungünstig für einen Neuankommling aus dem Gymi.
Andy	Klassenklima	Und, was halt bi dere Klass wirklich au doof gsi isch, isch aso ebe, es isch di erst Lehrerin gsi, wo scho e Krise gsi isch und dann isch dann die Irgendwie "im gegenseitigen Einverständnis" was es weiss ich, und dann hät's e Neu geh...	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Die Situation mit der Lehrperson ist unbefriedigend.
Andy	Klassenklima	Da hät er doch Irgendwie emal de Frau J. gseit, sie sag rassistisch, wie sie ebe immer bi ihm grad, wenn er in Klucis macht, grad e Strif git und andere hätt sie's dure.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy fühlt sich ungerecht behandelt.
Andy	Peergroup	Ich ha das jetzt eigentlich no nie gört, dass mir en Jugendliche gseit hät "di andere händ mich usglaucht, weil ich en Gymirückkehrer bin". Das isch nöd "Thema.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Rituale	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.
Andy	Peergroup	Oder dass mer gseit hät "du Loser" oder. Hä, hani jetzt das... s'chunnt mer jetzt im Momänt nöd in Sinn.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Rituale	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.
Andy	Peergroup	Aber es isch so gange Irgendwie, die hälft eim (...) und im einte Fach isch ebe die Person guet und chann de andere hälft, im andere Fach chann hant dann öppert andersch hälft. (...) Ja, mer hälft denand scho,	SuS	Andy	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Die SuS helfen einander, die Stärkeren der Schwächeren.
Andy	Peergroup	Ähm, Nei, bi euis isch eifach - ääh - ja, ich bin jetzt zum Bispil mit zwei, wo s'Gymi versuecht händ, nöd gschafft händ, aber die händ wele arbeite, die händ g'arbetet (...), ich han mit ihne g'arbetet.	SuS	Andy	Bedingung	Konsens	Konformität	Andy findet im Umfeld von zwei arbeitsamen Mitschülern zum Arbeiten.
Andy	Peergroup	Dann, vo de Summerferie aa (...), weiss nöd (...) isch's Irgendwie passiert (...), Irgend öppis (Lachen), ich weiss nöd was, und dann (...) bin ich (...) plötzlich beliebt worde und (...).	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Die plötzliche Attraktivität beim anderen Geschlecht wirkt lösend.
Andy	Peergroup	Ja, weisich, vielfach isch's doch so, dass die, won is Gymi göhnd, dann wirklich halt au hobbies und Intress en händ oder vo Entwickli her amene Punkt stöhd, wo sie wie weniger guet ine Sek inpassed. Wie die, wo i d'Sek chömed, isch sone homogeni Masse oder	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Gymirückkehrer passen mit ihren Interessen oft nicht gut in das Sek-Umfeld.
Andy	Peergroup	wiel i dem Alter isch es extrem, extrem wichtig, e Peergroup z'haa und die, das isch viel wichtiger als d'Leitige und drum laht mer sich z'erst guet lieber falle, defor isch mer "cool" und göhrt dezue und erst, wenn mer chil weiss, wie funktioniered i einzelne soziale Gruppedynamik und Peergroups, dann chamer wieder aafange uftaue	SSA/SPD	SSA	Handlung	Identität	Identitätswandel	Gymirückkehrer müssen sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Das braucht Zeit für einen Identitätswandel.
Andy	Peergroup	Aso mer händ a scho Fall gha und das han ich oft, au viel s'Gymi, d'Gymivorbereit isch en soziale Event, mer will debil sil	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Ans Gymi gehen hat auch mit Dazugehören zu tun.
Andy	Peergroup	wiel es git wirklich ganz starchy Dynamik au under de Jugendliche selber, e Dynamik vo Wettbewerb und Rangierig	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Es gibt eine abgrenzbare Gymenler-Gruppe mit eigenem Kodex.
Andy	Peergroup	Ich ha das jetzt eigentlich no nie gört, dass mir en Jugendliche gseit hät "di andere händ mich usglaucht, weil ich en Gymirückkehrer bin". Das isch nöd "Thema.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Rituale	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.
Andy	Peergroup	Oder dass mer gseit hät "du Loser" oder. Hä, hani jetzt das... s'chunnt mer jetzt im Momänt nöd in Sinn.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Rituale	Gymirückkehrer werden in der Sek nicht wegen ihres Versagens geächtet.
Andy	Peergroup	Er hätt sich besser mit de Meiti verstande (...) mein, er isch (...) als mit de Buebe. Er hät au euer (...) im Private mit Meiti abgmacht. Er isch nöd so da (...) typisch (...) i Bueb gah, aso, typisch Buebe... (...) -themene (...) vo d' Buebe i da Klass (...) händ ih nöd gross interessiert. Aber er isch jetzt nöd (...) unbeliebt bi de Buebe... (...) Aso es Abschlussproblem hät er i de Klass nid gha. (...) Jetzt, i de Zweite, wo ich gsil bi.	KLP	KLP Andy	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Andy versteht sich besonders mit Mädchen gut.
Andy	Peergroup	Jo, aber: er (...) d'Meiti händ ih immer gern gha. Ob er jetzt d' Clown splitte oder nöd de Clown splitte. Er hät eigentli a guet Art gha, zum mit Meiti umgeh. D'Buebe (...) d'Buebe händ nöd so stark uf ih reagiert. (lange Pause)	KLP	KLP Andy	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Andy versteht sich besonders mit Mädchen gut.
Andy	Peergroup	er hät welle inners anders Schuelhuus, wo sint Kollege git sind und hät ja au sehr defür kämpft	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy darf nicht in das Schulhaus seiner Wahl.
Andy	Peergroup	Ja, Hauptakteur jetzt nid als Alpha-Tier [bezüglich Unterrichtsstörungen]	Eltern Andy	Vater	Kontext	Identität	Fremdbilder	Andy ist Hauptakteur bei Unterrichtsstörungen.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Peergroup	Und ich glaub ebe de hät en, am Anfang hät en de kritisiert oder fertig gmacht oder was weiss ich. Irgendwas. Und das Problem hät er uf all Fall so glöst, dass er sich mitem David befriedet hät und dass sie dann quasi zwei Fründle gsi sind, wo z'weite dann gstört hand. Das isch sini Form gel zum das auffrage.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy befreundet sich mit dem Klassenrowdy und gewinnt Akzeptanz.
Andy	Peergroup	Aso er hät, er hät sich nachane befriedet mitem grösste Rowdy. Und de hät en dann nachane nümme fertig gmacht.	Eltern Andy	Mutter	Handlung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy befreundet sich mit dem Klassenrowdy und gewinnt Akzeptanz.
Andy	Peergroup	Aso, er isch dann es paar Mal no, einmal isch er au, hät er es Puff gha, wile er Irgendwänn isch go sini Gymikollege bueuche.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy fühlt sich weiterhin den Gymikollegen zugehörig.
Andy	Peergroup	Ahm, so s'zoziale am Gymi, das hät er, das hät er cool gefunde (...).	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy fühlt sich weiterhin den Gymikollegen zugehörig.
Andy	Peergroup	Aber die Kollege, woner meistens mitne abgmacht hät, die sind im Gymi gsi.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy fühlt sich weiterhin den Gymikollegen zugehörig.
Andy	Peergroup	aso de Markus isch sin langstjährige Fründ sit Chindergarteizit fascht. Ähm, de isch ä im Gymi mit ihm i de Klass gsi und en andere us siner-, also sind öppe z'vierte us de ehemalige Primarschuelklass sind is Gymi.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy fühlt sich weiterhin den Gymikollegen zugehörig.
Andy	Peergroup	Uf all Fall (...), zum Bispil macht er jetzt grad hüt hät er wieder mitem abgmacht. Aso (...), moli, die gesehd sich scho no.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy fühlt sich weiterhin den Gymikollegen zugehörig.
Andy	Peergroup	Si (Andy und seine Freundinnen) göhnd in H&M und si göhnd Irgendwie go tüüre Kafi trinke is (überlegt)...	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy verbringt seine Freizeit mit Mädchen.
Andy	Peergroup	Interviewer 1, Vater (simultan): Starbucks.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy verbringt seine Freizeit mit Mädchen.
Andy	Peergroup	Chil i d'Stadt und er isch e chil es (...) "Fashion Victim" und dann geht er Irgendwie, göhnd's i d'Stadt und (...) in H&M	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy verbringt seine Freizeit mit Mädchen.
Andy	Peergroup	Und Kollegine. Aso hüt Namitag isch er mit (...) zwei Kollegine unterwägs gi oder vielleicht geht er no. Aber hüt isch vereint, (...) Da Lehrer hett en grad use geschickt. Mer hetti (...) e-Mails (...), mä - mä wär vo d'Schuel gefloge durch so öppis. (...) Do bechunnt mä e-Mails hei, ok. (...) Find i nöd schlimm. Mini Etere sind nöd streng, gibed mir nöd d'Schuld, ähm (...). S'nutzt nüt, wenn (...) mä - mä muss strenger sil mit so Schueler (...), z.B. si is LZK schicke, will mit de Zit (...) isch es scho no blöd, wenn mä sini Klass nöd gseht, will (...) mä verbl... (...) mä - mä isch scho en Art mit ihne verbunde, und mit ihne (...) d'Schuelalltag erlabe und dann (...) wenn mä halt (...), ähm (...), (...) im LZK isch...	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy verbringt seine Freizeit mit Mädchen.
Andy	Peergroup	Ja, er isch scho relativ guet vernetzt.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy verbringt seine Freizeit mit Mädchen.
Andy	Peergroup	Und dann no s'Nachbars, also de Gregor und de Beat.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Andy hat auch Freunde.
Andy	Peergroup	Und s'isch scho so, also Irgendwie ä die Lüüt, won er sich dra orientiert, das sind scho ä die, wo Irgendwie d'Vätere guet bezahlt Awält sind oder so.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Werte	Andy orientiert sich an vermögenden Personen.
Andy	Schulhauskultur	Ja. Ja (...) All sind ruhig gsil. Niemer hät gredet, ähm (...). (...) Wenn mä so öppis afrage hett (...), hetted erschtens d'Mitschüler gset: bis ruhig mir wänd öppis lerne. Do finde's es laschtig, s'wär (...) guet, wennmer nüt lered. (...) Da Lehrer hett en grad use geschickt. Mer hetti (...) e-Mails (...), mä - mä wär vo d'Schuel gefloge durch so öppis. (...) Do bechunnt mä e-Mails hei, ok. (...) Find i nöd schlimm. Mini Etere sind nöd streng, gibed mir nöd d'Schuld, ähm (...). S'nutzt nüt, wenn (...) mä - mä muss strenger sil mit so Schueler (...), z.B. si is LZK schicke, will mit de Zit (...) isch es scho no blöd, wenn mä sini Klass nöd gseht, will (...) mä verbl... (...) mä - mä isch scho en Art mit ihne verbunde, und mit ihne (...) d'Schuelalltag erlabe und dann (...) wenn mä halt (...), ähm (...), (...) im LZK isch...	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Werte	Am Gymi wird ein Vergehen konsequent geahndet, an der Sek herrscht ein permissiver Stil.
Andy	Schulhauskultur	Ja. Ja (...) All sind ruhig gsil. Niemer hät gredet, ähm (...). (...) Wenn mä so öppis afrage hett (...), hetted erschtens d'Mitschüler gset: bis ruhig mir wänd öppis lerne. Do finde's es laschtig, s'wär (...) guet, wennmer nüt lered. (...) Da Lehrer hett en grad use geschickt. Mer hetti (...) e-Mails (...), mä - mä wär vo d'Schuel gefloge durch so öppis. (...)	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Werte	Am Gymi herrscht Ruhe und Verfehlungen werden konsequent geahndet.
Andy	Schulhauskultur	S'nutzt nüt, wenn (...) mä - mä muss strenger sil mit so Schueler (...), z.B. si is LZK schicke, will mit de Zit (...) isch es scho no blöd, wenn mä sini Klass nöd gseht, will (...) mä verbl... (...) mä - mä isch scho en Art mit ihne verbunde, und mit ihne (...) d'Schuelalltag erlabe und dann (...) wenn mä halt (...), ähm (...), (...) im LZK isch...	SuS	Andy	Kontext	Kultur	Werte	Die Sek muss SuS konsequent führen. Der Ausschluss aus der Klasse trifft empfindlich.
Andy	Schulhauskultur	Das mer, wänn mer so brutal druf hlgewie wird, die Lehrerin isch Schaisse, die charm nüt, die chönndet nüt im bringe, mir händ eis vereint, mir wänd all, dass euis Chind nöd i die Klass chömed (...), dass das es Zeiche isch	SuS	Andy	Handlung	Konsens	Übereinstimmung	Eltern und SuS sollen sich gemeinsam gegen eine schlechte LP wehren.
Andy	Schulhauskultur	Dass mer gseht, ja okay, die Lehrerin chann nüt.	SuS	Andy	Handlung	Kultur	Normen	Schlechte LP müssen rasch entfernt werden. Die Sek wartet zu lang.
Andy	Schulhauskultur	Die sött mer use werfe.	SuS	Andy	Handlung	Kultur	Normen	Schlechte LP müssen rasch entfernt werden. Die Sek wartet zu lang.
Andy	Schulhauskultur	Ja, min allererste Schueltag da (...). Ich chum ja vo det äne, chum ich da so abe, und ha mir dänkt, ich gahn jetzt i die Schuel (...), ich bin usem Gymi ghet, chum jetzt id Sek und das isch die Schuel, won ich jetzt inechume. Ich kann niemer, es hät mich aagessie, min (...), ich bin immer langsämer glogte, s'läbe hät mich immer meh aagessie (...), ich lauf die Trappe durf, aahh (stöhnend), so wilt ufeulahe ain im Gymi au nöd müesse, (unv.), ähm (...). Dann lauri de Gang hindere - ich bin au eine wo relativ knapp chumt - sind scho all det gä...	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Die Sek sollte Gymirückkehrer gebührend empfangen.
Andy	Schulhauskultur	Ja, bin ich immer wieder zur Schuelalltag geschickt worde.	SuS	Andy	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Auch die SL ist in die Abläufe eingebunden.
Andy	Schulhauskultur	Und würkli, dass mer vielleicht (...), wenn mer merkt, dass sowieso die Lehrpersone schickt sind, dass mer die uuswächslit. Dass me... Ich han jetzt göhrt, dass minere Primarschuellehrerin, won ich gsi bin, 20 Lüüt händ es Gusech gestellt, nöd zu ihre z'cho und sit do isch es verbote jetzt Gusech z'stelle bim einte Schuelhuus.	SuS	Andy	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	An schlechten LP wird zu lange festgehalten.
Andy	Schulhauskultur	Wiel d'Stadt kei Gald hät zum guet Lehrer aastelle.	SuS	Andy	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Die Sparmassnahmen führen zu schlechten LP.
Andy	Schulhauskultur	Will (...), ähm (...), (...) bi d'Schuelkreispfleg sötted si ebe meh Verständnis ha, wenn mä jetzt do gar niemer kännt. Und det all kännt, dass mä denn äbe (...) d'Lüüt (...) det äne tuet. Denn im Nachhinein find ich's guet, dass ich do äne cho bin, au wenn i ersichtli Jahr schlecht für mich gsil isch, aber jetzt (...) isch's guet, aber äbe... (...) Ich hett mi au sicher (...), ich hett mich besser ligblät, im Sunnehöhi als do, (...) ja.	SuS	Andy	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Man sollte bei der Zuteilung der SuS mehr auf die Umstände Rücksicht nehmen.
Andy	Schulhauskultur	Aso würkli anderst. Det isch, chann's ä vorcho, dass mer zum Teil seit "wäh, Gymi, also mit dir redener nümme" oder. Dass es külller isch.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Gymeler werden in gewissen Schulkreisen abgewertet.
Andy	Schulhauskultur	Ja, äso i de Primar, dass es scho vorchunnt is Gymi, do bisch en Streber und Finger uf dich zelig "Streber!"	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Gymeler werden in gewissen Schulkreisen abgewertet.
Andy	Schulhauskultur	[Auf die Frage, ob man von Gymirückkehrern ein anderes Verhalten erwarte als von "normalen" Sekschülern] SPD: Ich bin mer nöd so sicher, ob das vielleicht nöd scho no chil en Punkt isch. Es git ja viel rentänti und lebändigi und ich chönt mer scho vorstelle, dass das i de Wahrnehmung vo de Schuel vielleicht scho ä no ä Rolle spielt, dass mer wett d'Erwartige vo Gymischueler funktioniere. SSA: Vielleicht vo de Schuel, aber nöd vo mir. SPD: Nei, vo dir nöd. Vo mir ja ä nöd. Aber s'isch ja dann vor allem de Schuelbetrieb, wo's e Rolle spielt und det wird's vielleicht dann anderst gestuft.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Identität	Fremdbilder	Möglicherweise bestehen andere Erwartungen an Gymirückkehrer als an Sekschüler.
Andy	Schulhauskultur	Vom Schuelbetrieb chann das sil, dass die das jetzt vielleicht meh erwartet vorome Gymischueler, dass d'Erwartige höher sind vo de Lehrpersone äne Gymirückkehrer/in als änen Sekschueler, das chänn möglich sil und sie dann umso meh vor de Chopf gtosse sind, wänn das dann nöd stimmt. Und sie das nöd chönd verstan. Ich erlab au Lehrpersone oft, wo säged: "Ich cha's nöd verstan, er wär eigentlich so guet und ich han gemerkt, er hät es riesigs Potenzial und das macht mich eigentlich wie ä chil trurig, dass er das Potenzial nöd cha uusöschöpfe und sich total gah laht und plötzlich ebe so rentänt wird." Und sie das beduured	SSA/SPD	SSA	Kontext	Identität	Fremdbilder	Möglicherweise bestehen andere Erwartungen an Gymirückkehrer als an Sekschüler.
Andy	Schulhauskultur	[Auf die Frage, ob die Probleme der Gymirückkehrer spezifisch für das Schulhaus Schattental seien] Aso ich cha mer's nöd vorstelle, grundsätzli. Oder, dass es jetzt nur ä dem Schulhaus es Problem isch. Muss aber ehlich säge, vo mine Kolleginne, wo no Oberstufe-Schuelhüser händ, göhr ich's weniger, das muss aber no nüt heisse. Es hangt ja immer demit zämme, wie gnuet luegt e Schuel äne und luegt sie öppis als Thema äs, wo mer muss bearbeite	SSA/SPD	SPD	Kontext	Typen	Prototypen	Die Annahme, Gymirückkehrer in einem Quartier mit hohem Bildungsdruck würden unter ihrem Schatern vermehrt leiden, scheint sich nicht zu bestätigen.
Andy	Schulhauskultur	SPD: S'Sunnehöhi isch so das Schuelhuus, wo halt hüufig scho voll isch, wiel det git's viel Gusech und all Jugendliche göhnd det äne. SSA: All wändet det äne.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Das Sonnenhöhe steht in der Gunst der Quartierbewohner höher als das Schattental.
Andy	Schulhauskultur	Und wenn's dann Rückkehrer git, dann werded die vor allem aber au is Schattental itelit. So viel ich weiss, das isch jetzt die letschte paar Mal glaub e so gsi, dass äso wie d'Aazant vo Rückkehrer da wahrscheinlich bsunders hoch isch, äso d'Gymirückkehrer, die chönnt da viel höher si als i de andere Schuelhüser.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Strategie	Strategie	Die Zuteilung der Gymirückkehrer könnte mit der Beliebtheit der beiden Schulhäuser zusammenhängen
Andy	Schulhauskultur	SPD: Ja, es isch bekannt als... Aso das heisst, das sind Gschichte oder, s'Schattental hät, ähm, sit Jahre, efaich sich de Ruef bhalte vonere grosse Schuel mit viel Radau und s'Sunnehöhi isch halt efaich, (blickt zu SSA) du korrigierst mich, gäll, wänn ich falsch liege? SSA (lachend): Ja, ja, ich muss nur schmunzle. SPD: S'Sunnehöhi isch eilei scho vo de Gröss her oder, es hät efaich drü Klasse, efaich g'fuehrt. Es hät lang au kei gmischti Klasse git A und B, das isch öppis, wo bi vilne Etere i dem Schuelchreis uf Widerstand gtosse isch, die A- und B-Mischig. S'Sunnehöhi hät lang...	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Es besteht ein sozial motiviertes Gefälle zwischen Sonnenhöhe und Schattental
Andy	Schulhauskultur	SSA: Sie händ lang nur A-Klasse gha. Won ich no dune gsi bin, nur A-Klasse gha. Und all Etere wänd natürlich ihres Chind nur is A oder B isch schlimm. SPD: Aso da git's dann halt e so die Grücht und die Rüef, wo für Schuelhüser entstöhnd. Dann, ein Punkt isch vielleicht ä noch, viel Lüüt vo Witke händ ihr Chind, äso Witke göhrt is Schattental, und det isch natürlich äs Thema, dass es in Witke jetzt e Schicht vo Etere het, so die, wo sich ufgeschafft händ oder, won au e guet Schuel vielleicht numal en andere Stellwer hät, als öpper, wo d'chunns akademisch utbildet isch, aber selber en heterogene Weg gha het und weiss, dass es scho guet chunnt. Aso e so Sache dänkt ich, soziali Schichtig, das d'orti e Rolle spiele. (Sich an SSA wendend) Oder was meinsch du?	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Es besteht ein sozial motiviertes Gefälle zwischen Sonnenhöhe und Schattental
Andy	Schulhauskultur	Ich dänke s'Schattental isch im Verglich zum Sunnehöhi, ähm, durmsichter. Es hät alles e chil da. Aso Etere us verschidnige soziale Schichte. Ich dänke, das isch es. Und im Sunnehöhi hät's lang ebe dur die A-Klasse nur, halt meh oberi Schicht, Akademikerchreise, gha. Sehr homogen.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Es besteht ein sozial motiviertes Gefälle zwischen Sonnenhöhe und Schattental
Andy	Schulhauskultur	Aso was sind das für denigi, wo da chämend und git's da well, wo mer gar nöd erfassit im Schattental, wiel d'Etere en anderi Lösig händ.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Typen	Klassen	Eltern mit Geld schicken ihre Kinder evtl. nicht ins Schattental (Negativselektion).
Andy	Schulhauskultur	i de 2. Sek und i de 3. Sek göhnd's ja äbe is Neumünster	SSA/SPD	SSA	Kontext	Prozess	Phase	Die neu gestaltete 3. Sek findet extern statt.
Andy	Schulhauskultur	ich find vor allem d'Schuel isch gforderet und d'Etere sind gforderet mit Information, mit am Chind/Jugendliche z'führl gi, do bisch au okay, wänn's nöd kleppt und da ä transparent sil.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Eltern müssen ihre Kinder vorbehaltlos unterstützen
Andy	Schulhauskultur	Ja, äso i de Primar, dass es scho vorchunnt is Gymi, do bisch en Streber und Finger uf dich zelig "Streber!" oder. Und dass es ähm... Ja, es chunnt uf de Schuelchreis druf ab. Das isch nöd spezellere Schuelchreis.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	An der Primarschule besteht ein gewisser Neid auf Gymiaspiranten
Andy	Schulhauskultur	: Ich dänke (...) mir erarbeitet jetzt das. Halt vo so Fall wie em Andy, ähm und... (...) um baued jetzt das Wüsse uf. So, das isch nöd es fixfertig Konzept, wo mä chan abelade und implementiere, oder. Das isch nöd so. Jo, mä muss das vo konkrete Fall erarbeitet.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Prozess	Phase	Das Schulteam baut Problemlösewissen auf.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Betrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Schulhauskultur	Aso, d'Schuelsozialarbet die ähm (...) die cha mer inehole, wenn mä Bedarf hät. Sie chunnt sich go vorstelle im Klasseret. Und das laufft eigentlich so (...) bilateral. S'isch wie äs niederschwelliges Angebot. Und det mind d'Vlaag au churz sil. (...) Und mit em schuelpsychologische Dienst, do hät mä ähm die Sprechstunde (...) mit de Schuelpsychologin. Sehr regelmässig, und do cha mer geh, oder nöd gah. So mä chan sich litrage, ich han do en Fall, und dann liegt mä das as. Und das ich denn aber au zäme mit de Schuelleitig, mit de Schuelärztin, und so weiter und so fort. Do sind dann no wilteri Person drin.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Strategie	SSA hat ein niederschwelliges Unterstützungsangebot.
Andy	Schulhauskultur	Das Lernkompetenzzentrum. Oder i dem. Oder, oder das ich au in andere Gemeinde Wache, das sogenannte Förderzentrum, oder ähm (...) und äbe. S'Interessante ich, dass me ab fölf Tag (...) aso wenn me als Schuel gruog Ressource hat, aso würklich guene Schueler hätt und (...) en entsprechende Sozialindex, wo denn auf die, die Schuele (...) ähm die Lektöne dann ergänz. Wenn mä würklich so vom Mängig bis Freitag (...) zuminschicht am Morge (...) dann am Komittag chan en Raum zur Verfügung stelle (...) mit emene schuelische Heilpädagog (...) (...) Schueler chönd cho go schaffe. Äbe in Ruch (...) ähm (...) ä ihme Thema schaffe, oder, und natürlich au de Heilpädagog, en schuelische Heilpädagog has (...) wo das es so macht we öise, oder. Wo sich würklich mit ihne usenand setzt.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Strategie	Das LKZ bietet eine gute betreute Rückzugsmöglichkeit.
Andy	Schulhauskultur	Nei, ich tänke. Grad wenn me en Fall hät, wo me mit Fachlüt muess aafange zämenschaffe (...) dann ich es wichtig, dass mä weiss, wer das ich. Dass mä weiss, was mached die, und dass mä weiss (...) dass mä sich so chi en grobe Ablauf chan vor Auge führe. Wenn so chil das chunnt, goh ich mol zu de Schuelsozialarbet. Und d'Schuelsozialarbet macht denn das und das... Und denn trifft me sich au, oder. Denn trifft me sich noch es paar Wuche, oder me trifft sich regelmässig oder so. Oder wenn's grad oppis ganz Akuts isch. (...) Aber dass mä sich so als Lehrperson, dass me weiss: Aha, es isch oppis Sozial, denn goh ich zu den Schuelerbeten. S'isch oppis Lernpsychologisch, denn goh'n ich emol ähm zum schuelische Heilpädagog, oder. Und ähm suech denn z'luege, muess mä oppis abkläre? Denn isch's de schuelpsychologisch Dienst. So, dass me sich überlet, was bruchet de Schueler zum Lärne, oder? ähm und (...) ich tänke, das einfach (...) das chöne z'wüsse (...) wer sind die Lüt? Was mached die? Und wann chömed sie uf de Plan? (...) Und (...) was muess ich als Lehrperson (...) als Drehschübelüt, oder, ähm wie bring ich die Schüle zum Lauff, wenn chunnt wer draa. Und mänschlich cha mer au oppis überspringe. Oder es bilibt stoh bi oppisen. ähm und wenn cha ich übergeh a d'Schuelleitig? So. Das fänd ich wichtig einfach z'wüsse. Ok, so.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Management	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
Andy	Schulhauskultur	Intervewier 2: Wenn Sie sich alles nomal so Reue passiere lönd: Sind Sie zfride gsil mit de Unterstütz, wo Sie überho händ i däne Fall? Egal jetzt, ob wo da Etere oder wo do?	KLP	KLP Andy	Kontext	Strategie	Management	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
		KLP Andy: Ich bin sehr zfride gsil! (...) Mit de Schuelsozialarbet - guet, scho bevor ich cho bin, isch scho einiges glöffe. Und dann vor allem mit em LKZ! (...) Aber das bin i nöd nu bi ihm zfride. I bin allgemein zfride mit dere Massnah. Das ich e sehr grossi Unterstütz! (...)						
Andy	Schulhauskultur	Jo, de IDT. Das Interdisziplinäre Team. Und det ich denn au en Schuelsozialarbet (...) nei, ähm Entschuldigung! (...) de schuelisch Heilpädagog isch det au debii, im IDT, und denn g'h's äbe no die Sprechstunde mit de Schuelpsychologin. So, dass mers würklich chan aaluge. (...) Aso die Gläss g'h's (...). Und sie chunnt regelmässig, würklich. Jo. (...)	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Management	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
Andy	Schulhauskultur	und d'Schuelsozialarbet. Das isch würklich au (...) das isch es Superangebot. Oder, das entlastet.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Management	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
Andy	Schulhauskultur	Und dann hät me d'Möglichkeit, mit de Schuelsozialarbet, mit (...) mit äm schuelische Heilpädagog, jetzt äbe s'LKZ, (...) mit ähm dann doch permanente Parallelsstruktur, wo mä s'Chind dann immer cha schicke, für all Klasse, und da Heilpädagog isch fix i de Stund. Ich tänk, das ich sehr es guet Angebot.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Management	Die Unterstützungsangebote im Schulhaus sind gut und die Anlaufstellen klar definiert.
Andy	Schulhauskultur	aso er hät ja nöd welle i das Schuelhuus, sondern er hät welle indes Schuelhuus	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy wollte nicht ins Schattental.
Andy	Schulhauskultur	Und er hät au das Schuelhuus halt, weil er öppe mal plaget worde gsil isch, wo Schueler wo da und das Schuelhuus hät sowieso kän guete Ruel.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy wollte nicht ins Schattental.
Andy	Schulhauskultur	Gha (betont). Hüt isch's vielicht anderst, aber do hät's kein guete Ruel gha.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Andy	Schulhauskultur	Es hät kein guete Ruel gha und, äähm, er isch au (...) ebe zum Teil plaget worde	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Andy	Schulhauskultur	Aber dann, nachane aber dass würklich, dass er nöd hät chöne, dann i dere schwierige Situation, hät müesse ines Schuelhuus gah, wo en schlächte Ruel hät und wo er s'Gföhli hät, det seged Schläger dihei.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Andy	Schulhauskultur	Das Peer-Heft, wo d'Lehrer inschribed, wänd irgenwie s'Verhalte nöd guet isch, zum g'h's e so litrag dann unterschibe. Und det hät's ämel ziemlich viel weniger litrag gah als (...), säged mer mal, i de erste Klasse hät ja die Sitte nöd glanget, wo vorgeseh isch für die litrag.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Grad	Ausmass	Andys Einträge wegen schlechtem Betragen waren anfänglich häufig.
Andy	Schulhauskultur	Ich ha nid s'Gföhli, das seged so "Loser". Klar, vergliche mit de Gymischieler sind's guet "Loser", aber sie sind immerhin emol im Gymi gsil, ich tänk, i de Sek isch's vielicht anderst.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Identität	Fremdbilder	Gymirückkehrer gelten nicht als "Loser".
Andy	Schulhauskultur	D'Mittelstufelehrerin hät ihn irgenwie i de Mathematik usegchmis, weil er gseit hät: "das isch falsch, was Sie säged". Und sie hät gseit: "das stahbt aber im Lösungsbuch". Und nachane hät sie ihn wieder müesse inehole und säge: "Ja, du häsch jetzt doch rächt gha." (Lachen)	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Andy wird zu Unrecht aus dem Zimmer gewiesen.
Andy	Schulhauskultur	Er isch scho chil i Niemandland cho und au i das ungeliebte Schuelhuus.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Das Schattental geniesst keinen guten Ruf.
Andy	Schulhauskultur	Guete isch gsil, dass dann nachane di erst Lehrerin entlan händ oder.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Die Entlassung der LP markierte einen Wendepunkt.
Andy	Schulhauskultur	[auf die Frage, was die Sek richtig gemacht habe] Öb's, öb's (...) Jedes Jahr sind gewissi Sache sind allgemein gültig, wo ihm vielicht d'n A'choo schwierig gmacht händ und ander sind einfach speziell euse Sohn, aber ich gseh z'wenig dure, was isch was. Vo dem her find's no schwieri, z'säge, was hät d'Sek allgemein guet gmacht und was hät...	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Die Probleme können nicht ursächlich der Sek oder Andy zugeschrieben werden.
Andy	Schulhauskultur	Aso ich finde, mer sötti e so Lüt, aso Gymirückkehrer nöd ine Kriseklass platziere, sondern ine stabill Klasse. Das hett mer sicher chöne besser mache.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Es fällt Gymirückkehrern schwerer, wenn sie in eine Krisenklasse geraten.
Andy	Schulhauskultur	[auf die Frage, was problematisch sei] dass das Schuelhuus nume 1. und 2. Sek macht. Jetzt hät er so lang gha zum sich stabilisire und jetzt muess er wieder ines neu Schuelhuus, zu ganz neue Lehrer.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Der externe Wechsel in die 3. Sek ist kritisch.
Andy	Schulhauskultur	aso ich tänke, wänd irgenwie vom Gymi usegchsch, bruchsch eigentlich oppis, wo dir e chil Stabilität büdet, aso nöd e Kriseklass und au vielicht, dass chasch drü Jahr am gleiche Ort bilibe.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Es fällt Gymirückkehrern schwerer, wenn sie in eine Krisenklasse geraten.
Andy	Schulhauskultur	Aso, ich meine, was's guet gmacht händ, sie händ sicher (...) sich extrem Mäeh geh mit eusem Sohn, ihn aufzufange und ihm (...), aso di ganz Müöglichkeit mit de Sozialarbet...	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Andy	Schulhauskultur	...und mit de Logopädie, wöner dann hät chöne ha. Und, ja - das hett er im Gymi ä gha - aso hät er a gha. Und die "Sondersetzung", wo's do, so das ich jetzt e chil en schwierige Begriff, da z'Zür, einfach, aber glich mitem LKZ und so (...), die Müöglichkeit, ich mein, das hett's wahrscheinlich im Gymi alles nöd geh.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Grad	Ausmass	Die Unterstützung in der Sek ist grösser als am Gymi.
Andy	Schulhauskultur	Ja, aso würklich d'Schuelsozialarbeten, die isch quasi wie eini wo de erste gsil, wo au da mitgüelte hät das Puff salauge und wo mit ihm regelmässig Gespräch gha hätt und wo ihn ä sehr ernst ghoht hätt und sehr sympathisch gsil isch und das hät würklich, das isch extrem wichtig gsil, dass er zu dere en Draht gha hätt.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Andy	Schulhauskultur	sie händ das würklich quasi (...), dass er so dumh tah hätt, sie händ das als Symptom agelueget, und händ versuecht, z'luege, was cha mer da mache, aso er isch nöd einfach abgestampft worde als irgenwie eine, wo...	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Andy	Schulhauskultur	Und ich glaub, aso d'Frau B. hätt würklich, ääh, viel investiert au i ihn.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Man hat sich gut um Andy gekümmert.
Andy	Schulhauskultur	Aso ebe, ich tänke, es isch au e Reaktion uf ds gsil, dass würklich sehr viel Lehrerwächsel gsil sind oder au e krisehaft...	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Die Anpassungsprobleme haben mit der Krise in der Klasse zu tun.
Andy	Schulhauskultur	er isch ebe es Willi lang, uf Aaregig wo de Frau A., das isch eigentlich a guet gsil, d'Frau A. hätt ihn (...) i Aikido geschickt.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Die Empfehlung zum Kampfsport war gut.
Andy	Schulhauskultur	Jetzt chunnt er halt i Schattental	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Die Eltern akzeptieren die Einteilung ins Schattental.
Andy	Selbstkonzept	Ja, tummi Sprüch ich au öppis (...), denn immer (...), mä isch jo scho us äm Gymi gheit und dann säged's: (spöttisch) Hö, du bisch im Gymi gsil mit däne Note... häää...	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	Andy erlebt die Kommentare der Mitschüler als herabsetzend.
Andy	Selbstkonzept	ähm (...). Ich darf gar nümme i Werke gah, will ich einfach frech und respektlos gegenüber de Lehrern gsil bin (...). Und han jetzt (...), ja, darf (...) sit de Freiblegerie nümme zu ihre (...) gah. (...) Und, ähm (...) ja, ich verstoh (...) Ich, ich finde, dass's nöd min Schuld isch, sondern ihr Schuld, will (...) sie hätt erschtens (...) sie goht uf so Spill h (...)	SuS	Andy	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy sieht die Ursache seines Ausschlusses im Verhalten der LP begründet.
Andy	Selbstkonzept	Ich finde, als Lehrer sött mä nöd uf so Spill ligah, will (...) ich spill recht Psychospill mit Lehrer, wänn (...), wänn sie säged: sitz a din Platz (...) s'git gewissi Lehrer, do chamer einfach mit ihne spille, und ander Lehrer chamer nöd mit ihne spille. Und sie, sie isch zu einfach gsil, will sie isch grad usgrednet. Und sobald ich bi öpperen (...), ähm (...), so für mi (...), für mich isch das so, wenn öppert anfangt schreie, hätt er sich nümme under Kontrolle.	SuS	Andy	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Für Andy ist die Provokation von LP eine Möglichkeit, sich seines Selbstwerts zu versichern.
Andy	Selbstkonzept	Ja, ich mach jetzt di 3. Sek und ich han, ääh, ich muess, ich tänk, ich sött i Gymi gah (...), weil, aso, ich han eigentlich es Müess, weil ich süsich kein Job finde wird, weil ich misletzige Zügnis, won ich jetzt dann becho wird, hätt drü negativi Chruzüli, bi pünktlich cho, sorgfältiges Arbeiten und respektvolles Arbeiten. Und so findet mer kein Brief. Drum muess ich wieder i Gymi gah, det es neuus Zügnis mache lah. Weil ich süsich, tänk ich mal, ich han nöd so viel Chance, weil ich ja in KV-Bereich wött, det sind die Chruzüli enorm wichtig. Und ja, ich hoffe mal, dass ich s'Gymy chann mache. Und süsich (...) keged mer witer (...), es git immer en Wägg.	SuS	Andy	Handlung	Prozess	Karriere	Andy will das Problem des im Verhaltensbereich schlechten Zeugnisses durch erneute Aufnahme ins Gymnasium umgehen.
Andy	Selbstkonzept	Ja. Es isch sehr unanspruchsvoll. Und ich verstoh nöd, wieso ich das mache muess. Will ich's sowieso verstah. Und im Gymi hätt mä (...) würklich d'Husufgabe (...), einermasse (...) schwierig gsil (...). Förderer, aber au nöd z'vill. Dass mä's hätt chöne mache. Und do isch es (...), gäbe's vielicht mägnisch bis zu fölf, sechs Blätter ine, und dann sind's aber so mega einfach. Die erschte fölf Blätter sind einfach und denn s'letschte isch dann öppis, wo mir no gar nöd gha händ. Nöd wüssed, wie's funktioniert.	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Das Niveau der Sek entspricht nicht Andys Vorstellung von Leistung.
Andy	Selbstkonzept	Ähm (überlegt einen Moment). (...) Ja zu dene, wo Schelss mached, aber eigentlich scho wänd lerne. (...) Ja, z'viel schlächte Iffluss. Ich will nöd säge, dass es nur schlächte Iffluss isch, weil ich mach jetzt glaub ich au schlächte Iffluss uf gewissi Lüt.	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Andy bemerkt, dass sich die SuS in der Klasse gegenseitig behindern. Eigentlich möchte er lernen.
Andy	Selbstkonzept	Es hett viel Lüt i minere Klasse, wo Potenzial hetted, aber (...) das halt einfach (...) verschwändet wird, indem mer, indem sie Schelss mached.	SuS	Andy	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Andy bemerkt, dass sich die SuS in der Klasse gegenseitig behindern.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Selbstkonzept	Ich am Gymi ganz anders gsil. Da hat mä würkli e Ufgab lang (...), irgendwie ei Stund hät mä en Ufgab diskutiert, will sie würklich (...) so schwer gsil isch. Und isch dann au (...), hätt verschidene Lösungswäg aaglugt. Und do isch's einfach (...). Hät's es Bischol und all Ufgabe sind noch dem Bischolgi strukturiert, dass mä einfach nume cha d'Forme abschreibe und die (...) gar numme forderend isch. Und i de Mathe han ich's glich, ich lern au nüt (...), und han jetzt en Föfelerbiel im Zugnis, und (...) ja. S'isch einfach z'efach. Es nützt mir selber glaub ich einfach au nüt, weil (...) was nützt mir en Föfelerbiel, wenn ich jo so (...), wenn ich's als zu einfach verstoh?	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Andy hat das Leistungsprinzip verinnerlicht. Nur am Gymi wird richtig gearbeitet.
Andy	Selbstkonzept	Ja, ich bin au z'fui gsil. Ich han i de Primarschuel nüt müesse lerne. (...) Han guet! Zugnis gha (...). Und dann isch plötzlich d'Lerne deuze cho und ich bin überfordert gsil. Wie tuen ich jetzt lerne? Ich han nüt gwüst, wie mä lern. (...) Han nüt gwüst, wie vill ich lerne soll. Und denn abe i mim Lieblingfach Mathi, won ich immer guet gsil bin, han ich plötzlich Ordner gschriben. (...) Erschtern. Dann hätt (...), han ich das müesse verarbeiten, ok? Dann han gliert, richtig vill (...), und i dann nu e'r Vierer ufe cho (...).	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Grenze	Andy erlebt sich in seiner Selbstwirksamkeit nicht mehr bestätigt.
Andy	Selbstkonzept	Dann han i gmerkt, jo, mini Primarschuellehrerin hätt mir einfach nüt bilbracht! Die isch (...), einfach (...). Isch z'fui gsil, zum eus oppis bilbringe. Hät (...), isch nüt mit eus da ganz Stoff durs gang. Will (...), die us miner Parallellklasse händ en guete Lehrn gha. Die, aso (...), dot sind die meischte im Gymi bilbe. (...) Ghired dot zu de Top-Schueler. Aso eine z.B. wo sinere Klass schnit nur Sechser im Gymi, und (...) da isch einfach besser gsil als mini Klassenlehrerin.	SuS	Andy	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Andy verknüpft das eigene Versagen mit der Leistung der Primarlehrerin.
Andy	Selbstkonzept	...die sind nie im Gymi gsil. Will - es isch (...) sehr streng. Und d'Lehrer sind au völlig andersch als (...) jetzt da. Und denn ebe so Kommentar wie: Und du bisch im Gymi gsil (...) sind scho recht verletzend	SuS	Andy	Bedingung	Interaktion	Symmetrie	Andy verknüpft das eigene Versagen mit der Leistung der Primarlehrerin.
Andy	Selbstkonzept	Dann, vo de Summerferie aa (...), weiss nüt (...), isch's irgendwie passiert (...), irgend oppis (Lachen). Ich weiss nüt was, und dann (...) bin ich (...) plötzlich beliebt worde und (...). Ich han jetzt (...) ein (...) au... (...) Friener han ich gar nüt mit Meiti zue gha und jetzt (...) sind mimi besche Kollege (...), und (...) nur Meiti (...), und (...).	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Sprung	Andy ist plötzlich bei den Mädchen beliebt.
Andy	Selbstkonzept	Und dann die stächende Blick, alls uf mich grichret, ich lauf det hindere, alls ohnd so uf d'Site (...), bis zu mimi Schuelzimmer hindere. Dann stah ich det, alls ignoriert mich, redet witer mitand, und dann isch oppert isch zu mier cho, hätt mich grübt, ob ich de neu Schueler bin, han ja guet und isch nacher wieder gange. (Pause ca. 10 Sek.). Und ich stah det einfach, (unv.), ahngilos, was jetzt dann sil wird. Und dann hätt glütere und kei Lehrn cho. Im Gymi isch scho d'Trüne offe gsi, d'Lehrer sind pünktlich cho. Bin det mal foif Minute gestande, bis dann d'Lehrer cho sind vo ihrem Kaf (...) am Morge und ähh, ja, dann han ich... Ich han oppert han ich sogar kännt us minere Klass und mit dem han Strit gha, han ghaest, und - wie d'Schicksal will - ich bin genau aben ihm gest worde. Und ja isch jetzt i minere Erinnerung - isch nüt so en guete erste Schueltag gsi. Ja, dene ihr Kommentar, wie, "euisi Lehrerin isch Schisse, merk dir das..."	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Norm	Andy fühlt sich verloren und nicht aufgenommen in der Sek. Er hat einen Empfang erwartet.
Andy	Selbstkonzept	[Entscheid, us Gymi auszutreten] Ja, ich han z'schlecht! Note gschriben. Da han ich tankt, das chan ich scho noh ufohle, chan ich scho noh ufohle. (...) Bin immer i das ine cho. Immer nu meh schlecht! Note... (...) Ok, ich muss jetzt einfach nu bis zum End Jahr nu no Grüegendi ha, und die reschtliche Punkt ufohle. (...) Es sind nu meh schlecht! Note cho, und dann (...), eines Tages (...) es isch ene Samstag gsil oder so (...), bin ich am (...) Wohnzimmer gässe, han mini Husufgabe gmacht, (...) mini Mueter näbed dra, hätt sie gseit: Jo, Andy, bisch du sicher, dass wo wächst is Gymi gah? Will (...), gseit racht (...) schlacht aus. Und (...), ähm (...), willsch würklich nu witer dich (...), ähm (...) uf das bringe? Will ich han au Alpträum gha i dere Zilt. Ich han immer wieder träumt gha, ich han jetzt Test, ich han jetzt en Test! Jedi zweti Nacht, und wenn (...), ähm (...), hätt sie einfach gseit: Ja, ich will nu nümme, dass du is Gymi gohst, wenn du (...), wenn's witer so geht. (...) Und, ähm (...), min Vater hett scho wolle, dass ich nu witer is Gymi goh, aber da isch (...) a däm Wucheneud (...) an are Regatta gsil (...), und dann hätt sie mich wie so'sage deuze gleset, dass (...), ähm (...), ich us em Gymi goh soll. Und dann isch min Vater hei cho und han ich ihm gseit: Ja, ich gah us em Gymi. Und dann (...) hätt er gseit: Wieso? (Lachen) ähm (...). Dann han ich ebe ihm gseit: Ja, mini Mueter hätt (...), ähm (...), dass (...), ja (...), dass sie gseit (...) ähm (...), ha ihm d'Grund ufzellt und dann (...) hätt er's nochher au verstande. (...) Hät gseit, dass er das schomol (...) mit miner Mueter besproche hätt. (...) Ja, dass so sött si.	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	Grenze	Andy gibt auf. Seine Eltern bestärken ihn darin, sie haben es kommen sehen.
Andy	Selbstkonzept	Und dann hämmer es Gsuech gschriben, dass ich is (...) Sunnehöhi cho sött (...), isch abgheht worde. (...) Bin ich persönlich dott verbl. (...) Händ gseit: Nel, es geht nüt ähm (...). (...) Und das isch natürlich au blöd gsil, will im Sunnehöhi han ich all Lüüt kännt.	SuS	Andy	Bedingung	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy muss erstmals in die Sekundarschule Schattental und erlebt dieses Moment als verstörend.
Andy	Selbstkonzept	und (...) Ja, da hätt mir scho recht weh ta, will (...) die händ kei Ahnig wile im Gymi isch. Die händ... (...)	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Andy fühlt sich zu Unrecht herabgesetzt.
Andy	Selbstkonzept	...jo, ich find das irgendwie luschtig, so (...) luege, wie will mer opper trilbe cha mit (...) bevor er ganz usraschüttet. Nüt dass es guet isch, ähm (...).	SuS	Andy	Handlung	Strategie	Techniken	Andy liebt Machtspielen.
Andy	Selbstkonzept	aber ich (...) find, d'Lehrer sötted au d'Kontrolle ha über ihr Schüeler (...). Nüt uf so Spill ligah. Wenn ich nüt müesse lerne, dass oppis spilt, dann set: ma: gang use. Und dass me nüt (...) druf ligah, will (...), susch (...), ja (...).	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Andy erwartet von LP, dass sie Ordnung schaffen und über den Dingen stehen.
Andy	Selbstkonzept	[Respektproblem] (...) Ja, do isch es jetzt einfach stärke, will (...) i de alte, (...) Ja, i d'Primarschuel isch es (...) einfacher (...) gsil, aso (...), nei, es isch nüt s'Gliche, i d'Primarschuel han ich meh Respekt gha (...). Aber ich bin det au scho a chi (...), problematisch gsil (...) aber, ja (...), und denn das mit em Gymi isch glaub (...) no a Stufe meh gsil, will (...), do han ich irgend oppis gsuetch, wo ich chan (...)	SuS	Andy	Handlung	Strategie	Techniken	Andy sieht das Verstoßen gegen Respektnormen als Methode, mit einer Niederlage umzugehen.
Andy	Selbstkonzept	Ja, dass d'Lehrer nüt mitspielt bi milne Spiel. Sobald mer nüt mitspielt, chan ich au nüt mache. Aso, mini Klassenlehrerin isch so's Bispiel. Won ich gschrien han hätt sie einfach gseit: "Andy, bis ruhig." Ähm (...), sie hätt nüt aagange au schreie, sie isch imere ruhige Ton bliebe, hätt mit mir nüt diskutiert, isch einfach mit mir is LKZ abe. Weil, sobald en Lehrn anfäng diskutierte, hätt er verlore. Weil, ähm (...), weil en Schueler hätt so viel Argument. Ich will nüt säge, dass sie guet sind, Lachen allerseits aber er findet immer Gängegumant, viel zumindest.	SuS	Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Andy erwartet von LP, dass sie Ordnung schaffen und über den Dingen stehen.
Andy	Selbstkonzept	ja, ich han Problem mit em Respekt. (...)	SuS	Andy	Handlung	Kultur	Wert	Respekt ist für Andy etwas Zentrales. Er verweigert ihn den LP und ist gekränkt, wenn er ihm nicht entgegen gebracht wird.
Andy	Selbstkonzept	Ja, min allereste Schueltag da (...). Ich chum ja vo det äne, chum ich da so abe, und ha mir dankt, ich gahn jetzt i die Schuel (...), ich bin usem Gymi geht, chum jetzt id Sek und das isch die Schuel, won ich jetzt inechume. Ich kännt niernert, es hätt mich agschisse, min (...), ich bin immer langsamer gleset, s'Läbe hätt mich immer meh agschisse (...), ich lauf die Trappe duruf, aahh (stöhnend), so will ufealufe han im Gymi au nüt müesse, (unv.), ähm (...). Dann laufi de Gang hindere - ich bin au eine we relativ knap chumt - sind scho all det gsil.	SuS	Andy	Kontext	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Andy muss erstmals in die Sekundarschule Schattental und erlebt dieses Moment als verstörend.
Andy	Selbstkonzept	Und dann hätt's mich nu meh agschisse, i d'Sek cho, will ich do ich einfach nierner kännt ha (...). Ja (...). Dann (...) schisst's eim abe halt nu meh a... (Lachen)	SuS	Andy	Ursache	Interaktion	Wechselwirkung	Andy verknüpft das Gefühl der Einsamkeit mit seiner Situation als Gymirückkehrer.
Andy	Selbstkonzept	Und ich chan dann (...), ähm (...), ruhig bilbe. Und das regt die ander Person nu meh uf. Die steegeret sich in oppis ine, die ganz Klass findet's lustig, und ähm (...), (...) Ja, ich (...), isch nüt guet, ich weiss, aber (...) ich han das nu vo Friener. S'Gliche Spi gspilt.	SuS	Andy	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Andy erlebt sich als mächtig, wenn er andere Personen aus der Fassung bringt.
Andy	Selbstkonzept	Will ich mini Lehrerin (...) hätt i mir oppis gseit und dann han ich das nüt verstande, wieso ich (...) hätt ich jetzt da da bin, wo das mache muess. Und han dann, irgendwie han ich (...) äh... mini Meinung han ich ihre gseit und (...) aber imere lütere Ton, und dann hätt sie gseit: Du bisch jetzt ruhig, mir gönd jetzt is LKZ abe. Dann han ich aber witer diskutiert, bi immer laut, ähm (...), und am Schluss (...) hätt sie denn gseit, hätt sie gseit: Jo, wenn d'jetzt nüt ufohört schreie, denn (...), ähm (...), verbringsch die ganz Wuche do im LKZ (...). Han ich aber nüt ufohört, will ich a sone Drogig als (...), was nützt das? S'isch mir egal gsi. Und dann, ja, han ich am Schluss die ganz Wuche im LKZ verbracht. (...) und dann han au no es Respektproblem mit minere (...) Werklehrerin.	SuS	Andy	Handlung	Konsens	Konformität	Andy verstoßt gegen Regeln des Umgangs. Er lehnt sich damit gegen das System auf.
Andy	Sozialer Status	dass vo sinere Herkunft her, aso sini Eltere sind zwar akademisch uusbildet, aber es isch nüt e richi Familie. Und er hätt, ähm, Jahre lang drunder glitte, scho i de Primarschuel, dass all andere händ viel meh materiell Sache gha und sind viel witer weggeflogge i de Ferie als er und es hätt wie so nütig gha, won er hett chönne uftrumpfe oder. Aber di schnellisch Leistig isch so oppis gsi, ebe hätt vo dem her en bündere Stellenwert gha für ihn als "ich definiere mich über...". viel über andere Sache, wo sich Jugendlit i dem Schuelchreis fescht definiere, ebe Materielle, schöni Chleider, i-Pod ha und so, hätt er sich nüt chönne definiere.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Identität	Selbstkonzept	Andy kann sich nicht über Statussymbole definieren.
Andy	Sozialer Status	guet sil i de Schuel und aah, s'Gymi als de einzigi Weg aaluge, zum es erfolgrichs Läbe ha, das isch i dem Schuelchreis oppis, won ich als sehr viel meh verbriet erachte als jetzt zum Bispiel im Letzi, won ich vorher mal gschaffet han. Det isch das viel weniger es Thema gsi und dass es vo det her Unterschied chentni gi, möglicherwis au innerhalb vom Schuelchreis oder, weil ich scho find, die Schuelhüser, die händ eso chi es unterschiedlichs Lizugsgebiet	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Gute Bildung ist im Schulkreis Zürichberg ein hoher Wert.
Andy	Sozialer Status	S'Minchthalde, wo nu isch, das isch es Schuelhus inne Gebiet, wo's viel au Wohnige het vo de Stadt oder, wo mer Jugendlit het us ganz anderne soziale Schichte, wo vielleicht d'Eltere nüt unbedingt i klassischs Gymikarriere gmacht händ und dann das relativiert wird	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Gute Bildung ist im Schulkreis Zürichberg ein hoher Wert.
Andy	Sozialer Status	[Sonnenhöhe] Hät's au Akademiker, viel.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Gute Bildung ist im Schulkreis Zürichberg ein hoher Wert. Das Sonnenhöhe steht dabei über dem Schattental.
Andy	Sozialer Status	[Sonnenhöhe] Det hät's viel Akademiker.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Gute Bildung ist im Schulkreis Zürichberg ein hoher Wert. Das Sonnenhöhe steht dabei über dem Schattental.
Andy	Sozialer Status	[Sonnenhöhe] Und all Eltere wänd natürlich ihres Chind nur is A oder B isch schlinim.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Das Sonnenhöhe hat einen höheren Bildungsdruck
Andy	Sozialer Status	viel Lüüt vo Witke händ ihr Chind, aso Witke ghört is Schattental, und det isch natürlich a ds Thema, dass es in Witke jetzt e Schicht vo Eltere het, so die, wo sich ufgeschafft händ oder, won au e guet Schuel vielleicht numal en andere Stellwert hätt, als opper; wo durchuse akademisch uusbildet isch, aber selber en heterogene Weg gha het und weiss, dass es scho guet chunnt. Aso e so Sache dank ich, sozial Schichtig, das dörfi e Rolle spiele. (...)	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Schattental erlebt zunehmend auch Bildungsdruck
Andy	Sozialer Status	Ich danke s'Schattental isch im Vergleich zum Sunnehöhi, ähm, durmschriter. Es hätt alles e chi da. Aso Eltere us verschidene soziale Schichte. Ich dänke, das isch es. Und im Sunnehöhi hätt's lang ebe dur die A-Klasse nur, halt meh oberi Schicht, Akademikerchreie, gha. Sehr homogen.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Gute Bildung ist im Schulkreis Zürichberg ein hoher Wert. Das Sonnenhöhe steht dabei über dem Schattental.
Andy	Sozialer Status	Das isch einfach das Lizugsgebiet so Innenastet oder bis und mit Römerhof, det immer würklich hätt effen vor allem die Eltere.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Schattental erlebt zunehmend auch Bildungsdruck
Andy	Sozialer Status	Es wänd all s'Gliche. Aso e so, ja, anders... aso... Nel. Vielleicht isch de Druck stür... ja (zögernd). Ja, vielleicht chömed meh usem Mittelstand Eltere, wo säged, es git doch au no Alternative, du chänntst ja au d'Sek A mache und mer cha ja nacher immer nu ufem zweite Bildungswäg doch... Ja, und Au Akademiker halt, wo weniger vielleicht so d'Erfahrig händ, wünschenswerter, so die wünschend sich das meh.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Akademikerkern kennen kaum Alternativen zum Gymi.
Andy	Sozialer Status	Oder aso die Eltere, won ich gha han, die händ eso, scho akademisch uusbildet, aber so Berich ETH aso Bio, Naturwissenschafte, Germanistik, Gschicht, vielleicht nu Architektur oder so de Bereich und nüt Eltere, jetzt usem, ähm, wie soll ich säge, Banke, Versicherige, Beratisberlich, international Tätigkei irgendwo sehr willt obe	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Akademikerkern kennen kaum Alternativen zum Gymi.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Andy	Sozialer Status	aso ich han so Eltere bis jetzt au gar nööd gha, känn ä vielleicht nöd all Rückkehrer jetzt vom Schattetal. Aber mini Vermuetig, ufgrund vo der Erfahrung was au vorher passiert oder i de achte Klasse, wenn's drum geht, dass d'Chind's Gymi göhnd und det bilibed, isch, dass Eltere, wo würklich der schuelischi und beruflich Erfolg und ä de finanziell Erfolg wahrsinig wichtig isch, ähm, und Eltere, wo ne grad Laufbahn wänd für ihres Chind, dass die natürlich Vorsorgemassnahme treffed, dass das Chind entweder gar nööd kippt oder s'git eifach sehr viel Druck, sehr viel Uebe, sehr viel Zuesatz-Support, sehr viel au mit rechtliche Mittel vorgah, Probezeit verlängere, und wenn's dann gliich zum Glich chunnt oder s'klar isch, wahrsinlich geht's nöd mitem Gymi, gad scho vorher es privats Gymi, wo mer vielleicht ä prüfungsfrei chann litratte, es privats Internet	SSA/SPD	SPD	Kontext	Strategie	Strategie	Eltern mit Ehrgeiz für ihre Kinder beginnen früh, für deren Erfolg zu sorgen.
Andy	Sozialer Status	Aso, am einte händ's sicher nöüt defür, sorry, händ's sicher nöüt defür, das isch s'Elterehus, wonen enome Druck macht, so jetzt da im Züriberg. Wo's Ja, wo mer da müsst meh... Aber da sind's sicher dra, d'Sächtsklasslehrerperson, dass mer ä seit, s'Gymi isch nöd s'Ein und s'Alles.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Akademikereitem kennen kaum Alternativen zum Gymi.
Andy	Sozialer Status	dass de Leistungsdruck au under de Chind da isch. Aso d'Elter sind natürli di grössete Vorbilder. Sie fänged selbst unterand aa "ou, ich mach glaub au d'Gymivorbereitig" oder, dass d'Sächtsklassler säged, "s'Vrenell geht au und de Peter au und ich muss au"	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Primarschüler geraten in einen Druck der Peers, ans Gymi zu müssen/wollen.
Andy	Sozialer Status	Aber ebe, das isch, wied g'seit häsch, de Züriberg. Ime andere Schuelchreis, Linmatthal, isch es anderscht gsi.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Zürichberg unterscheidet sich von anderen Schulkreisen.
Andy	Sozialer Status	dass so viel Jugendliche au no de Wunsch händ, wenn mer sie frögt, was wänder werde, dann wänd's primär rich werde.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Geld als Symbol für Erfolg ist unter Kindern breit akzeptiert.
Andy	Sozialer Status	Und CEO wänd's werde.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	CEO als Berufsziel.
Andy	Sozialer Status	"E Lehr, mach ich doch nöd, e Lehr! Ich, wo mal CEO würde."	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	CEO als Berufsziel lässt keine Lehre zu.
Andy	Sozialer Status	wo mer set Gymi isch da wie a vielle Orte e Norm oder, dass das es Thema isch.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Norm	Gymnasium ist ein must.
Andy	Sozialer Status	Ich gseh eifach s'Gymi nidäge Status, sondern ich gseh eifach als e guete Möglichkeit dann enigmess e solidi Allgemeinbildig übercho.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	Werte	Das Gymi verschaffe eine gute Bildung.
Andy	Sozialer Status	Aso ich mein ich hett das au begrüess, ich hett das super gfunde, so au ebe und würklich de Fächer vo Allgemeinbildig, wod chasch am Gymi übercho.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Werte	Das Gymi verschaffe eine gute Bildung.
Andy	Sozialer Status	Aber, wänn er das jetzt nöd wott oder e Banklehr macht oder was au immer, s'KV, dann isch das au okay. So lang er glücklich wird.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	Werte	Die Eltern akzeptieren auch eine Lehre.
Andy	Sozialer Status	und nöd nur eifach danke, ich würde CEO und han viel Geld.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Kultur	Werte	Es gibt andere Werte als Geld.
Andy	Sozialer Status	Die meiste vo de Fründe, won er hät, händ meh Gäld als mir, eignigi Hüuser, (unv.), Ferie da und det.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Kultur	Werte	Andy Freunde sind begüeter als er.
Andy	Sozialer Status	Mutter: Ja, so siis Ziel isch scho, dass er mal meh Gäld verdient als mir.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Werte	Andy will sozial aufsteigen.
Andy	Sozialer Status	Vater: Mag ich ihm ä gönne, ja.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Andy wollte mit seinen Freunden ins Gymi.
Andy	Sozialer Status	Es isch scho chli, er isch sicher es Stück witt mitzoze worde. Es isch au i dere Klasse isch natürli s'Gymi - Ich dank, weiss ä nöd, was s'ind det, oppe acht sind sicher is Gymi vo dene 24 oder so.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Andy wollte mit seinen Freunden ins Gymi.
Andy	Sozialer Status	Und s'ich scho so, so argendwie ä die Lüüt, won er sich dra orientiert, das sind scho ä die, wo argendwie d'Vätere guet bezahlti Aawält sind oder so.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Kultur	Werte	Andy Freunde sind begüeter als er.
Andy	Sozialer Status	und ä andere, die sind dann halt ä Privatschuele gange. Die sind dann gar nöd i di öffentlich Sek, die händ halt ch Stutz. (jesser) Was mir halt dann nöd händ.	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Qualitativer Sprung	Grenze	Andy's Eltern erleben ihre finanzielle Situation als Grenze bei der Unterstützung des Sohnes.
Andy	Sozialer Status	Also ich bi sälber Lehrer gsi	Eltern Andy	Vater	Bedingung	Prozess	Karrieren	Andy's Vater war Lehrer.
Andy	Sozialer Status	Aber da er nid amal die Gymivorbereitig dann würklich (...) durezoze hät, gseh ich eigentlich au kan Grund, es Lernstudio z'zahle. Ich mein, s'git Gratsisagebot, woner chännt wahrmeh und det muss ich halt dann säge, ja, denn ich mir eifach s'Gäld z'schad. Wenn ich's jetzt "ä discretion" hett, dann chönt mer's no (unv.), wenn's ergönlicher wär, wänn mer ime Lernstudio witter chunnt.	Eltern Andy	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellungen	Wenn Andy im Lernstudio nicht lernt, ist das verschwendete Geld.
Andy	Sozialer Status	Ich meine, wänn mir jetzt argendwie finanziell ähnlich geteilt wärd, wie di andere, dann hett mer vielleicht au, vielleicht ich das - wänn er jetzt da, wo mer gwusst händ, jetzt chunnt er halt is Schattetal und mer chönnd's nöd mache, dann hette mer vielleicht gluetet, dass er argendwie is evangelische Frei-Irgendwas schicken oder (...) Irgendopsis, wo en guete Ruff hat und jetzt hat er halt müsse i di öffentlich Schuel und jetzt ja.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Prozess	Karrieren	Andy's Eltern mussten das Schattental akzeptieren, weil sie finanziell keine Alternativen hatten.
Andy	Sozialer Status	Ich gseh aber jetzt scho au, wänn mer i dem Quartier wohnt, wie äbe das würklich (...) en Klasseunterschied isch.	Eltern Andy	Mutter	Bedingung	Grad	Niveau	Es gibt im Quartier sichtbare Klassenunterschiede.
Andy	Sozialer Status	Und (...) dass (...) me dann, wänn's nöd guet lauft, hät me natürlich scho meh Möglichkeit zum für sis Chind e massgeschindere Lösig finde, wänn mer au chann Privatschuele zahle.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Prozess	Karrieren	Mit Geld sind im Krisenfall andere Interventionen möglich als ohne.
Andy	Sozialer Status	[ein Freund von Andy] geht jetzt argendwie ächt i di katholisch Privat-Irgendwas.	Eltern Andy	Mutter	Kontext	Prozess	Karrieren	Ein Freund von Andy geht jetzt in eine Privatschule.
Andy	Unterrichtsstil	Aber wenn me weiss, dass willich so Chind de Aspruch händ, dass me ihne verseucht z'säge: ja, das lernsch du jetzt - do, dich z'organisier. Dass du nöd (...) das eifach delegierst ä d'Schuel, dass sie das für dich muss mache, sondern dass du din Teil chasch derzue beiträge, dass das funktioniert. Oder: Sie i d'Verantwortig näh. Do sind's jetzt gnug alt. So, Find ich jetzt.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Identitätswandel	SUs müssen lernen, dass Lernen in ihrer Verantwortung liegt.
Andy	Unterrichtsstil	Aso ich tänke, was mir als d'Lehrperson echli (...) mä muss die Chind gseh.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Technik	Man muss als LP ein Sensorium für SuS entwickeln, die unterzugehen drohen.
Andy	Unterrichtsstil	Aber susch isch's würkli s'Erkänne vo de Lehrperson und (...) und, und was ich (...) s'Gespräch säuche mit em Chind, ihm s'Gfühl gäh, du bisch wichtig. Aso: ich gseh dich (...) oder, ich stell dir e Frag und mer chönt gähre ghöre.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Technik	Man muss als LP ein Sensorium für SuS entwickeln, die unterzugehen drohen.
Andy	Unterrichtsstil	dass als Lehrperson au ähm s'Elterenspröch gsuecht wird (...) dass me d'Schuelteilig informiert (...) falls witer ähm Fachstelle involviert wärd, wie jetzt (...) ähm e Sozialamt, oder en Schuelpsychologische Dienst, oder was weiss ich öb mä muss e Gröhdigmässig mache... oder nöd. Aso so quasi (...) d'Lehrperson isch di extrene wichtig, dass sie aneluegt, und, und ähm und das wo, wo in ihrer Macht stoh (...) und quasi det emol so (...) die ersicht Drehschilbefunktion wahrmimt, bis dann (...) wenn's witer muss gäh... (...) d'Drehschilbefunktion d'Schuelteilig übernehm.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	LP muss Drehschilbefunktion von sich aus wahrnehmen.
Andy	Unterrichtsstil	Interviewer 2: Und das isch jo denn amel au no Person-abhängig, oder?	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Technik	Man muss als LP ein Sensorium für SuS entwickeln, die unterzugehen drohen.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	KLP Bernd: Jo, das isch e so. Dass me aber au, indem mä das äbe hät, denn cha mä ebe de Lehrperson ebe säge: lueg, do muesch ane luege, wenn das passiert. Aso, es isch e so chilini Sache. Sind Lehrperson (unverständlich) oder äbe au nöd. Aber das söt dene äbe nöd passiere.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Intensität	Am Gymi muss man Leistung bringen. An der Sek weniger.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	das wo's im Gymi bruucht, so anehocke, Wörtli lerne in drüü Fremdsprache	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Niveau	Interessen und Hobbies haben hier als Grad der Entwicklung aufgefasst und als Massstab für die Gymireife verwendet.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	dass die, won is Gymi göhnd, dann würklich halt au Hobbies und Intresse händ oder vo de Entwicklig her amene Punkt stöhnd	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Niveau	Sekchüler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht auszeichnen.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	Wiel die, wo i d'Sek chömed, isch sone homogeni Masse	SSA/SPD	SPD	Kontext	Typen	Klassen	
Andy	Unterschied Sek/Gymi	wänn ich mit Gymilehrer rede, dann ghör ich natürlich, ja guet so, wenn eine die Franz-Wörtli nöd chann richtig schriebe, dann isch er eifach dumm und ghört nöd da one oder. Und das isch natürlich dann das, so als Gesamtpaket z'erfahre äs Jugendliche, won ich ä find, e so vom cleveren Chopt her wär de scho am richtige Ort gsi im Gymi, uf di eint Art. Aber wänn's dann ebe um di viele Fremdsprache geht, dann, ähm, es isch wienen Sprinter, wo stürzt kurz vorem Ziel	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	Werte	Am Gymi wird auf Grund von Leistung (ab)qualifiziert. Das kann für einen Jugendlichen eine sehr einschneidende Erfahrung sein.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	mit de Gymiaufordere, wo mer muss eifach funktioniere.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	Werte	Leistungsprinzip
Andy	Unterschied Sek/Gymi	"ah, das isch so unverständlich, das Gymi mit dem Dreil."	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	Werte	Leistungsprinzip
Andy	Unterschied Sek/Gymi	Es isch zum Lerne isch's natürlich asgnehmer im Gymi oder; so für die, wo dann ebe doch wänd lerne und in Ruch und es händ all das gliiche Ziel, nämlich welle z'erne.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	Werte	Am Gymi wird mehr gelernt und es herrscht eine lernfreundliche Atmosphäre.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	Die drüü Jung, won ich jetzt devo rede, das sind alles würklich söttig, wo, das sind nöd so die Anehocker, Drivertüfer, Selbstmotivierer, Drabilber. Sondern, das sind die "Guck in die Lufts" und die profitiere, und das dörf mer nöd unterschätze, die profitiere gätz extrem vo dene klare Strukturen, wo ds Gymi het.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Niveau	Für „Guck in die Lufts“ ist die Strukturtheit des Gymi hilfreich.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	s'Gymi hät de Vorteil, dass mer eigentlich, so wänn mer jetzt vo schuelpsychologischer Seite luegt oder, dann hät eigentlich vieles, wo ds Gymi ä Struktur git, isch das, wo mer ja dann bi dene ADS- und ADHD-Chind au set, das isch wichtig. Das isch wichtig. Und i de Sek isch es lebendiger, natürlicher, und lüüter und das macht's natürlich grad für so Chind, so ä de Andy ghört es am Rande zu dene, au wenn er jetzt e kei Diagnose het. Isch das aspruchsvoller, viel aspruchsvoller, ä ermüdend, isch dann da wahrsinlich meh als im Gymi.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Grad	kritischer Wert	Die Sek pflegt offeneren Unterricht als das Gymi. Das bereitet SuS mit Aufmerksamkeitsproblemen Mühe.
Andy	Unterschied Sek/Gymi	Aso das mit de Strukturen, das isch jetzt d'Frag, ob das direkt mitem Gymi chan verlinkt werde.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	[Ich verstehe diese Aussage nicht]
Andy	Unterschied Sek/Gymi	das wird dann im Gymi - das wär jetzt mini Hypothese - wird dann die Kombination vo das nöd so guet chönne plus wenig Struktur vo de Umwelt i de Probezeit möglicherweise ebe au zum Verständnis.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Für das Gymi ist eine strukturierte Arbeitsweise von Vorteil.
Bernd	Erziehungsstil	Er tuet nid eifach gae. Ja und äh, obschon mir eigentlich... das sind nid Regle, wo mir argendwie so aufgstell't hei und vielleicht mal früher oder, weiss nid, so aber ja, ich finge's amu völlig normal, as me sii Spielraum versuecht auszreize i dem Alter oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Es ist normal für die Pubertät, dass die Spielräume ausgereizt werden.
Bernd	Erziehungsstil	[nach dem Entschid, das Gymi aufzugeben] mir händ dann versuecht, inn, so (wendet sich zu Vater) - ihr meh als ich sehr wahrsinlich - äh, ihn z'understütze, wir's eifach nöd guet gange isch, so ja, weil er nöd de Erfolg gäh hat. Ich han dankt, es sähm Druck weg und es gieno ihm dann nachher besse.	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Strategie	Taktik	Bernd wird darin unterstützt, den Abbruch des Gymis als richtigen Schritt zu bewerten.
Bernd	Erziehungsstil	[nach Eintritt ins Gymi] mer hei det, mer hei ne aber ou ned argendwie speziell understützt, gliich wenig wie vorhär, oder. Und, mmh (...), offebar hei di andere Eltere das meh und weiss nöd was und argendwie hei mer dann s'Gfühl gha, mer hätti meh sölle.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Strategie	Taktik	Es wäre richtig gewesen, Bernd im Gymi mehr zu unterstützen.
Bernd	Erziehungsstil	Und schlussendlich, äh, hei mer dann gseit gha, guet, mer hei bis det äne d'Teilig vo de Elterschaft gha, u hei gseit gha, sächs Wuche probieremer oder. [der Sohn soll schulisich unterstützt werden]	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Konsens	Übereinstimmung	Die geschiedenen lebenden Eltern raufen sich zusammen und versuchen, Bernd mit vereinten Kräften zu unterstützen.
Bernd	Erziehungsstil	Und das isch würklich, das isch würklich Katastro... so das isch würklich sträng gsi, sehr asträngend, wil es isch eifach, es sind Punkt asgproche worde, und das het würkli ä Spannig geh i de Familie inne u bi ihne u bi us [6-wöchiger Versuch, Bernd zu unterstützen]	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Die beiden Familien der Eltern geraten an den Rand des Möglichen durch die Unterstützung von Bernd
Bernd	Erziehungsstil	Aso ich find's lassig hät er's probiert, es het jetzt halt nid klappet, cha's wieder probiere, soll das o wieder. Ja.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Man soll immer wieder versuchen, Sportsgec etc.
Bernd	Erziehungsstil	Es isch lang gange bis mir (...) so (...) oder (blickt zu Vater) ja, so bis mer usegfunde händ, was s'Problem isch. So mir händ so wie nöd mitübercho, was isch überhaupt los	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Prozess	Phase	Es gab eine Phase der Desinformation.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Erziehungsstil	Aber ebe, das isch e chili d'Schwierigkeit gsi für mi, de die chönne z'gsüre und denn het's halt einfach die Häufigkeit geh und bessere, bin ich de Meinung, het's do, won ich ihm einisch ha gseit gha "jetzt geseich zum Arzt" oder "Wennst du hüüfig krank bist, denn geseich jetzt zum Arzt". Und de isch er einisch oder zwei Mal zum Arzt gange u denn (stösst Luft aus) isch schlagartig... Da han ich einfach s'Gfühl gha, isch gsi, wüchlich, e Handig erfolgt...	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Durch die ärztliche Untersuchung der psychosomatischen Symptome von Bernd verbessert sich die Situation spürbar.
Bernd	Erziehungsstil	Denn ich mini Frändin, die isch ja Ärztin hie und, ääh, ja, die isch halt einfach oder so schil sensibilisiert ou so Themene. Und (stösst Luft aus) ich bi, für mich isch isch sowieso schwierig, so, ääh, Sache wöhr z'näh. Aso, wenn jetz wahrscheinlicher drüü Chind chönn e d'ette s'chö (dr Schuel), de si das so Sache, wo mer sensibel isch druff, aber ich han halt s'Gfühl, bim erste isch's immer no chli schwieriger oder. Wü mer die Erfahrung nid hett, uf was mussen denn überhaupt luege... Ääh, (stösst Luft aus), und sie hat das Sensorium gha, und einfach a uf was, wie die (...), die Hüüfigkeit vo Fäll, wone de grähit het, das isch halt hüüfig ou, ääh, irgendiwe zämefalle uf Öbe, wo mer mau hett d'Usnahm gmacht, dass er länger het dörfe game, hett dörfe länger uf'sü. Es isch wüchlich einfach hüüfig, hei mer s'Gfühl gha, eso gsi oder. Und das het de widerum halt zu Spannig g'führ't i de Familie, as mer hei det halt innerhalb unterschiedlich Vorstellig.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Konsens	Widerspruch	Der Vater sieht nachträglich ein, dass er früher hätte handeln sollen. Diesbezüglich gab es zwischen den Eltern unterschiedliche Vorstellungen.
Bernd	Erziehungsstil	Ich bi nid so dr Typ mit Belohnung und Strafe, ich appelliere meh irgendiwe, as wenn mau länger uufbliss musch halt am Morge au uf. Das muss Klappe und wenn's nid klappert, de het das Konsequenz. E so oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Der Vater vertritt d'Prinzip der Eigenverantwortung.
Bernd	Erziehungsstil	Aber irgendiwe e chili selbstverantwortlich und sie isch dort ganz anders gsi, sie het gseit gha, ääh (...), ja, wenn zwei Stunden useigesh go spiele, darfsch de e Stunde game oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Konsens	Widerspruch	Die Mutter versucht, Erziehungsregeln aufzufassen. Damit steht sie im Widerspruch zur Auffassung des Vaters.
Bernd	Erziehungsstil	Aso, we da nur e chili oppis geht hie, ääh, denn wär er wieder nie cho oder. Aber das heisst halt au einfach, er isch halt immer no ned ruf und es isch e mou d'Lehrerin cho und het gseit gha: "Ja äbe, Gymi, hä, und Französisch und mir sötted d'Französisch unterrichte und Stütz und so..." Da han ich einfach gseit gha, du (pusstet Luft aus), entweder, er wott säuber oder, jeder Zit. Aber für dass sich das wiederholt oder, wenn er irgendiwe in Stützunterricht schick und viel Gäd ussige für dass es Chind einfach ned wott und ned ruf isch dertür, das machi ned oder. Und, ääh (...), ja, Numal schnäll zur Frag zöge...	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Ein Kind muss selber lernen wollen. Geld für deren Stützunterricht auszugeben ist nicht sinnvoll, wenn die Motivation zum Lernen nicht vorhanden ist.
Bernd	Erziehungsstil	Aha ja, äbe. Ja jetzt isch's natürlich halt Bruefwahl steiht jetzt az zwangsläufig. Aso mer hei jetzt eigentlich Plan A bis D oder. A wari gsi s'Gymnasium no einisch probiere, Plan B isch ebe die Handeimitschuel.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Strategie	Taktik	Der Vater skizziert eine pragmatische Vorgehensweise mit verschiedenen Handlungsoptionen.
Bernd	Erziehungsstil	Und Plan D het er z'Gfühl gha, wenn müßte finde, de gangi de la 10. Schueljahr und ich han gseit gha "chassch versäete". Wenn das litritt Plan C, denn geseich isch Wautsche (...), e haube Tag go Französisch lehre und dr anger haub Tag zamene Puur go schaffe oder. (Mutter lacht) Da heter jetzt e Heiderespekt und sither hani z'Gfühl...	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Strategie	Taktik	Der Vater stellt Bernd eine unliebsame Konsequenz in Aussicht, sollten seine schulischen Bemühungen nicht fruchten.
Bernd	Erziehungsstil	Und, ääh, ich ha jetzt s'Gfühl, e'ritt ihm Guet aus, wenn er quasi nie Schuel cha gah, wone wü Wüsse kreit und überhant und da hani s'Gfühl, das wär jetzt für ihn ideal. Ja, wü, s'git halt e gwüssi Angst dass er jetzt, dass er jetzt einfach die lertitrip'uefing ned schafft oder. Denn müess säge, du, ja (stösst Luft aus), e Strifli het schlüssendlich no jedem guet tue und, ääh, mini Wahlmetriig muss ned zuestraffe. Aso, e Bruefwahl isch im Prinzip sowieso immer Glückssach. Ich ha säuber drüü Bruef g'leht, äso... (stösst Luft aus). Ääh, ja, d'Hauptach isch, dass er oppis leht oder. As er e Abschluss machi. Und ja, de müessmer halt de luege.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Hauptsache, Bernd erzielt einen Abschluss, egal ob Berufliche oder Mittelschule.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, ich weiss nöd, wie soll ich das nänne...? (...) Aso ich bi sicher die, wo meh so ebe Regle aufstellt und meh so (...), ääh (...). S'fehlt mer vielleicht mängisch s'Vetraue, dass das einfach immer alles guet wird. Ich bi ehner die, wo dann halt amigs "jetzt mach mal..." und "müsch doch..." und so. Und d'Ansicht so, was mach ich dann, wann er's nächst Jahr kei Lehrstell hat und kei Ahng hat und dann, oder. So chli. Ja, ä, ich bi jetzt scho nöd so, äso sooo zueversichtlich, dass ich säge... so so hin und her grisse, oder (...). Was, ääh, ja (...), was chunt da oder? Aso, wie soll ich reagiere, wieviel soll ich agiere oder nöd. Ich bi immer sehr mit mir am kämpfe. Uf di eint Sitte (...) han ich au en Partner, wo findt, ja, mer müessed meh luege und meh säge und ich bi so, find so, ja, ich cha nöd, wenn er nöd will und was soll ich... Aso, ich bi so gspalte. Aso ich bi nöd so, äso ja, scho, meh Regle oder meh so als er (blickt zu Vater), sehr wahrschelli, ja, scho. Und, ääh, sucht unsicher. Unsicher, was de richtig Weg isch. Aso, was was di richtig Fährig isch oder was ich soll mache. Aso das isch (...), findi scho, ääh, findi schwierig.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Die Mutter ist hin und her gerissen zwischen zwei Standpunkten: ihr neuer Partner favorisiert Regeln, ihr Ex-Mann vertritt einen liberalen Standpunkt. Sie selber spürt grosse Verunsicherung.
Bernd	Erziehungsstil	Aso so vo, ääh, halt Selbstvorwürf, was hätsch alles sölle anderscht mache und was müsstich jetzt mache. Und ebe nöd, äso immer so... Wann ich ihn jetzt, ääh, versuche z'ruhe und "schrib jetzt die, äähm, Beverbigge und chumm, jetzt sitz mer zäm und tuend zäm de Brief aufstelle..." tun ich dann mich wieder däre "ah, nei, ich han jetzt kei Lust und ich wott jetzt nöd". Soll ich weiterkämpfe oder nöd, ja, das isch so.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Die Mutter ist hin und her gerissen zwischen zwei Standpunkten: ihr neuer Partner favorisiert Regeln, ihr Ex-Mann vertritt einen liberalen Standpunkt. Sie selber spürt grosse Verunsicherung.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, i gloube, mir hei ääh, mir hei ääh (...). Ich dänk immer, es isch es Glück, as mer so wü Energie druffwandlet hei, us über das Gedanke z'mache, wone no chiliner isch gsi, oder. Aso, mir e so Erziehungsrolle und so hei mer us wüchlich stark usenang gsetzt gha. Oder ebe d'Frou und ich oder. (Mutter lacht) Und ääh, ja nei, mer hei gloub wo denn da kei (...) Problem meh gha, vo dert au, wo du de Gordon-Kurs hiesch gmacht gha.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Strategie	Taktik	Die Mutter holte sich im Kindesalter erfolgreich Hilfe in Erziehungsfragen (Gordon-Kurs).
Bernd	Erziehungsstil	Nei, isch wüchlich, äso, da isch de Bernd irgendiwe oppis vieri gsi oder. Mer wü i sil verschiebe oder. Aso, wie du irgendiwe zwänge werde, das ääh, Regle aufstellt und die überimme ich ou, i däm bini ganz schlächt oder. (Mutter lacht) Ich cha... und ich gloub, es isch aber eigentlich d'Mischig oder. Und halt s'Gfühl, wo mer zämme hei. Mir hei nie es Problem gha, as mer us irgendiwe gäsegitig ussagehei hei oder so, oder. Und, ääh, (stösst Luft aus), ich gloube, i däm Alter, wone hüt isch, isch eigentlich faktisch fasch nid meh möglich, irgendiwe no neu Regle oder e neu Kultur lartuehe oder. Jetzt zehnt mer eigentlich so dem, wo mer vorher gäbt het oder. Und dort, hani eigentlich z'Gfühl, es het sehr guet funktioniert und, ääh (stösst Luft aus), du, wenn eso lose wo Kollege, müessi säge, mmh, mir hei's immer no supper mit üsem Chind oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Die erzieherischen Gegensätze werden als Stärke (gute Mischung) dargestellt. Der Vater vertritt die Meinung, dass jetzt eine Kurskorrektur kaum mehr möglich sei, weil der Grundstein der Erziehung im Kleinkindalter gelegt worden sei.
Bernd	Erziehungsstil	I versuech ne einfach z'motiviere. Aso, nach wie vor isch's eigentlich... I bi jetzt ned dr Typ, wo ääh, er het mal gleht Gitarre spiele (...), i weiss ned (...), de het scho wahnsinnig vü gmacht oder. Und ich bi jetzt ned dr Typ, wo jetzt s'Gfühl hat, ääh, "jetzt häsch e Gitarre, jetzt häsch Gitarre spiele", sondern ich säge: "Wie der das nid graut, de probiersch halt oppis andere". Im Sinn vo Sache ablette, du musch halt einfach ausprobiere oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Man muss glücklich sein, bei dem, was man tut und alles ausprobieren.
Bernd	Erziehungsstil	Dasch halt vielleicht ou mini Erfahrung gsi. Aso, wieso söul jetzt irgendioppis mache, nur wü i mi mal falsch entscheide ha und irgendiwe zwänge werde, das ääh, lang mache oder (...). Ääh, lieber... es müess irgendiwe mit Lust verbunde sil, das wo mer macht oder. Und, ääh (...), er het ou im Sportbereich, er hat scho alles ausprobier oder. Isch scho guet, wenn mer nat, wenn mer nat... Die Zit, wone am Ruedere isch gsi, het mer sehr guet tah, einfach e körperlich Uussig ou.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Man muss glücklich sein, bei dem, was man tut und alles ausprobieren.
Bernd	Erziehungsstil	Nei, äso (stösst Luft aus)... Ich bi froh, machsch du immer no Regle und tuesch du is ab und zue die i Erinnerung rüefe, äso grad, ääh, di, wo di neuzittliche Medie, das isch halt scho, ääh, e Hensfordrig oder. Wobi, mittlerweile jetzt ou nümme e so.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Konsens	Übereinstimmung	Der Vater gibt der Mutter bezüglich Regeln zu neuen Medien recht.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, ich ha ds Gfühl, mer mached en völlig richtig, ich finde, mir mached us Gedanke drüber, das isch wichtig oder. Und was mer richtig gemacht hat, das geht mer dann sowieso erst später. Vorher cha mer sich Gedanke mache, isch ou guet, wemmer mängisch ou chli a sich säuber zwifflet oder. Aber uf dr andere Sitte (stösst Luft aus), (...), das passt scho.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Der Vater verteidigt den gemeinsamen Erziehungsstil.
Bernd	Erziehungsstil	Nei, mir hei eigentlich wüchlich, mir hei vorhär sehr nöd zäm gwohnt und d'Schuel isch genau ir Mitti gsi. Und, ääh (stösst Luft aus), mir hei eigentlich ou d'Möglichkeit gah, äso mir hei vom Schaffe hat uufreit oder. Wenn es er wo isch, äso mir hei ihm eigentlich ou d'Möglichkeit geh, irgendiwe säuber z'luege, wone wott sil oder. Und eigentlich hüt macht er das gäng wie meh (...) ou (...), aktiv.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Bernd erlebt zwei getrennt lebende Eltern. Er musste selber entscheiden, wo er gerade leben wollte. Inzwischen macht er das eigenständig.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, es isch halt immer, mängisch e chili es Us... es Us... Einersilts isch es dr Schuelwäg oder. Ich wott jetz do rich a dr Schuel. Und de andere Sitte isch halt scho (stösst Luft aus)... wenn s'Mami seh, er müess s'Zimmer uufraume de isch er wahnsinnig gern bi oder.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Bernd erlebt zwei getrennt lebende Eltern. Er musste selber entscheiden, wo er gerade leben wollte. Inzwischen macht er das eigenständig.
Bernd	Erziehungsstil	Und umgekehrt oder: Ja äso, das isch halt ebe de Spielraum, de müess sil. Da müess er de Wäg halt sauber finde.	Eltern Bernd	Mutter	Konsequenz	Prozess	Verlauf	Bernd erlebt zwei getrennt lebende Eltern. Er musste selber entscheiden, wo er gerade leben wollte. Inzwischen macht er das eigenständig.
Bernd	Erziehungsstil	[Frage nach sozialem Druck im Wohnquartier] Das hämmer us halt nie... äso ich ha mich nie wüchlich, äso jetzt mit andere Eltern wär ja das dann s'Thema. Ich ha häm nöd so wahnsinnig zämgeschlosse mit... äso ich ha eigentlich Fruh anfang Schaffe (...) wieder. Und hä denn, ja eigentlich, bi dann de ganz Tag unterwäg gsi, wenn am Schaffe gsi bi. Und jetzt schaffi wieder hundert Prozent scho (...) drüü Jahr und dann, ich hett gar kei Zit, zum mich mit andere Eltern (lacht)... (Wendet sich zu Vater) Aso du bisch natürlich im Eltererrat gsi, du häsch det scho ä meh.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Die Arbeitsverpflichtung der Eltern verunmöglicht insbesondere der Mutter, sich mehr mit anderen Eltern zu vernetzen, was sie eigentlich als wichtig erachten würde.
Bernd	Erziehungsstil	S'Koufmännisch, Marketing, det, das isch oppis. Aber ich ou, ääh, i sine Beverbigge, het er gachriebe gha, ääh (...), wäge Windows-Programm, Excel (stösst Luft aus), Word etc. "sehr gute Kenntnisse". U de hani gseit gha: "Du, jetzt zeigsch mer mal s'Bewerbigschriebe" oder. I mein, die Goofe si dr ganz Tag am PC...oder. Und, es isch halt soones Spitzewüsse oder. Wenn eine de ganz Tag voren Word hocket, de nimmt mer ja, er cha's oder. Aso aber, äso eigentlich da het null Schimmer. Er het ned gwüst gha, für was es mer s'Excel braucht, de het ou ned gwüst, dass mer i zwee Zälle zwee verschieidig Sache cha beschriebe oder dass mer Zahle chöntni zäm... Das hei, das tüe mer jetzt halt zwüsche däre (...) zäm... Bevor mer id Ferie gange sil, hei mer e soones Ferieprogramm gmacht, das hei mer jetzt ufem Word gmacht oder. Mitem Inhaltsverzeichnis u de hei mer e Kalkulation gmacht u kalkuliert, wie vü de oppis chosstet etc. (Mutter schmunzelt). Und (stösst Luft aus), ja, de merkt mer denn scho, isch er sehr interessiert oder.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Bernd entwickelt Interesse, als ihm sein Vater zeigt, was man mit Office-Programmen alles anstellen kann.
Bernd	Erziehungsstil	Aber mer müess halt de irgendiwe de Zuegang finde. Und mängisch (...), hei mer halt, wü mer doch isppanniet si im Labe (Mutter lacht), ja, fahit us irgendiwe d'Zit, us dr ganz Tag uuzüandke, was mer jetzt no Schöns chöntni mache für users Chind.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Man hat einfach keine Zeit, sich um alle Belange des Sohnes zu kümmern.
Bernd	Erziehungsstil	Und i finde das super, er söu sil Troum ha vo sim Lamborghini, er schaffs das sicher (...). Du, einisch fahre mer mit.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Man muss seine Träume haben.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, ich bi jetzt haut det ou nid bös worde. Aso (stösst Luft aus), ja (...). Und statt dass ich mir z'vü Gedanke mache und, ääh (...), ihm isch's wohl irgendiwe eso und er het alles, er het z'asse, er het z'Triek, du (stösst Luft aus)... Und wenn ned wottsch, de wottsch haut irgendiwe einisch ned. Und de (...) müess (...), ja, de lueg ich halt, das ich z'friede bilibe oder. Und ich meine (stösst Luft aus), es git so vü lassiig Sache, wo mer chöntni mache zäm. Mer hei di ganz Liste d'üregänge isch und we zo Nüütum Luscht hesch, de hesch haut efach i Gotts Name ke Luscht oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Man muss seinen Interessen nach gehen und nichts erzwingen. Wichtig ist doch, dass ein Kind gut versorgt wird (Gesundheit).
Bernd	Erziehungsstil	Ja, ja, äso zwinge cha mer en eh nöd. Zwinge, zwinge (...) geht wie nöd. Aso ich meine jetzt wo mer so überleit hand, äso mir göhnd jetzt ebe nöd id Ferie. Aso mir göhnd nöd as Meer oder mached oppis, ääh, sondern mer bilied eher da umestand. Da hämmer au gester e Liste gmacht, was mache mer dann, wann's schrifft. Aso erschänt e Mal hän ich dann es Problem oder (lacht). Und ja, was mache mer dann oder, ääh (...), er gnüst das ja bis zamene gewisse Grad, aber ich finde dann abligs, das cha jetzt nid sil. Mir müend doch oppis mache oder.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	Wert	Man kann nicht in den Tag hinein leben, man muss sich Ziele setzen.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Erziehungsstil	Ja, ich hab jetzt mit ihm i de Summerferie (räuspert sich) oder ei Wuche Ferie ligah und mitem uf Amerika woue. Aber (...) da hämmer verschidnigi Szenarie und er hat efach null Bock oder. Und de hani gseit gha, ja du (stösst Luft aus), er het gseit gha, er chäm mit, we's unbedingt muss si, aber ich muss's organisieren. Und i ha denn ebe dänkt gha, ahh, i dem Alter (...), isch no lässig oder (...) Eis Museum het er usegucht, z'New York, und das isch eigentlich z'Enzige gsi und de hani gseit gha, ja du, für das gahn ich jetzt nüt mit dir det übere. Oder: Und, ääh (stösst Luft aus), jetzt hemmer ganz churzfristig, also innerhaub vonere Wuche, hemmer gseit gha, jetzt göhmer (...) i ha zwo Kollege oben oder. Mer chömte die e mou go bause, mitem Toff. Es isch e chili vom Festivaltypus här oppis Abends. Und da het er jetzt würlch, also het er würlch e Wuche lang Zug usegucht und het gseit gha, düitschi Grossstadt go bause oder. Untypisch für de Toff (...), das isch haut Miss. Jetzt hemmer das igendwie so verbunde, isch jetzt super gsi. Oder: Jetzt sinmer zwouf Tag, drizäh Tag sinmer jetzt underwäg gsi.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Der Vater erlebt mit Andy eine abwechslungsreiche Tofftour, die seinen Sohn begeistert hat.
Bernd	Erziehungsstil	Er probiert, er probiert im Moment würlch Sache us u das macht er o bewusst oder: S'letscht isch, bi ihm isch gsi vegan. Veganer. (Mutter lacht). Er isch hei cho u het gseit: "Papa, wo hüt as bin ich Veganer?" Und ich ha de hant gseit gha, ned igendwie "das isch schlächt" oder weiss ned was und "macht nur s'Läbe kompliziert", sondern: "Dasch super, göhmer go es Chochbuech choufe!" Mir hei das würlch dürezue. Wahrscheinlich het er igendwie z'Gütl gha, ich straubt mi degage. Hä de ihre gseit gha, sie isch scho vorberitet gsi u het scho igchouft gha, de het er's müesse vierzäh Tag dürezieh und nacherne Monet het's ne de aagschisse (lacht)	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Konsens	Übereinstimmung	Die Eltern reagieren paradox.
Bernd	Erziehungsstil	Ja, er dörf au nüt stundelang. Aber sücht, wobi, er hat jetzt würlch das Jahr lang, ääh, ruedere, das hat er völlig, also das hat er würlch inere söne Intensivität gmacht, dass mer all gestuuet hänt, wiew mer gefunde hänt, das kämmer mer eigentlich so, also ich ha ned dänkt, dass de das am Wuchenänd dürezieh, Samstag und Sonntag, regelmässig	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Grad	Intensität	Der Vater ist überrascht, mit welcher Intensität sein Sohn am Rudern festhält. Er hat ihm das nicht zugetraut.
Bernd	Erziehungsstil	Was ich ihm rote isch haut efach das Gefühl wo däm, won er wetti sil, scho hüt z'äbe für dass er det here chünet. Oder: Was ich ihm rate isch sicher, dass s' Sache ned verschäbt. Oder: Aso, i finde, wenn ar wott Millionär wärde, findi das super, soll er sich doch hüt scho wie ne Millionär afführe oder: De bin ganz sicher, de wird er Millionär, das isch das, wo ich z'wenig gmacht hä, wahrscheinlich. Aso mau (...), also mini Eltere die hei immer, wenni igendwie en Troum ha gha, hei die gseit "Ja nei, weisch, gett ned ich überhopt..." Und ich g'laub, dasch eigentlich fasch s'Schlimmste, wo mer cha mache, dr eiiget Gloube a di eiiget Traum z'verlüere oder. Und das isch jetzt halt u, hani en g'frot gha: "Du, ääh, wieso hesch jetzt das aussgähnt?" U de het er nid gseit gha und so. Und mir hänt us jetzt halt efach druf gelinnet, dass das quasi s'Antonym isch wo däm, won er wott werde oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Lebe deine Träume aus.
Bernd	Erziehungsstil	Ich weiss nüt, wie's gsi isch. Aso: wo mim Gefühl her (...) Jo. Hänt sie scho... (...) Jo, Bernd, du musch jetzt halt (...) so. Jetzt isch's halt so (...) und du musch jetzt (...) so! So das (...) so das (...) immer so das (...) nüt (...) die, die unstimmgige (...) die unstimmgige Struktur dihel... (...) Muess ich jetzt mit em Vatter telefoniere? (...) Muess ich... (...) wer isch jetzt für dich zueständig, oder? ähm (...) das ähm (...) das isch (...) für es Chind nüt guet.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd muss sich nach dem (komplizierten) Lebensstil seiner Eltern richten.
Bernd	Erziehungsstil	Jo, aber... (...) ich denk, was du gseit hesch (richtet sich an KLP von Bernd) isch au wichtig. Wenn's dihel tret wird. Wenn es Chind nüt muss is Gymi, also wenn's nüt zwunge wird und... (...) und es guets Dihel hänt, denn (...) isch Gfohr vil weniger gross, zum (...) hies Loch z'fiele.	KLP	KLP Andy	Bedingung	Kultur	Wert	Ein Kind soll nicht gedrängt werden. Ein Kind braucht ein Zuhause, wo es getragen wird.
Bernd	Erziehungsstil	[Sollen Kinder gepusht werden] Nei. Nei, nüt pushe. Aso bim Paul ich lät: da Paul macht sis Ding! De Paul hä do das, do tuet er schwüme und so... und (...) so. De Bernd hat so oppis nüt... (...)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Kultur	Wert	Ein Kind braucht ein geordnetes, strukturiertes Zuhause.
Bernd	Erziehungsstil	Und ich han wie so s'Gütl gha, de Bernd muss echli läbe demit. (...) Es wird wo ihm erwartet [die getrennten Haushalte der geschiedenen Eltern].	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd muss sich nach dem (komplizierten) Lebensstil seiner Eltern richten.
Bernd	Erziehungsstil	Wo äs Eltere hä han ich s'Gütl, ähm... die (...) die han ich nie so würlch (...) han nie äs Gspröch gha mit däne - mit däne Eltere. Aber ich han insbesondere scho (...) die sind jo tränn (...) und de Bernd isch jo opper, wo das nüt so guet verteilt.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Der Lebensstil der Eltern ist für Bernd eine Hypothek.
Bernd	Erziehungsstil	Aber s'sind ebe gschild Chöpf mit familiäre Themene, sig jetzt das Spannige dihelme oder weniger Support in Bezug uf die Gymi-Probezeit.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Familiäre Probleme und mangelnder Support dähem sind negative Prädiktoren für ein gelungenes Verarbeiten einer Niederlage.
Bernd	Erziehungsstil	Horizont erweiterne, es git infall ä no anders. Oft wüssed das di Jugendliche nüt. Und d'Eltere ebe ä nüt.	SSA/SPD	SPD	Handlung	Strategie	Taktik	Die Eltern müssten besser über die vielen Möglichkeiten der Ausbildung informiert werden.
Bernd	Erziehungsstil	Und bi Akademiker halt, wo weniger vielleicht so d'Erfahtig hänt, wünschenswerter: so die wünsched sich das meh. Die muss mer z'erst wie e chili zeige, was mer hät alles für en riesige, für extrem vil Möglichkeiten hänt, mit dem ganze Bildungsweg hützutags. Und wie sage, es isch so vieles möglich und wenn er jetzt hänt e Krise hä, okay oder, aber später, also wenn er dann wieder en Schub gmacht hänt, das chamer alles, chamer er später no alles nahhole. Und das braucht dann es Zittli bis d'Eltere wie umpöht hänt.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Strategie	Taktik	Die Eltern müssten besser über die vielen Möglichkeiten der Ausbildung informiert werden.
Bernd	Erziehungsstil	Eltere, wo ne grad Laufbahn wänd für ihres Chind, dass die natürlich Vorsorgemassnahme treffed, dass das Chind entweder gar nüt kippt oder s'git efach sehr vil Druck, sehr vil Uebe, sehr vil Zusatz-Support, sehr vil au mit rechtliche Mittel vorgah, Probezeit verlängere, und wänn's dann glich zum Gült chunt.	SSA/SPD	SPD	Handlung	Strategie	Taktik	Viele Eltern setzen alles daran, ihr Kind im Gymi zu halten.
Bernd	Erziehungsstil	Die Mutter hä es Chind aagmolde, s'Chind muss (betont) gah, es hat aber so würlch, also es geht nüt, also ich chum de ganz druud, hänt het igendwie gseit gha miteme äer i de Mathi heg's gar kein Sinn. Uf jede Fall isch sie jetzt aagmolde alles und ich mein, das isch ja, vielleicht isch's a wenger, ich weiss doch das ä nüt, aber uf jede Fall isch es scho anschliend laut Lehrperson, laut Note isch es wie scho vorus, dass das Chind wird e so eini sil. Falls sie's doch no würd schaffe, schafft sie's vielleicht knapp no is Gymi, aber die chunnt dann wieder zrug.	SSA/SPD	SSA	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Wenn in der Primarschule alle Mittel eingesetzt werden müssen, um ein Kind überhaupt ans Gymi zu bringen, ist das ein negativer Prädiktor für den Schulerfolg am Gymi.
Bernd	Erziehungsstil	also ä wänn d'Eltere nüt pushed oder, wiew Jugendlich merkad ja dann scho immer au es Spürt Entschid vo den Eltern, wiew die sich natürlich s'Beschre für ihres Chind wünsched. Dasch klar.	SSA/SPD	SPD	Ursache	Kultur	Wert	Kinder wollen ihre Eltern stolz machen.
Bernd	Erziehungsstil	jetzt isch er mal zum KV abecho, wiew de Vater hänt mal no gseit, ebe er isch sich g'laub go bewerbe igendwo als Kaufmann.	SSA/SPD	SSA	Handlung			
Bernd	Erziehungsstil	Ja das stimmt, sie sind weniger pusht worde [bezogen auf Bernd und Andy und ihre Eltern]	SSA/SPD	SSA	Handlung	Grad	Intensität	Der Leistungsdruck auf Andy und Bernd kommt weniger von den Eltern.
Bernd	Erziehungsstil	Aso ei Mutter hä chürlch gseit, sie hä ä sonen, ähm, Sächtklässer, won ich gha, au fürchtbar gschriebe, ungläublich unkonzentriert, efach sibeitussig Projekt glichzichtig, und dann chunnt sie und seit: "Aah, das isch so unumgänglich, das Gymi mit dem Dri." De hä's jetzt aber gschaft, aber de hänt natürlich ungläublich vil Support gha. Das isch ä no es Thema. De Support, wo chunnt.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Kultur	Wert	Mit ausreichend Support durch die Eltern schaffen es selbst Schüler im Gymi, von denen man es nicht erwarten hätte.
Bernd	Erziehungsstil	wänn die Kombination chunnt vo Chind ehner wenig Konzentrationsgab und sich am Rieme nesse plus no Eltere miteme liberale Erziehungsstil, dann isch es natürlich so, dass sich das wie, das tut sich dann austrette oder. Und wänn e sonen Chind uf Eltere trifft, won ehner vil Struktur gänd und klar stüend, dann isch d'Wahrscheinlichkeit ebe ä gross, dass sich das gar nüt so starch entwicklet, dass mer früeh scho lüebet, wie mach ich Hussaufgabe, wie schaff ich guet, wie chum ich zu Konzentration	SSA/SPD	SPD	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Kinder mit wenig Selbstkontrolle benötigen früh entsprechendes Training.
Bernd	Erziehungsstil	Ja. Aso mini Eltere hänt mich meh so i die Richtig g'lenkt, aber im Endeffekt han ich das als richtigi Lösig gseh für mich. (...)	SuS	Bernd	Konsequenz	Konsens	Übereinstimmung	Bernd übernimmt die Meinung seiner Eltern, dass er aus dem Gymi austreten soll.
Bernd	Fremdbild	es isch nüt so ring gange, wie mer us das (...) oder besser gseit, wien er sich das vielleicht vorgstellt hänt,	Eltern Bernd	Vater	Ursache	Konsens	Übereinstimmung	Bernd erlebt den Wert, dass sich Anstrengung lohne, als Widerspruch.
Bernd	Fremdbild	Welch hänt er efach de Finger nonig usegoh, wie mer so seit	Eltern Bernd	Vater	Ursache	Kultur	Wert	Anstrengung lohnt sich.
Bernd	Fremdbild	Aso s'isch relativ lang gange, es hänt mer wahnsinnig leid tue, wiew er nüt de isch, wo seit. Ich han es Problem!	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd frisst Probleme in sich hinein.
Bernd	Fremdbild	Z'anderne isch o gsi, dass de Bernd ja Problem het gha, sich i die bestehende Klass wieder chönne z'integriere und da isch o de Herr W. mal cho und het gseit gha, ääh (...), wettsch ned luege mitem schuelpsychologische Dienst oder. Oder mit dere Schuelpsychologin d'Frau... , nimmh (überlegt), weiss o nümme, wie heisst sie (blickt zu Mutter), bi es paar mal döt gi.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Bernd erfährt Hilfe von aussen.
Bernd	Fremdbild	Aso ich ha's gar nid gmerkt, de Bernd de verzettl nüt oder, ich bi mer au nid sicher, ob, wie schlächt, dass er sich würlch het chönne integriere id Klass. Aso, ich finde's guet heimer nachhär oppis gmacht, aber ich g'laub s'Problem isch g'laub meh vo de Klass us cho als vom Bernd us.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Strategie	Taktik	Bernd zieht sich bei Problemen zurück und schweigt.
Bernd	Fremdbild	Er isch dann au viel chrank gsi, also er hänt vil so, also, wo mir us gseh "blau" gmacht und dann halt au so, dass ich bin dann scho am Schaffe gsi und dann hänt er sich dann g'meldet "Ich bi jetzt wieder hei gange." E so Sache, womer wie nümme cha reagiere, wiew s'dann scho... es isch dann scho so. Und das isch so, ich han immer dänkt, was isch eigentlich los. Das hänt dann dr Luusschlag geh, dass s'Gütl han gha, oppis stimmt nüt oder.	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Strategie	Mechanismus	Bernd neigt zu psychosomatischer Reaktion auf Probleme.
Bernd	Fremdbild	Aso mer hei us würlch g'frot gha, ääh, reagiert er igendwie psychosomatisch	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Strategie	Mechanismus	Bernd neigt zu psychosomatischer Reaktion auf Probleme.
Bernd	Fremdbild	für mi als nid Heuschupfe-Betroffene, cha sich das sowieso nid vorstelle, dasch immer igendwie schwierig z'ungerscheide, het er jetzt oder het er jetzt ned oder nützt er's jetzt us für das. Und das chamer mittlerweile sehr guet	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Strategie	Taktik	Vater verdächtigt Bernd auch ein wenig der Schummelerei.
Bernd	Fremdbild	Ja also und de isch efach die Hüüflichkeit cho vo äbe ja, wie du häsch gseit gha, wo mer em efach so het müesse aamärke zwüsche düre... Süscht isch er überhopt nüt eso, er isch wahnsinnig ehrlch und, ääh, no hüt isch es eso, also wenn de hei gett und bevor er aarfangt game lüebet er mir aa und fragt mi, ob er dörf game.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist grundehrlich.
Bernd	Fremdbild	so dass eso, er hat so wie die Rolle nüt gefunde und hänt so nüt göwüss, wo herä as er soll. Söll er zu dene ehner halt...	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd hat seinen Platz noch nicht gefunden.
Bernd	Fremdbild	Wo's ne eigentlich würd herä zieh oder, aber vielleicht de Aaschluss nüt findit oder	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd hat seinen Platz noch nicht gefunden.
Bernd	Fremdbild	Wiew also, er isch eigentlich en Soziale. Sehr. Er isch offe und mer chunnt schnäll mit ihm us, aber er pflegt hei soziali Kontak, also er macht nüt äd äd äd so ja, säged mer sätte, lüesst sätte und schämend au lüesst sätte Jungis zu äd äd so	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Kultur	Norm	Bernd verhält sich entgegen der Einschätzung durch den Vater eher isolationalistisch.
Bernd	Fremdbild	Und wiew er nüt so kommuniziert, han ich das nüt über Üserige erfahre, dass oppis nüt guet isch	Eltern Bernd	Mutter	Konsequenz	Interaktion	Wechselwirkung	Das Schweigen von Bernd führt dazu, dass sein Zustand nicht erkannt und ihm nicht geholfen wird.
Bernd	Fremdbild	Ja, mir sind au so pu... Aso mir sind ja au so incho, dass immer die ganz Primarzeit hänt's ghesse: "S'Chind muss, sie müend nüt, sie müend weder kontrolliere, no oppis mache, sondern..." oder. Und also mit dem sinmer wie witergange dann au. Das isch halt, dänki.	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Die Primarschule bestärkt die Eltern in ihrer Ansicht, die Kinder selbständig machen zu lassen.
Bernd	Fremdbild	De Bernd isch immer id Ulfgabestund gange, also de het gar nie meh oppis hei bracht oder: De het eigentlich die Ulfgabe g'mischt und er chunnt guet üere eso oder. Me chönt zwar no meh (Mutter schmunzelt), also, guet, s'letscht Zügig isch super, gäll?	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Konsens	Übereinstimmung	Die Eltern sehen Bernd nie Hausaufgaben machen. Das deckt sich mit ihrer Erwartung, dass ein Schüler seine Dinge selbständig erledigen soll.
Bernd	Fremdbild	Nei und, ääh, ja, es isch, ääh (stösst Luft aus), das Schulsystem macht's us Eltere eigentlich efach und mer he's nid komplizierter gmacht, oder. Und im Gymi, im Gymi, ääh. Dings, isch's eigentlich genau gleich witergange. O Ton vo Mettschuel, O-Ton Gymi: "Unterstützet s'Chind, wo's wott, aber nid igendwie explizit häufe." Und mir hei jetzt eigentlich s'Gütl es isch hingedri e Fähler gsi.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Qualitativer Sprung	kritischer Punkt	Es kommt Zweifel daran auf, ob die eigene liberale Haltung Bernd gerecht wurde.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Fremdbild	Aber ich, no hingedri, aso jetzt no chli witer gfasst, i ha ds GFühl gha, er isch würkli no nid rifl gsi. Und er wär au hüt nöd rifl, aso. Ich ha ds GFühl, wennmer is Gymi wot, denn muss er sauber irgendwo wue, muss irgendwie di intrinsisch Motivation uufbringe, muss sich für oppis interessiere, das isch ebe überhüpft ned de Fall (...)	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Ein guter Gymischüler arbeitet selbständig und intrinsisch motiviert.
Bernd	Fremdbild	(erste Lehrperson in de Sek) Aso ich han en sehr guet gfunde fürs Wohl von Bernd, aber dr Bernd het das überhüpft nid gfunde, de Bernd het sauber s'GFühl gha, er sig vi z'lasch oder: Er bruchet meh Fiering sauber oder: Und, wenn es Chind das wo sich us seit, de heisst's doch de scho oppis. Aso, wenn es Chind seit, de Lehrer sig z'wenig bö, quasi, aso...	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Führung und Ordnung sind für Bernd wichtige Werte.
Bernd	Fremdbild	Das wüssti au gern, wie's wittergah... Aso, es geht ihm viel besser, aso das zweite Sekjahr isch viel besser gluffe.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Prozess	Verlauf	Bernd hat sich in der 2. Sek gefangen
Bernd	Fremdbild	Aso er isch nöd de, wo viel macht, aso ich meine, er tuet en Vortrag am Vortrag vorbereite. Und mir wüsstet nöd devo. Oder er üebt für ne Pruefig en Tag vorher und mir wüsstet's nöd, aso mir gsähnd, aso ich gseh en nie a Uufzugi, wenn ich hei chume oder so. Nie isch irgendwie...	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Strategie	Taktik	Bernd arbeitet im Vorbereiten.
Bernd	Fremdbild	Aber ebe, es isch eigentlich erstuulich, dass dänn die Züügnotis so, Ja, ääh, guet sind.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Eine gute Zeugnisnote ist mit viel (sichtbarem) Einsatz verbunden.
Bernd	Fremdbild	Ich han z'GFühl, er isch underfordere da hie oder. Aso ha ich z'GFühl. Ich bi sauber immer überfordere gsi i dr Schuel, aber ich han jetzt eigentli s'GFühl, er isch underfordere. Und (...), jetzt grad i dere Zilt, wo mer so vi z'ame gsi u noch z'ame, bim Toff fahre, Gässerschlaag, mer schurrend mitensand z'ame und muss sich ned i O'uge luege oder. Ääh, (stösst Luft aus), ja, het er, er het scho vi verzelt wo grad bi dere Sache, wo mer gesh hel i dere kurze Zilt, die hel eigentlich im Gymi, wone ich gsi, wo de Gschicht zum Bispel, het er wahrschö viel uufgnoh und das het er usem Gymi und ned us de Sek oder. Ääh, da han ich scho z'GFühl, er isch eigentlich underfordere da an und für sich da hie.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Wert	Eigentlich ist auch der Vater der Meinung, dass die Sek für Bernd „zu wenig“ sei.
Bernd	Fremdbild	uf da andere Site het's, het er d'Gymiprüfung ne einisch probiert, aber da het er würklich efacn null und ungsund, und wenn de nur e chli gheert het, i g'lobt zue Hundertstel hei ihm gheert für s'Minimum oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernd hätte schon das Zeug fürs Gymi, wenn er nur ein wenig mehr lernen würde.
Bernd	Fremdbild	Ich ha z'GFühl, er cha sich irgendwie, er isch halt meh irgendwie e so chli de studierend Typ oder. Irgendwie e so chli, ja, wie mir halt vielicht sauber au chli meh formell orientiert si. Mir chönd us i some stark strukturierte System besser z'richt finde wie (...), i de freie Marktwirtschaft irgendwo oder. Mir sind Vereinslüt e so Vereinsmönche oder.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd braucht eine strukturierte Umgebung.
Bernd	Fremdbild	Vater: Und det [Ruder-Club] isch er sehr ehrgilzig gsi. Vater: Das isch das, wone im Moment fährt oder. Mutter: Ja, det isch er sehr ehrgilzig gsi. Vater: Aber dasch halt efacn wieder, ääh, e Spur z'überdrägt gsi. (Stösst Luft aus) We mer det nid wot Olympiasieger werde, ja, isch mer halt am falsche Ort oder Viernau go trainiere i de Wuche hautet me haut vielicht efacn nid unbedingd us, wenn mer nid grad usere Sportfamilie chunnt... Das si mer nid ganz.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Bedingung	Kultur	Wert	Zuviel Ehrgeiz ist ungesund.
Bernd	Fremdbild	Aso er isch au nöd so. Er isch nöd so, dass er findet, er müess es Lacoste-Libbi ha oder Adidas...	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd kann das Prestige von Marken realistisch einschätzen.
Bernd	Fremdbild	Ig sauber ha ds GFühl, da die Handelsmittelschuel, das wär e würkliche Glücksfall für ihn oder. I bi sauber koufmännisch tätig, i dr Industrie (stösst Luft aus) und, ääh, im Betrieb, wo de Vorzeigebetrieb isch gsi zum Sitte uusbilde (...). Mitem wirtschaftliche Druck u so, han jetzt s'GFühl, bin ned sicher, ob det mis Chind no wetter schicke. Ääh (stösst viel Luft aus), grad abe wiu me muss sich, für das mer i some Betrieb cha profitiere, muss mer sich würkli guet chöme integriere. Und det isch ebe halt würklich vom Mönchliche her de eie ned sicher, ob de klappe wird.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Der Vater beurteilt Bernd als fraglich in der Lage, sich in eine Arbeitsgemeinschaft einzufügen.
Bernd	Fremdbild	Ich schaffe als Contract-Manager i dr Industrie. Und da isch er, dr Vormittag isch gestaltete worde vor Firma, am Namitag simmer go Chunde bsueche. Bim letschte Chundebsuech hemmer überzoge u de am Aabe am sächi, wo mer scho hei hei wue, bim letschte Chund, het dr Chund en Bernd gseit gha: "Du, Bernd, säg jetzt mou, wenn du mou so gross bisch, wosch s'Glichlig mache wie dr Papi?" Und dänn het er gseit: "Spinnisch im Grind, so e Stress oder!" U de het er gseit gha: "Ja, was wottsch de du wärdet?" Und nar hat er gseit: "Architekt." Und da het er wie... er hat scho viles wue werde, aber Architekt no nie. Da hat denn de Chund gseit: "Aber du weisch de, wenn du Architekt wottsch werde, mussch du as Gymnasium, gäll."	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Bernd entscheidet sich für eine höhere Ausbildung als jene des Vaters.
Bernd	Fremdbild	Und vo dem aa isch also würklich, ja also innerhalb vome halbe Jahr, het de, isch de, e haubi Note besser gsi, denn het er würklich der Finger usegnoh. Und denn het er efacn Gymi, Gymi, Gymi oder. Ja (stösst Luft aus), und de nachher isch er halt im Gymi gsi und het s'GFühl gha, "jetzt bin im Gymi, jetzt bin dine" oder. (Mutter lacht). Aso das isch würklich für mi, wo denn aa, het er irgendwie, het er's packt oder.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Bernd kann mit einem Ziel vor Augen gute Leistungen erbringen.
Bernd	Fremdbild	Aber irgendwie uf Banksache, wo's de geit, null Intrasse. Aso da chasch irgendwie go es Museum aallege, weiss nid was, es isch immer nur di agnehm Site, wo zient, aber würklich s'Interesse a de Sache, woi efacn z'GFühl ha, uf das chunnt schlussändlech aa, für das mer mal irgendwie e Befriedigung het bi däm, wome macht, isch würklich absolut null uwe	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Wirkliche Befriedigung bei der Arbeit ergibt sich dann, wenn man sich „rein kniet“.
Bernd	Fremdbild	Nei, ich g'lobt, es isch würklich so, e chli, wenn mer ne für oppis cha interessiere, denn interessiert's ne abe oder. (Pause von ca. 6 Sek.). Ja, Status... Ich g'lobt Status isch d'Frog gsi oder? Das isch sicher für ihn sehr wichtig.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Wert	Echtes, tiefes Interesse ist die Grundlage für erfolgreiches Lernen.
Bernd	Fremdbild	Äbe, wie du hesch gseit, ich ha z'GFühl, er isch guet integriert i dr Schuel, das isch oppe s'Feedback, wo mer überchöme wo de Lehrer. Oder uf dr andere Site isch efacn halt, er isch halt gern eise und bruchet a die Zilt zum eise	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist gerne allein.
Bernd	Fremdbild	Vater: Ja, es isch halt. Es isch halt de wäselweis. Aso, s'het Ziltte ghe, wone isch gsi im Ruedere lang, und wenn mer vier Mal geit go Ruedere i dr Wuche, aso irgendwie am Morge am sächi zum Teil... Mutter: Samstag, Sunntig. Am acht hat s'Training aafange. Vater: Und de blibt de o nümme wahrsinnig viel Zilt oder. Und jetzt isch irgendwie das oppis dr Monét kes Thema meh. Ja guet, jetzt het er wieder Zilt und (stösst Luft aus). Er liest mängisch, er gamet.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernd hat das Rudern exzessiv betrieben. Das hat auch Schattenseiten.
Bernd	Fremdbild	Es isch so wälweis oder, dänn het er (...), wänn er es Buch hat, wonein gfallt, dänn chann er nümme ufhöre. Aso das isch ich u mir vo frohner. Aber es isch dänn a, aso wänn e Serie isch, dänn wett er öppe am liebtete grad all sofort und grad all hinderend (...) lese. Und dänn passiert wieder lang - aso jetzt zum Thema Lese - nidt oder.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernd liest exzessiv. Er kann dann nicht mehr aufhören. Er sollte sich besser zügel können.
Bernd	Fremdbild	Er isch no viel am, a siml i-Phone, aso was er a dänn immer alles macht. Ääh, Filmi luege, Youtube, Musig lose, äähm (...), Schriebe, das weiss ich nöd, sie hand so Klasse-Chat und dänn seit er mir wieder irgendwie 200 weiss nid was () 70 sind incho, aber, wänn ich frage, wiewiel sind dänn persönlich, sind's vielicht dri oder. Aso (...), ich weiss nöd, ich chume da nöd so (...) ganz mit über und de (...). Er geht au nöd, aso er fragt nöd: "Dörf ich jetzt no Fernseh luege?" Mängisch musch fascht säge: "Wetsch nöd no chli Fernseh luege?"	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernd verbringt (zu) viel Zeit mit Neuen Medien. Dabei läst er es an Tiefe vermissen.
Bernd	Fremdbild	Wänn ich säge: "Wännmer öppis mache?", er tuet, ääh, aso jetzt am Aabig, ääh, da hängt er efacn. Er macht nöd viel.	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Grad	Ausmass	Bernd macht lieber gar nichts, als mit der Mutter etwas zu unternehmen.
Bernd	Fremdbild	Und mir hei scho x Sache kalkulliert, ääh (stösst Luft aus), das geit fasch i Richtig Nutzwärstudie oder Preis-Leistigs-Verhältnis zwüsche z'Fuess an en Ort ane gah und mitem Töffli, mitem Töffli, mitem Auto und schlussändlech mitem Lamborghini oder öpberüm em öffentliche Vercheer. Das chann er sehr guet nachvollzieh, aber irgendwie chann er das ned libette in es grösseres Ganzes oder. Und, ich g'lobt, es isch efacn au no nid s'Thema i dem Alter.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Bernd fehlt noch der Blick für den grossen Kontext.
Bernd	Fremdbild	Ja, isch efacn ääh, im Moment isch er würklich sehr pubertierend, aso s'lich efacn di Gnuetslag, di cha (...), jetzt bi mir, aso ich ha z'GFühl, du hesch jetzt im Moment weniger Problem als ich. I ha würklich (...), mir macht das, ääh, sehr z'schaffe, wiu (hustet). Die Zilt bis er id Pubertät cho isch, het mer sehr wiu z'ame gmacht (stösst Luft aus) u dr Freizeit, vom Fische, vi u dr Natur, im Garte (...), bim Basche, und sitähr isch das efacn e Katastrophe, aso mir finde würklich nüt meh, wo mer z'ame cho mache. Er het efacn ganz ander Interesse als ich. Und, ääh, dethi isch ou, i ha immer (...), ich interessiere mi, i nime mer ja Zilt wieder zwischedure, äbe irgendwie (...), letscht hat er mer da sin Minecraft-Server, ääh, erklärt. Da hani würklich, zwei Stund bini dort ghooket, tapfer. Ich ha's efacn nid tschegget oder (lacht). Aber ja (stösst Luft aus), ja, es isch efacn, d'Musig isch andersch, es isch efacn alles andersch oder. Aber... Und de chan er irgendwie, plötzlich schloht's wieder un und denn isch irgendwie, e Stund spöter isch er wieder es Schätzeli wome Sohn oder. Und de het er irgendwie e Putz-Attacke, de macht er öppis, wone s'ischt nie mache. De macht er irgendwie (...), z'Schuegstell het er putz. Es isch würklich efacn wie (...)	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Prozess	Phasen	Bernd macht eine Phase der Ablösung vom Vater durch. Er entwickelt eigene Interessen, denen der Vater nicht immer folgen kann.
Bernd	Fremdbild	Ja, aso, bi us laufft's würklich i letschtere Zilt ehner guet, aso, ääh, ich mein, dass er, äähm (...), dass er meh (...), aso ja, au mal chunnt, wieder zu em, aso oder dass, wenn ich säg: "Ich hä di gern", dass er seit: "Ich au" und nachher stahn ich so det wie so e entartit Salzsee... (Lachen allersits). "Hän ich jetzt würkli richtig ghor?" Wow!" Oder dass er mer e mal schribt oder dass er mit, aso dass mer ne hat au meh halt... Aso, es Willi lang, won ich miin Partner kennegeleert hä, dänn hat er sich efacn drughäbet und gar nüt welle gemeinsam mache. Aso nöd, wile er ne nöd hat möge, gar nöd, aber dänn bin ich efacn gange halt oder und jetzt versuche mer würklich wieder meh aktiv: "So, jetzt chumm mit, jetzt mache mer oppis, was wetsch? Häsch Luscht?" und so. Und dass mer's würklich schaffend und da müessi säge: "Wow, jetzt simmer z'ame mitem Weis det und det gsi und es isch toll gsi" oder mer hand das und das gmacht und das isch würklich, laufft guet. Aber (...), es isch scho so, dass ich mängisch s'GFühl ha, dass es müessi, wie meh sil, aber wahrschönen sich e z'riede, ja (...), Hoff ich (...), und wänn er's nöd wär, dänn seit er's nöd.	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Identität	Phasen	Die Mutter erlebt eine Phase der Annäherung bei Bernd.
Bernd	Fremdbild	Mutter: Aso es sind, e so Sache Interessierend mich efacn GAR nöd und darüm bin ich halt, ääh, nöd so... Aber er tut nöd..., aso wänn ich ghöre, wie andert Chind gamet, e so gamet usere nid. Aso de hät... Vater: Nei, es isch..., er geit nid irgendwie z'Nacht am zwoi uf go game oder. Mutter: Ja, und er dörf au nöd stundelang.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Bedingung	Grad	Ausmass	Bernd spielt zwar oft am Computer, aber im Vergleich mit anderen ist es noch akzeptabel.
Bernd	Fremdbild	Interviewer 1: Vorher wür er aallüte no oder Interviewer 1: Ja, as ich ha (...) efacn so zum Abschluss no (...) efacn, öb's öppis git, wo Sie a Ihrem Sohn bewunderet? E so en Eigenschaft oder oppis... Vater: Mhm (bejahend). Aso i..., aso ich d'Diplomat, sicher (stösst Luft aus), wiu er sich überall cha integriere, aso er isch Integrator. Aber uf dr andere Site haut efacn op aser si egeti Stil het und, sie he's jetzt ghor't gha, aso ich ha s'GFühl, de macht sin Weg sicher. Wü da (...), da hat e so vii positive Eigenschaften, wo ich ned han. Sehr es guets Körperfühli, er het irgendwie Stil, er weiss ganz genau, was si Stil isch. U dasch ned irgendwie abghöde oder.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist diplomatisch, hat ein gutes Körpergefühl und Stil.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Fremdbild	Nei, er het, er het, aah, er het, aah, es Souvenir g'chouft z'Dresden. Da het's verschiidni Bröt gäh u die si so, aah (...), di si, das han ni bezeichnend gründe (...). Aah, (stosst Luft aus), so wie (...), so bledig gäh, aah, und die si so antik dargstellt gi und de het's irgendwie Bilspeil gha vo dem Bruefstyp und das won er g'chouft het isch "der Nichtsnutz" gsi. (Lachen allerseits). Nei, aber es isch gliich, es het mi dann gliich e chli heiligung gmacht, azo...	Eltern Bernd	Vater	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Bernd verfügt über ein tiefes Selbstwertgefühl. Er sieht sich als „Nichtsnutz“.
Bernd	Fremdbild	Assen Andy ähm (...) isch uffgalle. (...) Sofort. Da hät sich bemerkbar gmacht, wo sich us. En Bernd ebe nöd, oder	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist unauffällig und zurückhaltend.
Bernd	Fremdbild	De, de weiss eifach - de weiss eifach so vill! De macht Gedankegag (...) also i find, do cha de Paul nu träume devo! De Paul isch flüssig, und smart, und so. Aber ähm ähm aber (...) aber zimlich (...) Jo, aho (...) das hät scho Unterscheid (...) aber de Bernd hät eifach ähm (...) de Draht nonig gfunde. Er glaubt nöd dra. Jo. (...) So.	KLP	KLP Bernd	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Bernd glaubt nicht an sich.
Bernd	Fremdbild	Er isch wie zwüschen Stuehl und Bank gheit. Eso, oder. Das, wo'n er geseit het, det ghört er ane, die händ gseit: nö, nö, nö! Und döt wo'n er hat chöne ane, döt ghört i sicher nöd ane.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Identität	Selbstkonzept	Bernd erlebt seine Situation als Diskrepanz zwischen Selbstschätzung und von aussen verordneter Einteilung.
Bernd	Fremdbild	Aso quasi, de Bernd isch jo nöd i däm Sinn uffällig gsil, dass mä het müesse interveniere, bim Bernd. ähm	KLP	KLP Bernd	Konsequenz	Kultur	Norm	Bernd entspricht mit seinem Verhalten den Erwartungen (Ruhe, Anpassung).
Bernd	Fremdbild	(Vergleich von Bernd mit seinem Mitschüler Paul) Aso ebe, ich denke, es isch scho so wie... wie mä das selber erlabt, oder? Da Paul, da (...) da schwimmt. (...) Dä isch im Schwimmbad und da hat es guets Bihel, wo ihn dreit. Und das isch keis Drama gsi, das da jetzt ussetigt us em Gymi. Ma het eifach gseit: Jo, das hat jetzt nöd klappet, und ähm (...) ich weiss scho, das muess ich s'nöchsch Mol besser mache. Das isch villig klar gsil bim Paul; er probiert d'Gympieriefg wieder; er wott es Gymi zruug. So. S'ich jetzt eifach en Versuch gsil, wo i'd hose isch. (...) Aho, also ähm das (...) isch bim Paul... (...) Klar isch er enttäuscht gsil, jo. So. aber ähm (...) jo, da Paul hät so chli oppis Besserwüessersches (...) also de Paul isch für mich (...) de Bernd isch vill intelligenter. Find ich jetzt.	KLP	KLP Bernd	Ursache	Kultur	Wert	Bernd richtet sein Verhalten als Diskrepanz zwischen Selbstschätzung und von aussen verordneter Einteilung. Nicht aufgeben!
Bernd	Fremdbild	Aso ich glaube, dass es die beide eifach scho zimli aus de Bahn gworfet hät. (...) Mit ere Niederlag umz'goh. Mit ere Enttäuschig. (...) So, das isch oppis, wo sie nöd glant händ, wo sie nöd kämed. Aso, es isch e some (...) oder es isch jo offentschlich (...) mä chan's nöd über... überdecke. So. Me muess jo irgend es Argument ha, oder so, irgendwie s'Gischt wahre. ähm (...) das isch irgendwie ähm (...), bis bene hat das nöd eso klappet. (...)	KLP	KLP Bernd	Ursache	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Scheitern ist mit Scham verbunden. Es geht darum, sein Gesicht zu wahren, und das muss zuerst gelernt werden.
Bernd	Fremdbild	Aso ich mein, en Andy z'gsh isch (...) eifach, will d mäldet sich. Da fällt uf, aber en Bernd z'gsh (...) das isch chli schwieriger. Aso ich han jetzt gseit, wie'n er mir uffgalle isch.	KLP	KLP Bernd	Konsequenz	Strategie	Taktik	Bernd macht sich klein und verschwindet deshalb in einer Klasse.
Bernd	Fremdbild	Aso ich mein, en Bernd isch für mich es Chind, wo ganz klari depressivi Tendenze hät. Er hät es Schwermut. So. Eifach wo sich us. ähm und (...) dass (...) dass sött e Lehrperson gsch	KLP	KLP Bernd	Ursache	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernd neigt zu Depressionen. Es ist besondere Vorsicht geboten.
Bernd	Fremdbild	Aso ich tänke, (...) ebe das mit chönne mit Enttäuschige umgoh (...) dass mer denn au dann oppis wert isch, oder äbe mol e schlechti Note hät. (...) oder ebe mol es Zill nöd erreicht hat. Aso s'chönne mit Enttäuschige umgoh. (...)	KLP	KLP Bernd	Ursache	Strategie	Technik	Bernd sollte lernen, Enttäuschungen wegstecken.
Bernd	Fremdbild	Und andererseits ähm (...) Lernstrukture (...) und -organisatione. D'Selbstorganisation. (...) Dass mir (...) dass es ebe Chind git i de Primar, wo (...) nie (...) glant händ, wie me lärt. So! Die händ sich gar nie müesse mit dem usanderetze. Die händ villicht schnell us em Ausgewinkel anelegut und händ checkt, wie's lauft, oder. ähm... wo ander (...) halt vill meh Müeh händ. Und dementsprechend händ die nie gelernt, zeulose, oder (...) so würkli (...) oder mol schnell es Arbetsblatt würli so seriös... (...) s'hat immer irgendwie g'tanget. So. ähm und (...) äbe so das Lärne läne und das Sich-organisiere. Und chönne (...) dra bilibe. Nöd alles schnell, schnell - und dann goht mä wieder go Fuessball spile. So. Aso dass sie uf de Primar villicht würkli au für all Sek... (unverständlich) das gmacht hetted. All! Und du chasch das zwor scho sehr guet, aber... aho du chasch das scho sehr guet und musch das jetzt nöd quasi a däm Bispiel liebe, sondern du machsch jetzt chli oppis Schwierigers. So. Dass sie's läred. So, ich denk, wie häfte. Und äbe, gwüssi hänt das scho i de Primar. Die sind eifach so. Oder ähm dass me irgend oppis muess d'ouze beiträge. Oder Lehrperson fordernd das scho i vo ihre Chind, dass sie das chönd. So. Und dann gheist's wohrschilli ichl weniger dur d'Masche. (...) Aber äbe, ich müesst jetzt a Glaschugle han, zum das ... (lacht).	KLP	KLP Bernd	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Bernd fehlt die Selbst- und Impulskontrolle. Das könnte man früh üben.
Bernd	Fremdbild	Aso quasi hät ufgeschreckt, vor allem i de Gschicht, do het er jo extrem vill gwüssit! Und so. Und das hat ihm guet ta, will do hat er vor mir Anerkennung übercho, er hat do d' Schüler au Anerkennung übercho. Ma hät nöd gseit: du bisch so en Streiber. Überhaupt nöd! Sondern es isch cool gsil, oppis z'wüsse. Oder: Und do han ich... (...) dur die Anerkennung vo anderne - mä hat gseit: chomm, mir gönd de Bernd go froge. Das hat ihm guet tue. Jo. Jo.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Die Klasse wird gewahrt, dass Bernd etwas weiss. Er erhält dafür Bewunderung und Bestätigung.
Bernd	Fremdbild	dass er - er hat au chönne (...) sini Leischtige was mündlich gsil isch, die sind extrem (...) guet gsil, de... de Bernd es so vil, er hät es grosses Allgemeinwissen, er hat sehr e gueti Sproch (...) Aber alles was Schriftlich isch (...) alles, was denn eso endlich isch und do stohnt, oder, wo me nöd einfach wilter cha verlässig, das isch schwierig bi ihm, oder, da hätt er Schiss!	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd verfügt über gute mündliche Ausdrucksfähigkeit und weiss viel. Er legt sich nicht gern schriftlich fest.
Bernd	Fremdbild	(Thema: Trennung der Eltern) Er reagiert sehr stark uf, uf die Veränderung. ähm er brucht die Geborgenheit (...) und äbe die Geborgenheit hat er jetzt so i dem 4er Grüppli gfunde. ähm so, do chan er sich au entwickle. Aso das isch für ihn a beischend Situation gsil	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd schätzt Konstanz und Geborgenheit. Er möchte dazu gehören. Dann kann er sich entfalten.
Bernd	Fremdbild	Er isch 1-2 mol bi da, bi da Schuellsozialarbeiter gsil, aber au das (...) hat ihm nie so (...) aho, es isch guet, aho es isch quasi (...) mir chönd do jetzt nöd meh mache. Da Bernd chunnt i'd Schuel, er bring sich ill, isch interessiert, so... und do hat er sich im zwete Jahr sehr positiv eigentli entwickelt. Aber das mit dere Schriftlichkeit, das hat er eifach immer nonig so (...) würkli funktioniert.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Prozess	Verlauf	Bernd hat eher von einem konstanten Beziehungsangebot in der Klasse profitiert als von Einzelgesprächen.
Bernd	Fremdbild	Aber das isch doch s'Zeiche vo ihrer Überforderig?! Sie chönd nöd selber. Also de Anspruch hänt sie aho scho offentschlich extremer wie ander, oder. Aso ich für mich ganz klar es Zeiche vo ihrer Überforderig, sich z'organisieret. Sich (...) selber merke, was jetzt wichtig isch. Das z'gspüre, oder. Das isch no interessanter... (...) ich glaube, de Bernd gspürt sich scho. De Bernd hät eifach Schiss... - aho: eifach! (...) De Bernd hät grossi Angst, oder... (...) nim (bejahend) jo (lacht)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist von Ängsten beeinflusst.
Bernd	Fremdbild	Bim Bernd han ich de Irritz au nöd überläst... (...) ähm (Gelächter) ... mit erläbt ähm. (...) und de Bernd d' isch mir z'erschit mol uffgalle... das isch au ganz en grosse. (...) Seht en dünne ähm und de Bernd isch mir uffgalle (...), will er oppide isch cho froge: Frau X, dorf ich het? Mir isch schlechti. (...) Und das isch immer dann gsil, wenn ... (...) wenn ihre ehemalige Klassenlehrer im Unterricht gsil (...) und ich abschüssend a Lektion gha han. Denn isch da Bernd chrdlebleich isch, und isch zu mir cho; dorf ich het? Und ich ha gefunde: Bernd. (...) ähm - jetzt gohsch mol en Schiuck Wasser go trinke (...) gohsch mol a di frisch Luft und so (...) und chunnsch mol chli obenabe. Und dann probieret mer's nomol. (...) Meischters hänt's dann klappet. Aso das isch (...) evditi psychosomatisch gsil (...) nöd! (...) ähm irgend oppis Schlecht's gässe. Aso de Bernd hänt (...) hänt die (...) die Luustärchi i dem Raum (...) ähm (...)	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Bernd entzieht sich der Schule und den dort herrschenden Stressoren durch Somatisierung.
Bernd	Fremdbild	Und ähm (...) Jo, ich han... villes han ich natürli nöd mit übercho, aber ich han (...) ich ha Gühli gha, (...) vorher isch de Bernd (...) recht ghänslet worde vo de andere. Sie hänt sich recht lüschig gmacht über ihn. (...) ähm au will er nöd so guet gsch hat, oder. Er hat e Brülle gha, und isch do (...) hat sich zerscht müesse gäh. Aso de Bernd isch wohrschinnlich as (...) also würkli (...) im'ne ganz, ganz schlechte Zustand i die, i die Schule cho (...) und dann chunnt er i sone Klass (...) ähm, do, do (...) da hänt sich überhaupt nöd wohl gfühlt. (...) So. Und do han ich eifach gmerkt, dass es denn nocher, aho... (...) dass... (...) er hat sich würkli (...) hat er sich chönne uf sich konzentriere.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd geriet in der neuen Klasse zunächst in eine Abwärtsspirale. Er litt unter einem geringen Selbstwertgefühl, welches in der lauten Klasse weiter beeinträchtigt wurde.
Bernd	Fremdbild	Ich han de Bernd nie is LKZ müesse schicke, will er isch nöd verhaltensuffällig gsil.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Verhaltensauffällig ist, wer sich laut gebärdet und deshalb aus der Klasse ausgeschlossen werden muss.
Bernd	Fremdbild	Jo! Und das het - und au da mündlich Uudruck. Dass er sich cha uudrucke. Zum Teil het er chli besserwüessersche Froge gstatet aber da Paul abe'n au, oder. Aber sin besserwüessersche Froge sind äbe no es bitzi schlauer gsil	KLP	KLP Bernd	Handlung	Identität	Selbstkonzept	Bernd ist klug und kann sich ausdrücken.
Bernd	Fremdbild	Jo. Genau. Aso de Bernd hänt jo, glaub, d'Gympieriefg gmacht. (...) Er isch a d'Gympieriefg und er hänt sie nöd bestande. Hänt er müesse a di mündlich (...) ähm und hänt nöd bestande. So. Und er hänt denn nöd drüber gredet, ob ihn das jetzt enttäuscht oder nöd. Aho, Jo. (...) Ich han ähm mit gmerkt (...) bi ihm. (...)	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Strategie	Taktik	Bernd internalisiert seine Niederlage(n).
Bernd	Fremdbild	Und ähm (...) aho das hänt... (...) da Bernd hänt sich denn agfange entwickle... (...) er hänt sich s'erschit Mol chönne (...) ähm (...) ich han so wie s'Gühli gha... er hänt s'erschit Mol chönne aacho	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Qualitativer Sprung	qualitativer Sprung	Bernd akzeptiert nun, dass er in der Sek ist.
Bernd	Fremdbild	bi alleine gäh't um de Sälbzwert wieder z'starke. Das isch immer s'Oberthema	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Selbsterhöhung ist das zentrale Thema.
Bernd	Fremdbild	"ich han überhaupt kän Sälbzwert meh gha, wiel ich..."	SSA/SPD	SSA	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die Gymnickkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Bernd	Fremdbild	Sälbzwert aufbaue. Und zwar spilerisch, aho sie sind so wilt ue, find ich, aho so sooo wilt, würkli so wie Schnecki und vo dem her, sie möged dann a nöd so gross schwätze.	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Die Gymnickkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Bernd	Fremdbild	(Selbstbewusst mit Niederlage umgehen) das sind glaubs sehr sehr wenig, wo das würkli chönnd	SSA/SPD	SPD	Ursache	Identität	Selbstkonzept	Die Gymnickkehrer leiden unter Selbstwertproblemen.
Bernd	Fremdbild	Sie tönd sich das eher sälber aa. Sie tönd sich sälber als "Loser" anestelle, - es wird, nöd i andere säged ihne nöd "Loser", aber sie säged sich "Loser"	SSA/SPD	SSA	Handlung	Strategie	Selbstkonzept	SuS mit tiefem Selbstwertgefühl neigen dazu, sich selber negativ zu beschreiben (Theorie der Selbstkonsistenz)
Bernd	Fremdbild	"Ich wott das schafft und ich schafft's, aber ich stolpere, - (blickt zu SP) wie du gseit häsch ja a - immer über mine eigene Fuess.	SSA/SPD	SSA	Ursache	Identität	Selbstkonzept	SuS müssen lernen, dass sie sich selber im Weg stehen.
Bernd	Fremdbild	Vielicht au wieder mitem Sälbzwert, wo's wieder müend vo Null aafange aufbaue.	SSA/SPD	SSA	Ursache	Kultur	Wert	An seinem Selbstwert muss man stets arbeiten.
Bernd	Fremdbild	Selbstwert-Thematik, ähm, s' Thema vom Schiltbere	SSA/SPD	SPD	Ursache	Kultur	Wert	An seinem Selbstwert muss man stets arbeiten.
Bernd	Klassenklima	...mä muess d'Klass äbe under Kontrolle ha, das isch eigentlich s'Wichtigst.	SuS	Bernd	Handlung	Strategie	Management	Bernd benennt die wichtigste Eigenschaft einer Lehrperson.
Bernd	Klassenklima	[auf die Frage, ob seine KLP streng sei] nei. Ener weniger, aho mänschlich vill zweng. (...)	SuS	Bernd	Ursache	Kultur	Normen	Bernd findet, seine damalige KLP sei zu wenig streng gewesen.
Bernd	Klassenklima	...bis mer oppis mit ihne z'tue gha hat. Aso (...) am erste Schueltag han ich eigentli nume mit dere gredet, won ich näbet sie gässe bin, mit de Denise, und jo, und vo de andere sini eigentli wiltsäu gnorret worde.	SuS	Bernd	Bedingung	Interaktion	Interaktion	Bernd beschreibt, wie es ihm am ersten Schultag nach der Relegation ergangen ist.
Bernd	Klassenklima	...ermal han ich mal det hü müesse (...), will s'min Lehrer nöd so toll gefunde hänt mi.	SuS	Bernd	Ursache	Interaktion	Interaktion	Bernd beschreibt seine Erfahrung mit dem LKZ (Lernkompetenzzentrum).
Bernd	Klassenklima	aso, er seit so (...): Joo, wenn du das no einmal machsch, schick ich dich use. (...) Hät's nomol gmacht: Jo guet, letschti Warnig. Nocher hat er's nomol gmacht: Wenn'd nöd uffrsch, gönner zur Schuelletig. Und nocher isch d'Schunt fertig gsil.	SuS	Bernd	Handlung	Strategie	Management	Bernd berichtet von der Unglaubwürdigkeit seiner früheren KLP. Dröhungen ohne Konsequenzen.
Bernd	Klassenklima	Aso, Ja (...) Ja (...), tummi Spruch (...), ener aber (...) nöd so lang...	SuS	Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd sah sich anfänglich mit dummen Sprüchen seiner MitsSuS konfrontiert. Das liess aber schnell nach.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Klassenklima	Da sind jetzt wo euis sind zwei im Gymi jetzt, nach de Ferie. Und das isch ebe scho so, mier sind immer als ersti fertig, mier händ di beste Note vo de Klass und ich danke, das isch au wie positiv, aber es git ebe no meh Lüt, wo das brüchtet und me hand nume Vierertisch und es hät au Lüüt gha, wo scho gefragt hänt, ob's nöd zu euis sitze chönnted (...). Ja.	SuS	Bernd	Bedingung	Strategie	Mechanismen	Bernd beschreibt seine Zugehörigkeit zur Gruppe der Leistungsstarken.
Bernd	Klassenklima	Doch, doch, aso bi euis isch... Aso mir hänt en Streberisch (grinst).	SuS	Bernd	Konsequenz	Kultur	Normen	Bernd macht es nichts aus am "Streberisch" zu sitzen.
Bernd	Klassenklima	Es sind denn au so Sprüch cho wie: Jo, du bisch im Gymi gail? Au vo dänne, won ich scho känn t ha. (Vor allem aber vo d andere (...). Ja. Und (...) d'Lehrer hänt das eigentlich (...) also, min Lehrer hat eigentlich sehr stark versucht, mich z'integrieren. Ich bin da Meinig, er hat's wischt, aber es git ebe no meh Lüt, wo das brüchtet und me hand nume Vierertisch und es hät au Lüüt gha, wo scho gefragt hänt, ob's nöd zu euis sitze chönnted (...). Ja.	SuS	Bernd	Ursache	Prozess	Stadien	Bernd beschreibt, wie er sich anfänglich als Gymirückkehrer ausgegrenzt fühlte in der Sek. Sein damaliger Lehrer sei zwar einfühlsam gewesen, aber zu inkompetent und habe zu wenig Durchsetzungsvermögen gehabt.
Bernd	Klassenklima	Ja, aso s'isch abe scho, d'Ufagi sind bi euis meh so Flisarbeit. Aso das heisst, die meischte verstonds, aber au vom Lehrmittel her: s'Lehrmittel erklärt öppis, und ich bin eine, wenn ich in de Stund öppis ghör, denn verstahn ich's. Ich lern au (...) so guet wie nit. Und (...) schriw trotzdem d' Mathi jetzt z. B. (...) S'ichser? Und s'Lehrmittel wiederholt denn halt einfach die gliich Ufag zahtusig Mal (...), und dann isch's halt einfach nu no a Flisarbeit und numme Wüsse, oder so.	SuS	Bernd	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Bernd kritisiert die Hausaufgaben-Technik und die Lehrmittel der Sek-Stufe. Er findet sie zu repetitiv und zu einfach. Das Prinzip "ich muss mich ja gar nicht so sehr anstrengen, um gute Noten zu bekommen" scheint hier zu greifen.
Bernd	Klassenklima	Ja. Aso es isch au meh wie bi ihm gsi. D'Lüüt hänt eim wie nöd beachtet...	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernd beschreibt, dass seine MitSuS ihn anfänglich nicht beachtet hätten.
Bernd	Klassenklima	Jaaa. Aso ich zeigle's einigje aber (...) halt vor so Lehrer han ich au weniger Respekt, wenn sie nöd pünktlich chömmed, als vor (...) immer pünktliche Lehrer. Und wann denn da Lehrer (...) äbe au fascht immer z'schpant chumt und dann (...) die andere zämmeschisst, wenn sie au z'schpant chömmed, find ich das scho chli dänabed.	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernd beschreibt sein "Respektproblem" mit den LP. Eine LP habe Vorbildfunktion und wenn sie diese nicht wahrnehme, sei sie unglaubwürdig (Beispiel: zu spät kommen).
Bernd	Klassenklima	jo also, ähm (...), äbe, wenn so Sprüch cho sind, denn hät er gseit: Jo s'ig scho schwierig im Gymi, so... Und (...), jaaa, halt (...), ich weiss au nöd genau wie, aber ich han halt so s'Gfühl gha, er hänt sich sehr vill Müeh geh mit mir.	SuS	Bernd	Handlung	Strategie	Strategie	Die Lehrperson nimmt den Gymirückkehrer Bernd in Schutz und verteidigt ihn. Bernd lobt die Feinfühligkeit seiner damaligen KLP.
Bernd	Klassenklima	[Auf die Frage, was denn einen guten Lehrer ausmache] Jo, also, er isch ganz klar immer pünktlich, ähm (...) z'frieh. Dann: er hat d'Sache so, dass sie all verstonds, dass sie aber trotzdem anspruchsvooll sind. Das (...), und dass er au irgendwie d'Schueler kontrolliert (...), will (...), wäg de Husufgabe und so. Will, das bringt halt irgendwie (...) in're Punkt au öppis. Dass er aber nöd vill Husufgabe git, und dass er dann au nöd zu pingelig isch bi d' Husufgabe, das heisst: öise Lehrer (...), wennmer jetzt öppis nöd verstöh, denn muss mer ihm äs Mail schribe, dass ma d'Ufage nöd verstöh, und such git er bis en litrag, wenn mer sie nöd gemacht hänt. Und das find ich jetzt grad chli zu streng (...).	SuS	Bernd	Bedingung	Typen	Prototyp	Bernd hat eine klare Vorstellung von einer idealen LP: Pünktlich soll sie sein, die Aufgaben sind anspruchsvoll, aber so, dass sie trotzdem alle verstehen und die Hausaufgaben sollen regelmässig kontrolliert werden.
Bernd	Klassenklima	Mhm (beipflichtend). Das isch bi euis au so, dass vill Lüüt ebe au Potenzial hetted, aber einfach Scheiss mached.	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernd beschreibt die eingeschlifenen Mechanismen in der Klasse.
Bernd	Klassenklima	Und, ääh, bis mir gmerkt hänt, dass wüchlich i de Klass Unruh isch und ich dänn - ähnt, aso, ja - mir hänt einfach irgendwie nöd gewusst, was lauft da für ne Gschicht und mer isch, chunt ja wie nöd so drii sehr wahrscheinlich, wie d andere Eltern, wo dänn scho irgendwie es halbs Jahr debil sind oder zwei, driiu Monet vorher. All fall hammer einfach nöd gewusst, was lauft, bis mer dänn, dänn isch es dänn scho relativ äng worde, wo mer dänn erfahre hänt, dass da Problem eine sind.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Grad	Grenzwert	Bernds Eltern schildern ihre anfängliche Ahnungslosigkeit, was die Probleme in der Klasse anbelangt.
Bernd	Klassenklima	Mhm (bejahend). Äbe, es git, es hat eigentlich zwei Thematike gh. Zeinte ich gsi, dass d'Klass sälber scho isch problembehafet gsi.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Grad	Ausmass	In der Klasse, in die Bernd relegiert wird, brodet es.
Bernd	Klassenklima	Aso ich hä's gar nid gmerkt, de Bernd de verzellt nit oder, ich bi mer au nid sicher, ob, wie schliächt, dass er sich wüchlich het chönne integrieren i de Klass. Aso, ich finde's guet hänter nachär öppis gemacht, aber ich gloop s'Problem isch gloop meh vo de Klass us cho als vom Bernd us.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Der Vater erklärt sich Bernds anfängliche Schwierigkeiten, sich zu integrieren, mit den Umständen in der Klasse.
Bernd	Klassenklima	Ich han jetzt s'Gfühl, sit's die zwei Jungs vo de Klass gnoh hänt, dänn isch d'Entspannung da gsi.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Seit die beiden "Störfriede" aus der Klasse genommen wurden, läuft es auch für Bernd besser.
Bernd	Klassenklima	Aso sie hänt ja dänn no zwei Jung..., aso zwei Jungs und ich mein eine isch glaub no von Se... und dänn isch so wie d'Spannung weg gsi.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Seit die beiden "Störfriede" aus der Klasse genommen wurden, läuft es auch für Bernd besser.
Bernd	Klassenklima	Aso ja, ehner die Querschläger oder soll er bi de andere und das isch, ääh, ihm isch es wüchli besser canon, wo die us... wo sich das Bild i de Klass, also die Struktur verändertet hat. Aso würd ich jetzt säge.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Seit die beiden "Störfriede" aus der Klasse genommen wurden, läuft es auch für Bernd besser.
Bernd	Klassenklima	Er isch mit niemertem, niemert vom Gymi isch mit ihm zäme i de Kl... Er isch de Einzig gsi oder.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd war der einzige Gymirückkehrer in seiner damaligen Klasse.
Bernd	Klassenklima	Vater: Ja, dr Paul nachher, isch de no später cho. Mutter: Aber de isch erst später cho.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Dass Paul später in dieselbe Klasse eingeteilt wurde, war ein Glück für Bernd. Mutter war das ein Grund dafür, dass sich der Zustand von Bernd besserte.
Bernd	Klassenklima	Vater: Genau. Aber das isch super gsi oder. Das isch de de dritti Punkt gsi, das het er mir grad die Wuche wieder verzellt.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Strategie	Mechanismen	Der Lehrer sah Bernd als Mobbingopfer.
Bernd	Klassenklima	Ja, ich bi der Meinig, de Herr W. het emal, ääh, gseit gha, dr Bernd heig Schwierikeite i de Klass, er heig s'Gfühl, er werdi gmobbt.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Strategie	Taktik	Beziehungsaufbau zwischen LP und SuS
Bernd	Klassenklima	Ja, aso nur das kollegial und all welle durebringe, das, ääh, es brucht halt scho, ebe, e chli Struktur und das vermiss... aso das han scho erstuunlich gfunde, dass er das e so guet het chönne säge, das isch einfach zwing.	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Kultur	Normen	Bernds Mutter bezeichnet den Führungsstil der damaligen LP als "kollegial" und "wenig strukturiert".
Bernd	Klassenklima	Ja, die, ich gloop es hett sich da scho chli (...), es hett sich wohrschlichlich, ääh, ich han s'Gfühl gha, die Klass het irgendwie sone Sprengkraft. Jetzt halt gha für irgendwie gewissi Sache z'berichtige, wo vorher (stosst Luft aus)... Aber aussich, ich ha e guete Idruks eigentlich. Aso es isch einfach e Volksschuel, aso.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Typen	Klassifikation	Bernd Vater beschreibt die "desolaten Zustände" in der Klasse. Aber prinzipiell hat er einen guten Eindruck vom Schichtal.
Bernd	Klassenklima	die Luustärchi i dem Raum (...) ähm (...) und, und einfach die Stimmig (...) äs isch sehr äs aggressiv Stimmig gsi i däre Klass. Wenn ich i de Klass cho bin und, (...) d' Lehrer hänt vorher Schuel gha, denn (...) denn han ich immer zerscht müesse urfrumme. Also d'Klass bischle, ähm nöd säge (...) ähm mol säge, ähm (...) wüchli inne balinge, ma hänt s'Material uf em Tisch, ähm Und s'isch versorget. Das Zimmer hänt aussgeh, amigs, als hett a Bombe iggschlage. Und das isch...	KLP	KLP Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Die jetzige KLP beschreibt die damalige Stimmung in der Klasse als aggressiv, die Zustände als chaotisch.
Bernd	Klassenklima	Er hänt denn quate Ausschluss gfunde: (...) bim Paul, d' Rebekka und d' Dana. Das sind au so (...), ähm (...) Ehrgössi. (...) Sie hänt so chli an intellektuelle Anspruch... (...) und das hänt ihm passt. (...) So. (...) Und das sind (...) ähm Lüüt gsi vom gliiche Schlag. So. Und (...) ähm (...) au so das gegasitige (...) ähm (...) äbe, sich gegesitig abemache, wo so chli s'Thema gsi isch i däre Klass (...) ähm (...), das, das hat ufghört. (...) So.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd findet Anschluss bei einem Grüppchen ehrgögiger SuS.
Bernd	Klassenklima	Das isch i de Erschte gsi. (...) Und ähm das isch nöd schön gsi, wüchli nöd. (unverständlich) ähm und (...) das hat ufghört ähm (...) ab dänn Moment, was... (...) ähm... neue Klasselehrer übercho hänt. Da ander Lehrer isch dänn ganz e chli für sich gsi, und sie hend's so au gmerkt, wenn's Grupperearbe hänt müesse mache, dass s'Zämeschaffe mit anderen (...) das isch denn zum Teil (...) ähm (...) Jo-ho, aber sie sind denn Persone gsi, wo gem de Laad überneh hänt, und denn sind anderi dankbar gsi. So. Und das, (...) das hat guet (...) Sie unterenand (...) sie hänt zäme müesse als Hörspil mache (...). Da isch gar nöd gange! Jede hä't's wieder besser gewusst, oder. Und dänn (...) das han'ne dänn au mol zung gespielt, oder, loget (...) ähm (...) do muss ma sich au zuelse und Komppris ligah, will de ander hat (...) s'git d' ander, wo rechnt hä, oder. Will us ere Gruppe, wo (...) wo's denn halt so'nes Leichtigsgaffil git, do chumt denn halt chli weniger Widersprach. Aber das sind jetzt halt e' gsi, wo sich sehr guet hänt chönne usdrucke, und au vill wüsst hänt und hänt guet chönne argumentere. So. Aber s'isch nöd so, dass die dänn nochher verkracht gsi sind. Das überhaupd nöd (...). Aber (...) so hat (...) es hat het fronte gäi d'ber Klass. Das nöd. Das nöd, aber sie sind scho ganz klar d' Gschide gäi. Ja. (...)	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd findet Anschluss bei einem Grüppchen ehrgögiger SuS.
Bernd	Klassenklima	Interviewer 1: Das isch weniger dur die andere gsi, dass die gseit hänt: äh, du... KLP Bernd: Nell (...) Sie sind härzig gsi mit ihm. Sie hänt doch gfunde, du bisch en coole... (...) oder... du bisch gross, was die andere halt nöd gsi sind. Ich han det vill chini Buebe gha. Er isch... ähm er isch mit Abstand... (...) er isch jo grosser gsi als da Dings... (...) d' Mischa, wo zwei Jahr älter isch als er, oder. (...) Jo, also...	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernd wurde gut aufgenommen. Er imponierte v.a. seiner Grösse wegen.
Bernd	Klassenklima	Ich han au s'Gfühl gha, will er so ähm (...) so Anschluss gfunde hat (...) quasi äs Grüppi gfunde hat, ähm (...) dass, (...) dass ihm das guet tuet, dass er guet länt, eigentlich	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Durch den Anschluss ans Grüppchen der "Lernwilligen" erhofft sich die LP eine Besserung des Zustandes von Bernd.
Bernd	Klassenklima	s'isch halt au vill lüt gsi, und die Lehrer hänt gschroue und so. Und do isch er vülig ähm (...) aso ihn han ich jetzt nöd... (...) äbe. Han ich jo scho mol verzellt. Und dänn - von sich die Klass beruhigt hat - isch er wieder cho.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	qualitative Sprung-Familie	kritischer Punkt	Die LP schildert die aggressive Atmosphäre, welche in der Klasse herrschte, bevor sie ihn übernahm. Als sich die Klasse beruhigte, ging es auch mit Bernd aufwärts.
Bernd	Klassenklima	Und die so... (verdreht gespielt die Augen, wie es die Mitschüler taten) Aber nie: Ouhh, Bernd (in abwertendem Tonfall). Nei, nei, überhaupt nöd!	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Mechanismen	Mobbing fand bei Bernd nicht statt.
Bernd	Klassenklima/Peergroup	...die Gschilde, säg ich jetzt mal, die wo lerne wänn; die wo s'Potential hetted, ähm (...), aber Scheiss mached und dänn halt, aso nei, okay, es sind vier Gruppe. Dänn sind's no die, wo kei Potential hänt, aber lerne wetted - das isch ehner sälte (...), aso das han ich au gha, äh und zu, dass ich wüchlich glemt han und trotzdem grotteschläch gi bin. Dänn git's halt einfach die, wo en Huufe Scheiss mached und die hänt dänn halt au kei guet Note, die stranged sich nöd hüe.	SuS	Bernd	Kontext	Typen	Typen	Bernd unterteilt die Klasse in vier verschiedene (Lern)Gruppierungen: die Lernwilligen mit Potential, die Lernwilligen ohne Potential, die "Faulen" mit Potential, die "Faulen" ohne Potential.
Bernd	Klassenklima/Peergroup	Aso us minere Klass han ich jetzt seher d'hänt kennet, wo'n ich vorher aniel mit däne i'd (...) Klass gange bin. (...) Und dänn isch's nöd z'schlimm gsi. (...)	SuS	Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd beschreibt, dass er in der Klasse schon viele kannte, was ihm den Wechsel vom Gymi an die Sek etwas erleichterte.
Bernd	Peergroup	(überlegt kurz) Ich würd jetzt säge schliächte Iffluss vo de anderen.	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernd ortet die Gründe dafür, dass einzelne Jungs, die eigentlich grosses Potential hätten, stören, in der Ursache des schlechten Einflusses der anderen.
Bernd	Peergroup	Vater: Ja, dr Paul nachher, isch de no später cho. Mutter: Aber de isch erst später cho.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Bernds Eltern berichten von einem Jungen, ebenfalls Gymirückkehrer, der einen guten Einfluss auf ihren Sohn hatte.
Bernd	Peergroup	Das isch sil Fründ gsi, eigentlich vorher scho i de Mittelschuel	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Ein alter Freund aus der Primarschule hilft Bernd, in der Sek Fuss zu fassen.
Bernd	Peergroup	Aso er hat scho Fründe, aber er pflegt, ääh, aso usserhalb vo de Schuel, pflegt er nöd (...) di soziale Kontakt: i de Schuel, so wien ich's verstande hä, chunt er guet ab, aso isch eim, äs sehr en sagnahme, aso das charnt er a vorstelle, aso vo der Art her, aber er tut nöd abmache. Aso, wänn er e mal abmach, hän ich scho Freud, gah er amei go Fuessball spiele oder e so, wien irgend e Stund ussuffalle isch oder, ääh, ja, dänn mached's äb mal, aber ebe, leidet, as ich find, sette. Aber er chunt guet aus	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd ist sozial nicht sehr gut vernetzt. Ausserhalb der Schule trifft er sich kaum mit seinen Peers.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Peergroup	Vater: Ja, mir wüesed ja gar ned so rächt, ab er's überhaupt no macht hüt, aso... Mutter: Ja, aber er macht's, er hat's ja (...), aso er hat's i dr Understufe meh, viel gemacht, i dr Understufe, det sind's a no zum Z'mittag abigs cho (...). Aber er isch scho ehner, aso es isch nöd so, dass er mit emene Fründ i Badl geht oder so. Aso, ich mein, wenn ich i Badl gahn, geseh ich lueter Jungl. A Jungs mitenand, wo... Vater: Ja, aber vielleicht geseh nid die Jungs usem Quartier. Chönnt ich mir abe vorstelle. Mutter: Ja, das weiss ich natürlüch nöd oder.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Kontext	Interaktion	Interaktion	Die Eltern wissen nicht so genau Bescheid, was ihr Sohn in seiner Freizeit macht.
Bernd	Peergroup	Es Computerspiel, wo mer säuber no chan programmieren etc. (...). De Vor... (unv.) isch, dass mer sich einfach vorähr wohrschintl 1000 Stunde Youtube-Videos aagluet het oder. Aso, wie gset, ich ha's versuecht, ich geseh d'Motivation ned, oder d'Faszination geseh ned, d'Motivation scho. Aber, das isch halt ebe Sils. (...). De tuet er sich o mit Kollege uustusche, innerhalb vor Schuel, das möched no ändern.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Interaktion	Ritual	Bernds Vater versteht die Faszination für Computerspielen nicht so ganz.
Bernd	Peergroup	Er hat jetzt nöd so en Wandel dure gemacht wie de Andy, oder. Und... was bin Bernd denn äbe efaich uffällig gsi, isch ähm (...), dass er ab dem Moment wo'er... aso wo'n ich i die Klass ine cho bin, han ich ihn eher als verschüft (...) wahr gno. So. Sich nöd gmäldet, immer so (...) ebe... schlächt (...) und ohhhd... und abe	KLP	KLP Bernd	Handlung	Typen	Prototyp	Bernd wird von der KLP als unscheinbar wahrgenommen.
Bernd	Peergroup	Er hätt denn guete Aaschluss fründe: (...) bim Paul, da Rebekka und da Dana. Das sind au so... (...) ähm (...) Elvraggi. (...) Sie hänt so chli an intellektuelle Anspruch... (...) und das hätt ihm passt. (...) So. (...) Und das sind (...) ähm Lüüt gsi vom gliche Schlag. So. Und (...) ähm (...) au so das geseitige (...) ähm (...) abe, sich gegesitig abemache, wo so chli s' Thema gsi isch i dere Klass (...) ähm (...) das, das hat ufgehört. (...) So.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Der Anschluss an das Gruppchen Lernwilliger tut Bernd gut.
Bernd	Peergroup	KLP Bernd: ähm, de Paul, da isch au us em 10 (?) Gymi zrugg cho, und (...) die sind immer zäme kläbet. So. Jo	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Paul und Bernd sind gute Freunde. Man sieht sie immer zusammen.
Bernd	Peergroup	Jo, scho. Das sind so die Ambitionierte gsi, so. Oder. Und sie sind scho au sehr e chli für sich gsi, und sie hend's so au gmerkt, wenn's Gruppearbete hänt müesse mache, dass s'Zämeschaffe mit anderne (...) das isch denn zum Teil (...) ähm (...) Jo-ho, aber sie sind denn Person gsi, wo gem de Lead überneh hand, und denn sind anderi dankbar gsi. So. Und das, (...) das hat guet (...) Sie unterenand (...) sie hänt zäme müesse as Hörspiel mache (...) Da'sch gar nöd gange! Jede hät's wieder besser gwüsst, oder. Und dann (...) das han'ne dann au mol zrugg gspielet, oder, loget (...) ähm (...) du muess mä sich au zuelose und Kompriss igah, will de ander hat (...) s'gri da ander, wo rech hat, oder. Will us ere Gruppe, wo (...) wo's denn halt so'nes Leischtigsgfall git, do chunnt denn halt chli weniger Widerspruch. Aber das sind jetzt halt 4 gsi, wo sich sehr guet hänt chönne ausdrücke, und au vil gewisst hänt und hand guet chönne argumentieren. So. Aber s'isch nöd so, dass die dann nochier verkracht gsi sind. Das überhaupt nöd. (...) Aber (...) so hat (...) es häi kei Fronte gä i d'eer Klass. Das nöd. Das nöd, aber sie sind scho ganz klar di Gschichte gsa. (...)	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Interaktion	Bernd findet Anschluss bei einem Gruppchen erheglerer SuS.
Bernd	Peergroup	Ich han au s'Gfühl gha, will er so ähm (...) so Abschluss frunde hät (...) quasi äs Grüppli frunde hät, ähm (...) dass, (...) dass ihm das guet tuet, dass er guet länt, eigentlich	KLP	KLP Bernd	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Der Anschluss an das Gruppchen Lernwilliger tut Bernd gut.
Bernd	Peergroup	Und die so: (verdreht gespielt die Augen, wie es die Mitschüler taten) Aber nie: Ouh, Bernd (in abwertendem Tonfall). Nei, nei, überhaupt nöd!	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Mechanismen	Mobbing fand bei Bernd nicht statt.
Bernd	Peergroup	was cool Hobbies sind, das, chännt ich mir vorstelle, isch es biz anderst g'artet	SSA/SPD	SPD	Ursache	Typen	Genres	Es ist Definitionssache, was "coole" Hobbies sind.
Bernd	Peergroup	wiel i dem Alter isch es extrem, extrem wichtig, e Peergroup z'haa und die, das isch viel wichtiger als d'Leistung und drum laht mer sich z'erst glaub lieber falle, defür isch mer "cool" und hört dezu und erst, wenn mer chli weiss, wie funktioniered i einzelne soziale Gruppedynamik und Peergroups, dann chamer wieder anfänge urtaufe	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Die Peergroup ist wichtiger als die Leistung.
Bernd	Peergroup	[Gymivorbereitung] Aber jetzt geht er halt au, er möcht dezu gehöre oder.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Wechselwirkung	Dazugehören ist wichtig, selbst bei den Gymivorbereitungskursen.
Bernd	Peergroup	Aso mer hänt ä scho Fäll gha und das han ich oft, au weil s'Gymi, d'Gymivorbereitig isch en soziale Event, mer wil d'äbi sil	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Normen	Die Gymivorbereitung als "sozialer Event".
Bernd	Peergroup	wiel es git würklich ganz starchy Dynamike au under de Jugendliche selber, e Dynamik vo Wettbewerb und Rangierig	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Normen	Eine Dynamik von Wettbewerb und Rangierig herrscht unter den Jugendlichen im Quartier.
Bernd	Peergroup	Aso würklich anderst. Det isch, chann's ä vorcho, dass mer zum Teil seht "wäh, Gymi, aso mit dr redemer "nöm" oder. Das is kühlter isch.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen	In anderen Stadtkreisen ist es verpönt, ins Gymi zu gehen.
Bernd	Peergroup	Ja, aso i de Primar, dass es scho vorchunnt in Gymi, du bisch en Streber und Finger uf dich zelig "Streber!"	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen	In anderen Stadtkreisen ist es verpönt, ins Gymi zu gehen.
Bernd	Peergroup	Ich ha das jetzt eigentlich no nie gehört, dass mir en Jugendliche gset hat "di andere hänt mich ussaght, weil ich en Gymirückkehrer bin". Das isch nöd s'Thema.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Interaktion	Gymirückkehrer werden von ihren Klassenkameraden nicht ausgelacht.
Bernd	Peergroup	Oder dass mer gset hat "du Loser" oder. Hä, han jetzt das... s'chunnt mer jetzt im Moment nöd in Sinn.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Interaktion	Interaktion	Gymirückkehrer werden von ihren Klassenkameraden nicht ausgelacht.
Bernd	Peergroup	[Thema Regredierung] Und de Bernd, irgendwo dure ebe au mit sine Peers.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Typen	Prototyp	Bernd und seine Peers spielten ein Stück weit die Regredierten.
Bernd	Schulhauskultur	Und im Gymi hänt mä au gwüsst: wenn ä Schtund usfällt, dann hänt es das da Lehrer gset. Dann isch das (...), hät's vor am Gymi so elektronische Tafle gha, wo das gschände isch. Und (...) jetzt wartener halt irgendwie ä halb Schtund (...). Chunnt kein Lehrer und nachher... (.)	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Im Gymi ging alles viel geordneter zu und es.
Bernd	Schulhauskultur	...än Lehrer, wo speziell döt isch. Er isch numme döt. Und...	SuS	Bernd	Kontext	Strategie	Management	Bernd beschreibt die Funktionsweise des LKZ (Lernkompetenzzentrum).
Bernd	Schulhauskultur	...Ja. Da isch halt für (...) die, wo Scheiss mached, die wo Prüfelige nahole miend (...). Ja. Die wo nöd nöh chömed. So zum...	SuS	Bernd	Kontext	Strategie	Management	Beschreibung LKZ
Bernd	Schulhauskultur	Ähm, ich hänt no topps wäg de Verbesserungspunkt. Ich dänke, es wär au (...) hilfrich, wenn die lernstarke Lüüt, lernwillig Lüüt, zäme meh in e Gruppe chömed und die andere au in e Gruppe chömed, weil, ich dänke, me hett au, aso dass die mit... wo en destruktive Ifluss hänt, das heisst, ähm ja, die isch eh Schisse, lerne ich für Streber und so, dass mer vo dem au irgendwie beflusst wird.	SuS	Bernd	Handlung	Typen	Klassifikation	Bernd fordert leistungshomogene Lerngruppen als Verbesserungspunkt.
Bernd	Schulhauskultur	Aso (...), aso min Klassenlehrer hänt sich extrem bemüht. Aber da hät d'Klass aso überhaupt nöd under Kontrolle gha. Und da isch au gange i da Summerferie. Und (...) jetzt, da Lehrer mäkt mä au, da isch wieder komplett andersch. Im Gymi isch nie äni Lehrer z'chopt cho, sind immer pünktlich gsi, hänt immer alle d'bei gha. Hänt immer alles organisiert. Aso usi Klassenlehrerin hänt immer (...) äs Mail gschribt und so. Und z.b. wieder hüt (...): hüt hettemer eigentlich au wie äsi (zeigt auf Andy) irgendwie oppis gha mit Zmorge ässe und so (...). Und öise Lehrer hänt eus halt efaich nöd gset, dass mä irgendwie oppis sett mitnä und äso.	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernd beschreibt unterschiedliche Lehrerfiguren. Er schildert die Versumnisse seiner damaligen KLP. Am Gymi sei das nicht so gewesen. Dort war alles organisiert und die LP's kamen pünktlich.
Bernd	Schulhauskultur	Aso ä das, won ich mich am meiste erinnere chann isch (...) ich bin (...) drüüvterl Stund oder so z'früh gi und es isch efaich niernert da gsi. Und im Gymi bin ich mal zwö Schtunde z'früh cho und es sind efaich Lüüt det gsi, die mached ihr Hausaufgabe, die sind det, die lernet zäme, die chömed z'früh und so, aber da isch halt efaich niernert, da chamer (...), ich chun jetzt au meh so im letschte Moment	SuS	Bernd	Ursache	Strategie	Mechanismen	Bernds erster Schultag an der Sekundärschule Schattental. Unterschied Gymi-Sek
Bernd	Schulhauskultur	Aso ebe es isch au, wen er seit, es chunnt nöd vo... ussem Näüt, wenn Lüüt es Gesech stelled gäg die. Aso. Und au, dass, weil, ich dänk ä eulise Lehrer wär jetzt inere Primarschuel emiges besser ufgehobe gsi als inere Sek...	SuS	Bernd	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Bernd findet, dass seine damalige KLP in einer Primarschule besser aufgehoben wäre.
Bernd	Schulhauskultur	Das isch grad do (...), dötte, nabe em Chemiezimmer. Das isch...	SuS	Bernd	Kontext	Strategie	Management	Bernd beschreibt die Lage des LKZ.
Bernd	Schulhauskultur	[Antwort auf die Frage, wie viele LP's die Klasse unterrichten] Ja. Es sötted genau d'lich viel sil.	SuS	Bernd	Kontext	C-Familie	Korrelation	Bernd bestätigt, dass er - wie Andy - insgesamt neun LP's hat
Bernd	Schulhauskultur	Nei, aso (...) die Schuel hänt ansich ä eher schlechte Ruef gha. (...) Wäg de Lüüt, wo do hil gönd. (...) Will abe, das sind nöd so di Lernwilligste... (...), hänt mä gehört und so. Und dann nachher han ich scho an an anderi Schuel wölle, aber s'Gseuch isch dann au abglehnt worde. (...) Ja. (...) Aber es isch jetzt nöd so da Wellutergang gsi.	SuS	Bernd	Kontext	Strategie	Mechanismen	(Schlechter) Ruf des Schulhauses Schattental.
Bernd	Schulhauskultur	Ja, ich bi der Meing, de Herr W. het emal, ääh, gset gha, dr Bernd heig Schwierikeite i de Klass, er heig s'Gfühl, er werdi gmoobt.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Strategie	Mechanismen	Das Thema Mobbing wird angesprochen.
Bernd	Schulhauskultur	Aso, es si sicher zwöl Themene gsi und ich ha das weder noch, ich ha das überhaupt nöd gmerkt. Wü, es isch halt efaich e so, das isch i usem Schuesystem (...), we me nid (...), I bi säuber i de Linder- oder Mittelschuel lang im Etererer gsi und das isch halt efaich de Kanal, wo die Information, e so die nid top-urgent Informatione uustusch werd. Und denn isch's halt für us immer e so, dass, we mer nid zäme si, de sind's plötzlich zwö E-Maladresse pro Chind, das hänt dann zum Effekt gha, dass ich am Aafang gar keini Mails ha übercho nur du (blickt zu Mutter) oder	Eltern Bernd	Vater	Ursache	Strategie	Mechanismen	Das geteilte Sorgerecht bringt seine Tücken mit sich. Es ist Ursprung organisatorischer Pannen (Mailverkehr).
Bernd	Schulhauskultur	Und, ääh, mer söu doch emal mitem schuelpsychologische Dienst Kontakt ufnäh. Und das hemmer denn gemacht. Und die Dame döt vom schuelpsychologische Dienst, die het einerisits, was mit erstuunt het, het sie gset: "Äh, dr Bernd jetzt uo no", quasi im Sinn vo (...) die andere sind alli scho gmäldet, oder da hie. Ääh, hmm (stösst Luft aus), und uf de andere Seite het se ebe s'Gfühl gha, ääh, u, ääh, wieso denn sie, wü, ääh, sie sigi irgendwie erst her s'Essialationstufe zueständig, sig da d'Schuelsozialarbeiteri zueständig	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Strategie	Mechanismen	Die unklare Rollen- und Aufgabenteilung zwischen Schulpyschologin und Schuelsozialarbeiterin verwirrt die Eltern. Sie wissen nicht genau, wer ihr Ansprechpartner ist.
Bernd	Schulhauskultur	Aso det isch de (stösst Luft aus), meh oder weniger regelmässig, am Aafang offerbar... und scho bevor mer das hei gwüsst gha, isch er scho döt gsi oder. Het scho mit ihre Gspöch gfaehrt gha und das isch guet gsi, sich efaich e neutrali Stell, won er het chönne go rede oder aso immer, das isch sehr guet gsi	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Interaktion	Wechselwirkung	Der Sohn bei der SSA in so guten Händen war.
Bernd	Schulhauskultur	Aso ich find, es isch lang, es isch z'lang gange, bis der Lehrer Kontakt ufgehört het. Und es isch noch, aso mir hänt ja dann no en Etererabig gha, relativ schnäll und dann sind d'woe extrem ufe, aso mir sind... Ja, aso ich dänk, ich bin det scho au sehr aagspannt gsi und ha gfunde, was lauft da überhaupt und mir wüesed gar nüt, aso s'ich für mich z'lang gange, bis der Lehrer reagiert hat. Aso, ich ha ja scho gmerkt, aso wann er ja das scho igischalte hat mit dene Schuelsozialarbeiteri, dann hänt er's ja scho frueher gmerkt, aso ich (...) wer eigentlich froh gi, er wär frueher cho	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Prozess	Verläufe	Die Eltern wären froh gewesen, wenn man sie frueher über die "Missstände" in der Klasse informiert hätte.
Bernd	Schulhauskultur	Aso das finde ich jetzt ned. Was für mi hilfrich wär wahrschentlich gsi, isch, as wenn es Chind i sone belastet Klass inechunnt, dass mer als Etere informiert wird oder	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Grad	Aussamm	Bernds Eltern sind der Ansicht, sie hätten über die negative Vorbelastung der Klasse informiert werden sollen.
Bernd	Schulhauskultur	Aber d'Zilt, ich meine, es bruecht uo e Zilt, dass er cha e Beziehung ufboue zu dem Chind oder. Mi het eigentlich scho dünk gha, er isch relativ schnäll cho, oder, de Herr W.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Interaktion	Interaktion	Der Beziehungsaufbau zwischen KLP und SuS braucht Zeit.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Betrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Schulhauskultur	Vater: In Bezug von d'Thematik vom Bernd. Aber 2'andere, aso, ich weiss no, womer a dem Etereabe si gsi, ja isch halt immer so (...), entweder hesch würkli konkret Frage oder hesch ned, aber das het e so viel, aso, Eltere gha, wo de das... Mutter: Sehr emotional gsi sind. Vater: Sehr emotional reagiert hei (Mutter lacht). Und denn hei mer (...) es isch denn es so chili, euis isch denn so chili, grad chili de Lade abegheit, hä. Und, aäh, ja mou, jetzt erclärt sich eigentlich scho einiges oder. Und das wär jetzt vielleicht hilflich gsi, äs mer det es so (stösst Luft aus), as mer, aäh... Ich nimme aa, gägenüber westliche Schuelregione vo Zürich (...), Schiere etc., isch das vielleicht no human da obe. Kei Ahng, Aso, das cha ich ned abschätze. Aber, aäh, da isch halt scho chili helle Welt und i dem Verhältnis inne, hämmer denn s'Gfühl gha, da isch scho de Tuüfel los gsi. Das wär vielleicht hilflich gsi, dass mer denn wener grad d'Schuel litratte isch, wenn mer det es Gspräch hett gha. Wenn de Lehrer und sie hette gseit, himm, mer hei da chili Schwierigkeit. Ob's oppis braucht hett weiss nöd, aber e so hingedrit.	Eltern Bernd	Vater Mutter	Kontext	Strategie	Mechanismen	Bernds Eltern waren überrascht, als sie an einem Elternabend von den "Missständen" in der Klasse erfuhren. Sie hätten es geschätzt, wenn sie früher darüber informiert worden wären, dass ihr Sohn in eine solch vorbelastete Umgebung relegiert wird.
Bernd	Schulhauskultur	Aso, er isch ja dänn im nie Jahr cho, im nie Jahr und uf de Summer, im Summer isch ja dänn de Herr F., aäh, de Herr W. scho nümme... aso, knapp vor de Summerferien hämmer erfahre, dass mer ihm kündt hät oder er kündt hät...	Eltern Bernd	Mutter	Konsequenz	qualitative Sprung-Familie	qualitativer Sprung	Der Klassenlehrer wird ausgewechselt.
Bernd	Schulhauskultur	Ja, das wär vielleicht no guet gsi. Aso, es wär würkli vielleicht no guet gsi, mer hett när de irgendwie det... Aso, es het mi au gwunderet gha, wie schnäll und unbürokratisch es de Übertritt isch möglich gsi, also ein Anruf genügt: "Chunntsch morn da häre d'Schuel, isch guet?" Nüt, ungerschribe - wunderbar eigentlich, oder. Aber uf dr andere Silte hani s'Gfühl, ja, schicksch da dis Chind, mer hei en ou nid begleitet oder irgendoppis (...) Wis, d'Chind wei das ja gar nümme i dem Alter (...). Ich ha irgendwie s'erst Mal gar nid genau gwusst gha, wonär i d'Schuel geit. Und derewäg wär's vielleicht au gar nid schlacht gsi, mer wär mitgange und hett s'Toopli geschüttet em Lehrer und d'Lüüt mal gseh oder. Aso, es isch fäsch z'efach gsi.	Eltern Bernd	Vater	Handlung	Prozess	Passagen	Die Relegation vom Gymnasium in die Sekundarschule gestattet sich für Bernds Vater fast etwas zu einfach.
Bernd	Schulhauskultur	Es isch so, det hemmer würkli wie kei Information...aso nüt, eigentlich. Mir händ eifach gwusst, Klass W. und aähm...	Eltern Bernd	Mutter	Handlung	Prozess	Verläufe	Die Eltern bemängeln die Information vor der Relegation.
Bernd	Schulhauskultur	Aso mir hei o, aso mir zämme, mir läbe ja scho länger nümme zämme. Mir hei eifach o gmerkt gha mit de, mit dere Zit, dür de Übertritt, as mer eigentlich hett mirüsse es Zit näh fürs Chind, wis aäh, es isch eigentlich würklich eifach z'unproblematisch gloffe. Es isch eifach z'guet gloffe oder.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Der unbürokratische Übertritt vom Gymnasium in die Sekundarschule bescherte den getrennt lebenden Eltern einen Mehraufwand, insofern als sie sich mehr Zeit für ihren Sohn nehmen mussten.
Bernd	Schulhauskultur	Interviewer 2: Ja, was mer anderscht chönnt mache bezüglich em Itritt i de Sek? Mutter: Meh Gspräch, aso meh Informatione.) Vater: Eifach eis Gspräch, aso es Gspräch mit de Lehrperson (...), das wär scho no guet. Mutter: Au mitem Chind zäme vielleicht sogar. Aso, das isch jetzt de künftige Klasse...	Eltern Bernd	Vater Mutter	Handlung	Strategie	Technik	Was könnte man bezüglich Übertritt vom Gym an die Sek anders/besser machen?
Bernd	Schulhauskultur	Aso (...), bi Witke isch s'Schattental eh verpönt, ich meine, ali Witke, wo Klotz händ (lacht), die schicked ihri Chind i d'Privatschuel. Und ich ha immer gseit, es wird wohl, aäh, aso ich mein, es wär für us eh nie in Frag cho und jetzt, ich muss sage, das ill... aso gege s'Schuelhaus, aso de gegge das Ganze chan ich nüt sage, aso (...).	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	Normen	Das Schattental hat einen schlechten Ruf im Quartier. Gubetuchte schicken ihre Kinder in eine Privatschule. Bernds Eltern äussern sich aber nicht negativ gegen das Schattental.
Bernd	Schulhauskultur	Es isch e verstopft Hütte, wo i eigentlich immer ha träumt dervo oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Typen	Klassifikation	Das Schattental ist eine "verstaubte Hütte".
Bernd	Schulhauskultur	Mutter: Aso Alpträum oder was? Vater: Nei, nei, aso ich han immer mir fruecher so es Schuelhaus vorgelait. Mils isch eigentlich immer z'modern gsi. (Stösst Luft aus) Ja, d'Lehrer hani s'Gfühl gha, di si sehr kompetent, aso de Herr W. so, obschon, de het's eifach...	Eltern Bernd	Vater Mutter	Kontext	Kultur	Normen	Der Vater revidiert das negative Urteil über das Schulhaus Schattental. Einzig die KLP sei eine Fehlbesetzung gewesen, weil sie die Klasse nicht im Griff hatte.
Bernd	Schulhauskultur	Und ich finde s'System guet, mit dene Finheite, mit Urfstiege und Abstiege und individueller Förderung halt im Rahmen, wo das s'Schuelssystem e so oppis überhoopt cha, oder. Aäh, de Grundgedanke, hani s'Gfühl, de findi sehr guet. Und ich han s'Gfühl, es wird ou sehr viel Wert d'f'ruft, a dere Schuel da hie [Schattental], as mer im Rahmen wo de Möglichkeitet tatsächlich oppis macht. Aso wenn mit andeme Kollege rede, wo irgendwie ihri Chind in Dietike oder in Schiere i d'Schuel schicked, aäh, die hei ganz anders Problem, aso die kämpfe det ums Überläbe quasi oder. Und hei die Möglichkeitet ned vo irgendetweller individueller Förderung mit dene Nuance, wie's da hie gläbt wird.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kontext	Werte	Bernds Vater ist "Fan" des Schweizer Schulsystems und lobt die Sek Schattental.
Bernd	Schulhauskultur	Ich denke (...) mir erarbeitet jetzt das. Halt wo so Fall wie em Andy. Ähm und... (...) mir baued jetzt das Wüsse uf. So. Das isch nöd es fertigt Konzept, wo mä chan abelade und implementiere, oder. Das isch nöd so. Jo, mä muss das vo konkrete Fall erarbeitete.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Techniken	Das Wissen über den Umgang mit Gymrückkehrern muss erarbeitet werden. Wir sind dran.
Bernd	Schulhauskultur	Aso, d'Schuelsozialarbet die ähm (...) die cha mer inehole, wenn mä Bedarf hätt. Sie chunnt sich go vorstelle im Klasserat. Und das laufft eigentlich so (...) bilateral. S'isch wie äs niederschwelliges Angebot. Und det mönd d'Wäg au kurz gli. (...) und mit em schuelpsychologische Dienst, do hät mä ähm die Sprechstunde (...) mit de Schuelpsychologin. Sehr regelmässig, und do cha mer goh, oder nöd goh. Aso mä chan sich litrage, ich han so en Fall, und dänn luegt mä das aa. Und das isch denn aber au zäme mit de Schuelleitig, mit de Schuelärztin und so witer und so fort. Do sind dänn no witer Person drin.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Strategie	Die SSA ist ein niederschwelliges Konzept. Der SPD ist eher hochschwellig. Beides wird an Schattental rege genutzt.
Bernd	Schulhauskultur	aso, d'Unterstützig isch gsil: Schuelsozialarbet und ähm Bruefsberätig. (...) Und vo de Bruefsberätig bin i es bilizi entschüt. Die hät jetzt sich jetzt (...) aso i so Fall wie de Bernd, das isch - sie hallet eifach ihres Programm dure. So. Und ähm (...) wer uf de Strecke bilizi, bilizi halt uf de Strecke. Aso isch jetzt für mich e Person, wo für mich nöd wannmanig empathisch über chunnt. Und ähm ebe: drum han ich mich det äs bilizi... (...) aso ich han das au nöd chönne leiscite.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Mechanismen	Man versucht durch die Unterstützung der SSA und der Berufsberatung die gestrauchelten Gymrückkehrer wieder ins Boot zu holen.
Bernd	Schulhauskultur	Das Lernkompetenzzentrum. Oder i dem. Oder, das isch au in andere Gemeinde am Wache, das sogenannte Förderzentrum, oder ähm (...) und äbe, s'Interessante isch, dass me ab irig Tag (...) aso wenn me als Schuel grues Ressource hätt, aso würkli guet Schueler hätt und (...) en entsprechende Sozialindex, wo denn au die, die Schuele (...) ähm die Lektione dänn ergänz. Wenn mä würkli so vom Mängig bis Fritig (...) z'umdesicht am Morge (...) dänn am Nömritag chan en Raum zur Verfügung stelle (...) mit emere schuelische Heilpädagog (...) wo (...) Schueler chönt cho go schaffe. Äbe in Rued (...) ähm (...) a ihrne Theme schaffe, oder, und natürlich au de Heilpädagog, en schuelische Heilpädagog haa (...) wo das e so macht we öise, oder. Wo sich würklich mit ihne usenand setzt.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Strategie	Eine Stärke des Schulhaus Schattental besteht in sog. LKZ (Lernkompetenzzentrum), einem Förderzentrum, das von einem schulischen Heilpädagogen betreut wird.
Bernd	Schulhauskultur	Er seit amel (...) aso maximal chan er 15 näh. Das hätt er au ab und zue. ähm mängisch hätt er nu zwei Nase (...) So. Das hang echli devo ab... wie d'Lektione verteilt sind... Interviewer 2: Aso e recht e grossi Gruppe...	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Strategie	Eine Stärke des Schulhaus Schattental besteht in sog. LKZ (Lernkompetenzzentrum), einem Förderzentrum, das von einem schulischen Heilpädagogen betreut wird.
Bernd	Schulhauskultur	mhm (bejahend) aso er hätt recht e grossi Spannwillt, ja. Und äbe Chind, wo au vom Lern her (...) nid nu vom Psychologische her (...) won er denn... (...) s'isch so chili en Mix, oder. Die Lernpsychologie (...) won er (...) würkli extrem mit ene schaffe. Wenn s'ix nöd möl klar isch, oder. Wenn's nöd verstand, was Dividiere heisst, aso so. Aber das hät jetzt mit dene beis mit 'Cue.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Taktik	Klare Aufgabentrennung und Wissen über die Zuständigkeitsbereiche der KLP, SSA, SPD, SL ist immanent wichtig im Schulbetrieb.
Bernd	Schulhauskultur	Nei, ich tänke. Grad wänn me en Fall hät, wo me mit Fachlüt muss anfange zämeschaffe (...), dänn isch es wichtig, dass mä weiss, wer das isch. Dass mä weiss, was mached die, und dass mä weiss (...) dass mä sich so chili en grobe Ablauf chan vor Auge fähre. Wenn so chili das chunnt, goh ich mol zu de Schuelsozialarbet. Und d'Schuelsozialarbet macht denn das und das... Und denn trifft me sich au, oder. Denn trifft me sich noch es paar Wuche, oder me trifft sich regelmässig oder so. Oder wenn's grad oppis ganz Akuts isch (...) Aber dass mä sich so als Lehrperson, dass me weiss: Aha, es isch oppis Sozials, denn goh ich zu den Schuelerbeten. S'isch oppis Lernpsychologisches, denn goh'n ich emol ähm zum schuelische Heilpädagog, oder. Und ähm such denn z'uege, muss mä oppis abklären? Denn isch's de schuelpsychologische Dienst. So. Dass me sich überleit, was bruecht de Schuele zum Lärne, oder? ähm und... (...) ich tänke, das eifach (...) das chönne z'weise (...) wer sind die Lüt? Was mached die? Und wänn chönne sie uf de Plan (...) Und (...) was muss ich als Lehrperson (...) als Drehschibellüt, oder, ähm wie bring ich die Schibe zum Laufe, wenn chunnt wer dra. Und mängisch cha mer au oppis überspringe. Oder es bilizi ebe bi oppisem. ähm und wenn cha ich übergang a d'Schuelleitig? So. Das fänd ich wichtig eifach z'weise. Ok, so.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Strategie	Es gibt verschiedene Gefässe (IDT, Sprechstunde mit SPD), die als sehr nützlich empfunden werden.
Bernd	Schulhauskultur	und d'Schuelsozialarbet. Das isch würkli au (...) das isch es Superangebot. Oder, das entlastet	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Techniken	Die SSA wird als entlastendes Angebot betrachtet.
Bernd	Schulhauskultur	Und dänn hät me d'Möglichkeit, mit de Schuelsozialarbet, mit (...) mit äm schuelische Heilpädagog, jetzt äbe s'LKZ, (...) mit ähm dänn doch permanente Parallelstruktur, wo mä d'Chind dänn immer cha schicke, für alle Klasse, und da Heilpädagog isch fix i de Stund. Ich tänk, das isch sehr es guet Angebot.	KLP	KLP Bernd	Kontext	Strategie	Management	Das LKZ (Lernkompetenzzentrum), betreut von einem SHP, ist ein gutes Angebot.
Bernd	Schulhauskultur	[Erwartungen an einen Gymrückkehrer] Aber s'isch ja dänn vor allem de Schuelbetrieb, wo's e Rolle spielt und det wär's vielleicht dänn anderst ligstut.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Klassifikationen	Die Erwartungen an einen Gymrückkehrer sind leicht höher im Schulbetrieb.
Bernd	Schulhauskultur	Wahrnehmung vo de Schuel vielleicht scho ä no e Rolle spielt, dass mer wett d'Erwartige vo Gymischieler funktioniere.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Klassifikationen	Es bestehen gewisse Erwartungen an einen Gymrückkehrer.
Bernd	Schulhauskultur	Vom Schuelbetrieb chann das sil, dass die das jetzt vielleicht meh erwartet vomeine Gymischieler, dass d'Erwartige höher sind vo de Lehrpersonene äne Gymrückkehrer/in als en Sekschüler, das chann möglich sil und sie dänn umso meh vor Chopf gestosse sind, wänn das dänn nöd stimmt. Und sie das nöd chönnd verstah. Ich erläh au Lehrpersonene oft, wo sägget: "Ich cha's nöd verstah, er wär eigentlich so guet und ich han gmerkt, er hät es riesig Potenzial und das macht mich eigentlich wie ä chili traurig, dass er das Potenzial nöd cha uusschöpfe und sich total gah laht und plötzlich ebe so renitent wird." Und sie das bedauer!	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Erwartungen der LP an einen Gymrückkehrer sind leicht höher als an einen Sekschüler. Die LP bedauern, dass die Gymrückkehrer ihr Potenzial oftmals nicht "ausschöpfen" und sich stattdessen renitent benehmen.
Bernd	Schulhauskultur	Aso ich cha mer's nöd vorstelle, grundsätzlich. Oder, dass es jetzt nur a dem Schuelhaus es Problem isch. Muss aber ehrlich säge, wo mine Kollegin, wo no Oberstufe-Schuelhüser händ, ghör ich's weniger, das muss aber no nüt heisse. Es hangt ja immer demit zäme, wie gnuu luegt e Schuel ane und luegt sie oppis als Thema aa, wo mer muss bearbeite.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Grad	Ausmass	Das Phänomen der ausser Rand und Band geratenen Gymrückkehrer scheint lokal verschieden ausgeprägt zu sein.
Bernd	Schulhauskultur	S'Sunnehöhe isch so das Schuelhaus, wo halt hüfüg scho voll isch, wiet det git's viel Gusech und ali Jüngliche göhnd det ane.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Strategie	Mechanismen	Alle wollen ins Sonnenhöhe.
Bernd	Schulhauskultur	Alli wänd det ane [Schulhaus Sonnenhöhe].	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Mechanismen	Mechanismen	Alle wollen ins Sonnenhöhe.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Schulhauskultur	Und wenn's dann Rückkehrer git, dann werded die vor allem aber au is Schattental illeik. So viel ich weiss, das isch jetzt die letschte paar Mal ghaub e so gsi, dass aso wie d'azaiti vo Rückkehrer da wahrscheinlich bunders hoch isch, aso d'Gymrückkehrer, die chännti da viel höher si als i d'andere Schuelhüuser.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Grad	Ausmass	Die Gymrückkehrerquote ist am Schattental deshalb besonders hoch, weil diese vermutlich v.a. dort eingewickelt werden.
Bernd	Schulhauskultur	s'Schattental hat, hät, ähm, sit Jahre, einfach sich de Ruef bhalte vonere grosse Schuel mit viel Radau und s'Sunnehöhi isch halt einfach	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Obwohl der schlechte Ruf des Schullhaus Schattental Vergangenheit ist, blieb er in den Köpfen haften.
Bernd	Schulhauskultur	S'Sunnehöhi isch eile scho vo de Gröss her oder, es hät einfach drü Klasse, einfach geführt. Es hät lang au kei gmischti Klasse gih A und B, das isch oppis, wo bi vielle Eltere i dem Schuelchreis of Widerstand gtosse isch, die A- und B-Mischig	SSA/SPD	SPD	Kontext	Typen	Klassifikationen	Das Sonnenhöhe hat nur einfach geführte Klassen. Die Sek A und B-Mischung sties bei vielen Eltern im Schulkreis anfänglich auf Widerstand.
Bernd	Schulhauskultur	Aso da git's dann halt e so die Grücht und die Rüef, wo für Schuelhüuser entzöhnd	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Ein schlechter Ruf ist nur schwer wieder loszukriegen.
Bernd	Schulhauskultur	Ich danke s'Schattental isch im Verglich zum Sunnehöhi, ähm, durmsichter. Es hät alles e chli da. Aso Eltere us verschiedne soziale Schichte. Ich danke, das isch es. Und im Sunnehöhi hät's lang ebe dur die A-Klasse nur, halt oberi Schicht, Akademikerchreie, gha. Sehr homogen.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Typen	Klassen	Die "Klientel" des Schattental ist heterogener als diejenige des Sonnenhöhe.
Bernd	Schulhauskultur	Aso was sind das für denig, wo da chämend und git's da well, wo mer gar nöd erfasset im Schattental, viel d'Eltere en anderi Lösig hand.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Strategie	Strategie	Die Dunkelziffer der Gymrückkehrer, die nach ihrer Relegation ein Privatgymnasium besuchen, ist hoch.
Bernd	Schulhauskultur	I de 2. Sek und i de 3. Sek ghönd's ja abe is Neumünster	SSA/SPD	SSA	Kontext	Strategie	Mechanismen	Die SuS besuchen nur die ersten zwei Jahre das Schattental. Das 3. Sekundarschuljahr absolvieren sie in einem anderen Schulhaus.
Bernd	Schulhauskultur	hütztags hät mer a de Schuel sehr viel Asprächpersone für die unterschiedlichste Problemstellunge und das isch no aspruchsvoll, wenn mer sich nöd mit dem intensiv befasst.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Strategie	Management	Verschiedenste Fachpersonen kümmern sich an der Schule um die unterschiedlichsten Anliegen.
Bernd	Schulhauskultur	Ich find vor allem d'Schuel isch gforderet und d'Eltere sind gforderet mit Information, mit am Chind/Jugendliche z'Gfuhl gi, du bisch au okay, wänn's nöd klappd und da a transparent sil.	SSA/SPD	SPD	Handlung	Strategie	Techniken	Auch wenn du das Gymi nicht geschafft hast, du bis ok so wie du bist.
Bernd	Schulhauskultur	Ja, aso i de Primar, dass es scho vorchunnt is Gymi, du bisch en Streber und Finger of dich zeig "Streber!" oder. Und dass es dann... Ja, es chunnt of de Schuelchreis druf aa. Das isch nöd speziellere Schuelchreis.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Strategie	Mechanismen	Je nach Schulkreis ist es verpönt, ins Gymi zu gehen.
Bernd	Selbstkonzept	ähm (...), aso, ähm(...), mi eigei Organisation isch nöd so guet gsi. Und ich bin halt einfach z'fuhl gsi. (...) Will, ich han das no gha, wie's i de Primarschuel (...), ich ghob's eie Stund, ich schrib's am Fescht, ich weiss es (...). Und dann im Gymi isch plötzlich deuz cho, dass sie's i de Stund nume churz erwähnt hät, dass mä's dann hät müesse selber in ne Buech noluege und so. Und für das (...). bin ich dann meschtens chli z'fuhl gsi (...).	SuS	Bernd	Ursache	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Ich könnte es eigentlich, aber ich bin zu faul. Ich wüsste nicht, wie man lernen muss.
Bernd	Selbstkonzept	Das händ mir au gha. Aso dass (...) gwüssi Sache im Gymi als Grundwisse zell hand, wo mir no gar nöd gha hand. (...) Irgendwie dann, händs vo Pi gredet (...), ich Pi händ mir (...). Vor was Möniat oder so s'erscht Mol gha. (...) Aso ich het jetzt scho gwüssi, was das wär, aber was mä mit dem anfangen chan und so, nöd (...). Ja, das isch meh au so oppis gsi, au no (...).	SuS	Bernd	Bedingung	Strategie	Mechanismus	Die Lehrpersonen in der Primarschule haben mir zu wenig beigebracht.
Bernd	Selbstkonzept	Und abe, ich han au das gha mit em Lerne: wie sött ich lerne döt, und (...) wie viel? Und dann han ich irgendetwas gese (...). Da han ich es so Will extrem gliert, und nachher han ich kei Freizeit meh gha, und nachher han ich dankt, das chas au nöd sil für mich. (...) Will (...), irgendwie wött ich jo dann scho no, ähm (...), oppis mache, go luege goh, und (...) oppis i de Freizeit mache. Und wenn ich (...), au im Gymi hält's söttig Lüüt gha, wie-n ich vorher gsi bin, die lüeret a halb Stund oder so. Oder of ein Test lüeret's knapp a Stund (...) und nachher han ich mir tänkt, das cha's nöd sil, so wie-n ich das jetzt han, d'ach villicht chli zwenig (...).	SuS	Bernd	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Nur arbeiten ist ungesund. Der Mensch braucht auch Freizeit.
Bernd	Selbstkonzept	Irgendwie, s'Gymi isch für mich, jetzt han ich s'Gfuhl (...), z'aspruchsvoll gsi, ähm (...). D'Sek aber jetzt ener zwenig, und für mich brücht's jetzt wie oppis zwüscht drin, han ich s'Gfuhl.	SuS	Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Ich erachte die Sek als mir nicht angemessen. Ich muss allerdings akzeptieren, dass ich das Gymi nicht schaffe.
Bernd	Selbstkonzept	Für (...) Fuuli, aber - ich säg jetzt mol - gschildi Lüüt. (...)	SuS	Bernd	Handlung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Wenn kluge Leute scheitern, muss ihre Faulheit daran schuld sein.
Bernd	Selbstkonzept	Will, mit em Lerne, das han ich bim Französisch au jetzt z.B. (...). I de Voc-Tests bin ich grotteschlächt, im Zügnis han ich en Vierehalber, will ich halt einfach bi allem andere guete Note schrib, wo ma nöd lerne muess (...).	SuS	Bernd	Bedingung	Strategie	Taktik	Durch Fokussierung auf meine Stärken kann ich ohne Anstrengung (=Lernen) gute Noten erzielen.
Bernd	Selbstkonzept	Ja. Aso es isch au meh wie bi ihm gsi. D'Lüüt händ em wie nöd beachtet...	SuS	Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Die Missachtung hat mich gekränkt.
Bernd	Selbstkonzept	Aso ich gseh mich scho am ehne bte di Lemwillige.	SuS	Bernd	Bedingung	Identität	Selbstkonzept	Ich bin ein guter Schüler, ich will lernen.
Bernd	Selbstkonzept	Da sind jetzt vo eus sind zwei im Gymi jetzt, nach de Ferie. Und das isch ebe scho so, mies sind immer als erst fertig, mer händ di beste Note vo de Klass und ich danke, das isch au wie positiv, aber es git ebe no meh Lüüt, wo das brüchtet und me händ nume Vierertisch und es hät au Lüüt gha, wo scho gfrage händ, ob's nöd au zu eus sitze chönnt (...). Ja.	SuS	Bernd	Bedingung	Interaktion	Wechselwirkung	Ich sitze mit guten Schülern zusammen. Das sportt uns an. Wir werden bewundert.
Bernd	Selbstkonzept	Jaas. Aso ich zeig's einig abe (...) halt vor so Lehrer han ich au weniger Respekt, wenn sie nöd pünktlich chömed, als vor (...) immer pünktliche Lehrer. Und wänn dann da Lehrer (...) abe au fascht immer z'schpant chunnt und dann (...) die andere zänmeschiss, wenn sie au z'schpant chömed, find ich das scho chli däsbädd.	SuS	Bernd	Bedingung	Kultur	Wert	Ein Lehrer ist pünktlich und lässt sich nicht auf Machtpiele ein.
Bernd	Selbstkonzept	...ermal han ich mal det hü müesse (...), will s'min Lehrer nöd so toll gfunde hätt mit mir. (Lachen)	SuS	Bernd	Bedingung	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Ich habe mich gegen das System aufgelehnt. Das hat mir eine Strafe eingetragen, aber es hat auch etwas Cooles.
Bernd	Selbstkonzept	...im KV-Bereich, wie, ich bin meh so sprachlich orientiert und, aso Düütsch und so sind eigentlich mir starke Fächer, und ich dankt, das isch oppis guet i dere Richtig.	SuS	Bernd	Konsequenz	Identität	Selbstkonzept	Mir liegen Sprachen, daher erachte ich Kaufmann als gute Berufswahl.
Bernd	Selbstkonzept	Aso es isch nöd wie so ein Moment gsi. Bi mir isch es so meh gsi, jaas, ich gheh jetzt denn use, ich gheh jetzt denn use (...). Aso ich bin au scho use gange, bevor d'Probleit uene gsi isch. Dann mini Eltere händ gfunde, das bring't jetzt nümme meh, wiler im Gymi s'gii. Und nachher han ich tänkt: Ja, doch, ich mach jetzt witer, ich chumm wieder ufe. Dann hät's wieder Tag geh, wo-n ich tänkt ha: Nei, das isch vil z'aspruchsvoll, ähm (...). (...) was mach ich do? Und dann irgendetwas isch halt da Tag cho, wo-n ich mir tänkt han, nach (...) da Wiesnachtsferie gang ich jetzt. (...) Und, ja.	SuS	Bernd	Konsequenz	Prozess	Phase	Der Austritt aus dem Gymi war ein allmähliches Erkennen, dass ich überfordert bin.
Bernd	Selbstkonzept	Ja, aso s'lich abe scho, d'Ufzigi sind bi eus meh so Fällarbeit. Aso das heisst, die meischte verständig, aber au vom Lehrmittel her: s'Lehrmittel erklärt oppis, und ich bin eine, wenn ich i de Stund oppis ghör, denn verstah ich's. Ich lern au (...) so guet wie nüt. Und (...) schrib trotzdem i de Mathi jetzt z.B. (...) Sacher? Und s'Lehrmittel wiederholt denn halt einfach die gliich Ufgab zähtusig Mal (...), und dann isch's halt einfach nu no a Fällarbeit und nümme Wüsse, oder so.	SuS	Bernd	Bedingung	Kultur	Wert	Eigentlich sollten gute Noten mit Leistung verbunden sein, aber hier an der Sek ist das nicht so.
Bernd	Selbstkonzept	Ja. Aso mini Eltere händ mich meh so i die Richtig glienkt, aber im Endeffekt han ich das als richtigi Lösig gseh für mich. (...)	SuS	Bernd	Bedingung	Konsens	Übereinstimmung	Ich bin mir mit meinen Eltern eingeworden, dass das Gymi nichts ist für mich.
Bernd	Selbstkonzept	Will, ich mach d'Ufzigi nöd so zueverlässig. Dann mach sie irgendetwas am Abig am Zahnli no. Und wenn ich dann oppis nöd verstoh, dann (...) han ich kei Luscht meh, ihm is Mail z'schribe oder so. (...) Und, ja...	SuS	Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Eigentlich ist es eine Zumutung, dass ich abends spät noch ein Mail schreiben sollte.
Bernd	sozialer Status	für ihn isch's eigentlich nur e Frag gsi vo Statusverlust oder.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Die Relegation war für Bernd eine Art Statusverlust.
Bernd	sozialer Status	Ich weiss ned, was er süscht findt, aso er fänd's sicher lässig, wenn mer Millionäre wär oder besser no Milliardäre wäred	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Werte	Bernd wünscht sich Millionäre als Eltern.
Bernd	sozialer Status	Ääh, das fänd er sicher lässig. Simmer leider ned. Ääh, (stösst Luft aus), ich find er isch gar nöd so untriede.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Werte	Bernd scheint gar nicht so sehr unter dem Mangel an finanziellen Möglichkeiten zu leiden.
Bernd	sozialer Status	So Statusdifferenz merkt mer überhaupt ned da hie	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen	Im Quartier sind alle gleich (keine Statusdifferenzen).
Bernd	sozialer Status	Aso er isch au nöd so. Er isch nöd so, dass er findt, er müess es Lacoste-Libbi ha oder Adidas.	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Typen	Klassifikationen	Bernd macht sich nichts aus Markenkleidern.
Bernd	sozialer Status	Das het mer ebe haut i dem Egge vo Züri het mer das, da obe, scho relativ früh arfange reglementiere. Aso, d'Eltere under sich. I weiss grad, wo mer sind here cho, ich mein, das isch jetzt vor 15 Jahr gsi oder. Und denn hei sie es massivs Markeproblem gha. Wu's haut einfach nur no Markeleens oder... Und da het d'Eltere im Eltereret under sich gset gha, ääh (...), mer söll e chli druf luege. Und, ääh, für bestimmi Themene git's da i dene Eltereret so Merkblätter, ääh (...). Vor oppe zäh Jahr isch mal es Thema gsi mit Jugend- (...) Jugendwält, da hei si im GZ obe übercho gha und es het mer halt so gset gha (...). Ja, irgendetwas Goode under zwölfi (...). mou herestah und säge, was Sach isch und gwüssi Eltere si go d'Polizei hole. Und ich gloybe, das het wirklich viu bracht da hie i dem Quartier und (...). Ja, süscht irgendetwas so Differenz (stösst Luft aus) ufrgrund vom Status, es so hä gloyb niemert	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen	Bernds Vater engagiert sich im Elternrat, wo er erfährt, dass Statusdifferenzen in diesem Quartier nicht vorhanden sind.
Bernd	sozialer Status	Meh, dass er jetzt abig so ebe wege Ferie (...) as Me... Aso so das isch so glaubs siis einziges so Thema, dass er gfindt: "Chumm, jetzt alli andere göhnd as Meer, ich wott au as Meer".	Eltern Bernd	Mutter	Kontext	Kultur	Normen	Bernd würde auch gerne ans Meer in die Ferien wie seine Klassenkameraden.
Bernd	sozialer Status	Vater (ungläubig): Ja, au.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen	Der Vater ist skeptisch, was die Aussage der Mutter, dass Bernd gerne ans Meer möchte, anbelangt.
Bernd	sozialer Status	Mutter: Aso mir hät er das of allfäll es so erklärt. Aber süscht er nöd... Nei, süscht isch er nöd so dass er, ääh... Interviewer 1: Aso es isch nöd irgendetwas Prestigeverlust, e so i dem Sinn, dass er jetzt usem Gymi a d'Sek... Mutter: Das, nei. Aso...	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Kultur	Normen	Für Bernds Vater bedeutet die Relegation seines Sohnes einen Prestigeverlust.
Bernd	sozialer Status	Vater: Moll, das glaubi scho, das glaubi scho, doch. Interviewer 1: Aso, aber ned wäg irgendetwas (...), wäg de ... Aber, das glaubi scho. Mutter: Aber Prestige gegenüber anderen oder gegenüber us? Vater: Nei, nid gegenüber ... Mutter: Anderne Chind? Vater: Sicher, aso... Dasch o dr Grund gsi, wieso dass er no so lang het wöue dinner bilibe und eigentlisch ums Verrode, bis s'nümme anderst gange isch. Aso de wär hüt no mit eme miteme Minus unguiegender Note im Gymi, wenn's ihn nid usegeh hett. Das bedüetet ihm scho viu, doch.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen	Bernd bedeutet es viel, mit seinen Klassenkameraden mithalten zu können.
Bernd	sozialer Status	Interviewer 2: Aso bedüetet's ihm viel oder dünkt er (...), wäge Ihne müess er da... Mutter / Vater (simultan): Mhm (verneinend), nei. Vater: Aso er weiss, dass es us gliich isch. Mutter: Aso ich bi nie im Gymi gsi und ich han ihm immer gset gha, wänn du is Gymi gahsch, dann müesch du selber, wie ich cha dich nöd unterstütze. Aber ich han dann immer gset: "Ich wär stolz, wänn du das machsch, aber du müesch das mach, weil du das selber wottsch aber du müesch es a selber schaffe."	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen und Werte	Die Eltern sind indifferent gegenüber der Schulwahl ihres Sohnes. Sie sind der Meinung, dass wer ins Gymi geht, es auch selbst schaffen muss, ohne Hilfe.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	sozialer Status	Interviewer 2: Das heisst, i Ihre Familie g't's nööd scho irgendwie so e "Tradition" (...). (Kopfschütteln beiderseits)	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Bernds Eltern sind keine Akademiker. Bernd wäre der erste gewesen, der Matur gemacht hätte. Der Vater gesteht sich, dass er in Sachen Gymnasium und Studienwahl nicht mitreden kann.
Bernd	sozialer Status	Vater: Mhm (verneinend). Leider ned. Aso (...), erscht i minere Generation. Ich bi de einzig, wo ned studiert isch, jetzt i minere Familie. Und das isch scho öppis, wo mer gmerkt het gha, aso swari scho... es würd scho fördere. Aso jetzt mini Fründin, die isch, ääh, die isch studiert und eifach scho irgendwie, dass die Unkenntnis vom System, wie das so amme Gymnasium isch oder, sig das nur es paar Brocke Lateinisch oder, das macht halt irgendwie die Kult aus. (Stöss Luft aus). Ich cha hüf naung mitrede, wenn's so um verschiidnigi Studietypie geht. Obschon ich mi mit dem befasst han. Ich cha's eifach ned läbe, wiu wüchlich d'Erfaung fähit. Und denn merkt mer scho, wenn äi dann mit de Schwiegetreter redt, wo äi all studiert, de frindt er sich sofort z'rächt und er weiss, wo wasem as er redt. Und (...), da isch bi mir Bahnhof oder. Und de gloybi scho, as das fördere würdi, natürlech. Und das isch vielletch das Ideell, wo jetzt g'hält het. Dasch ou mögliche. Oder. Aber schussandieh (stöss Luft aus), isch's haut äbe jetzt so wie's isch.	Eltern Bernd	Mutter	Konsequenz	Typen	Prototyp	Bernd interessiert sich für Berufe, die nur mit Hochschulabschluss ausübbar sind.
Bernd	sozialer Status	Es isch au das, wo ihn interessiert, wann mer so luegt i de Bruefsberaig. Was für Richtige, dann isch das alles obe, aso ebe alles so Wirtschaftsbüer, ääh (...), alles so, ja, alles Sache, wud nööd öhni Gymi oder Studium hereichunisch.	Eltern Bernd	Vater	Konsequenz	Typen	Klassen	Dem Vater zufolge leide Bernd unter einem Statusproblem. Für ihn stehe die Erwirtschaftung eines grossen Vermögens im Vordergrund und nicht das Interesse an der Sache.
Bernd	sozialer Status	Nei, ich gloyb, es isch wüchlech so, e chl, wenn mer ne für öppis cha interessiere, denn interessiert's ne äbe oder. (Pause von ca. 6 Sek.). Ja, Status... Ich gloyb Status isch d'Frog gsi oder? Das isch sicher für ihn sehr wichtig.	Eltern Bernd	Vater	Bedingung	Kultur	Normen	Bernd definiert sich über Status.
Bernd	sozialer Status	Aso, dass mer sicher guag verändert ääh. Bevor Architekt isch es de Bankdirektor (...), ufern direkte Weg, ja s'GÜH (lacht).	Eltern Bernd	Mutter	Bedingung	Kultur	Normen	Genug verdienen als Lebensziel des Jugendlichen.
Bernd	sozialer Status	Ja, es isch eifach halt wüchlech ou vom Alter her... ääh (...), weiss ned, ob mer da anderst sind gsi i dem Alter, isch jetzt no schwierig. Cha mi relativ guet a mini Jugend erinnere, aber so Frage, wie fescht das i e Vorstellung gha ha...? Ääh, wie viu as 's'Gäld wüchlich wert isch i dem Alter...? Aso, ich meine, er redt immer wo sim erste Lamborghini oder.	Eltern Bernd	Vater	Kontext	Kultur	Normen	Bernd scheint sehr auf Geld fixiert zu sein. Er träumt schon jetzt von seinem ersten Lamborghini.
Bernd	sozialer Status	guet si i de Schuel und ääh, s'Gymi als de einzigi Weg aalwege, zum so erfolgreichs Läbe ha, das isch i dem Schuelstress öppis, wo ich als sehr viel mehr verbreitet erachte als jetzt zum Beispiel im Letz, won ich vorher mal geschaffen han. Det isch das viel weniger es Thema gsi und dass es vo det her Unterschied chentni gi, möglicherweis au innerhalb vom Schuelstress oder, weil ich scho find, die Schuelhäuser, die hänt äso chl es unterschiedliche Iuzugsgebiet	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Je nach Einzugsgebiet des Schulhauses variieren die Ansprüche der Klientel. Bildung als einziger Weg zu einem erfolgreichen Leben scheint im Quartier Zürichberg eher verbreitet als beispielsweise in einem Industrie- und Arbeiterquartier.
Bernd	sozialer Status	S'Münchhalde, wo nu isch, das isch es Schuelhaus imne Gebiet, wo's viel au Wohnige het vo de Stadt oder, wo mer Jugendlidli het us ganz anderne soziale Schichte, wo vielletch d'Eltere nööd unbedingt di klassisch Gymnikarriere gemacht hänt und dann das relativ wird	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Je nach Einzugsgebiet des Schulhauses variiert die Klientel.
Bernd	sozialer Status	[im Schulhaus Sonnenhöhe] Hät's au Akademiker, viel.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Viele Akademiker sind im Quartier anässig.
Bernd	sozialer Status	[im Schulhaus Sonnenhöhe] Det hä't viel Akademiker.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Viele Akademiker sind im Quartier anässig.
Bernd	sozialer Status	Und all Eltere wänd natürlich ihres Chind nur is A oder B isch schlimm.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen	Die Einteilung ihres Kindes in die Sek B ist für viele Eltern in Akademikerkreisen eine Schmach.
Bernd	sozialer Status	viel Lüt vo Witke hänt ihr Chind, aso Witke gehört is Schattental, und det isch natürlic a de Thema, dass es in Witke jetzt e Schicht vo Eltere het, so die, wo sich ufgeschafft hänt oder, won au e guet Schuel viellich numal en andere Stellwert het, als öpper, wo durchaus akademisch ausgebildet isch, aber selber en heterogene Weg gha het und weiss, dass es scho guet chunnt. Aso e so Sache dank ich, sozial Schichtig, das dörf e Rolle spiele.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Soziale Schichtung spielt eine Rolle in diesem Quartier.
Bernd	sozialer Status	Ich danke s'Schattental isch im Vergleich zum Sunnehöhi, ähm, dürmischer. Es hä't alles e chl da. Aso Eltere us verschiidnige soziale Schichte. Ich danke, das isch es. Und im Sunnehöhi hä't lang ebe dur die A-Klasse nur, halt mer oben erste, Akademikerkreise, gha. Sehr homogen.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Die Klientel des Schulhaus Schattental ist heterogener als diejenige des Schulhaus Sonnenhöhe. Kinder aus allen sozialen Schichten gehen im Schattental zur Schule, wohingegen das Sonnenhöhe mit seinen A-Klassen Kinder aus der oberen Sek/B aus Akademikerkreisen anspricht.
Bernd	sozialer Status	[Shs. Sonnenhöhe] Das isch eifach das Iuzugsgebiet so Innestadt oder bis und mit Körnerhof, det hämmer wüchlich halt eifach vor allem die Eltere.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Im Einzugsgebiet des Schulhaus Sonnenhöhe leben v.a. Akademiker.
Bernd	sozialer Status	Es wänd all s'Gliche. Aso e so, ja, undersch... aso... Nei. Viellich isch de Druck öber... ja (gögern). Ja, viellich chümpet mer ussem Mittelstand Eltere, wo säged, es git doch au no Alternative, du chännt's ja, und d'Sek A mache und mer cha ja nachher immer na ufern zweite Bildigswäg doch... Ja. Und bi Akademiker halt, wo weniger viellich so d'Erfaung hänt, wünschenswerter, so die wünsch sich das meh.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Akademikererem wünschen sich für ihre Kinder denselben Bildungsweg wie sie selbst einst eingeschlagen haben. Eltern aus dem Mittelstand sind weniger auf gymnasiale Bildung fixiert und lassen eher heterogene Bildungswege zu.
Bernd	sozialer Status	Oder aso die Eltere, won ich gha han, die hänt öso, scho akademisch ausgebildet, aber so Berlich ETH aso Bio, Naturwissenschaften, Germanistik, Gschicht, viellich no Architektur oder so de Bereich und nööd Eltere, jetzt ussem, äähm, wie soll ich säge, Banke, Versichere, Beratsgeber, international Tätigkeit irgendwo sehr wit ebe	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	sozial geteilte Einstellung	Je nach Bildungswege der Eltern sind die Ansprüche an die Bildungskarriere ihres Kindes unterschiedlich.
Bernd	sozialer Status	aso ich han so Eltere bis jetzt au gar nööd gha, kann ä viellich nööd all Rückkehrer jetzt vom Schattental. Aber mini Vermuetig, ufern von der Erfahrung was au vorher passiert oder i de sächte Klasse, wenn's druck, dass d'Chind i Gymi göhnd und det billich, isch, dass Eltere, wo wüchlich der schuelischi und bruelischi Erfolg und ä de finanzielle Erfolg wahnsinig wichtig isch, ähm, und Eltere, wo ne grad Laufbahn wänd für ihres Chind, dass die natürlch Vorsorgemassnahme treffed, dass das Chind zuesatz gar nööd kippt oder s'git eifach sehr viel Druck, sehr viel Uebe, sehr viel Zwetsatz-Support, sehr viel au mit rechtliche Mittel vorgah, Probezeit verlängere, und wann's dann glich zum Ghe chunnt oder s'klar isch, wahrscheinlich gah't's nööd mitem Gymi, gad scho vorher es privats Gymi, wo mer viellich ä prüfungsfrei chann lirtatte, es privats Internet	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen und Werte	Die Eltern am Zürichberg üben einen enormen Druck auf ihre Kinder aus. Das Gymi ist für sie das einzig Erstrebenswerte.
Bernd	sozialer Status	Aso, am einte hänt's sicher nööd defür, sorry, hänt's sicher nööd defür, das isch s'Elterehaus, wonen enorme Druck macht, aso jetzt da im Zürichberg. Wo's, ja, wo mer da müsst meh... Aber da sind's sicher dra, d'Sächtsklasslehrperson, dass mer s'at, s'Gymi isch nööd s'Ein und s'Alles.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen und Werte	Der Leistungsdruck ist auch unter den Kindern spürbar.
Bernd	sozialer Status	Aso ich Leistungsdruck au under de Chind da isch. Aso d'Eltere sind natürl di gröste Vorbilder. Sie fangd selbst unterenand aa "ou, ich mach glaub au d'Gymniverbreitig" oder, dass d'Sächtsklassler säged, "s'Vrenel gäht au und de Peter au und ich muss au"	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen und Werte	Das ist schon typisch für den Schulkreis Zürichberg.
Bernd	sozialer Status	Aber ebe, das isch, wie gset häsch, de Zürichberg. Iime andere Schuelkreise, Limmatthal, isch es anderschit gi.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Idealvorstellungen der Jugendlichen: Sie wollen primär reich werde.
Bernd	sozialer Status	dass so viel Jugendlidli au no de Wunsch hänt, wenn mer sie frögt, was wänder werde, dann wänd's primär rich werde.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Werte	Berufswunsch CEO
Bernd	sozialer Status	Und CEO wänd's werde.	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen	Standesdünkel unter den Jugendlichen verbreitet.
Bernd	sozialer Status	"E Lehr, mach ich doch nööd, e Lehr! Ich, wo mal CEO würde."	SSA/SPD	SSA	Kontext	Kultur	Normen	Ans Gymi zu gehen gehört in diesen Kreisen zum guten Ton, ist sozusagen die Regel.
Bernd	sozialer Status	wo mer seit Gymi isch da wie a vielle Orte e Norm oder, dass das es Thema isch.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Normen	Die Probleme der Gymirückkehrer sind: soziale Interaktion, niedriger Selbstwert, psychische und physische Symptome, Probleme zuhause, Motivationslosigkeit.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Aso was Problem sind vo de Gymirückkehrer? Ääh, sozial Integration, niedrige Selbstwert, psychisch und physisch Symptom, wo's zeiged. Schwierigkeit die, Motivationslosigkeit	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Symptome der Gymirückkehrer: Bauchweh, Kopfweh, Stören während des Unterrichts, Respektlosigkeit gegenüber Erwachsenen, Auffälligkeit, laut sein, Abfall der schulischen Leistungen
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Zum Beispiel Bauchweh, Kopfweh, äähm, Störe während em Unterrichts, Respektlosigkeit gegenüber Erwachsene, Auffälligkeit, ääh, Uffalle. Bim einte Bueb isch s'Uffalle im Vordergrund gsi, aso sehr luut si. Sich zum Teil weniger sälber meh spätere, das isch so chl's Thema gi bi mir. Wieder sich obenabe cho, sich sälber wieder z'gäure. Grenze z'gäure und glich z'merke: Ich bin öppis wert, ä wenn ich jetzt da zrug a d'Sek chunnt. Aso eigentlich gah't's für mich, all die Fall, wo bi mir mal gi sind, bi alme gah't's um de Selbstwert wieder z'starke. Das isch immer s'Oberthema und d'Symptom sind die, woni vorher beschibe han. Und di schuelische Leistig, wo natürlch dann äbe göhnd	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Aso sich wieder, sich lüfede da, sich z'integriere, Selbstwert-Thematik, dann viellich us dem Use, isch e Hypothese, au, aso wann ich ähm, leistungsmässig scho nööd ha chinne brilliere, gset mer mich viellich, wänn ich mich entsprechend verhalte.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Strategie	Taktik	Wenn ich schon leistungsmässig nicht brillieren kann, lehne ich mich auf, dass die anderen mich sehen.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Aso sind das, ähm, zum Teil sind das ja Jugendlidli, won ich us de 5./6. Klasse scho kännt han und s'ind gschidi Chöpf oder, das isch gar nööd de Punkt.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Gymirückkehrer sind "geschelte Köpfe".
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Viellich sind's ö söttigi, wo gschidi Chöpf sind und tausig Idee uf z'Mal im Chopf hänt, aber eso, das wo's im Gymi braucht, aso ane hocke, Wörtl lerne in drü Fremdsprache, das äbe chl weniger ussprögt ich.	SSA/SPD	SPD	Ursache	Strategie	Technik	Die Gymirückkehrer sind zwar "geschelte Köpfe", aber haben oftmals zu wenig Durchhaltewillen und Hartnäckigkeit.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	vo de Interesse und vo de Art her, wo sie hänt, sind's eigentlich im Gymi am richtig Ort, aso sprich tüfzuschürendi Dänker, schnell Dänker, beschäftiget sich mit komplexe philosophische Frage, viellich sogar zrugahügend au, eigen Hobbies, äähm, dass sie vo det her, wie so, wie soll ich säge, imme Gymi, wo sie meh desselben adreffed, dass sie da besser würd aneapasse als ine Sek, won ich zum Teil s'Gühi han, da ich wie en anderi Grundkundul. S'gäh't weniger drum, dass me lern und öppis erreichte, sondern s'ich meh so chl me hänt und me isch cool. Und dass es einig Jugendlidli git, nööd alli, aber die einte würd ich säge, die gheied dann wie so zwischet Stuehl und Bank. Vom Lerne her und vo de Ruff her wü'r's passe, aber vo de Persönlichkeit her, wo sie sind, wäred sie wie im Gymi under ihre Mitschuelerine und Mitschueler wie besser ufgehbe.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Grundkultur an der Sekundarschule ist anders als diejenige am Gymnasium. "Hängen und cool sein" steht an der Sekundarschule im Vordergrund
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Da hä't irgendwie Wettkampf-Schwimmer und Leistungssportler und weiss Gott was und die mached gar nüt meh, aber grad gar nööd	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Identität	Identitätswandel	Die Hobbies der Gymirückkehrer gehen flöten.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Es git ja viel renitänzi und lebändigi und ich chönnt mer scho vorstelle, dass das i de Weltmeinig vo de Schuel viellich scho ä no e Rolle spielt, dass mer nett d'Erwarte vo Gymischüler funktioniere.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Erwartungen an einen Gymirückkehrer sind leicht höher.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Nei, es stimmt, es unterscheidet sich nööd vo de anderne. Vo de Symptom. Viellich vo ihrem, ja viellich vom Lide her.	SSA/SPD	SSA	Ursache	Typen	Prototyp	Der Unterschied zwischen Gymirückkehrern und "normalen" Jugendlichen ist nicht besonders gross. Einzig in ihrem Leiden unterscheiden sie sich.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	das Lide isch sehr gross, grösser als wänn en andere Jugendlidli zu mir chunnt,	SSA/SPD	SSA	Ursache	Typen	Prototyp	Das Leiden der Gymirückkehrer ist grösser.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	das Lide isch für mich spür- und sichtbar irgendwie grösser. Verzweiflig, irgendwie vom Verseit ha.	SSA/SPD	SSA	Ursache	Grad	Intensität	Leiden, Verzweiflung, Versagen sind Themen, die mit der SSA besprochen werden.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Da han ich wie grad "ich chum vom Gymi" und dann gset mer's ne wie irgendwie aa "ich chum vom Gymi", ääh, ich chum vo da obe und bin jetzt es Tritti äbe.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	qualitative Sprung-Familie	kritischer Punkt	Die Gymirückkehrer müssen auf ihrer Karrierelater "ein Tritchen nach unten", das fällt ihnen nicht leicht.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	ebe es segi genau a so gi, ebe dass er wükl's s'Gühi gha hä't, irgendwo däre hani ja scho verset und ich bin anders gi als di andere.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Identität	Identitätswandel	Ich war anders als die anderen, aber ich habe versagt.

Fokus	Kategorie	Segment	Quelle	Beitrag	axiale Codierung	Code-Familie	Konzept	Paraphrase
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	er ich seh, wie sie ä gseit hät, vielsiligt interessiert gsi, hobbyässig au und hät würkli wie s'Gfuhl gha "ich ghör nöd ganz... ich bin wie chili en Exot".	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Identität	Identitätswandel	Ich gehöre nicht richtig dazu, bin ein "Exot".
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Aso so das Exot sil, wenn mer zrug chunnt vomene Gymi, dass das schwierig gsi isch	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Identität	Identitätswandel	Als Gymirückkehrer ist man ein Exot.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	alli merk ich immer wieder, sie chännt meh, aber sie tüend nöd, wies'nd nöd möched, dass's dann heisst "hey zeig nöd, wie guet dasso bisch", sücht werded's ausschlusslose.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Grad	kritischer Wert	Die Gymirückkehrer haben Angst, aufgrund ihrer guten Leistung von ihren Klassenkameraden ausgeschlossen zu werden.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	wänn ich das Gymi nöd chann mache, dann werd ich nöd en guete Bruef chänne erlene, ich werd nie rich werde, ich werd nie e gueti Frau gfinde und dann ghät's wilter oder. Aso es isch dann würklich e ones Horrorszenario: "Mini Eltere händ ä de Weg gmacht, ich muess jetzt ä das mache..."	SSA/SPD	SPD	Kontext	Kultur	Werte	Meine Eltern erwarten von mir, dass ich das Gymi mache.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	sind dann au no i dere Walt ine und tüend sich safange abkapsle und meh zrugzieh.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Strategie	Mechanismen	Relegation löst bei manchen Jugendlichen Rückzug aus.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	d'Frag vo de Resilienz	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Strategie	Technik	Resilienz schützt die Gymirückkehrer.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	dänn d'Erfahrig mached vom Falle, inere sone Situation, wo sie sich ganz offensichtlich bewiese händ oder wänn bewiese und dann ghät's nöd oder.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Grad	kritischer Wert	Die Relegation ist für die Jugendlichen ein tiefer Fall.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Das isch, das isch ganz e schmerzhafti Erfahrig, woner merkt und au, wie sölli säge, es Störigsbewusstil het und selber merkt, das schränkt mich so wahnsinnig li	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Grad	kritischer Wert	Die Relegation bedeutet für die Jugendlichen ein Stück weit eine Einschränkung.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	de Realitätsverlust, seg das de Bezug zu de Realität verliure, "aah, da git's no en Ussewalt, da git's no anderi Kumpels..." oder seg das de Realitätsverlust, im Sinn vo Realitätsbewusstil überhaupt d'Zuekunft. Beides, e so wo's verlore händ.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Grad	kritischer Wert	Relegation löst bei den Jugendlichen Realitätsverlust aus.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Was mir uffallt, ich finde, sie regrediered so, d'Gymischüler, sie werded wie numal so chili Chilichinder. Das fällt mir uf.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Strategie	Strategie	Relegation löst bei den Jugendlichen Regredierung aus.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Ich mein, de Bernd, de isch jetzt nöd en Laute gsi. Au nöd so uffällig	SSA/SPD	SSA	Kontext	Typen	Prototyp	Bernd ist eher unauffällig.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	Aber das Zruggbliebe, das hät er (Andy) lang no gspielt.	SSA/SPD	SSA	Konsequenz	Strategie	Strategie	Andy spielte lange den Zurückgebliebenen.
Bernd	Symptomatik der Gymirückkehrer	das sind nöd so die Anehocker, Drivertüfer, Selbstmotivierer, Drabilber. Sondern, das sind die "Guck in die Luft"	SSA/SPD	SPD	Ursache	Typen	Prototyp	Den Gymirückkehrern fehlt es an Hartnäckigkeit. Sie seien zu vertäuml.
Bernd	Unterrichtsstil	Aber wenn me weiss, dass villicht so Chind de Aspruch händ, dass me ihne abe versucht z'säge: Jo, das lernsch du jetzt - do, Dich z'organisiere. Dass du nöd (.) das einfach delegieresch a d'Schuel, dass sie das für dich muess mache, sondern dass du din Teil chasch derzeu biträge, dass das funktioniert. Oder. Sie i d'Verantwortig näh. Do sind's jetzt grueg al. So. Find ich jetzt.	KLP	KLP Bernd	Handlung	qualitative Sprung-Familie	qualitativer Sprung	Die SuS müssen Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen!
Bernd	Unterrichtsstil	Aso ich tänke, was mir als d'Lehrperson echli (.) mä muess die Chind gseh.	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Typen	Klassen	Eine LP muss sehr feinfühlig sein, um solch "unauffällige" SuS, wie Bernd einer ist, zu sehen.
Bernd	Unterrichtsstil	Aber such ich's würkli s'Erkänne vo de Lehrperson und (.) und, und s'handle (.) s'Gepösch suche mit em Chind, ihm s'Gfuhl gah, do bisch wichtig. Aso: ich gseh dich (.) oder, ich stell dir e Frag und möcht dini Antworte ghöre	KLP	KLP Bernd	Bedingung	Interaktion	Interaktion	Die SuS sollen sich von der LP ernst genommen fühlen.
Bernd	Unterrichtsstil	Dass als Lehrperson au ihm s'Eltergespräch gsuecht wird (.) dass me d'Schuelleit informert (.) falls witen ihm Fachstelle involviert wärde, wie jetzt (.) ihm e Sozialamt, oder en Schuelpsychologische Dienst, oder was weiss ich öb mä muess e Gfördigmeldig mache... oder nöd. Aso so quasi (.) d'Lehrperson isch do extrem wichtig, dass sie anleugt, und, und ihm und das wo, wo in ihrer Macht stoht (.) und quasi det emol so (.) die ersicht Drehscheibefunktion wahrnimmt, bis dann (.) wenn's wilter muess geh... (.) d'Drehscheibefunktion d'Schuelleit übernimmt.	KLP	KLP Bernd	Handlung	qualitative Sprung-Familie	kritischer Punkt	Es ist wichtig, hinzuschauen und zu handeln. Die KLP besitzt hier Drehscheibenfunktion.
Bernd	Unterrichtsstil	Interviewer 2: Und das isch jo denn amel au no Person-abhängig, oder?	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Techniken	Genau hinschauen ist wichtig.
Bernd	Unterrichtsstil	KLP Bernd: Jo, das isch e so. Dass me aber au, indem mä das äbe hä, denn cha mä ebe de Lehrpersone äbe säge: lueg, do muessch ane luege, wenn das passiert. Aso, es sind e so chilini Sache. Sind Lehrpersone (unverständlich) oder äbe au nöd. Aber das sött dene äbe nöd passiere.	KLP	KLP Bernd	Handlung	Strategie	Taktik	Die KLP vermittelt Bernd: Du bist ok so wie du bist.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	das wo's im Gymi brauchd, aso anehocke, wörtle lerne in drüü Fremdsprache	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Grad	Ausmass	Das Gymi stellt hohe Anforderungen und verlangt den Jugendlichen viel ab.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	dass die, won is Gymi göhnd, dann würklich halt au Hobbies und Intresse händ oder vo de Entwicklig her amene Punkt stöhnd	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototyp	Man sollte meinen, dass Jugendliche, die ans Gymi gehen in punkto Reife fortgeschrittener sind.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	wiel die, wo i d'Sek chömed, isch sone homogene Masse	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Sekenschüler sind eine "homogene Masse".
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	dass d'Erwartig höher sind vo de Lehrpersone ane Gymirückkehrer/in als anen Sekenschüler	SSA/SPD	SSA	Bedingung	Typen	Prototyp	Die Erwartungen einer LP an einen Gymirückkehrer sind höher als an eine Sekenschüler.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	wänn ich mit Gymilehrer rede, dann ghör ich natürlich, ja guet aso, wenn eine die Franz-Wörtli nöd chann richtig schriebe, dann isch er einfach dumm und ghört nöd da ene oder. Und das isch natürlich dann das, eso als Gesamtpaket z'erfahre als Jugendliche, won ich ä find, e so vom clevere Chopf her wär de scho am richtige Ort gsi im Gymi, uf d'eint Art. Aber wänn's dann ebe um di viele Fremdsprache ghät, dann, ähm, es isch wienen Sprinter, wo stürtz churz vorem Ziel	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Typen	Klassifikationen	Aus Sicht eines Gymilehrers sind Jugendliche, die ein Franz-Wörtli nicht richtig schreiben können, "dumm" und gehören nicht ins Gymi.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	mit de Gymiaafordegerig, vo mer muess elfach funktioniere.	SSA/SPD	SPD	Kontext	Strategie	Mechanismen	Im Gymi muss man einfach funktionieren.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	[Sicht einer Mutter] "Aah, das isch so unumänglich, das Gymi mit dem Drill."	SSA/SPD	SPD	Ursache	Strategie	Mechanismen	Jammern nützt nichts.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	Es isch zum lerne isch's natürlich aagnehmer im Gymi oder, aso für die, wo dann ebe doch wänn lerne und in Ruhe und es händ alli das glliche Ziel, nämlich welle z'lerne.	SSA/SPD	SPD	Bedingung	Strategie	Mechanismen	Das Ziel der Jugendlichen im Gymi ist in Ruhe zu Lernen.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	Die drüü Jungs, won ich jetzt devo rede, das sind alles würklich söttig, wo, das sind nöd so die Anehocker, Drivertüfer, Selbstmotivierer, Drabilber. Sondern, das sind die "Guck in die Luft" und die profriered, und das dorf mer nöd unterschätze, die profriered ganz extrem vo dene klare Strukturen, wo ds Gymi het.	SSA/SPD	SPD	Ursache	Typen	Klassifikation	Die klaren Strukturen eines Gymnasiums bringen auch ihre Vorteile mit sich.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	s'Gymi hä de Vorteil, dass mer eigentlich, aso wänn mer jetzt vo schuelpsychologischer Seite luegt oder, dann hä eigentlich vieles, wo ds Gymi a Struktur git, isch das, wo mer ja dann bi dene ADS- und ADHD-Chind au seht, das isch wichtig. Das isch wichtig. Und i de Sek isch es lebendiger, natürlich, und löüter und das macht's natürlich grad für so Chind, aso ä de Andy ghört eso am Rande zu dene, au wenn er jetzt eket Diagnose het. Isch das ausspruchsvoller, viel ausspruchsvoller, a ermuedigend, isch dann da wahrschentlich meh als im Gymi	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Typen	Klassifikation	Besonders für AD(H)S-Kinder ist das gut strukturierte und durchorganisierte Gymnasium ein Pluspunkt. In der Sek geht es lebendiger zu und her.
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	Aso das mit de Strukturen, das isch jetzt d'Frag, ob das direkt mitem Gymi chan verlinkt werde.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Typen	Klassifikation	Struktur und Gymi - kann das tatsächlich miteinander in Zusammenhang gebracht werden?
Bernd	Unterschied Sek/Gymi	das wird dann im Gymi - das wär jetzt mini Hypothese - wird dann die Kombination vo das nöd so guet chönne plus wenig Struktur vo de Umwelt i de Prozeit möglicherwis ebe au zum Verhängnis.	SSA/SPD	SPD	Konsequenz	Grad	kritischer Wert	Die Struktur, die von der Umwelt vorgegeben wird hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Jugendlichen.

Leitfaden Gruppeninterview Schüler

Begrüssung und Erklärung des Zwecks dieses Interviews:

Wir sind zwei Lehrpersonen, die an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) studieren. Wir schreiben jetzt an unserer Masterarbeit. Darin beschäftigen wir uns mit der Frage, wie es Schüler schaffen, in der Sekundarschule wieder Fuss zu fassen, nachdem sie aus dem Gymnasium zurückgestuft wurden. Das ist ja vermutlich kein leichter Schritt.

Ihr habt euch dazu bereit erklärt, uns bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen, wofür wir euch herzlich danken. Ihr sollt wissen, dass wir es sehr schätzen, dass ihr uns Auskunft gebt, und wir werden alles, was ihr uns erzählt, anonym behandeln. Eure Namen werden nirgends erwähnt werden. Seid ihr einverstanden, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen?

Mögliche Einstiegsfragen:

- Was habt ihr für Pläne in den Ferien?
- Was geht einem so durch den Kopf, am Ende eines Schuljahres?
- Was wäre euer grösster Wunsch/Traum?

* Thema: aktuelle Befindlichkeit

Wie lange ist es jetzt her, dass ihr an der Sekundarschule seid?

Wie geht es euch an der Sekundarschule als ehemalige Gymnasiasten?

- situativ: Habt ihr hier Freunde gefunden?
- situativ: Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?
- situativ: Findet ihr, ihr werdet hier anders behandelt als andere SuS?

Was glaubt ihr, denken die anderen SuS über euch? Seid ihr hier die „Loser“?

- situativ: Könnt ihr Beispiele dazu nennen, wie ihr die Ablehnung zu spüren bekommt?
- situativ: War das von Anfang an? Hat es sich geändert?
- situativ: Was empfindet ihr, wenn ihr an die anderen SuS denkt?

Wie denkt ihr über eure Lehrpersonen?

- situativ: Was erlebt ihr als hilfreich? Was nicht?

Was macht euch im Moment am meisten Freude hier?

Was bereitet euch die meisten Sorgen hier?

Wenn ihr etwas an dieser Sekundarschule verändern könntet: Was wäre das?

* Thema: Momente des Scheiterns

Wie ist das für euch gewesen, die Probezeit nicht zu bestehen?

- situativ: Habt ihr euch geschämt/gefreut?

Was habt ihr unternommen, um mit dem Entscheid, dass ihr an die Sekundarschule wechseln müsst, fertigzuwerden?

- situativ: Worüber habt ihr euch da Gedanken oder Sorgen gemacht?

Mit wem habt ihr gesprochen, als klar war, dass ihr das Gymnasium beenden müsst?

- situativ: Habt ihr auch mit Klassenkameraden im Gymnasium darüber diskutiert?

* Thema: Eintritt in die Sek

Wie ging es euch in den ersten Tagen, als ihr die Sekundarschule zum ersten Mal aufgesucht habt?

- situativ: Habt ihr Leute in der Sekundarklasse gekannt?

- situativ: Was waren eure Hoffnungen, Befürchtungen, Ängste...?

Wie seid ihr von euren neuen Klassenkameraden aufgenommen worden?

Was hat sich seit dem Eintritt für euch verändert?

Wie sollte ein guter Wechsel vom Gymnasium an die Sekundarschule ablaufen?

* Thema: Persönliche Perspektiven

Was sind eure Pläne für die nächsten Jahre?

- situativ: Welche Chancen seht ihr?

- situativ: Welche Risiken seht ihr?

- situativ: Was bereitet euch Sorgen beim Gedanken an die nächsten Jahre?

- situativ: Was bereitet euch Freude/Zuversicht/Hoffnung beim Gedanken an die nächsten Jahre?

Was müsste eintreffen, damit ihr sagen könnt: "Es geht voran – ich schaffe es"?

- alternativ: Was würdet ihr an eurer Situation ändern, wenn ihr die Macht dazu hättet?

* Thema: Wichtige Bezugspersonen

Als ihr die Nachricht erhieltet, dass ihr aus dem Gymnasium ausscheidet, welche Personen waren euch in diesem Moment eine Hilfe?

- situativ: Wie hat diese Unterstützung ausgesehen?

Welche Personen in eurem Umfeld (Eltern, Geschwister, Freunde, Lehrer, andere) helfen euch jetzt?

- situativ: Wie helfen euch diese Personen?

Wir planen, auch ein Gespräch mit euren Eltern zu führen (einzeln) Oder gibt es andere Personen, die für ein solches Gespräch aus eurer Sicht besser geeignet wären?

